

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Herausforderung Schulabsentismus

Aspekte zur Prävention und zu den

Interventionsmassnahmen auf allen Schulstufen

unter besonderer Berücksichtigung der Meinung

von Expert:innen

eingereicht von: Désirée Carrier

Begleitung: Dr. med. Josef Laimbacher

Datum der Abgabe: 10. Dezember 2021

Abstract

Schulvermeidendes Verhalten wird in der Schweiz auf allen Schulstufen beobachtet. Die Motivation der Kinder und Jugendlichen, dem Unterricht nicht beizuwohnen, ist meist individuell und vielschichtig, was den sinnvollen Einsatz von Präventions- und Interventionsmassnahmen erschwert. Die vorliegende Masterarbeit beruht auf der Fragestellung, welche präventiven und interventiven Massnahmen bei schulabsentem Verhalten als Erfolg versprechend gelten. Mithilfe von Experteninterviews wird das Thema aus der Perspektive von sechs Fachpersonen beleuchtet, die sich in ihrem Berufsalltag mit Schulabsentismus auseinandersetzen.

Aus den Erkenntnissen der Interviews lässt sich ableiten, dass die Sensibilisierung und die Enttabuisierung der Thematik Schulabsentismus einen wesentlichen Beitrag zur Prävention leisten kann. Ebenfalls zeigt diese Erhebung, dass der Frühintervention im schulischen Kontext immer noch zu wenig Beachtung geschenkt wird. Die Schulen handeln zudem meist zu zögerlich mit entsprechendem Zeitverzug. Eine schnelle Reaktion und eine gute Vernetzung mit ausserschulischen Partnern spielen in der Intervention bei schulabsentem Verhalten eine Schlüsselrolle.

Dank

Im Entstehungsprozess dieser Masterarbeit habe ich von einigen Seiten grosse Unterstützung erfahren dürfen. Diverse Personen haben wesentlich dazu beigetragen, dass die vorliegende Arbeit zustande gekommen ist.

... Mein Dank gebührt meinem Betreuer, Dr. med. Josef Laimbacher, für sein Engagement und seine fachkundigen Anregungen in der Begleitung meiner Arbeit. Seine stets motivierenden Worte und kompetente Beratung habe ich als grossen Mehrwert empfunden.

... Ein besonderer Dank gilt auch den Expertinnen und Experten, die sich die Zeit genommen haben für die Interviews. Ohne ihr grosses Engagement, ihre Flexibilität und ihre wertvollen Beiträge wäre diese Arbeit nicht in diesem Rahmen umsetzbar gewesen.

... Abschliessend möchte ich mich bei meiner Familie und meinen Freunden, insbesondere bei meinem Partner Markus Langenegger bedanken. Sie haben mir während meiner Arbeit viel Verständnis und Geduld entgegengebracht und mich stets unterstützt.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Problemstellung, Forschungsinteresse, Fragestellung	1
1.2	Zielsetzungen	2
1.3	Aufbau der Masterarbeit	3
1.4	Vorgehensweise	3
2	Begriffsklärungen	4
2.1	Schulabsentismus.....	4
2.1.1	Schulschwänzen	5
2.1.2	Angstbedingte Schulmeidung/Schulverweigerung.....	5
2.1.3	Elternbedingte Schulversäumnisse/Zurückhalten.....	8
2.2	Schulvermeidendes Verhalten aus kinder- und jugendpsychiatrischer Sicht	9
2.3	Zusammenfassung	11
3	Theoretische Erklärungsansätze für schulabsentes Verhalten	12
3.1	Modelllernen	12
3.2	Anomietheorie.....	12
3.3	Kontrolltheorie.....	12
3.4	Etikettierungsansatz	13
3.5	Subkulturtheorie.....	13
3.6	Zusammenfassung	13
4	Ursachen von Schulabsentismus	14
4.1	Individuelle Perspektive	14
4.1.1	Alter.....	14
4.1.2	Geschlecht.....	15
4.1.3	Schulleistungen und schulische Biografie.....	15
4.1.4	Intelligenz.....	15
4.1.5	Selbstkonzept	15
4.1.6	Familiärer Kontext.....	15
4.1.7	Gleichaltrige	16
4.2	Institutionelle Perspektive	16
4.2.1	Schulform.....	17
4.2.2	Schulgrösse	17
4.2.3	Schul- und Klassenklima.....	17
4.2.4	Umgang mit Schulversäumnissen	18
4.2.5	Lehrpersonen.....	18
4.2.6	Zusammenarbeit mit dem Elternhaus	18
4.3	Zusammenfassung	19
5	Prävention und Intervention bei Schulabsentismus	20
5.1	Allgemeine Definition Prävention.....	20
5.1.1	Zeitliche Differenzierung	21
5.1.2	Prävention und Gesundheitsförderung	22
5.1.3	Resilienz	22
5.2	Rahmenkonzept zur Förderung der schulischen Anwesenheit und Partizipation.....	24
5.3	Interventionsmöglichkeiten bei schulvermeidendem Verhalten.....	28
5.4	Multimodale Intervention bei psychisch belasteten Schulvermeidern	29
5.5	Zusammenfassung	31

6	Forschungsmethode	32
6.1	Leitfrage und Forschungsfragen	32
6.2	Qualitative Forschung	32
6.3	Qualitative Interviews	33
6.4	Datenerhebungsmethode: das Leitfadeninterview	33
6.5	Stichprobenauswahl und Durchführung Interviews	35
6.6	Datenaufbereitung und -auswertung	36
7	Ergebnisse	38
7.1	Primärprävention bzw. Gesundheitsförderung bei Schulabsentismus	38
7.1.1	Ebene Schule	39
7.1.2	Ebene Klasse	40
7.1.3	Ebene System	41
7.2	Sekundärprävention bzw. Frühintervention bei Schulabsentismus	41
7.2.1	Ebene Schule	42
7.2.2	Ebene Klasse	43
7.2.3	Ebene System	45
7.3	Tertiärprävention bzw. Intervention bei Schulabsentismus	47
7.3.1	Ebene Schule	47
7.3.2	Ebene Klasse	49
7.3.3	Ebene System	51
7.4	Quervergleich	53
7.4.1	Ebene Schule	54
7.4.2	Ebene Klasse	55
7.4.3	Ebene System	56
7.5	Schulabsentismus im Wandel der Zeit	57
8	Diskussion der Ergebnisse	59
8.1	Beantwortung und Diskussion der Forschungsfrage 1	59
8.2	Beantwortung und Diskussion der Forschungsfrage 2	61
8.3	Beantwortung und Diskussion der Forschungsfrage 3	64
8.4	Beantwortung und Diskussion der Forschungsfrage 4	67
9	Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen	69
10	Reflexion	74
10.1	Grenzen der Arbeit	74
10.2	Relevanz für die Berufspraxis	74
10.3	Ausblick	75
10.4	Schlusswort	76
11	Literaturverzeichnis	77
12	Abkürzungsverzeichnis	80
13	Abbildungsverzeichnis	81
14	Tabellenverzeichnis	82
15	Anhang	83

1 Einleitung

«Hand aufs Herz. Wir alle haben schon einmal krank gespielt und geschwänzt» (Interview mit ehemaligem Präsidenten der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB), 2021).

Schulschwänzen, wer kennt es nicht? – Während der eigenen Schullaufbahn gab es in jeder Klasse mindestens einen Schulkollegen oder eine Schulkollegin, der/die regelmässig dem Unterricht fernblieb. Vielleicht muss man sich sogar selbst dazuzählen. Schulabsentismus bzw. Schulschwänzen, wie es im Volksmund genannt wird, ist aktueller denn je und gerät zunehmend in den Fokus von Wissenschaft und Öffentlichkeit. Laut Miller (2018) ist das Schulschwänzen seit der Einführung der Schulpflicht circa im Jahr 1830 ein Thema, mal lauter, mal leiser. Ein zunehmender Schulabsentismus lässt sich auch mit den Ergebnissen der PISA-Studie 2015 belegen: Die Absenzen haben sich bei den Lernenden gegenüber dem Jahr 2012 verdoppelt. Während im Jahr 2012 noch 5 % der Jugendlichen angaben, innerhalb der letzten zwei Wochen die Schule geschwänzt zu haben, waren es im Jahr 2015 bereits 10 % (PISA, 2015).

Den ersten Grundstein zu diesem Forschungsschwerpunkt legte eine empirische Studie unter der Leitung von Prof. Margrit Stamm zum Schulschwänzen und zur Schulverweigerung Jugendlicher im Schweizer Bildungssystem. Die Grundlagenstudie mit dem Titel «Schulabsentismus in der Schweiz – Ein Phänomen und seine Folgen» wurde von 2005 bis 2007 durchgeführt und untersuchte das schulvermeidende Verhalten von Schülerinnen und Schülern der 7., 8. und 9. Klassen. Die Ergebnisse zeigten, dass 87 % der Jugendlichen gelegentlich bis häufig der Schule fernblieben. Ebenfalls resultierte aus der Befragung, dass der Anteil des Fernbleibens mit zunehmendem Alter anstieg: «Schwänzen beginnt jedoch nicht erst in der Sekundarstufe I, sondern oft schon in der Primarschule: 52 % haben bereits zwischen der dritten und sechsten Klasse zum ersten Mal geschwänzt» (Stamm, Ruckdäschel, Templer & Niederhauser, 2009, S. 22).

1.1 Problemstellung, Forschungsinteresse, Fragestellung

Während meiner mehrjährigen Tätigkeit als Klassenlehrperson (KLP) auf der Mittelstufe (4. bis 6. Klasse) und auch in meiner heutigen Arbeit als Schulische Heilpädagogin (SHP) war und bin ich immer wieder mit Schülerinnen und Schülern konfrontiert, die regelmässig dem Unterricht fernbleiben. Zwar gilt die gesetzliche Schulpflicht, die unantastbar erscheint, diese lässt sich jedoch mit Absenzen umgehen, die von den Eltern oder vom Hausarzt entschuldigt werden. Die Schulen stehen dem Schulabsentismus oft machtlos gegenüber. Häufig mangelt es an Handlungsmöglichkeiten bzw. an Lösungen, wie man diesem Problem interventiv und präventiv begegnen könnte. Die Folgen von Schulschließungen und Einschränkungen aufgrund der Coronapandemie könnten das Problem weiter befeuern. Nicht wenige Kinder und Jugendliche haben durch den Lockdown ihre Tagesstruktur und ihre sozialen Kontakte verloren. Beobachtungen im schulischen Umfeld zeigen zudem einen erhöhten Medienkonsum, ein Mangel an Bewegung und vermehrte Konflikte im familiären Kontext. Die andauernde Coronakrise kann Kinder und Jugendliche psychisch belasten und zu körperlichen Beschwerden führen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wies darauf hin, dass es sich besonders für Kinder um eine unvergleichliche Zeit handle (2020). Eine aktuelle Studie des deutschen Instituts für Generationenfor-

schung zur Generation Alpha¹ bringt ebenfalls beunruhigende Ergebnisse. Dabei wurden 1231 Pädagoginnen und Pädagogen befragt, wie sie ihre zu betreuenden Kinder wahrnehmen. Gemäss dem Studienleiter Rüdiger Maas (2021) gab es in Deutschland noch nie so viele unglückliche Kinder. Die Gründe sieht er vor allem beim Elternhaus. Eine beträchtliche Rolle spielen laut der Studie die «Helikopter-Eltern»: Die Hälfte der Kinder wird von den Eltern in die Schule begleitet, 20 % sogar zur Schule gefahren. Der Psychologe und Generationenforscher betont, dass diese Überbehütung den Folgen einer Vernachlässigung gleichgesetzt werden kann. Eine einzelne Studie ist zwar nur ein Mosaiksteinchen eines Gesamtbildes, dennoch beschreiben die Erkenntnisse Aspekte, die ich durch persönliche Alltagsbeobachtungen bestätigen kann. Im Zusammenhang mit dem Thema Schulabsentismus ergeben sich daraus folgende Fragen:

- Wie kann eine Schule dem Schulabsentismus präventiv und interventiv begegnen?
- Welche Präventions- und Interventionsstrategien werden in der Literatur vorgeschlagen?
- Inwiefern können die Erziehungsberechtigten zur Prävention und Intervention beitragen?
- Welche präventiven und interventiven Massnahmen erachten Expert:innen als wirksam?

Wie erwähnt, weisen die steigenden Zahlen gemäss der PISA-Studie (2015) darauf hin, dass das Phänomen Schulabsentismus eine zunehmende Herausforderung und Belastung für Schulen ist. Demzufolge besteht das Forschungsinteresse dieser Arbeit darin, präventive und interventive Massnahmen zu evaluieren, die aus der Perspektive von Expert:innen als wirkungsvoll eingeschätzt werden. Die gewonnenen Erkenntnisse werden mit der Theorie verknüpft, um daraus Präventions- und Interventionsvorschläge für den Transfer in die Praxis zu erarbeiten. Die Stichprobe fokussiert sich auf sechs Personen, die aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit als Fachperson in der Arbeit mit schulabsent Kindern und Jugendlichen hinzugezogen werden. Aus der vorangegangenen Hypothese lässt sich folgende Leitfrage ableiten:

Welche präventiven und interventiven Massnahmen werden unter Berücksichtigung der Meinung von Expert:innen bei Schulabsentismus auf allen Schulstufen als wirkungsvoll erachtet?

1.2 Zielsetzungen

Mithilfe von Fachliteratur will sich die Verfasserin dieser Arbeit in einem ersten Schritt Fachwissen über das Thema Schulabsentismus aneignen. Anschliessend werden Expert:innen in einem strukturierten Interview dazu befragt. Die Erkenntnisse aus den Expert:innen-Interviews werden mit den theoretischen Grundlagen gespiegelt und verknüpft, um daraus Präventions- und Interventionsmassnahmen bei Schulabsentismus abzuleiten. Das Ziel ist, mithilfe der Forschungsliteratur und unter der Berücksichtigung verschiedener Perspektiven Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, wie eine Schule dem Schulabsentismus präventiv und interventiv begegnen kann.

¹ Die Generation Alpha subsumiert alle zwischen 2010 und 2025 Geborenen.

1.3 Aufbau der Masterarbeit

Diese Arbeit umfasst nach der Einleitung einen theoretischen und einen empirischen Teil. Im theoretischen Teil A (Kapitel 2–5) erfolgen die Erläuterung der zentralen Begriffe sowie die Auseinandersetzung mit der Theorie zum Schulabsentismus, um den aktuellen Forschungsstand aufzuzeigen. In Kapitel 2 werden die zentralen Begriffe hinsichtlich der Fragestellung erläutert und abgegrenzt. Anschliessend werden Erklärungsansätze für schulabsentes Verhalten bei Kindern und Jugendlichen aufgezeigt (Kapitel 3). Danach wird das Phänomen Schulabsentismus aus der individuellen und der institutionellen Perspektive beleuchtet und die Risiko- und Bedingungsfaktoren werden erörtert (Kapitel 4). Da der Schwerpunkt dieser Arbeit auf den Präventions- und Interventionsmassnahmen liegt, werden im Kapitel 5 diese Termini fachlich eingeordnet und erläutert. Weiter wird das Rahmenkonzept von Ricking (2014) zur Förderung der schulischen Anwesenheit und Partizipation vorgestellt. Das Präventionskonzept nach Ricking (2014) gilt in der Literatur als federführend und wird durch weitere Forschungsarbeiten ergänzt.

Im empirischen Teil B (Kapitel 6–8) wird auf die Leitfrage und die Forschungsfragen eingegangen, bevor die Erhebungs- und Auswertungsmethode bzw. das methodische Vorgehen dargestellt und begründet werden (Kapitel 6). Dabei wird aufgezeigt, wie der Interviewleitfaden entwickelt wurde, und die Stichprobenauswahl beschrieben. Des Weiteren wird das Auswertungsverfahren, die qualitative Inhaltsanalyse, erläutert und auf das Kategoriensystem eingegangen. In Kapitel 7 werden die Ergebnisse dargestellt und Zusammenhänge überprüft und untersucht. Die Erkenntnisse und Ergebnisse werden anschliessend in Kapitel 8 in Bezug auf die Leitfrage und unter Berücksichtigung von theoretischen Grundlagen diskutiert und analysiert. Daraus werden bedeutsame Schlüsse für Handlungskonzepte bezüglich Prävention und Intervention bei Schulabsentismus abgeleitet und erläutert.

Die Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen erfolgen in Kapitel 9, in dem die wesentlichen Erkenntnisse zusammengefasst werden und eine Antwort auf die Leitfrage erfolgt. Die Reflexion (Kapitel 10) beleuchtet die Grenzen der Arbeit und thematisiert die Konsequenzen für die Rolle der Verfasserin als Schulische Heilpädagogin. Im Ausblick werden weiterführende Forschungsgebiete vorgestellt.

1.4 Vorgehensweise

Die in Kapitel 1.1 formulierte Leitfrage resultiert aus der Praxiserfahrung der Verfasserin und bildet den roten Faden für diese Arbeit, wobei gezielt Aspekte zum Thema ausgewählt und vertieft werden. Um eine Antwort auf die Frage zu erhalten, dient ein qualitativer Forschungsansatz, Expert:innen-Interviews, als Grundlage und Herzstück der vorliegenden Masterarbeit. Das Leitfadeninterview ist somit das Instrument der Datenerhebung und die qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2012) wird als Methode der Datenauswertung verwendet. Die Auswertung der Interviews erfolgt durch die Computersoftware MAXQDA², um relevante Erkenntnisse und bedeutsame Schlüsse zu erkennen und in die Arbeit miteinzubeziehen. Die Erkenntnisse aus den Interviews werden wie erwähnt mit den theoretischen Grundlagen gespiegelt und verglichen, um daraus Konzepte und Handlungsmöglichkeiten bezüglich Prävention und Intervention bei Schulabsentismus zu erarbeiten und zusammenzufassen.

² MAXQDA ist eine Software zur computergestützten Daten- und Textanalyse.

Teil A: Theoretische Auseinandersetzung

2 Begriffsklärungen

Die vorhandene Literatur soll in diesem Kapitel ausführlich dargestellt werden und als Fundament zur Beantwortung der Fragestellungen dienen. Dazu bedarf es zuerst einer Klärung und Abgrenzung des zentralen Begriffs Schulabsentismus und dessen Synonyme (2.1). In einem zweiten Schritt wird das schulvermeidende Verhalten aus kinder- und jugendpsychiatrischer Sicht thematisiert (2.2). Das letzte Unterkapitel fasst die Erkenntnisse zusammen (2.3).

2.1 Schulabsentismus

Die Bezeichnung «Absentismus» lässt sich vom Lateinischen «absens» (abwesend) bzw. «absentia» (Abwesenheit) ableiten. Bekannt ist der Ausdruck vor allem aus dem Fachgebiet der Arbeitsmedizin; mit der Erweiterung des Wortes zu «Schulabsentismus» wird der Begriffscharakter auf den Schulkontext übertragen (Ricking & Neukäter, 1997, zitiert nach Halvali, 2017, S. 11). Seit der Einführung der Schulpflicht im 19. Jahrhundert gilt das Schulschwänzen als Phänomen, das schon immer existierte und weiter existieren wird. Der Begriff «schwänzen» lässt sich vom Wort «swanzen» ableiten, das «hin- und herziehen» meint und den Studentinnen und Studenten zugeschrieben wurde, die ihre Zeit nicht im Studium, sondern im genüsslichen Beisammensein verbrachten. In ländlichen Gebieten wurde das Schulschwänzen mit der geringen Bedeutung der Schulbildung für das Bauernleben begründet. Auch das Wetter, lange Schulwege und fehlendes Schulmaterial führten oft zu einem bedingten Fernbleiben der Arbeiter- und Bauernkinder von der Schule. Ein Unterschied zwischen Stadt und Land ist heute nicht mehr beobachtbar. Eltern wünschen sich für ihre Kinder die bestmögliche Bildung und Förderung. Laut Stamm (2008) gewinnt das Phänomen des Zurückhaltens durch die Eltern aber immer mehr an Bedeutung (S. 30): Die Kinder werden aus unterschiedlichen Gründen zu Hause behalten und die Absenzen anschliessend mit Arztzeugnissen oder Elternschreiben legitimiert (Stamm, 2008, S. 30).

Eine eindeutige Definition von Schulabsentismus fehlt – auch in Schulgesetzen und Fachdiskussionen ist der Begriff nicht eindeutig verankert. Laut Stamm (2008) hat sich «Schulabsentismus» als Oberbegriff für alle Arten von unerlaubtem Fernbleiben von der Schule etabliert (S. 30). Schulabsentismus ist eine vielseitige Erscheinung, dessen Ursachen, Intensität und Folgen unterschiedlich sein können:

Schulabsentismus umfasst diverse Verhaltensmuster illegitimer Schulversäumnisse multikausaler und langfristiger Genese mit Einflussfaktoren der Familie, der Schule, der Peers³, des Milieus und des Individuums, die einhergehen mit weiteren emotionalen und sozialen Entwicklungsrisiken, geringer Bildungspartizipation sowie einer erschwerten beruflichen und gesellschaftlichen Integration und die einer interdisziplinären Prävention und Intervention bedürfen. (Ricking & Hagen, 2016, zitiert nach Ricking & Albers, 2019, S. 12)

³ Peers meint gleichaltrige, gleichgesinnte und gleichartige Personen.

Gemäss Ricking (2003) lassen sich drei Erscheinungsformen unterscheiden: Schulschwänzen, angstbedingte Schulmeidung und elternbedingte Schulversäumnisse/Zurückhalten. In letzterem Fall tolerieren die Eltern das Fernbleiben oder führen es sogar herbei (Ricking, 1997, zitiert nach Ricking, 2003, S. 55). Eine Übersicht über diese drei Absentismusformen, worauf in den nachfolgenden Unterkapiteln einzeln eingegangen wird, zeigt Tabelle 1.

Tabelle 1: Absentismusformen (Ricking, 1997, zitiert nach Ricking, 2003, S. 55)

Schulschwänzen	Schulverweigerung	Zurückhalten
Initiative des/der Lernenden	Initiative des/der Lernenden	Initiative der Erziehungsberechtigten und/oder des/der Lernenden
Erziehungsberechtigte wissen i. d. R. nichts vom Schulschwänzen	Erziehungsberechtigte wissen um die Schulverweigerung, aber missbilligen sie	oft Einverständnis zwischen Erziehungsberechtigten und Lernenden
Aufenthalt ausserhäuslich	Aufenthalt zu Hause	Aufenthalt i. d. R. zu Hause
Tendenz: Vernachlässigung	Tendenz: Überprotektion	uneinheitlich
dissoziale Störung (Disziplinprobleme, Delinquenz ⁴ , Aggression)	Trennungsangst, Angst vor der Schule, vor Lehrpersonen oder Mitschüler:innen	Desinteresse oder Aversion der Erziehungsberechtigten
Schulversagen	kein Schulversagen	uneinheitlich
keine ausgeprägte Schulangst	ausgeprägte Schulangst, häufig somatische Beschwerden: Angstsymptome vor dem Schulbesuch	uneinheitlich
Tendenz: niedriger sozioökonomischer Status	Tendenz: mittlerer sozioökonomischer Status	uneinheitlich

2.1.1 Schulschwänzen

Beim Schulschwänzen zeigen die Schüler und Schülerinnen ihre Ablehnung gegenüber der Schule, dem Unterricht oder der Lehrpersonen, indem sie zu spät kommen oder dem Unterricht regelmässig fernbleiben (Ricking 2003, zitiert nach Ricking & Albers, 2019, S. 13). Die Eltern bzw. die Erziehungsberechtigten haben häufig keine Kenntnis davon und das Schulschwänzen ist auf die Einstellung des/der Lernenden zurückzuführen. Dennoch spielt für sie die Schule als sozialer Treffpunkt eine bedeutsame Rolle, aber weniger als Bildungseinrichtung. Schüler und Schülerinnen, welche die Schule häufig schwänzen, äussern sich in der Regel negativ gegenüber dem Unterricht und fühlen sich in der Schule unwohl.

2.1.2 Angstbedingte Schulmeidung/Schulverweigerung

Ein weiterer Unterbegriff des Schulabsentismus nach Ricking & Albers (2019) ist die Schulverweigerung. Die Betroffenen sind aufgrund einer subjektiv erlebten Bedrohung geprägt und entwickeln

⁴ Delinquenz beschreibt die Neigung, straffällig zu werden.

aufgrund ihres Angsterlebens Schwierigkeiten, den Unterricht zu besuchen (Ricking & Albers, 2019, S. 16). «Schulverweigerung beschreibt also die häufig mit internalisierenden Angstsymptomen einhergehende Vermeidung des anstehenden Schulbesuchs» (Ricking & Albers, 2019, S. 16). Bei dieser Form zeigen die Lernenden keine dissozialen Verhaltensweisen, beklagen sich aber oft über Krankheitssymptome wie Schlafstörungen, Kopf- und Bauchschmerzen. Diese lassen sich jedoch nicht auf physische Gründe zurückführen (Ricking & Albers, 2019, S. 16). Auf die verschiedenen Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit angstbedingter Schulmeidung gehen die folgenden Abschnitte ein.

Passive Schulverweigerung

«Passive Schulverweigerung» beschreibt Lernende, die zwar regelmässig die Schule besuchen, jedoch nur physisch anwesend sind. Schülerinnen und Schüler mit ADHS⁵, die zwar gelegentlich durch mentale Abwesenheit auffallen, aber sich sonst für die Schule interessieren, sind davon ausgeschlossen. Die Betroffenen distanzieren sich in der Regel deutlich von der Schule, indem sie sich beispielsweise vom sozialen Leben in der Klasse absondern oder leichte Symptome einer depressiven Stimmung anzeigen. Dieser geistige Schulausstieg kann schlagartig erfolgen und macht sich häufig durch einen plötzlichen Leistungsabfall bemerkbar. Mit der Unterrichtsverweigerung gehen meist Kommunikationsschwierigkeiten mit Lehrkräften, Peers und Erziehungsberechtigten einher, was die Situation zusätzlich erschweren kann. Folgende Indikatoren bzw. Verhaltensveränderungen können auf eine passive Schulverweigerung hinweisen (Classen & Niessen, 2015, S. 24-25):

- Das Schulkind erscheint zu spät im Unterricht, obwohl es pünktlich auf dem Schulgelände war.
- Das Schulkind sucht fortlaufend nach Motiven, um die Klasse verlassen zu können, beispielsweise den Gang zur Toilette oder die vergessenen Sportsachen in der Umkleidekabine.
- Das Schulkind dehnt die Abwesenheitszeiten aus.
- Das Schulkind legt ein auffälliges Verhalten an den Tag, um aus der Klasse verwiesen zu werden.
- Das Schulkind lehnt sich gegen die Regeln auf.
- Das Schulkind reagiert bei Ermahnungen uneinsichtig.
- Das Schulkind fällt durch eine passive oder aktive Verweigerung der Mitarbeit auf.
- Das Schulkind zeigt sich uninteressiert.

Schulangst

Schulangst lässt sich auf die zu erbringenden Leistungen oder Schwierigkeiten im sozialen Umfeld in der Schule zurückführen. Bei Tests oder anderen vergleichbaren Situationen können Versagensängste eine Intensität erreichen, dass die Betroffenen diesen Herausforderungen bewusst aus dem Weg gehen (Ricking & Albers, 2019, S. 16). Zudem können Mobbing/Bullying⁶ soziale Ängste und folglich Meidungsverhalten bewirken (Kindler, 2009, zitiert nach Ricking & Albers, 2019, S. 16). Laut einer Studie von Dunkake (2010) sind Kinder und Jugendliche mit Einwanderungsgeschichte wesentlich häufiger davon betroffen. Lernende mit Schulängsten weisen meist ein geringes Selbstvertrauen auf, gehören seltener einem Freundeskreis an und haben häufiger mit Prüfungsangst zu kämpfen (Ricking & Albers, 2019, S. 17).

⁵ AD(H)S steht für Aufmerksamkeits-Defizit-Störung mit oder ohne Hyperaktivität.

⁶ Bullying umschreibt das Phänomen, dass ein Einzelner durch eine oder mehrere Personen schikaniert wird.

Leistungsangst

Gemäss Strittmatter (1997) zeichnet sich die Leistungsangst durch eine überdauernde Bereitschaft aus, schulische und besonders Leistungssituationen als bedrohlich zu empfinden. Die subjektive Wahrnehmung einer Situation spielt eine zentrale Rolle bei der Entstehung der Angst. Folgende drei Variablen tragen zur Entstehung einer Leistungsangst bei (S. 14):

- (1) Beurteilung des eigenen Könnens (subjektiv)
- (2) Der Weg zum Erreichen der Ziele (Anspruchsniveau)
- (3) antizipierendes⁷ Ausmass der Beeinträchtigung bei Nichterreichen des Zieles (Motivationsstärke)

Strittmatter (1997) weist darauf hin, dass eine geringe Einschätzung der eigenen Fähigkeiten im Vergleich zum Anspruchsniveau eine Diskrepanz entstehen lassen kann. Dieses Missverhältnis wird als Kompetenzdefizit wahrgenommen und kann zur Folge haben, dass das Individuum die Wahrscheinlichkeit den Ansprüchen gerecht zu werden, als tendenziell gering einschätzt. Nach und nach können sich Zweifel an den eigenen Kompetenzen entwickeln, welche eine Bedrohung resp. Angst vor der Situation entstehen lassen kann (ebd.). Die regelmässigen Leistungs- und Prüfungssituationen können bei einigen Lernenden negative Gefühle und Stress auslösen, weshalb die Schule als Hauptursache von Stress im Kindes- und Jugendalter gilt (Suhr-Dachs & Döpfner, 2005, S. 52). Da Bewertungssituationen häufig im sozialen Kontext erfolgen, geht Leistungsangst oft mit sozialer Angst einher. Eine soziale Situation kann eine bedeutsame Rolle für das Selbstwertgefühl von Lernenden spielen, wodurch die Entwicklung einer Leistungsangst naheliegend scheint (Schwarzer, 2000, S. 107).

Angst vor Lehrpersonen

Die Unterrichtsgestaltung und die Pflege der Beziehungen zu den Lernenden liegen in der Kompetenz der Lehrpersonen. Gemäss Fend (1997) begünstigt ein positives Lernklima das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und die Motivation in der Schule. Laut seiner Studie war das Auftreten von Ängsten in einem vertrauensvollen Schul- und Klassenklima weniger ausgeprägt. Die Haltung einer Lehrperson sowie auch die Gestaltung des Unterrichts können einen beträchtlichen Einfluss auf das Klassenklima ausüben (S. 175).

Angst im Kontext mit den Erziehungsberechtigten

Suhr-Dachs und Döpfner (2005) weisen darauf hin, dass Schulkinder, die übermässig viel Kritik und unrealistische Leistungserwartungen seitens der Erziehungsberechtigten erfahren, gegenüber negativer Beurteilung sensibilisiert werden (S. 28). Das kann die Betroffenen zu einer Kritik vermeidenden Haltung motivieren, was ebenfalls zu Leistungsängsten führen kann.

Angst vor Mitschülerinnen und Mitschülern

Auch Ängste vor einer Blossstellung können schulabsentes Verhalten begünstigen. Markenkleidung, abgetragene Kleidung, gesundheitliche Probleme oder Behinderungen können eine zentrale Rolle bei Schulangst spielen. Die Furcht, ausgelacht oder gehänselt zu werden, kann dazu führen, dass die Betroffenen die Schule meiden, um der Situation zu entfliehen. Nicht zu unterschätzen sind auch Ängste vor äusserer Gewalt, welche die Kinder und Jugendlichen von einem Schulbesuch abhalten können. Bedrohungen und Erpressungen können konkrete Ängste erzeugen, welche die Schülerin oder der

⁷ Antizipieren meint in diesem Kontext das zu erwartende Ereignis.

Schüler oft nicht aus eigener Kraft bewältigen kann. In diesem Kontext ist das Thema Mobbing bedeutsam (Classen & Niessen, 2015, S. 20).

Schulphobie

Bei der Schulphobie geht meist eine emotionale Störung mit einer Trennungsangst einher. Die Ängste resultieren nicht aus dem schulischen Kontext, sondern aus dem familiären Umfeld. Dabei steht die Angst eines Kindes im Zentrum, durch den Unterrichtsbesuch von der Hauptbezugsperson getrennt zu werden. Diese Angst begründet sich beispielsweise in der Befürchtung, dass einem Elternteil während des Schulaufenthalts etwas zustossen könnte. Oft äussern sich diese Ängste mit emotionalen Ausbrüchen, wenn das Kind die Schule besuchen muss (Ricking & Albers, 2019, S. 17).

2.1.3 Elternbedingte Schulversäumnisse/Zurückhalten

Die wissenschaftliche Begründung elternbedingter Schulversäumnisse bzw. des Zurückhaltens als Klassifikation des Schulabsentismus steckt noch in den Kinderschuhen. Eine Gemeinsamkeit lässt sich darin begründen, dass es sich oft um eine absichtliche Verletzung der Schulpflicht durch die Erziehungsberechtigten handelt (Schulze & Wittrock, 2005, zitiert nach Ricking & Albers, 2019, S. 18). «Von Zurückgehaltenwerden ist zu sprechen, wenn ein Kind wider seinen Willen oder ohne dazu befragt zu werden durch die Erziehungsberechtigten von der Schule ferngehalten wird» (Sander, 1979, S. 27, zitiert nach Ricking & Albers, 2019, S. 18). Folgende Ursachen und Motive können dazu führen, dass die Erziehungsberechtigten Schulversäumnisse tolerieren oder fördern (Ricking & Albers, 2019, S. 18–19):

- *Probleme bei der erzieherischen Einflussnahme:* Eine Überforderung in der Erziehung kann zur Folge haben, dass der Unterrichtsbesuch des Kindes nicht sichergestellt werden kann.
- *Haltung gegenüber Schule:* Die schulische Ausbildung des eigenen Kindes ist für die Erziehungsberechtigten von geringer Relevanz.
- *Unterstützung der Familie:* Die Schüler und Schülerinnen müssen die Familie finanziell unterstützen, wodurch sie der Schulpflicht nicht mehr genügend nachkommen.
- *Psychische Erkrankungen der Erziehungsberechtigten:* Da ein Elternteil erkrankt ist, kann der Schulbesuch nicht mehr genügend gewährleistet werden.
- *Vernachlässigung, Misshandlung:* Schwierige Lebenszustände in Form von Vernachlässigung bis hin zur Gefährdung des Kindeswohls spielen eine grosse Rolle bei unregelmässigem Schulbesuch.
- *Kulturell oder religiös bedingte Ablehnung der Schulpflicht:* Das Missachten von bestimmten Schulfächern durch die Eltern, z. B. Schwimm- oder Sexualkundeunterricht, führt zu zahlreichen Schulversäumnissen.
- *Pflegende Kinder und Jugendliche:* Werden Verantwortlichkeiten und Aufgaben auf die Kinder übertragen, kann dies negative Folgen in Form von Schulabsentismus haben.

2.2 Schulvermeidendes Verhalten aus kinder- und jugendpsychiatrischer Sicht

Reissner, Hebebrand und Knollmann (2015) verknüpfen den Terminus «Schulvermeidung» mit psychischen Auffälligkeiten (S. 12), denn psychische Erkrankungen stehen oft im Zusammenhang mit dem schulabsenten Verhalten. Das schulvermeidende Verhalten wird in die Subkategorien «Schulverweigerung» und «Schulschwänzen» unterteilt. Die Schulverweigerung ist meist emotionaler Natur, das Schulschwänzen hingegen oft auf eine Störung des Sozialverhaltens zurückzuführen. Es ist jedoch wichtig zu erwähnen, dass grosse Überschneidungen zwischen diesen beiden Gruppen bestehen können (Reissner et al., 2015, S. 12). Abbildung 1 stellt eine Übersicht dieser Klassifikation dar.

Abbildung 1: Klassifikation schulvermeidenden Verhaltens (Knollmann, Knoll, Reissner, Metzelaars & Hebebrand, 2010, S. 44)

Schulschwänzen koaliert meist mit externalisierenden, also nach aussen gerichteten Störungen, während Schulverweigerung eher mit internalisierenden, auf sich selbst gerichteten Störungen zusammenhängt. Wie bereits erwähnt, tritt oft eine Mischung der beiden Formen auf (Reissner et al., 2015, S. 12).

Schulvermeidendes Verhalten kann auf drei Ebenen beschrieben werden: auf der *Verhaltensebene*, der *Funktionsebene* und der *Syndromebene*⁸. Auf der Verhaltensebene sind die Schulverweigerer im Unterricht oder in anderen sozialen Situationen zurückgezogen, unsicher, zurückhaltend und weisen eher ängstliche und depressive Emotionen auf. Schulschwänzer hingegen fallen eher durch Reizbarkeit und impulsives Handeln, durch das Ignorieren von Regeln und tendenziell aggressive Emotionen auf. Die Funktionsebene charakterisiert die unterschiedlichen funktionalen Konsequenzen des schulvermeidenden Verhaltens für das persönliche Erleben der Betroffenen selbst. Schulverweigerer meiden den Unterricht, um nicht mit den damit verbundenen negativen Emotionen oder Bewertungssituationen konfrontieren zu sein. Eine Folge könnte sein, dass die Erziehungsberechtigten dem/der Lernenden dadurch mehr Aufmerksamkeit schenken, was das schulabsente Verhalten zusätzlich fördern könnte. Schulschwänzer hingegen erleben das Fernbleiben als Lustgewinn, wenn sie beispielsweise die Zeit statt im Unterricht mit ihren Freunden verbringen können. Auf der Syndromebene meint das Syndrom eine Konstellation bestimmter Symptome, die innerhalb diagnostischer Überlegungen zu einer Diagnose führen. Ab einem gewissen Schweregrad kann jede psychische Erkrankung zu einer deutlichen Beeinträchtigung der psychosozialen Anpassungsfähigkeit führen und so einen erheblichen Einfluss auf den Schulbesuch haben. Folgende fünf Syndrome stellen die häufigsten Symptomkonstellationen dar (Reissner et al., 2015, S. 12-13):

- (1) depressives Syndrom
- (2) Soziale, Leistungs- und Prüfungsängste
- (3) Panik- und Somatisierungssyndrom⁹
- (4) Trennungsängste und
- (5) oppositionelles¹⁰ und gestörtes Verhalten

Die Syndrome dienen in der Intervention als Grundlage, bei welchen zu jedem Syndrom ein individuelles Problem- und Lösungskonzept erarbeitet wird. Im Kapitel 5.4 wird dieser Ansatz näher beleuchtet.

⁸ Als Syndrom bezeichnet man eine bestimmte Konstellation von Symptomen.

⁹ Beschreibt Beschwerden, die nicht auf eine organische Ursache zurückzuführen sind.

¹⁰ Oppositionelles Verhalten meint ein negatives oder trotziges Verhalten gegenüber Autoritätspersonen.

2.3 Zusammenfassung

In der Literatur lassen sich unterschiedliche Begrifflichkeiten zu schulabsentem Verhalten finden. Zum einen werden verschiedene Definitionen zu denselben Erscheinungsformen verwendet, zum anderen gleiche Begriffe differenziert aufgefasst und erläutert. Um Verwirrungen zu vermeiden, werden in dieser Arbeit die begriffsbildenden Kategorien nach Ricking (2014) verwendet. Nachfolgend werden diese Klassifikationen kurz zusammengefasst:

- *Schulschwänzen*: Um einer attraktiveren Alternative nachzugehen, schwänzen die Kinder und Jugendlichen aus eigener Initiative den Unterricht. Meist haben die Erziehungsberechtigten keine Kenntnis davon, da sich die Schulschwänzer in der Regel nicht zu Hause aufhalten, sondern ihre Zeit mit ihresgleichen verbringen.
- *Schulverweigerung*: Bei der Schulverweigerung steht die Angst im Fokus. Die Betroffenen wollen zwar die Schule besuchen, schaffen es jedoch aufgrund von Ängsten nicht. Gründe können beispielsweise eine Trennungsangst oder Ängste vor einer bestimmten Schulsituation sein. Oft gehen psychosomatische Beschwerden mit der Schulverweigerung einher.
- *Zurückhalten*: Wenn die Erziehungsberechtigten das Schulkind gegen seinen Willen oder durch passives Gewährenlassen zu Hause behalten, wird von Zurückhalten gesprochen. Die Erziehungsberechtigten verstossen dabei gegen die Schulpflicht.

3 Theoretische Erklärungsansätze für schulabsentes Verhalten

In der aktuellen Forschung besteht der Konsens, dass Schulabsentismus multikausal bedingt ist. Unterschiedliche Bedingungs-, Auslösungs- und Verfestigungsfaktoren, die sich gegenseitig beeinflussen, prägen schulabsentes Verhalten. Da die Beweggründe und Auslöser meist multifaktorieller Natur sind, werden in diesem Kapitel mögliche Erklärungsansätze für schulabsentes Verhalten von Schülerinnen und Schülern aufgezeigt (Rix, 2015; Stamm, 2008).

3.1 Modelllernen

Beim Modelllernen handelt es sich um eine sozial-kognitive Lerntheorie, die davon ausgeht, dass beim Beobachtungs- oder Imitationslernen bewusst oder unbewusst beobachtetes Verhalten nachgeahmt und so erlernt wird. Das Modelllernen lässt sich auf alle Arten des Verhaltens anwenden, weshalb sich deviante¹¹ Verhaltensweisen wie Schulabsentismus mit dieser Theorie erklären lassen. Bezüglich Schulschwänzen besteht die Vermutung, dass schulvermeidendes Verhalten vorzugsweise von Gleichaltrigen oder Geschwistern imitiert wird. Der Erfolg oder Misserfolg des beobachteten Modells ist entscheidend, ob eine Nachahmung tatsächlich erfolgt (Stamm, 2008, S. 33).

3.2 Anomietheorie

Ein weiterer Ansatz, womit sich Schulabsentismus erklären lässt, ist die Anomietheorie. Es wird vermutet, dass Jugendliche zwar Ziele wie gesellschaftliches Ansehen und Schulerfolg verfolgen, diese aufgrund ihrer sozialen Herkunft jedoch nicht erreichen können. Diese Umstände können dazu führen, dass die Jugendlichen versuchen, ihre Ziele ausserhalb der Schule zu kompensieren, in dem sie Anerkennung durch den Zeitvertreib mit Peers suchen (Stamm, 2008, S. 33).

3.3 Kontrolltheorie

Die Kontrolltheorie geht auf Hirschi (1969) zurück und erklärt konformes und abweichendes Verhalten mit der individuellen Selbstkontrolle des Menschen. Schulschwänzende können ihre eigenen Interessen kurzzeitig befriedigen, indem sie der Schule fernbleiben, beachten dabei aber die Langzeitfolgen nicht. Die Selbstkontrolle, also die Fähigkeit zur Selbstdisziplin, ist zentral in diesem Ansatz. Schulabsentismus wird damit überwiegend auf familiäre und persönliche Faktoren zurückgeführt. Dazu zählen auch unzureichende elterliche Aufmerksamkeit gegenüber den Bedürfnissen des Kindes, eine schwach entwickelte emotionale Bindung sowie ein mangelndes Interesse am Schulgeschehen. Deshalb spielt neben der Familie auch die Schule in der sozialen Kontrolle eine bedeutsame Rolle. Soziale Defizite sind oft die Folge einer familiären Vorbelastung, die einen ungünstigen Einfluss auf die Schüler:in-Lehrperson-Beziehung haben kann. Dies wiederum kann sich negativ auf den Schulerfolg oder das Schulbesuchsverhalten auswirken. Resultiert das schulvermeidende Verhalten aufgrund einer schwierigen Beziehung zur Lehrperson, entkommt der Betroffene nicht nur der sozialen Kontrolle der Familie, sondern auch jener, die üblicherweise von der Schule geleistet wird. Demnach lassen sich so familiäre Defizite bei Schulabsentismus nicht mehr durch die Kontrolle der Schule aufheben. Die Kontrolltheorie zeigt

¹¹ Als Devianz wird abweichendes Verhalten bezeichnet, das mit geltenden Normen nicht übereinstimmt.

folglich auf: Je mehr die Lernenden in das gesellschaftliche Umfeld integriert sind, desto weniger neigen sie zu abweichendem Verhalten. Mit diesem Ansatz lässt sich die individuelle Perspektive von Schulabsentismus erläutern, jedoch werden die diversen Faktoren der institutionellen Perspektive nicht berücksichtigt, beispielsweise die schulischen und unterrichtlichen Einflüsse (Stamm, 2008, S. 33-34).

3.4 Etikettierungsansatz

Beim Etikettierungsansatz handelt es sich um eine Theorie, die Schulabsentismus mit der Etikette «deviant» versieht. Abweichendes sowie konformes Verhalten sind das Ergebnis von Definitions- und Interpretationsleistungen des Umfelds. Die Gesellschaft stuft die schulschwänzenden Personen hierbei bereits nach erstmaligem unerlaubtem Fernbleiben vom Unterricht als deviant ein. Diese Zuschreibung kann eine Stigmatisierung zur Folge haben, indem die Etikettierung motivierend wirkt und so unwillentlich Schulabsentismus verstärkt (Stamm, 2008, S. 34).

3.5 Subkulturtheorie

Die Subkulturtheorie besagt, dass eine Gesellschaft aus einer Hauptkultur und unterschiedlichen Subkulturen besteht. Innerhalb jedes Subsystems gelten eigene Regeln und Werte, welche die Subkultur prägen. Stehen nun Regelsysteme mit der allgemeingültigen Wertvorstellung im Widerstreit, wird dies als normabweichendes Verhalten interpretiert. Daraus ergeben sich verschiedene Gründe, weshalb sich schulabsente Schülerinnen und Schüler von der Hauptkultur abwenden. Aufgrund von schwierigen Verhältnissen in der Familie fühlen sich die Betroffenen beispielsweise oft von ihren Peers besser verstanden. Des Weiteren können auch anonyme Wohnquartiere schulabsentes Verhalten fördern, da die soziale Kontrolle oft unzureichend ist. Ein weiterer Faktor ist, dass es für Kinder und Jugendliche, die aus benachteiligten Familien stammen, oft eine Herausforderung darstellt, die an der Mittelschicht orientierten schulischen Ziele zu erreichen (Stamm, 2008, S. 34-35).

3.6 Zusammenfassung

Schulabsentismus ist das Produkt eines Zusammenspiels diverser Ansätze und Theorien. Die Gründe und Motive von schulabsentem Verhalten können nicht nur den Betroffenen sowie deren Familien zugesprochen werden. Neuere Studien legen nahe, dass vor allem auch schulische Faktoren und insbesondere Lehrpersonen einen beträchtlichen Teil zur Haltekraft von Schulen beitragen können (Ricking, 2003; Stamm, 2008). Stamm (2008) meint mit Haltekraft die Fähigkeit einer Schule, die Lernenden an sich zu binden. Voraussetzungen zu schaffen, die es den Schüler:innen ermöglichen, herausfordernde Schulleistungen zu erzielen, bilden das Fundament für diese Haltekraft. Die Bedeutung der Schulpräsenz für den eigenen Schulerfolg ist dabei zentral (Stamm, 2008).

4 Ursachen von Schulabsentismus

Da es sich bei Schulabsentismus um eine multikausale Problematik handelt, wird dieses Phänomen in diesem Kapitel aus der individuellen (4.1) und aus der institutionellen Perspektive (4.2) beleuchtet. Die individuelle Perspektive befasst sich mit dem Individuum, die institutionelle Perspektive mit den Risiko- und Bedingungsfaktoren, die im Bereich Schule anzusiedeln sind (Sälzer, 2010, S. 18). Abschliessend im Kapitel erfolgt wiederum eine Zusammenfassung der Erkenntnisse (4.3).

4.1 Individuelle Perspektive

Bei der individuellen Perspektive liegt der Fokus auf dem Individuum und dessen Umfeld. Die Gründe für schulabsentes Verhalten werden dabei auf Seiten der Schüler:innen und den Erziehungsberechtigten gesucht. Da sich die Forschung zunächst nur auf die persönlichen Variablen und das familiäre Umfeld beschränkte, bezeichnet Stamm (2008) diese Perspektive auch als traditionelle Sichtweise (S. 36). Erklärungsversuche, welche Faktoren schulabsentes Verhalten begünstigen können, werden im folgenden Abschnitt erläutert.

4.1.1 Alter

Laut Stamm (2008) ist oft noch die Annahme verbreitet, dass schulabsentes Verhalten vor allem eine Angelegenheit der Oberstufe (7. bis 9. Klasse) ist. Diese Auffassung scheint inkorrekt zu sein, denn ihre Studie zeigt auf, dass mehr als 50% der Schwänzer:innen bereits in der Primarstufe (1. bis 6. Klasse) der Schule unerlaubt fernblieben. Wie Tabelle 2 zeigt, haben 40,1 % der Lernenden bereits während der Primarschulzeit geschwänzt, wobei der Hauptanteil in der Mittelstufe (4. bis 6. Klasse) anzusiedeln ist (S. 53).

Tabelle 2: Alter bei Beginn des Schwänzens (Stamm, 2008, S. 53)

Klassenstufe	Gesamt	Jungen	Mädchen
1–3. Klasse	10,8 %	10,3 %	11,4 %
4.–6. Klasse	29,3 %	33,5 %	25,2 %
7. Klasse	42,8 %	43,3 %	42,4 %
8. Klasse	10,5 %	9,2 %	11,9 %
9. Klasse	5,6 %	4,6 %	9,1 %

Bedeutsam scheint auch der Übertritt von der Primarschule in die Oberstufe zu sein. Der Anstieg beläuft sich bei den Jungen auf beinahe 10 Prozentpunkte und 17,2 Prozentpunkte bei den Mädchen. Aus diesen Zahlen lässt sich schliessen, dass der Übergang von der Primarschule in die Sekundarstufe 1 als besonders problematisch betrachtet werden sollte. Der Übertritt in die Oberstufe hält einige Herausforderungen bereit, beispielsweise ein neuer Klassenkontext in einer oft grösseren Schule mit neuen Lehrkräften. Es wird demnach mit zunehmendem Alter ein Anstieg beobachtet, jedoch zeigen diese Ergebnisse auch, dass schulmeidendes Verhalten nicht schlagartig auftritt. Vielmehr ist es ein Prozess, der sich kontinuierlich über einen längeren Zeitraum entwickelt (ebd.).

4.1.2 Geschlecht

Laut Stamm (2009) lässt sich Schulabsentismus nicht eindeutig einem Geschlecht zuordnen (S. 37). Untersuchungen von Schreiber-Kittl und Schröpfer (2002) zeigen, dass sich schulabsentes Verhalten von Jungen und Mädchen tendenziell aber in zwei Kategorien differenzieren lässt: Jungen bleiben eher physisch der Schule fern, Mädchen verweigern den Schulunterricht eher durch passives Verhalten. Des Weiteren verbringen die Jungen während des Fernbleibens lieber ihre Zeit draussen mit Freunden, während sich Mädchen eher zu Hause aufhalten (Stamm, 2009, S. 37).

4.1.3 Schulleistungen und schulische Biografie

In der Fachdiskussion besteht Konsens, dass bestimmte Lernende besonders prädestiniert sind, eines Tages schulabsentes Verhalten zu entwickeln. Besonderes Augenmerk wird auf jene gelegt, die eine Klasse repetieren müssen, schlechte Leistungen erbringen oder bereits früh zusätzliche sonderpädagogische Förderung in Anspruch nehmen (Stamm, 2008, S. 87). Das Risiko einer Negativspirale ist gross, da ungenügende Leistungen zu Repetitionen führen können. Schülerinnen und Schüler, die eine Klasse repetieren mussten, neigen eher zu schulabsentem Verhalten, wodurch sie erneut wichtige Unterrichtsinhalte versäumen (Ricking, 2003; Stamm, 2008). Des Weiteren können sich ungenügende Noten negativ auf die Motivation der Lernenden auswirken, was die Rückkehr nach längerer Absenz beeinträchtigt (Stamm, 2008, S. 38).

4.1.4 Intelligenz

Kinder und Jugendliche, die aufgrund vieler Merkmale keine günstigen Zukunftsaussichten haben, gehören tatsächlich zu einer Risikogruppe für Schulabsentismus. Jedoch gibt es unter den massiven Schulschwänzer:innen auch eine Subgruppe, die nicht aus risikobehafteten oder gefährdeten Kindern und Jugendlichen besteht. Vielmehr sind es Schüler und Schülerinnen, die der Schule aus Langeweile fernbleiben (Stamm, 2008, S. 87-88). Auch zwischen höherer Intelligenz und Schulverweigerung lässt sich somit ein Zusammenhang herstellen (Ganter-Bührer, 1991, zitiert nach Stamm, 2008, S. 88). Bei einem kleinen Anteil von überdurchschnittlich begabten Kindern konnte bereits beim Schuleintritt ein schulverweigerndes Verhalten beobachtet werden (Roedell et al., 2000, zitiert nach Stamm, 2008, S. 88). Dabei dürften vor allem Unterforderung, Schwierigkeiten mit der Loslösung vom Elternhaus, die Aussenseiterposition etc. eine zentrale Rolle spielen (Stamm, 2008, S. 88).

4.1.5 Selbstkonzept

Das Selbstkonzept kann als Ergebnis aller Einschätzungen über die eigene Person betrachtet werden. Diese Bewertungen können positiv oder negativ ausfallen und ergeben in der Summe das Selbstwertgefühl (Petersen, Stahlberg & Frey, 2006, S. 40). Ständige Misserfolge im schulischen Kontext führen nicht selten zu einem geringen Selbstwertgefühl und einem geschwächten schulleistungsbezogenen Selbstkonzept, was das schulabsente Verhalten begünstigen oder auslösen kann (Ricking, 2003; Baum, 2007).

4.1.6 Familiärer Kontext

Das familiäre Umfeld der Schülerinnen und Schüler hat einen bedeutsamen Einfluss auf die Entstehung von Schulabsentismus. Diverse Studien weisen darauf hin, dass Nachkommen von Eingewanderten

oder Schüler:innen aus bildungsfernen Familien tendenziell zu den Risikogruppen gehören. Familiäre Faktoren spielen zweifellos eine wichtige Rolle, jedoch ist die Einstellung und Haltung der Erziehungsberechtigten gegenüber der Schule wesentlicher als die soziale Lage (Stamm, 2009, S. 38).

4.1.7 Gleichaltrige

Wenn Jugendliche mit Schülerinnen und Schülern verkehren, die der Schule ablehnend gegenüberstehen, kann sich dies negativ auf ihre Einstellung auswirken. Das Demonstrieren von Ablehnung gegenüber der Schule kann unter den Jugendlichen gar als statusfördernd gelten (Stamm, 2008, S. 32). Die Schule als Ort des Lernens hat im Laufe der Zeit an Bedeutung verloren. Vielmehr wird sie als Ort des sozialen Austauschs wahrgenommen. Freilektionen, Pausen und der Schulweg gewinnen an Popularität. Auch die Auswirkungen von Mobbing, beispielsweise durch Bedrohung oder Gewalt, auf schulabsentes Verhalten dürfen nicht unterschätzt werden (Stamm, 2008, S. 94).

4.2 Institutionelle Perspektive

In diesem Abschnitt wird der Frage nachgegangen, welches Gewicht die institutionelle Perspektive, also die Schule, in Bezug auf Schulabsentismus hat. Diese Perspektive geht davon aus, dass schulische Faktoren das schulabsente Verhalten der Lernenden begünstigen oder verringern können. Inwiefern kann also eine Schule Schulabsentismus auf der Mikroebene, der Beziehung zwischen Schüler:innen und Lehrpersonen, und auf der Makroebene, der Schule als Ganzes, beeinflussen (Stamm, 2008, S. 36)? In diesem Kontext sind die Begriffe Haltekraft, soziales Kapital und Schulethos von zentraler Bedeutung.

Haltekraft meint die Fähigkeit einer Schule, Schüler und Schülerinnen an sich zu binden. Fundament bilden hierbei Bedingungen, die es allen Lernenden – auch Risikogruppen – ermöglichen, anspruchsvolle Leistungen zu erbringen. Das oberste Ziel sollte dabei sein, die Kinder und Jugendlichen von der Bedeutung der Schulpräsenz für ihren eigenen Schulerfolg zu überzeugen (Stamm, 2008, S. 12).

Als wesentlicher Bestandteil in der Bekämpfung gegen Schulabsentismus erweist sich das *soziale Kapital* einer Schule:

Damit ist all das gemeint, was die Schulen an organisatorischen und beziehungsorientierten Massnahmen umsetzen, um möglichst alle Schüler in die Schule einzubinden, ihren Familien Unterstützung, Hilfeleistung und Anerkennung zu geben und sie anzuleiten, wie sie sich «prosozial» verhalten können (Stamm, 2008, S. 95).

Das soziale Kapital soll das Wohlbefinden aller erhöhen und kann sich auf zwei Ebenen zeigen. Auf der Ebene der ganzen Schule sind der Aufbau und die Aufrechterhaltung von Normen, Werten, Traditionen und Verhaltensrituale gemeint, welche die Bindung an die Schule erhöhen. Auf der Ebene der Gleichaltrigen- und Lehrpersonenbeziehungen zeichnet sich das soziale Kapital durch die Haltung der Lehrpersonen aus: Inwiefern sind sie bestrebt, den Lernenden die Wichtigkeit der Schulpräsenz zu signalisieren und Wertschätzung entgegenzubringen (Stamm, 2008, S. 95).

Das *Schulethos* ist ein effizientes Element zur Umsetzung der Schulpräsenz einer Schule. Darunter verstehen Rutter und seine Kollegen eine «Grundstruktur bestimmter Wertorientierungen, Einstellungen und Verhaltensmuster, die für die [betreffende] Schule charakteristisch [ist]» (Rutter et al., 1980, zitiert nach Stamm, 2008, S. 101). Das Schulethos kann als eine Art ideell-kulturelles Subsystem und Richtschnur des Handelns betrachtet werden. Die Werte und Grundsätze der Lehrpersonen werden im schulischen Alltag als selbstverständlich und verbindlich betrachtet. Wie es Saint-Exupéry (2004, zitiert nach Stamm, 2008, S. 101) im Buch «Der kleine Prinz» zu sagen pflegt: «Das Eigentliche ist unsichtbar.»

4.2.1 Schulform

Das Phänomen Schulabsentismus macht vor keiner Schulstufe Halt. Bei genauerer Betrachtung lässt sich jedoch feststellen, dass die Absentismusquote bei Schultypen mit geringen kognitiven Anforderungen zunimmt, beispielsweise bei Sonderschulen (Ricking, 2006, S. 78). Auch Stamm (2008) stellte beim Vergleich der Schulformen fest, dass mehrheitlich die Schülerinnen und Schüler einer Kleinklasse gelegentlich dem Unterricht fernbleiben. Des Weiteren zeigt ihre Studie auf, dass bei Lernenden auf höherem Leistungsniveau mit steigendem Druck die Absentismusrate gar abnimmt (Stamm, 2008). Gemäss den Ergebnissen einer Untersuchung von Wagner, Dunkake und Weiss (2004) kann ebenfalls davon ausgegangen werden, dass das Phänomen Schulabsentismus mit steigendem Ausbildungsgrad abnimmt (S. 483).

4.2.2 Schulgrösse

Um ein positives Lern- und Schulklima zu erzielen, ist man oft der Ansicht, dass kleine Schulen im Vorteil sind. Dies konnte aber in der Forschung nicht belegt werden. Zwar ist die Umsetzung von Unterstützungs- und Kontrollsystemen an grossen Schulen eine grössere Herausforderung, wesentlicher ist jedoch die formelle und informelle Regelstruktur in der Gesamtorganisation, also beispielsweise wie Schulregeln, Verhaltens- und Kommunikationsgrundsätze angeordnet und im Schulalltag gestaltet werden. Erkenntnisse aus der Forschung zeigen, dass Lernende vor allem dann schulabsentes Verhalten entwickeln, wenn es sich um kaum reglementierte Schulen handelt (Stamm, 2008, S. 96). Ricking (2006) weist jedoch darauf hin, dass sich Kinder und Jugendliche umso besser mit der Schule identifizieren, je mehr sie in schulische und ausserschulische Aktivitäten eingebunden werden können – was sich positiv auf Absentismusrate auswirkt. In diesem Punkt kann die Schulgrösse eine bedeutsame Rolle spielen (Ricking, 2006, S. 78).

4.2.3 Schul- und Klassenklima

Für Ricking (2003) ist das Schulklima ein kaum beschreibbares und noch schwerer zu analysierendes Eigenleben einer Schule (Ricking, 2003). Jede Person, die sich im System Schule bewegt, beeinflusst oder verändert das Schulklima und wird gleichzeitig davon geprägt und verändert. Dies ist vergleichbar mit dem Klassenklima. Das individuelle Verhalten der einzelnen Schülerinnen und Schüler wird wiederum bedeutend vom Schul- und Klassenklima beeinflusst. Zeichnet sich eine Schule oder Klasse durch grossen Anpassungsdruck und durch eine strenge Leitung aus, deren oberstes Ziel es ist, die Schulordnung einzuhalten und möglichst viele ausgezeichnete Schüler und Schülerinnen zu erzeugen, wird die Atmosphäre als eher feindlich und autoritär wahrgenommen. Dadurch werden Schulversagen und

Schulängste wesentlich verstärkt und schulabsentes Verhalten kann als logische Folgerung betrachtet werden (Neukäter & Ricking, 1997, S. 183).

Schulen mit hohen Anwesenheitsquoten sind charakterisierbar durch ihre geringe Grösse und Überschaubarkeit, durch niedrige institutionelle Kontrolle und enge Lehrer-Schüler-Beziehungen, wohingegen Schulen mit hoher Abwesenheitsfrequenz durch ausgeprägte Fremdkontrolle, aufgezwungenen Regeln und eine Kluft zwischen Eltern und Schule sowie Schüler und Schule auffallen. (Neukäter & Ricking, 1997, S. 183)

4.2.4 Umgang mit Schulversäumnissen

Die Einschätzung und Diagnose von Absenzen ist für die Lehrpersonen eine grosse Herausforderung, da die Motive und Ursachen für das schulabsente Verhalten meist multikausal und vielschichtig sind. In den meisten Fällen wird schulabsentes Verhalten erst nach längerem oder unentschuldigtem Fernbleiben erkannt (Thimm, 2000; Ricking, 2003). Demnach macht es einen grossen Unterschied, wie eine Lehrkraft mit schulvermeidendem Verhalten umgeht. Fühlt sie sich beispielsweise durch das schulabsente Verhalten gekränkt oder ignoriert sie es, so kann sich das negativ auf die Reaktion der Betroffenen auswirken. Nimmt die Lehrperson das Fernbleiben aber wahr, sucht das Gespräch und reagiert mit nachvollziehbaren Konsequenzen, lässt sich das schulvermeidende Verhalten hemmen oder vermindern (Stamm, 2008, S. 96).

4.2.5 Lehrpersonen

Gemäss Ricking (2006) kann die Beziehung zwischen Lehrperson und Schülerin oder Schüler schulabsentes Verhalten negativ oder positiv beeinflussen (S. 81). Eine Untersuchung von Cnaan und Seltzer (1989, zitiert nach Ricking, 2006, S. 81) zeigt auf, dass Lernende, die regelmässig vom Unterricht fernblieben, von den Lehrkräften als negativ wahrgenommen wurden. Die Lehrpersonen charakterisierten diese Kinder und Jugendlichen als faul, unruhig und nach Beachtung suchend. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler dieser Befragung schätzten die Beziehung zu ihren Lehrpersonen ebenfalls negativ ein und beschrieben ihre Lehrkräfte als verständnislos, ungeduldig und unfreundlich. Auch die Ergebnisse einer Studie von Stamm (2008) illustrieren den signifikanten Einfluss der Beziehung zwischen Lehrpersonen und Lernenden auf schulabsentes Verhalten, denn rund 20 % der Betroffenen begründeten ihre Abwesenheit aufgrund von persönlichen Problemen mit der Lehrkraft (Stamm, 2008).

4.2.6 Zusammenarbeit mit dem Elternhaus

Es ist empfehlenswert, die Barrieren aufzubrechen, die einige Eltern zwischen sich und der Schule empfinden. Die Erziehungsberechtigten von schulabsenten Schülerinnen und Schülern haben meist, wenn überhaupt, eine negativ behaftete Beziehung zur Lehrperson (Stamm, 2008, S. 141). Gemäss Ricking (2006) weisen jene Schulen im Vergleich zu anderen eine tiefere Absentismusquote auf, die eine intensive Zusammenarbeit mit dem Elternhaus pflegen und die Erziehungsberechtigten über das Fernbleiben ihres Sohnes oder ihrer Tochter informieren (Ricking, 2006, S. 83).

4.3 Zusammenfassung

Als Summe der aufgearbeiteten Bedingungs- und Risikofaktoren zur Thematik Schulabsentismus greift Abbildung 2 die individuellen und institutionellen Perspektiven zusammenfassend auf und teilt die erwähnten Ursachen drei Wirkungsräumen (Familie, Schule und Peergroup) sowie einem alternativen, nicht näher definierbaren Wirkraum zu. Das Modell stammt von Schulze, Ricking und Wittrock (2000) und orientiert sich am Arbeitsmodell aus der Grundlagenstudie «Schulabsentismus in der Schweiz – ein Phänomen und seine Folgen» des Schweizerischen Nationalfonds (SNF).

Abbildung 2: Sozialökologischer Kontext von Schulabsentismus (Schulze et al. 2000; Stamm, 2009, S. 42)

Das Modell beruht auf dem sozialökologischen Ansatz nach Bronfenbrenner (1981) und zeigt auf, wie sich ein Individuum aktiv mit seinem Umfeld auseinandersetzt, beispielsweise mit der Schule, Familie oder Peergroup, auf sie einwirkt oder sich an ihre Gegebenheit anpasst.

Die Ökologie der menschlichen Entwicklung befasst sich mit der fortschreitenden gegenseitigen Anpassung zwischen dem aktiven, sich entwickelnden Menschen und den wechselnden Eigenschaften seiner unmittelbaren Lebensbereiche. Dieser Prozess wird fortlaufend von den Beziehungen dieser Lebensbereiche untereinander und von den grösseren Kontexten beeinflusst, in die sie eingebettet sind. (Bronfenbrenner, 1981, S. 37).

Abschliessend lässt sich festhalten, dass Schulabsentismus in seiner ganzen Komplexität aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet werden sollte, um es zu verstehen (Stamm, 2009, S. 41-42). Wesentlich dabei ist der eher kürzlich hinzugekommene Fokus auf die Institution Schule, da mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler gemäss einer Umfrage hauptsächlich aus schulisch bedingten Motiven der Schule fernblieben – beispielsweise wegen Differenzen mit der Lehrperson, aus Prüfungsangst oder weil sie ihre Hausaufgaben nicht erledigt hatten (Stamm, 2009, S. 123). Diese Erkenntnis deckt sich mit jener von Ricking (2003), dass schulvermeidendes Verhalten nicht ausschliesslich als Persönlichkeitsmerkmal oder nur familienbedingt betrachtet werden sollte, sondern als Resultat eines Zusammenspiels aus mehreren Bedingungsfaktoren. Demzufolge kann schulabsentes Verhalten unterschiedlich stark ausgeprägt sein und sich über verschiedene Wirkräume erstrecken.

5 Prävention und Intervention bei Schulabsentismus

In diesem Kapitel werden Präventions- und Interventionsstrategien mit dem Schwerpunkt Schulabsentismus erläutert. Gemäss Stamm (2008) kann Prävention beschrieben werden als «Massnahmen mit vorbeugendem oder verhinderndem Charakter, um ein unerwünschtes Ereignis, eine unerwünschte Entwicklung oder eine psychische bzw. physische Störung zu vermeiden» (2008, S. 157). Wie kann also das schulabsente Verhalten von Lernenden beeinflusst werden und was kann eine Schule gegen Schulabsentismus unternehmen? Im folgenden Abschnitt werden die Begrifflichkeiten zu Prävention und Intervention genauer erläutert und es wird ein Zusammenhang zwischen Prävention und Gesundheitsförderung hergestellt (5.1/5.1.2). In einem weiteren Schritt werden die verschiedenen Definitionen erläutert (5.1.1). Weiter wird die Bedeutung der Resilienz im Kontext Schulabsentismus aufgegriffen (5.1.3). Darauf aufbauend folgen die von Ricking (2007) entwickelten möglichen Handlungsstrategien und Interventionsmöglichkeiten bei Schulabsentismus. Anschliessend werden Handlungsmöglichkeiten zusammenfassend im Umgang mit Fehlzeiten aufgezeigt (5.3), sowie die Intervention aus der psychiatrischen Perspektive beleuchtet (5.4).

5.1 Allgemeine Definition Prävention

Der Terminus Prävention lässt sich aus dem Lateinischen *praevenire* herleiten und meint so viel wie zuvorkommen. Das Ziel besteht darin, zukünftige Störungen, Beeinträchtigungen oder Schädigungen im Sinne einer Vorbeugung zu mindern oder zu verhindern. Die heutige Interpretation von Prävention stammt historisch gesehen aus der Gesundheitsvorsorge und ist in beinahe allen Fachrichtungen zu finden, die sich mit der Gesundheit auseinandersetzen.

Prävention versucht, durch gezielte Interventionsmassnahmen das Auftreten von Krankheiten oder unerwünschten physischen oder psychischen Zuständen weniger wahrscheinlich zu machen bzw. zu verhindern oder zumindest zu verzögern. (Hurrelmann, 2007, S. 31)

Die Prävention kann sich auf eine umfangreiche Zielgruppe oder auf eine besonders gefährdete Gruppe fokussieren. Durch die Bestimmung von Einflussfaktoren entwickelt die Prävention Massnahmen und setzt diese mit dem Ziel um, Risikofaktoren möglichst aus dem Weg zu räumen und Schutzfaktoren zu fördern (Hafen, 2007, S. 243).

Das Modell in Abbildung 3 (S. 21) von Hurrelmann (2010) zeigt eine mögliche Neuordnung der bis anhin geltenden Versorgungskette in der medizinischen Domäne. Anhand dieser Grafik werden der Spielraum der Prävention und die ergänzenden Aufgaben der Gesundheitsförderung ersichtlich. Hurrelmann (2010) betrachtet Gesundheitsförderung und Prävention als fundamentale Elemente des ganzen Versorgungsgeschehens.

Die beiden Interventionsformen müssen deshalb als sich ergänzend verstanden werden, wobei je nach Ausgangslage einmal die eine und einmal die andere Interventionsform die angemessenere und erfolgversprechendere sein kann. (Hurrelmann, 2010., S. 20).

Abbildung 3: Vereinfachte Darstellung Soll-Zustand der einzelnen Versorgungssegmente des Gesundheitssystems (Hurrelmann, 2010, S. 21)

5.1.1 Zeitliche Differenzierung

Die Einteilung in Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention beruhen auf dem klassischen Präventionsverständnis der Psychologie und Psychiatrie aus den 1960er Jahren nach Caplan (1964). Die Differenzierung der Prävention als Ausgangslage lag der Einteilung von Massnahmen zur Verhütung von psychischen Störungen zugrunde.

Gemäss Hurrelmann (2010) beinhaltet die *primäre Prävention* alle Massnahmen, die angewendet werden, bevor ein unerwünschter Zustand zum ersten Mal auftritt (S. 35). Sie richtet sich demnach an eine breite Gruppe, die (noch) keine Auffälligkeiten im Verhalten zeigt, und schliesst die Stärkung von persönlichen Schutzfaktoren und somit die Stärkung der Widerstandskraft gegenüber den Risikofaktoren mit ein. Demzufolge liegen Primärprävention und Gesundheitsförderung nahe beieinander (Leppin, 2004). Im Abschnitt 5.1.2 wird näher darauf eingegangen.

Die *Sekundärprävention* fokussiert Personen mit Krankheiten, Problemen oder Störungen. Dabei wird grosser Wert auf die Früherkennung gelegt, um sich anbahnende Probleme, die im Idealfall verhindert werden können, schnell zu erkennen und zu behandeln.

Massnahmen der *Tertiärprävention* kommen im Frühstadium oder nach einer Therapie zum Einsatz:

Im Hinblick auf die Unterscheidung von Prävention und Behandlung würden wir Tertiärprävention ohne Bedenken der Behandlung zuordnen – eine Behandlung, welche den Blick auf die Zukunft richtet und Risiken verhindern will, die durch das bestehende Problem bedingt sind. (Hafen, 2007, S. 81).

Die Intervention beschreibt ein rückwirkendes Eingreifen, wenn auffällige Verhaltensweisen sich bereits manifestiert haben. Doch wo endet die Tertiärprävention und wo beginnt die Intervention? Da sich diese beiden Begriffe stark überschneiden, kann die tertiäre Prävention als Intervention verstanden werden.

Ein weiteres Kategoriensystem zur Differenzierung der Prävention wurde von Munoz, Mrazek und Haggery (1996) entwickelt. Dabei wird zwischen universeller und gezielter Prävention unterschieden. Die universelle Prävention betrifft alle Individuen, die (noch) keine Anzeichen von abweichendem oder unerwünschtem Verhalten zeigen. Darauf folgt die gezielte Prävention, die sich wiederum in selektive und indizierte Massnahmen differenzieren lässt. Selektive präventive Methoden werden bei jener Zielgruppe angewendet, die ein erhöhtes Risiko haben, das heisst: Diese Personen werden mit einer höheren

Wahrscheinlichkeit im Vergleich zum Durchschnitt ein abweichendes Verhalten entwickeln oder haben erste Symptome. Wenn Menschen bereits ein auffälliges Verhalten in milder Ausprägung zeigen, kommt der indizierte präventive Ansatz zum Zug (Beelmann & Raabe, 2007, S. 131).

5.1.2 Prävention und Gesundheitsförderung

Gesundheitsförderung will die Gesundheitsqualität steigern. Die Umsetzung dieses Ziels erfolgt, indem Schutzfaktoren gestärkt und Ressourcen gefördert werden. Es lässt sich hierbei eine Verbindung zum sozialwissenschaftlichen Ansatz der Salutogenese¹² von Antonovsky (1997) herstellen. Er beschäftigte sich u. a. mit der Frage, warum gewisse Menschen trotz einschneidender Lebensereignisse gesund bleiben. Demzufolge befindet sich ein Individuum im ständigen Prozess zwischen Wohlbefinden und Missbefinden. Je nachdem wie eine Person eine Belastung erlebt resp. bewertet, kann dies ihre Situation entsprechend positiv oder negativ beeinflussen. Dies führt weiter zur bedeutsamen Rolle der Resilienz, die einen engen Bezug zur Gesundheitsförderung hat (siehe Abschnitt 5.1.3).

Wie im Abschnitt 5.1.1 erwähnt, besteht zwischen den Definitionen von Prävention und von Gesundheitsförderung ein enger Bezug. Einige Theorien verweisen auf die Überschneidung der Begriffe, andere sehen beachtliche Differenzen. Die Definitionsproblematik rührt von den verschiedenen Zielsetzungen und -arten im grundlegenden Verständnis von Prävention her. Laut Hafen (2007) werden Präventionsmassnahmen zunehmend unter dem Motto «Gesundheitsförderung» beworben. Er kritisiert dies jedoch, da die Verhinderung von Unerwünschtem mithilfe der Prävention mit der Förderung von Ressourcen pauschalisiert wird. Das Modell in Abbildung 4 veranschaulicht die Orientierungen von Prävention und Gesundheitsförderung grafisch. Die Darstellung zeigt den Zusammenhang dieser Begriffe und inwiefern eine Überschneidung besteht.

Abbildung 4: Verhältnis von Prävention und Gesundheitsförderung (Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich, 2004, S. 9)

5.1.3 Resilienz

Die Definition von Resilienz beinhaltet die Widerstandsfähigkeit gegenüber gewissen Risikofaktoren. Dabei wird angenommen, dass trotz ungünstiger Lebensumstände und schwieriger Risikobelastungen

¹² Salutogenese bezeichnet den individuellen Entwicklungs- und Erhaltungsprozess von Gesundheit.

die Chance besteht, zu einer selbstbewussten und kompetenten Persönlichkeit heranzuwachsen. Demzufolge kann die Resilienz im Kinder- und Jugendalter als psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken verstanden werden, die sich aus dem Zusammenspiel von Risiko- und Schutzfaktoren ergibt. Resilienz ist demnach nicht ein vererbtes Persönlichkeitsmerkmal, sondern zeichnet sich durch einen flexiblen Anpassungs- und Entwicklungsprozess aus (Wustmann, 2009, S. 72).

Nach Kumpfer (1999) bestimmen folgende Einflussbereiche die Resilienz:

- *Akuter Stressor*: Die kindliche Entwicklung wird beispielsweise durch ein unvorhergesehenes Lebensereignis aus der Balance gebracht, wodurch der Prozess der Resilienz erzeugt wird.
- *Umweltbedingungen*: Meint die Risiko- und Schutzfaktoren in der Familie, Schule, bei Peers, im sozialen und im gesellschaftlichen Umfeld.
- *Personale Bedingungen*: Bezieht sich auf die Wechselwirkung von Faktoren, die Bezug auf die Resilienz und auf die personalen Ressourcen des Individuums nimmt.

Wenn Entwicklungsaufgaben erfolgreich gemeistert werden, die Schülerin oder der Schüler sich selbst als auch die Bezugsperson positiv einschätzt und keine psychischen Auffälligkeiten bestehen, spricht man von Resilienz.

Resilienz als integrativer Bestandteil der Prävention beinhaltet die Förderung von Problemlöse- und Konfliktstrategien, Selbstwirksamkeit, Stärkung des Selbstwertgefühls, Kompetenzen zur Stressbewältigung und sozialen Kompetenzen:

Dies setzt die genaue Wahrnehmung – Beobachtung – Beachtung der kindlichen Entwicklungsprozesse voraus. Im Vordergrund stehen insbesondere die Entwicklungspotenziale, die persönlichen Kompetenzprofile und die Individualität jedes einzelnen Kindes (Wustmann, 2009, S. 77).

Abbildung 5 zeigt eine grafische Übersicht zu den in diesem Kapitel aufgearbeiteten Inhalten zur Klassifizierung der Prävention mit Schwerpunkt auf Schulabsentismus.

Abbildung 5: Klassifizierung der Prävention in Anlehnung an das Präventionsmodell von Templer (HfH-Handout, 2018)

5.2 Rahmenkonzept zur Förderung der schulischen Anwesenheit und Partizipation

Gemäss Ricking (2014) sind eine Sensibilisierung für das Thema Schulabsentismus sowie Grundkenntnisse einer Schule die Grundlage einer erfolgreichen Prävention. Um darauf aufbauend präventive, effiziente Handlungskonzepte zu erarbeiten, bedarf es einer vertieften Auseinandersetzung auf pädagogischer, organisatorischer und unterrichtlicher Ebene. Die pädagogische Ebene beinhaltet Konzepte und das Verhalten des Schulteam, die organisatorische Ebene das Erfassen, Analysieren und Handeln bei Fehlzeiten und die unterrichtliche Ebene die Klassenführung und die Unterrichtsqualität (Ricking, 2014, S. 43).

Ricking (2014) erarbeitete ein multiperspektives Konzept zur Förderung der schulischen Anwesenheit und Partizipation¹³ in Bezug auf die Prävention und Frühintervention bei Schulabsentismus. Das Rahmenkonzept gliedert sich in zehn Bausteine und kann den drei Ebenen **Schule (A)**, **Klasse (B)** und **System (C)** zugeordnet werden. Jeder Baustein beinhaltet jeweils Handlungsstrategien zur Prävention und frühen Intervention. Tabelle 3 stellt das Rahmenkonzept und deren Bausteine vor, die anschliessend genauer beleuchtet werden.

Tabelle 3: Rahmenkonzept zur Förderung der schulischen Anwesenheit und Partizipation (Ricking, 2014, S. 80)

C Ebene System	9 Netzwerk der Hilfen			
	B Ebene Klasse	5 Kontakt halten		
A Ebene Schule	1 Soziales Lernen			

Wie jedes Individuum verfügt auch jede Schule über eigene Bedürfnisse und bringt somit einen individuellen Ausgangspunkt bezüglich Präventionsbedarf bei Schulabsentismus mit. Demzufolge müssen nicht alle Bausteine für eine Schule gleich gewichtet werden. Beispielsweise können nach reiflicher Überlegung und Abwägung Schwerpunkte gebildet werden, die dann in die Schul- und Unterrichtsentwicklung integriert werden (Ricking, 2014, S. 80). Ricking weist darauf hin, dass dieses Konzept bei schulabsentem Verhalten somit im Sinne einer Richtschnur des Handelns beigezogen werden kann, jedoch nicht auf Vollständigkeit beruht (Ricking, 2007, S. 3).

¹³ Die Partizipation meint die Teilhabe und Mitwirkung.

Baustein 1: Pädagogische Haltung

Einstellung und Haltung von pädagogischen Fachpersonen haben einen wesentlichen Einfluss auf schulvermeidendes Verhalten. Es ist von zentraler Bedeutung, dass Lehrpersonen dafür sensibilisiert werden, um ihren Kenntnisstand zu erhöhen und die Handlungskompetenz zu erweitern. Auch kann die Expertise in Form einer Expertin oder eines Experten als Anlaufstelle im Kollegium erweitert werden. Schulabsentismus ist kein Tabuthema und Lehrkräfte sollten darin bestärkt werden, über schulabsentes Verhalten bei Lernenden offen zu reden und Rat einzuholen. Die Schulleitung ist in dieser Sache federführend, indem sie Ressourcen zur Kompetenzerweiterung bereitstellt und schulinterne Prozesse bezüglich Präventionsstrategien fördert (Ricking, 2014, S. 44).

Baustein 2: Registratur

Die Registratur beinhaltet das Wahrnehmen und das akkurate Erfassen von Fehlzeiten. Erst die exakte Erfassung der Absenzen ermöglicht eine Analyse, um der Ursache auf den Grund zu gehen und daraus Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Gemäss Ricking (2014) sind vereinbarte Handlungsstrategien für die Schule als Ganzes verpflichtend und müssen dem Elternhaus und den Schülerinnen und Schülern transparent kommuniziert werden (S. 59-61).

Baustein 3: Sicherheit

Ein soziales und lernförderliches Klima kann sich auf das Wohlergehen der Lernenden auswirken. Fühlen sich die Lernenden integriert und sicher, erhöht dies die Haltekraft einer Schule, was sich wiederum auf das Schulbesuchsverhalten positiv auswirken kann (Meyer, 2004, S. 47). Laut Ricking (2014) setzt ein soziales Klima wertschätzenden und respektvollen Umgang unter- und miteinander voraus. Des Weiteren sollte die Sicherheit jedes Individuums garantiert sein und Mobbing in physischer oder psychischer Form unverzüglich erkannt und unterbunden werden (S. 44-46).

Baustein 4: Soziales Lernen

Die Förderung sozialen Lernens beinhaltet die Gestaltung eines sozialintegrativen Klassen- und Schulklimas. Beelmann und Rabe (2007, S. 71) empfehlen, folgende soziale Kompetenzen zu fördern:

- Kompetenzen, die soziale Beziehungen begünstigen, beispielsweise einander unterstützen.
- Selbststeuerungsfähigkeiten, beispielsweise die Regulation von negativen Gefühlen.
- Überfachliche Kompetenzen, die für schulisches Lernen förderlich sind, z. B. aufmerksam zuhören.
- Zuverlässigkeit und Zusammenarbeit in Bezug auf soziale Normen und Richtlinien.
- Achtsamkeit für die eigene Person, indem eigene Bedürfnisse mitgeteilt werden.

Nebst den sozialen Kompetenzen ist ein weiterer wichtiger Schwerpunkt der Auf- und Ausbau von Konzepten für gutes Konfliktmanagement. Dabei wird oft auf die Mediation zurückgegriffen, bei der konfliktbeteiligte und neutrale Personen gemeinsam eine Lösung erarbeiten (Ricking, 2014). Einen effizienten und lösungsorientierten Ansatz bietet z. B. der «No Blame Approach»¹⁴.

Baustein 5: Lehrer-Schüler-Beziehung

Die Beziehung zwischen der Lehrperson und den einzelnen Lernenden zählt mitunter zu den wesentlichsten Einflussfaktoren im Hinblick auf schulabsentes Verhalten. Lehrpersonen sind wichtige Bezugs- und Vertrauenspersonen. Sie tragen eine grosse Verantwortung gegenüber den Schülerinnen und Schülern, da sie auch eine Schutzfunktion haben. Um eine positive Beziehung aufzubauen, bilden Wertschätzung und Akzeptanz fundamentale Elemente in der Arbeit. Weiter sollten sich auch die Lehrkräfte im Klaren sein, dass Aufsicht und Kontrolle von Absenzen der Kinder und Jugendlichen notwendig sind. Elementar beim Lehrerverhalten ist laut Ricking (2014), dass die Lehrpersonen klare und transparente Erwartungen zum Verhalten aussprechen, regelmässiges positives Feedback geben und selbst ein Vorbild bezüglich Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sind (S. 52-54).

Baustein 6: Lernen fördern

Die Unterrichtsqualität und die Motivation stehen in engem Zusammenhang. Wenn Schülerinnen und Schüler ausschliesslich Rückmeldungen erhalten, wenn sie etwas nicht können, begünstigt dies Versagensängste, die sich wiederum auf das Schulbesuchsverhalten auswirken können. Ein Unterricht, der allen Lernenden Lernerfolge ermöglicht und Unter- bzw. Überforderung vermindert, führt dazu, dass sich Schülerinnen und Schüler selbstwirksamer erleben. Inhalte, die lebensnah und mithilfe unterschiedlicher Sozialformen aufbereitet sind und die Partizipation aller berücksichtigen, fördern nachweislich die Motivation der Lernenden (Ricking & Albers, 2019, S. 44-45).

Baustein 7: Kontakt halten

Ein weiteres Element ist, Kontakt herzustellen und zu halten. Die Lehrpersonen sind aufgefordert, den Schülerinnen und Schülern eine klare Haltung gegenüber schulabsentem Verhalten zu signalisieren. Im besten Fall stehen die Lehrkräfte mit jedem/jeder einzelnen Lernenden in Kontakt und reagieren unverzüglich auf Absenzen, indem sie mit den Erziehungsberechtigten in den Austausch gehen. Eine solide Beziehung ist die Grundlage, um Frühwarnsignale zu erkennen und darauf adäquat zu antworten. Die unmittelbare Reaktion der Lehrperson auf das schulvermeidende Verhalten zeigt ihre Sorge und Aufmerksamkeit gegenüber der Schülerin oder dem Schüler, was die Beziehung zusätzlich stärken kann (Ricking, 2007, S. 8).

¹⁴ «No Blame Approach» meint in diesem Kontext ohne Schuldzuweisung, siehe: www.no-blame-approach.de.

Baustein 8: Selbstregulation

Brunsting (2011) erwähnt Selbstregulation als die Fähigkeit, das Verhalten zu steuern und nicht einfach Impulsen nachzugeben. Mit einer guten Selbstregulation werden soziale, emotionale und kognitive Herausforderungen bewältigt (S. 102). Götz und Nett (2017) definieren die Begriffe «Selbst» und «Regulation» wie folgt:

Regulation beschreibt einen Prozess, bei dem ein Ist-Zustand in einen Soll-Zustand als Konsequenz mehr oder weniger zielgerichteter Handlungen übergeführt wird [...]. Mannigfaltig ist der Begriff des *Selbst* [...] – doch im Kontext von Lernen und Verhalten ist unterschiedlichen «Selbst-Perspektiven» gemein, dass bei ihnen das Individuum eigeninitiativ im Hinblick auf Zieldefinitionen und die Ausführung sowie Aufrechterhaltung von Handlungen ist. (Götz & Nett, 2017, S. 146)

Selbstregulative Strategien unterstützen Kinder und Jugendliche, um unerwünschtes Verhalten zu kontrollieren und zu steuern. Als Erstes bedarf es der Wahrnehmung des eigenen Verhaltens und der Auseinandersetzung damit, wodurch die Einsicht in die Problematik gestärkt wird. Anschliessend erfolgt mit Unterstützung der Lehrkraft die Beurteilung des unerwünschten Verhaltens. Ist-Zustand und Soll-Zustand werden einander gegenübergestellt und es wird überlegt, wie sich die Ist-Soll-Differenz reduzieren lässt. Je nachdem, wie ausgeprägt die Reflexionsfähigkeit des/der Betroffenen ist, kann auch die positive Verstärkung eine Alternative sein: Statt abweichendem Verhalten Aufmerksamkeit zu schenken, rückt das erwünschte und somit positive Handeln in den Fokus und wird bestärkt (Ricking, 2014, S. 91-99).

Baustein 9: Kooperation mit den Erziehungsberechtigten

Wie erwähnt ist die Beziehung zwischen Lehrpersonen und Erziehungsberechtigten nicht selten negativ behaftet (siehe Kapitel 4.2.6). Eine förderliche Zusammenarbeit zwischen dem Elternhaus und der Schule spielt jedoch in Bezug auf schulvermeidendes Verhalten eine zentrale Rolle. Um einer misslichen Lage im Vorfeld prophylaktisch begegnen zu können und einen lösungsorientierten Ansatz zu kreieren, bedarf es von Anfang an eines regelmässigen Kommunikationsaustauschs. Niederschwellige Mittel wie Telefon oder auch Gefässe wie Elterngespräche leisten ihren Beitrag zur Entwicklung einer positiven Kooperation und soliden Vertrauensbasis (Ricking, 2014, S. 55-59).

Baustein 10: Netzwerk der Hilfen

Bei massiven Formen von Absentismus können die Schulen diese Herausforderung nicht allein bewältigen. Meist sind dann die Hauptursachen im familiären Kontext oder beim Kind oder Jugendlichen selbst auszumachen. Daher ist eine solide Vereinigung der Schule mit unterstützenden, ausserschulischen Diensten ratsam und sicherzustellen. Eine funktionierende interdisziplinäre Zusammenarbeit ist dabei Voraussetzung. Ausserschulische Kooperationspartner können je nach Fall beispielsweise die Schulsozialarbeit (SSA), die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB), medizinische Fachpersonen, Polizei, schulpsychologische (SPD) oder schulärztliche Dienste sein (Ricking & Albers, 2019, S. 70-71).

5.3 Interventionsmöglichkeiten bei schulvermeidendem Verhalten

Selbst bei einer erfolgreich funktionierenden Prävention ist eine Schule auf generelle Interventionsstrategien angewiesen. Ein allgemeines Interventionskonzept kann vor allem zur Fallklärung und zu einer einheitlichen Durchführung von entsprechenden Interventionen beitragen. Der Handlungsplan nach Ricking (2014) empfiehlt zusätzlich Richtlinien im Umgang mit Fehlzeiten und gliedert den Handlungsprozess. Die Idee ist, dass die Lehrpersonen sich einheitlich an diese Schritte halten. Folgende zentrale Bestandteile können dem Konzept nach Ricking (2014) entnommen werden (S. 83-84):

Anwesenheitskontrolle:

- Generelle Regeln von Kommunikationsmitteln bei Absenzen mit den Erziehungsberechtigten
- Regelmässige Überprüfung in allen Klassen (verpflichtend für alle Lehrpersonen)

Aufzeichnung von Fehlzeiten:

- Wie lange zeigt sich ein bestimmtes Verhalten? Eventuell Schulakte einsehen.
- Ist ein plötzliches Auftreten (Auslöser?) beobachtbar oder hat sich das schulvermeidende Verhalten im Laufe der Zeit entwickelt?
- Handelt es sich um langfristige Fehlzeiten oder sind sie kurzzeitig und intervallartig?
- Wurden schon bestimmte Massnahmen ergriffen?
- Sind Sekundärprobleme wie Leistungsabfall oder soziale Isolation zu beobachten?

Unterrichtsversäumnissen unverzüglich nachgehen:

- Sind die Absenzen unentschuldig, sollte ohne Zögern eine Reaktion der Schule erfolgen.
- Möglichst zeitnah telefonisch oder schriftlich mit den Erziehungsberechtigten in Kontakt treten.
- Eine Erklärung/Stellungnahme von den Erziehungsberechtigten einfordern.
- Alle Unternehmungen protokollieren, die für alle involvierten Fachpersonen zugänglich sind.

Gespräch mit der Schülerin oder dem Schüler und den Erziehungsberechtigten führen:

- Den Gründen für die Fehlzeiten/Abwesenheit nachgehen bzw. sie erfragen.
- Einstellung zum Schulbesuch und zur Schule allgemein ermitteln.
- Beziehung zu den Mitschüler:innen und Lehrkräften eruieren.

Schulische Massnahmen planen und umsetzen:

Massnahmen sind gemeinsam mit dem/der Lernenden und den Erziehungsberechtigten zu planen und sollen es der betroffenen Schülerin oder dem betroffenen Schüler ermöglichen, dem Soll-Zustand näherzukommen. Wesentlich im Prozess ist, Risikofaktoren, Ressourcen und Verhaltensmotive zu berücksichtigen. Um die Effektivität zu erhöhen, empfiehlt sich ein Arrangement von Massnahmen auf verschiedenen Ebenen (multimodale Intervention).

Wenn die Problematik weiterhin besteht:

- Ein weiteres Gespräch mit allen Beteiligten: betroffene Schülerin/betroffener Schüler und die Erziehungsberechtigten, Klassenlehrperson, Fachkräfte, Schulsozialarbeiterin/Schulsozialarbeiter, ggf. Schulpsychologin/Schulpsychologe, ggf. Schulleitung
- Ziel ist, den Fall zu klären, Massnahmen zu organisieren und einen Handlungsplan zu erarbeiten
- Kooperation mit ausserschulischen Diensten/Partnern (professionelle Hilfen)

Besteht der Verdacht auf eine *Schulangst*, sollte als Erstes eine Leistungsdiagnostik erfolgen. Werden Ängste im Kontext des Schul- und Klassenklimas vermutet, könnte eine soziale Analyse, beispielsweise bezüglich Mobbing, sinnvoll sein. Auch sollte die Lehrperson ihren eigenen Führungsstil kritisch hinterfragen und reflektieren. Könnte eine *Schulphobie* bestehen, kommt ebenfalls eine Leistungsdiagnostik zum Einsatz. Als weiterer Schritt wird eine soziale Analyse mit Fokus auf die Klassenatmosphäre oder das Erkunden von Mobbing empfohlen. In einem Elterngespräch werden die Ängste thematisiert. Wichtig beim Gespräch ist, dass dem Problem zwar empathisch und verständnisvoll begegnet wird, jedoch das Verhalten selbst nicht toleriert wird. Steht eher das *Schulschwänzen* im Fokus, sollte sich die Lehrperson mit den Erziehungsberechtigten austauschen. Bei chronifizierter Symptomatik ist es sinnvoll, den Schulpsychologischen Dienst miteinzubeziehen. Lassen sich keine positiven Entwicklungen feststellen, müssen weitere Schritte eingeleitet werden, z. B. die KESB involvieren (Wolke, 2014, S. 16, 17).

Rechtliche Zwangsmassnahmen

- Inwiefern ist eine rechtliche Intervention sinnvoll?
- Falls eine rechtliche Intervention als sinnvoll erachtet wird, folgt eine Busse nach dem Schulgesetz (ebd., S. 83-84)

Ein verbindliches und einheitliches Vorgehen einer Schule signalisiert nach innen sowie nach aussen eine klare Haltung zu Schulabsentismus. Demzufolge kann sich diese Signalwirkung positiv auf die Absentismusrate auswirken (Ricking, 2014).

5.4 Multimodale Intervention bei psychisch belasteten Schulvermeidern

Wie in Kapitel 2.2 erläutert, dienen die Syndrome als Grundlage in der Behandlung von schulvermeidendem Verhalten. Zu jedem Syndrom wird ein Problem- und Lösungsmodell erarbeitet, das individualisiert und in der Behandlung sowie in der Arbeit mit der Familie angepasst wird. Das multidimensionale Modell der Schulvermeidung in Abbildung 6 unterstützt das Therapeutenteam aufgrund der Indikation¹⁵, welche Interventionen angezeigt sind. Mit einem Therapiefortschritt kann sich dieses Modell flexibel verändern und begleitet das Kind oder den Jugendlichen und seine Familie in diesem Prozess. Bei einer Syndromdiagnose können unterschiedliche operationalisierte Diagnosen stehen. Die operationalisierte Diagnostik kennzeichnet die eindeutige Vorgabe von Ein- und Ausschlusskriterien und von diagnostischen Entscheidungsregeln, die sich an den operationalisierten Kriterien von Klassifikationssystemen wie ICD-10¹⁶ orientiert (Dilling, Mombour & Schmidt, 1993, zitiert nach Reissner et al., 2015, S. 13). Charakteristische Diagnosen nach ICD-10 bei schulvermeidendem Verhalten sind u. a. Angststörungen, affektive¹⁷ Störungen und emotionale Störungen. Anpassungsstörungen sind oft im Kontext mit Vermeidung, mit Schulschwänzen sowie bei internalisierender und externalisierender Symptomatik anzutreffen. Die gemischte Gruppe zeichnet sich durch eine kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen aus (ebd., S. 13).

¹⁵ Indikation meint den Grund für den Einsatz einer bestimmten Massnahme.

¹⁶ ICD-10 steht für International Statistical Classification of Diseases and Related Health (Internationale Klassifikation der Krankheiten, 10. Ausgabe).

¹⁷ Affektives Verhalten wird überwiegend durch impulsartige Gefühlsregungen und weniger durch kognitive Prozesse bestimmt.

Abbildung 6: Multidimensionales Modell der Schulvermeidung (Reissner et al., 2015, S. 13)

Das multidimensionale Modell der Schulvermeidung enthält eine auf eine differenzierte Sichtweise ausgerichtete Charakterisierung der beobachtbaren Abweichungen im Verhalten bei psychisch belasteten Schulvermeidern. Jede Berufsgruppe, die in der Beratung oder Behandlung beteiligt ist, findet einen entsprechenden Fachausdruck zur Beschreibung dieses «fehlerhaften» Verhaltens (ebd., S. 13).

5.5 Zusammenfassung

Die Annahme, dass Schulen schulabsentes Verhalten verhindern können, ist utopisch. Ein beachtlicher Teil der wesentlichen Einflussfaktoren auf Schulabsentismus befindet sich aber in der Handlungskompetenz einer Schule. Indem schulische Handlungsspielräume genutzt und effiziente pädagogische Strategien eingesetzt werden, lässt sich eine bedeutende Verbesserung der Situation erzielen. Um die schulische Anwesenheit und Partizipation der Schülerinnen und Schüler zu fördern und die Haltekraft einer Schule zu stärken, sollten sich die Lehrpersonen und die Schulleitung um folgende Punkte bemühen:

- eine offene Haltung, Thematik als pädagogische Herausforderung betrachten
- Expertin/Experte im Schulteam, Grundkenntnisse im Kollegium, Frühwarnsignale erkennen
- ein einheitliches Instrument zur Registratur der Fehlzeiten im Team
- der Schule individuell angepasstes, jedoch im Schulhaus einheitliches Handlungskonzept
- eine positive Atmosphäre, sozialintegratives Klassen- und Schulklima
- Schule als Lern- und Lebensort vermitteln, soziales Kapital
- zuverlässige und unmittelbare Antwort durch die Schule auf schulabsentes Verhalten
- Sicherheit jedes Individuums gewährleisten, Mobbing erkennen und handeln
- tragfähige Lehrer-Schüler-Beziehung, Wertschätzung trotz Fehlverhalten
- Lernerfolge für alle ermöglichen, Selbstwirksamkeit stärken
- Begleitung und Unterstützung von Lernenden in problematischen Phasen
- vertrauensbasierte Elternkooperation, Kontakte pflegen, auch ohne «Probleme», Wertschätzung
- Vernetzung mit außerschulischen Diensten, gute interdisziplinäre Zusammenarbeit, fachliche Unterstützung bei Bedarf einholen

Teil B: Empirischer Teil

6 Forschungsmethode

Um die einleitend in Kapitel 1.2.2 formulierte Forschungsfrage zu beantworten, wird sie auf Basis der Erkenntnisse aus dem Theorieteil in vier empirische Unterfragen unterteilt (6.1). Anschliessend werden die qualitative Forschung sowie die Methode des qualitativen Leitfadenterviews beschrieben und deren Wahl erklärt (6.2/6.3). Im nächsten Schritt wird die Erstellung des Interviewleitfadens aufgezeigt und die Normen der Frageformulierung sowie das Auftreten in einer Interviewsituation werden erläutert (6.4). Des Weiteren werden die Stichprobenbildung und die Auswahl der Interviewpersonen beschrieben (6.5). Weiter werden der Schlüssel der Transkriptionsregeln und die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz vorgestellt sowie das Erstellen eines Kategoriensystems beschrieben (6.6). Die wichtigsten Aspekte zur verwendeten Forschungsmethode werden abschliessend am Ende des Kapitels zusammengefasst (6.7).

6.1 Leitfrage und Forschungsfragen

Welche präventiven und interventiven Massnahmen werden unter Berücksichtigung der Meinung von Expert:innen bei Schulabsentismus auf allen Schulstufen als wirkungsvoll erachtet?

Empirische Forschungsfragen:

- (1) Inwiefern können die Ebenen Klasse, Schule (Schulleitung, Team) und System (Erziehungsbeauftragte, ausserschulische Partner) im Sinne einer gesundheitsfördernden Schule zur Prävention bei schulabsentem Verhalten von Schülerinnen und Schülern beitragen (
- (2) Mit welchen frühinterventiven Strategien kann das schulvermeidende Verhalten der Schülerinnen und Schüler auf den Ebenen Klasse, Schule und System nachhaltig reduziert werden?
- (3) Was sind Erfolg versprechende Interventionskonzepte aus der institutionellen Perspektive bei schulabsentem Verhalten?
- (4) Inwiefern hat sich das Verständnis für Schulabsentismus im Wandel der Zeit bzw. innerhalb der letzten zehn Jahren verändert?

6.2 Qualitative Forschung

Laut Roos und Leutwyler (2017, S. 169) kann empirische Forschung qualitativ oder quantitativ orientiert sein und ermöglicht zwei unterschiedliche Zugänge zu einem Thema. Mit quantitativen Verfahren sind Methoden gemeint, welche die Anzahl von etwas messen. Demnach bringt die quantitative Forschung Häufigkeiten oder Wahrscheinlichkeiten von bestimmten Phänomenen in Erfahrung. Demgegenüber steht die qualitative Forschung, die sich mit Phänomenen befassen, die sich kaum oder gar nicht in

Zahlen fassen lassen. Qualitative Forschung untersucht Bedeutungen. Bedeutungen lassen sich nicht messen, sondern vielmehr inhaltlich in ihrem Sinn rekonstruiert. Solche Forschung versucht zu verstehen, weshalb Menschen handeln und wie sie handeln. Zur Beantwortung der Fragestellung wird deshalb ein qualitativer Zugang gewählt. Dabei gibt es einige Gütekriterien zu beachten. Nach Brusemeister (2008) ist Forschung gut, wenn:

- die Erhebungs- und Auswertungsverfahren regelgeleitet verlaufen;
- das Verfahren sorgfältig dokumentiert und damit nachvollziehbar ist;
- die Forschenden möglichst nah am Forschungsgegenstand waren;
- die Interpretation der Daten mit Argumenten abgesichert ist, resp. wenn Aussagen mit Daten belegt werden können;
- verschiedene Personengruppen einbezogen sind, im Idealfall unter Verwendung unterschiedlicher Methoden (S. 32 ff.).

6.3 Qualitative Interviews

Bevor die für das Forschungsdesign relevante Methode erläutert wird, folgen Erklärungen zu allgemeinen Elementen bei qualitativen Interviewarten. Um eine gute Qualität der Interviews zu gewährleisten, müssen gewisse Richtlinien beachtet werden. Erstens sollte der Dialog das Fundament des Interviews bilden. Der zweite Grundsatz betrifft die Gestaltung der Kommunikation: Die interviewte Person sollte sich möglichst frei zum Thema äussern können. Dabei kann sie nach eigenem Ermessen entscheiden, welche Inhalte für sie wesentlich sind und was sie dazu sagen möchte. Wenn diesem Freiraum Einhalt geboten wird, schliesst es das Prinzip der Offenheit mit ein. Ein weiterer Grundsatz dreht sich um die Achtung von Vertrautheit und Fremdheit, das heisst «Unterschiede in dem Vorverständnis, in den Interpretationsrahmen und Relevanzsystemen zwischen Befragten und Befragenden» (Helfferich, 2011, S. 130). Demnach muss berücksichtigt werden, dass die selbstverständliche Normalität im individuellen Denken nicht auf andere Anschauungsweisen anwendbar ist. Das letzte Grundprinzip ist die Reflexivität, indem man sich bewusst macht, «welches Vorwissen, welche impliziten Annahmen und unbewussten Erwartungen, welchen «Normalitätshorizont» und welche Aufmerksamkeitshaltungen, welche Ängste und Bewältigungsstrategien man als Interviewende oder Interviewender in die Situation einbringt» (Helfferich, 2011, S. 157).

6.4 Datenerhebungsmethode: das Leitfadeninterview

Das Herzstück dieser Masterarbeit bilden die Interviews. Zur Beantwortung der Fragestellung wird das Expert:innen-Interview als Erhebungsmethode gewählt. In der qualitativen Forschung spielt nach Mayring (2002) der verbale Zugang, der Dialog, eine besondere Rolle. Die befragten Personen sind die Expertinnen und Experten. Sie zu Wort kommen zu lassen, damit sie ihre Erfahrungen und Erlebnisse erzählen können, ist ein wesentlicher Aspekt in der qualitativen Forschung. Das Ziel für die vorliegende Arbeit ist, die Daten aus den Interviews zu vergleichen, um daraus Schlüsse und Konzepte für Handlungsmöglichkeiten bezüglich Prävention und Intervention bei Schulabsentismus zu erarbeiten.

Es existieren verschiedene Interviewtechniken (Mayring, 2015, S. 66). In dieser Arbeit findet das Leitfadeninterview Anwendung. Der Leitfaden zieht sich wie ein roter Faden durch die Befragung und

ermöglicht eine inhaltliche Struktur, was die Auswertung und den Vergleich der Interviews erleichtert (Helfferich, 2011, S. 179–180). Deshalb wird das Leitfadenterview vorliegend als am geeignetsten betrachtet.

Die Formulierung und Analyse einer Problemstellung sollten am Anfang erfolgen. Daraus werden die zentralen Aspekte für den Interviewleitfaden zusammengestellt. Dieser enthält die einzelnen Themenbereiche des Gesprächs in einer vernünftigen Reihenfolge und Formulierungsvorschläge. In der Pilotphase werden Probeinterviews durchgeführt. Anschliessend beginnt die Interviewphase. Um das eruierte Material festzuhalten, erfolgt in der Regel, mit Einverständnis der Interviewten, eine Tonbandaufzeichnung (Mayring, 2002, S. 69).

Gemäss Misoch (2019) verfügt der Leitfaden neben der inhaltlichen auch über eine strukturelle Ebene. Bei der Erstellung des Leitfadens werden vier Phasen unterschieden, die zu berücksichtigen sind:

- Informationsphase: Die befragte Person wird über die Studie und deren Zielsetzung informiert. Zudem wird die Einverständniserklärung unterschrieben.
- Aufwärm- und Einstiegsphase: Ziel dieser Phase ist, den Einstieg in die Interviewsituation und in das Forschungsthema zu erleichtern. Zu Beginn soll eine möglichst offene und breite Frage gestellt werden, sodass die befragte Person ins Erzählen kommt und die anfängliche Scheu vor dem Interview überwinden kann.
- Hauptphase: Die relevanten Fragen zum Thema werden erörtert. Der Leitfaden hilft bei der Strukturierung des Gesprächs.
- Ausklang- und Abschlussphase: In dieser Phase wird das Interview beendet. Es kann nochmals reflektiert werden und es ist wichtig, die Befragten aufzufordern, bislang unerwähnte, aber für das Thema relevante Informationen hinzuzufügen (Misoch, 2019, S. 68 f.).

Mithilfe des SPSS-Prinzips wurde der Leitfragebogen formuliert. Mit dieser Technik ist der Grundsatz der Offenheit sichergestellt, aber das Interview wird so strukturiert, dass sich das Gespräch im Interesse des Forschungsgebietes lenken lässt. Das Kürzel SPSS setzt sich aus vier Schritten zusammen, die sich bei der Erarbeitung eines Leitfrageinterviews anwenden lassen (Helfferich, 2011, S. 178-189):

- (1) *Sammeln*: Anfangs werden alle Fragen formuliert, die für die Forschungsfrage interessant sind.
- (2) *Prüfen*: In einem zweiten Schritt werden die notierten Fragen bezüglich der Faktoren des Vorwissens und der Offenheit bearbeitet. Dabei wird die Menge an Fragen reduziert, indem ungünstige Fragen gestrichen oder umformuliert werden. Zudem ist es bedeutsam, Faktenfragen und Fragen, die keine offenen Antworten zulassen, wegzulassen.
- (3) *Sortieren*: Die verbleibenden Fragen werden in unterschiedliche Themenbereiche eingeteilt. Im Idealfall sollte der Leitfaden nicht mehr als vier Kategorien enthalten. Das Rahmenkonzept zur Förderung der schulischen Anwesenheit und Partizipation nach Ricking (2014) wurde zur Unterstützung der Festlegung der Themenbereiche hinzugezogen.
- (4) *Subsumieren*: Beim letzten Schritt erlangt der Leitfaden seine charakteristische Form. Jeder Themenbereich sollte mit einer Erzählaufforderung eingeleitet werden.

Auf Basis dieser Richtlinien wurde der Leitfaden für die vorliegende Untersuchung erstellt. Folgende Themenbereiche bzw. Leitfragen haben sich herauskristallisiert:

- *Primärprävention*: Im Rahmenkonzept nach Ricking (2014) zur Förderung der schulischen Anwesenheit und Partizipation geht er davon aus, dass sich eine erfolgreiche Prävention auf verschiedenen Ebenen abspielt: Die Ebenen System, Schule und Klasse. Inwiefern können diese Ebenen zur Prävention bei schulabsenten Verhalten beitragen?
- *Sekundärprävention*: diese befasst sich mit der frühzeitigen Erkennung von schulabsenten Verhalten und zielt auf die Beendigung oder Verbesserung der Problematik ab. Mit welchen Massnahmen kann effizient und sinnvoll in den Prozess eingegriffen werden?
- *Tertiärprävention*: Wenn das schulabsente Verhalten bereits vorhanden ggf. weit fortgeschritten ist, welche Massnahmen werden als sinnvoll erachtet, um Lernende wieder für die Schule zu motivieren und um ein Zurückfallen in alte Verhaltensmuster zu verhindern?
- *Im Wandel der Zeit*: Inwiefern hat sich das Verständnis von Schulabsentismus im Laufe der Zeit bzw. die letzten zehn Jahre entwickelt?

Der vollständig erarbeitete Leitfragebogen mit den Haupt- und Unterfragen können dem Anhang (S. 84-86) entnommen werden.

6.5 Stichprobenauswahl und Durchführung Interviews

Um allgemeingültige Aussagen aus den Ergebnissen ableiten zu können, ist eine behutsame Auslese der zu interviewenden Personen bedeutsam. Die Qualität der Inhalte, die in einem Interview erfasst werden, sind an die Interviewpersonen gebunden. Folgende Frage kann die Wahl der Personen einkreisen (Gordon, 1975, S. 203): Wer verfügt über die wesentlichen Informationen und kann dazu klare Aussagen machen? Aufgrund des Auswertungsverfahrens einschliesslich der Transkription und des zeitlich begrenzten Rahmens wurde der Stichprobenumfang unter Berücksichtigung der erwähnten Kriterien auf sechs Interviews festgelegt. Die befragten Personen stellten sich stellvertretend als Expertin oder als Experte für ein bestimmtes Handlungsfeld zur Verfügung (Flick, 2007, S. 214). Zudem besteht die Annahme, dass es hinsichtlich der Forschungsfrage ebenfalls im Interesse der zu interviewenden Personen ist, Anregungen und Erfahrungen mitzuteilen. Demzufolge lässt sich davon ausgehen, dass auch eine kleine Stichprobe relevante Empfehlungen und Hinweise liefern kann. Um die Verständlichkeit der Fragen zu gewährleisten, wurden sie mittels eines Pretests an einer Person im schulischen Kontext überprüft und überarbeitet.

Tabelle 4 zeigt eine Übersicht über die ausgewählten Interviewpartnerinnen und Interviewpartner.

Tabelle 4: Interviewte Expertinnen und Experten (Stichprobe)

Interview	Geschlecht	Berufsbezeichnung
I1	m	Schulleiter Time-out-Schule ¹⁸
I2	m	ehemaliger Präsident der KESB
I3	m	Facharzt für Jugendpsychiatrie und Psychotherapie sowie für Kinder- und Jugendmedizin, Schwerpunkt psychosomatische und psychosoziale Medizin
I4	w	Fachstelle Schulärztlicher Dienst, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin
I5	m	Schulpsychologischer Dienst, Sekundarlehrer, Systemischer Familientherapeut
I6	w	Schulsozialarbeiterin

Die potenziellen Interview-Partner:innen wurden aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit und der damit verbundenen Kompetenzen bezüglich Schulabsentismus im Kanton St. Gallen via Mailanfrage kontaktiert. Die Interviews wurden vom 24.09.2021 bis 04.10.2021 an der jeweiligen Arbeitsstelle der interviewten Personen durchgeführt. Eine Befragung erfolgte aufgrund eines Auslandsaufenthaltes telefonisch. In der Einstiegsphase wurden jeweils die Ziele des Interviews und die damit verbundene Masterarbeit erläutert. Die Interviews wurden jeweils mit zwei Audioaufnahmegeräten aufgezeichnet, um eine sorgfältige Auswertung der Daten zu gewährleisten, und dauerten im Schnitt 40 Minuten.

6.6 Datenaufbereitung und -auswertung

Um den empirischen Anforderungen der Vergleichbarkeit, Nachvollziehbarkeit und der Methodik gerecht zu werden, wurde für die Datenaufbereitung und die Datenauswertung von Regelsystemen Gebrauch gemacht.

Um die gesammelten Interviewdaten systematisch auszuwerten, wurden die Interviews mit der Transkriptionssoftware f4 verschriftlicht. Zur Generierung des schriftlichen Datenmaterials wurde das nachstehende Regelsystem in Anlehnung an Kuckartz (2012) hinzugezogen (S. 136).

- Wörtliches Transkribieren, Dialekte werden nicht transkribiert, sondern möglichst präzise in die Standardsprache übertragen.
- Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet.
- Deutliche, längere Pausen werden durch in Klammern gesetzte Auslassungszeichen (...) markiert.
- Zustimmungende Lautäusserungen oder Füllwörter der Interviewenden werden nicht mittranskribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht unterbrechen.
- Unverständliche Passagen werden durch (unv.) gekennzeichnet.

¹⁸ Die Time-out-Schule ermöglicht Jugendlichen in einer schwierigen Entwicklungsphase eine Auszeit von der Herkunftsschule.

Die Daten werden mit der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2012) systematisch ausgewertet (S. 5). Die Datenanalyse erfolgt mit der Qualitative Data Analysis (QDA) Software MAXQDA. Diese bietet eine äusserst gute Kompatibilität von Auswertungsmethode und unterstützendem Computerprogramm (Kuckartz, 2012, S. 8). Die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse von Kuckartz gliedert sich in Phasen, die an die Vorarbeit von Mayring mit den zentralen Punkten der methodischen Kontrollierbarkeit und Regelgeleitetheit anknüpft und dank einem klaren Leitfaden eine schrittweise Auswertung der Daten erlaubt (Kuckartz, 2012, S. 5). Weitere Kernpunkte bilden die Bedeutsamkeit der Kategorien für die Analyse, die methodische Vorgehensweise sowie die Klassifizierung und Kategorisierung des ganzen Datenmaterials (Kuckartz, 2012, S. 39).

Die Kategorien bilden bei allen Methoden der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz die Grundlage. Dabei wird das Datenmaterial entlang der erarbeiteten Kategorien analysiert. Kategorien sollten genau definiert und als Ergebnis einer Klassifizierung von Einheiten verstanden werden. Die Erstellung der Hauptkategorien erfolgt in einem deduktiven Prozess, also bevor das Datenmaterial eingesehen wird. Sinnvollerweise werden sie aus der Literatur oder vorliegend aus den Themenblöcken des Leitfadens abgeleitet. Anschliessend werden die Subkategorien in einem zweiten Schritt induktiv mithilfe des Textes weiterentwickelt und differenziert. Es folgt die Zuordnung des gesamten Materials zu den Kategorien, die es im Anschluss erlaubt, Zusammenhänge aus den Codierungen zu ermitteln (Kuckartz, 2012, S. 46-75). Der vollständige Kodierleitfaden mit den deduktiven Kategorien als auch induktiven Subkategorien kann im Anhang (S. 87-90) eingesehen werden. Das Ablaufschema der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse beinhaltet gesamthaft sieben Schritte, die in Abbildung 7 grafisch dargestellt sind (Kuckartz, 2012, S. 78):

Abbildung 7: Ablaufschema der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2012, S. 78)

7 Ergebnisse

Folgendes Kapitel behandelt die codierten Antworten der Expert:innen entlang der drei Hauptkategorien. Mithilfe des Programms MAXQDA werden die Forschungsdaten mit Grafiken visualisiert. Die Ergebnisse knüpfen an die zu Beginn gestellte Leitfrage an, welche präventiven und interventiven Massnahmen unter Berücksichtigung der Meinung von Expert:innen bei Schulabsentismus auf allen Schulstufen als wirkungsvoll erachtet werden. Die Antworten und Überlegungen sowie die Schlüsse daraus werden präsentiert, erläutert und mit ausgewählten Originalzitaten untermauert. Die vollständigen Transkriptionen und das Kategoriensystem sind im Anhang (S. 87ff) zu finden.

7.1 Primärprävention bzw. Gesundheitsförderung bei Schulabsentismus

Wie im theoretischen Teil bereits erläutert, beinhaltet die *primäre Prävention* alle Massnahmen, die angewendet werden, bevor ein unerwünschter Zustand zum ersten Mal auftritt, mit dem Ziel, diesen Zustand zu verhindern oder zu vermindern. Die primäre Prävention richtet sich vorliegend an die breite Schülerschaft, die (noch) keine Auffälligkeiten im schulabsenten Verhalten aufzeigt. Da sie die Stärkung von persönlichen Schutzfaktoren und der Widerstandskraft gegenüber den Risikofaktoren miteinschliesst und somit einen engen Bezug zur Gesundheitsförderung hat, wird letztere miteinbezogen. Es wurde der Frage nachgegangen, inwiefern die Ebenen Schule, Klasse und System zur Primärprävention bzw. Gesundheitsförderung bei Schulabsentismus auf allen Schulstufen beitragen können. Um detaillierte Auskünfte zu erhalten, wurde je nach Bedarf spezifischer nachgehakt. Abbildung 8 erlaubt eine erste Übersicht über die Gewichtung der drei Subkategorien Schule, Klasse und System der Hauptkategorie Primärprävention bzw. Gesundheitsförderung bei Schulabsentismus.

Abbildung 8: Primärprävention Verteilung Subcodes

In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Unterkategorien Schule, Klasse und System weiter aufgefächert und näher beleuchtet. Der am häufigsten verwendete Subcode tangiert die Ebene Schule, die sich weiter in die Unterkategorien Soziales Lernen, Sicherheit, Registratur und Pädagogische Haltung unterteilen lässt.

7.1.1 Ebene Schule

Abbildung 9 zeigt die Verteilung der Subcodes auf der Ebene Schule. Die Anzahl der codierten Segmente wird standardmässig über unterschiedlich grosse Quadrate visualisiert:

Abbildung 9: Primärprävention Verteilung Subcodes Ebene Schule

Bei der **pädagogischen Haltung** einer Schule lässt sich ein grosser gemeinsamer Konsens festhalten. Eine Person weist darauf hin, dass die pädagogische Haltung eines Schulteams eine bedeutsame Rolle für die Prävention von unerwünschtem Verhalten spielt: «Ich glaube, Kinder sind ja sehr sensibel, wenn sie merken, dass eine Schule gut zusammen harmoniert und gut arbeitet, dann fühlen sich die Kinder auch wohl und haben auch den Nährboden, wo sie sich gut entwickeln können» (I4). Ein weiteres Element, das die Befragten thematisieren, ist die Sensibilisierung zum Thema Schulabsentismus. «Das ist auch eine Handlungsfrage von einer Schule, dulden sie Schulabsentismus oder dulden sie es nicht (...) sollte die Schulleitung eigentlich dieses Thema im Team immer wieder sensibilisieren» (I1). Dies untermauert auch folgende Aussage: «Der andere Effekt der Prävention ist, man denkt darüber nach. Man spricht darüber. Man findet eine Sprache dafür. Man findet Begrifflichkeiten dafür» (I5). Eine weitere Komponente, die Enttabuisierung des Thematik wird erwähnt: «(...) und zu sagen, das gibt es. Da muss man sich primär nicht dafür schämen. Menschen können süchtig werden. Menschen können schulabsent werden usw. In dem Sinn finde ich Primärprävention etwas Wichtiges» (I5).

Des Weiteren erhält die **Registratur** in der Prävention acht Codierungen. «(...) es fängt hier an, das saubere Dokumentieren eines Verlaufes. Und halt auch von Beginn weg, damit sich das nicht einschleicht» (I2). Folgende Aussage integriert als weiteren Faktor die Lehrpersonen: «Es ist sogar oft so, dass die Lehrer gar nicht merken, wenn Schüler fehlen, das ist sehr oft der Fall (...) es muss auch ein Verantwortlicher da sein und das ist die Klassenlehrperson» (I1).

Von drei Befragten wurde auch die Domäne **Soziales Lernen** im Zusammenhang mit schulabsentem Verhalten aufgeführt. «Sozialkompetenzen zu fördern usw., also eine gute Umgebung zu schaffen. Eine wertschätzende Umgebung. Eine entwicklungsfördernde Umgebung usw.» (I5); «Das darf man nicht unterschätzen. Die Grösseren, die dann auch einen Einfluss auf die Kleineren haben können» (I6). Die Schilderungen betreffen nicht nur die Schülerinnen und Schülern, sondern auch die Lehrpersonen: «Dass man ihnen auch eine Verantwortung gibt und die auch als Lehrpersonen vorlebt» (I6). Ebenfalls wird die Schule als Ganzes im Kontext Soziales Lernen aufgeführt: «Eine wohlwollende Schule ist immer das Beste. Eine wohlwollende Schule, welche die Kinder ernst nimmt. Auch partizipiert» (I4).

Der Baustein **Sicherheit** wurde im Kontext Prävention von zwei Personen erwähnt. «(...) wenn eine Haltung der Schule ist, du bist mir wichtig» (I6). Dabei wird der Einbezug der SSA bei schwierigen Gruppendynamiken präventiv empfohlen. «Aber wenn man vielleicht sieht, es ist eine schwierige Gruppe. Dass man sich vielleicht auch Hilfe organisiert in der Schulsozialarbeit» (I4).

7.1.2 Ebene Klasse

Abbildung 10 zeigt eine Übersicht über die verteilten Subcodes auf der Ebene Klasse.

Abbildung 10: Primärprävention Verteilung Subcodes Ebene Klasse

Dem Code «**Beziehung Lehrpersonen-Schülerinnen/Schüler**» werden auf der Ebene Klasse am meisten Textstellen zugeordnet. Die Beziehungsarbeit wird im Kontext Prävention folgendermassen beschrieben: «Egal, was für Schulformen, was auch immer es gibt, es ist einfach die Beziehung Lehrperson und Schüler sind matchentscheidend» (I4), oder: «Ich glaube, wenn ein Kind merkt, ich habe meinen Platz. Und egal, wie ich bin, man hat mich hier gerne (...), wenn ein Kind merkt, da bin ich aufgehoben. Hier ist man an mir interessiert. Hier geht man in die Beziehung. Das ist viel wert» (I6). Auch die kritische Auseinandersetzung der Lehrperson mit sich selbst wird erwähnt: «Dass man sich auch als Lehrperson regelmässig immer ein bisschen hinterfragt, wenn es z. B. einen schwierigen Schüler gibt. Habe ich da einen Beitrag» (I4).

Drei der Befragten führen auch die Domäne **Lernen fördern** als Element in der Prävention bei Schulabsentismus auf: «Ich glaube, für ein Grossteil der Schüler ist das wirklich eine Chance. Dass man halt stärken- und schwächenbasiert viel mehr arbeiten kann (...), dass sich halt wirklich jemand entfalten kann, das führt zu einer Motivation in der Schule. Auch zu einer Bestärkung, davon bin ich fest überzeugt, dass diese Modelle ihr Positives herbeiführen» (I2).

Ein weiterer Aspekt, der von drei Expert:innen beschrieben wird, ist die **Selbstregulation**. Dabei rücken die selbstregulativen Fähigkeiten in den Fokus: «Frustrationstoleranz wird ganz erheblich runtergesetzt bei den Kindern, das heisst, sobald irgendwo Probleme auftauchen, rennen sie quasi davon. Auch später eben beim Schaffen» (I1).

Zwei Interviewte erwähnten die Domäne **Kontakt halten** in der Prävention wie beispielsweise: «Wie die Befindlichkeiten sind und wenn Störungen da sind, diese zum Anlass nehmen, nachzufragen» (I5).

7.1.3 Ebene System

Abbildung 11 zeigt die Anzahl vergebener Codes auf der Ebene System.

Abbildung 11: Primärprävention Verteilung Subcodes Ebene System

Feststellen lässt sich ist eine grosse Übereinstimmung der Befragten bei der **Kooperation mit dem Elternhaus** bezüglich Prävention. Die Antworten enthalten oft Bezüge zur allgemeinen Haltung der Erziehungsberechtigten gegenüber der Institution Schule: «Die Haltung der Eltern gegenüber der Schule, der prägend oder ein Indikator ist» (I2). «Wenn die Eltern sehr misstrauisch sind gegenüber einer Schule oder einer Lehrperson (...), die Eltern waren ja alle auch mal Schüler, dann haben sie häufig auch eine schwierige Schulkarriere hinter sich. Dann sind so sowieso kritisch gegenüber der Schule eingestellt. Und das überträgt sich dann manchmal» (I4). Eine befragte Person empfiehlt, von Anfang an eine gute Zusammenarbeit aufzubauen: «(...) im besten Fall baut man ja eine Zusammenarbeit auf, wenn es gut läuft. Dass die dann bestehen bleibt, wenn es nicht funktioniert. Dass du darauf zurückgreifen kannst» (I6). Auch die Sensibilisierung für das Thema Schulabsentismus kommt in der Kooperation zum Thema: «(Die Eltern müssen da im Gespräch sensibilisiert werden, was das auch für die Zukunft heisst, wer nicht in die Schule geht, braucht später auch nicht zu schaffen (...))» (I1). «Ich glaube, das Sensibilisieren würde (...) hinübergehen in die Elternarbeit oder Elternforen» (I2).

Die Domäne **Netzwerk der Hilfen** wird im präventiven Kontext von drei Personen erwähnt. Folgende Aussagen werden bezüglich Prävention von schulabsentem Verhalten festgehalten: «Das sage ich jetzt als Ärztin, ein wichtiger Faktor ist auch, dass man verhaltensauffällige Kinder auch rechtzeitig mal mit Fachleuten anschaut (...), ich finde persönlich immer, es ist wichtig, mal eine genaue Diagnostik zu machen, so kann man auch die Schulkarriere retten. Das ist einfach mein Motto, dass man nicht wegschaut» (I4).

7.2 Sekundärprävention bzw. Frühintervention bei Schulabsentismus

In der Sekundärprävention bzw. Frühintervention wird grosser Wert auf die Früherkennung gelegt, um schulvermeidendes Verhalten möglichst schnell zu erkennen und zu agieren. Diese selektive präventive Methode wird bei jenen Schülerinnen und Schülern angewendet, die ein abweichendes Verhalten entwickeln oder erste Auffälligkeiten aufweisen. In diesem Abschnitt werden Frühinterventionsmassnahmen auf den drei Ebenen beschrieben, die aus der Perspektive der befragten Expertinnen und Experten als sinnvoll und relevant erachtet werden. Abbildung 12 zeigt einen Überblick über den Anteil der Codes zu den Subkategorien Schule, Klasse und System der Hauptkategorie Sekundärprävention bzw. Frühintervention bei Schulabsentismus. Der am häufigsten verwendete Subcode in der Hauptkategorie Sekundärprävention bzw. Frühintervention bezieht sich auf die Schule.

Abbildung 12: Sekundärprävention Verteilung Subcodes

7.2.1 Ebene Schule

Abbildung 13 zeigt die Verteilung der Subcodes auf der Ebene Schule.

Abbildung 13: Sekundärprävention Verteilung Subcodes Ebene Schule

Auf der Ebene Schule lässt sich eine signifikante Übereinstimmung bezüglich der **Registratur** und des damit verbundenen (vor allem schnellen) Handelns aus den Interviews erkennen. Beinahe alle bemängeln aufgrund ihrer Erfahrungen das akkurate Erfassen der Fehlzeiten. «Die Grundlage, dass man peinlichst genau dokumentiert» (I4). Eine weitere Person konkretisiert es folgendermassen: «Es ist wichtig, dass die Schulleitungen ihren Lehrpersonen auch sagen, was da der Standard ist, den man erwartet, dass man sagt, jetzt ist es auffällig usw. Da denke ich, kann die Schulleitung zur Früherkennung beitragen. Indem sie eine Kultur gibt, wir schauen die Absenzen genau an und wir dramatisieren das nicht und bagatellisieren nicht. Wir versuchen, das nüchtern anzuschauen» (I5). Auch der Zeitfaktor wird in Bezug auf die Früh-Intervention thematisiert: «Das ist für uns das Hauptproblem, was wir immer wieder sehen, dass es viel zu lange dauert, bis die Schule reagiert oder bis überhaupt jemand reagiert» (I3). Schnelles Agieren wird von einer weiteren Person ebenfalls als Kriterium bei schulabsentem Verhalten erwähnt. «Schulabsentismus ist nicht etwas, wo man langsam aufbauen muss, sondern das geht von heute auf morgen» (I1). Auch wird das Handeln nach einem Leitfaden empfohlen. «Das ist für mich angeknüpft an das unmittelbare Reagieren und das Agieren nach einem Handlungsplan» (I2). «Es braucht Abläufe. Es gibt einer Lehrperson Sicherheit» (I3).

Die befragten Expertinnen und Experten führen auch die **pädagogische Haltung** als ein Element in der Sekundärprävention auf. In den Aussagen wird der Fokus auf die Sensibilisierung für das Thema und vertiefte Kenntnisse gesetzt: «Ich denke, zum einen ist es wichtig zum Erkennen, um was handelt es sich, denn Schulabsentismus ist ein grosses Wort. Man muss den Typus herausfinden.» (I1). Auch eine offene Haltung gegenüber dem (Kern-)Team oder der Schulleitung werden beschrieben: «Ich finde es immer gut, wenn man noch eine Rückbesprechung mit der Schulleitung hat, einen objektiven Blickwinkel haben.» (I4) Des Weiteren wurde die Scham im Kontext Schulabsentismus erwähnt: «Auch sich nicht selbst Vorwürfe machen, dass du etwas falsch gemacht hast. Das ist immer ein bisschen das, dass man sich nicht schämt. Wieso kommt der jetzt nicht, vielleicht habe ich etwas falsch gemacht» (I4).

Ein weiterer Baustein, der von drei Personen erwähnt wurde, betrifft das **soziale Lernen**. Eine Person äussert sich beispielsweise zum Einbezug der Klasse: «Wenn ein Kind regelmässig fehlt, dass die Klasse sich meldet und sagt, hey, du hast uns gefehlt.» (I6). Auch eine Patenschaft wird als Option aufgeführt, beispielsweise wenn eine Schülerin oder ein Schüler Schwierigkeiten hat, zu kommunizieren: «(...) zum Beispiel eine Patenschaft mit anderen Schülern einrichten, das ist eine ganz angenehme Sache (...) dann einfach ein anderer quasi beauftragt wird (...) eine gewisse Verantwortlichkeit trägt.» (I1)

Die Domäne **Sicherheit** wurde im Kontext Frühintervention kaum erwähnt.

7.2.2 Ebene Klasse

Abbildung 14 zeigt eine Übersicht über die verteilten Subcodes auf der Ebene Klasse.

Abbildung 14: Sekundärprävention Verteilung Subcodes Ebene Klasse

Am häufigsten wurden die Antworten zur Frühintervention auf der Ebene Klasse dem Subcode **Lehrperson-Schülerin/Schüler-Beziehung** zugeordnet. Die Befragten sind sich einig, dass die Lehrperson eine wichtige Bezugsperson ist und das Fernbleiben eines/einer Lernenden eine Signalwirkung in sich trägt. In den Interviews werden die Frühwarnsignale bei schulabsentem Verhalten zur Wahrnehmung der Befindlichkeit der Schülerinnen und Schüler als Faktor aufgeführt: «Die Lehrperson, die direkt mit dem Kind am meisten zu tun haben und am meisten Zeit verbringen. Die Früherkennung kann nur da passieren. Es kann nur dort passieren, wo jemand in Kontakt ist. Wenn du nicht in Kontakt bist, kannst du nicht früh erkennen» (I5). Der Klassenrat wird ebenfalls als mögliches Instrument beschrieben: «Hilfreich wäre eine Art Klassenstunde oder einen Klassenrat. In der man regelmässig die Stimmung wahrnimmt und merkt, fühlen sich die Kinder wohl. Und manchmal oder meistens sind es die Kinder, die ausscheren, die sich nicht so wohl gefühlt haben» (I6). Auch rückt die Individualität jedes Schulkindes

in den Fokus. Hierbei wird erwähnt, dass es ratsam ist, auf die Bedürfnisse der betroffenen Lernenden einzugehen wie es folgende Aussage aufzeigt: «Bei psychosomatischen Beschwerden kann man auch zum Beispiel sagen, so jetzt kann das Kind mal einen Tee haben, wenn es ihm nicht gut geht. Es darf auch einfach mal lesen oder sich zurückziehen» (I1). Auch ein Perspektivenwechsel seitens der Lehrperson in Bezug auf unerwünschtes Verhalten wird empfohlen, wie es folgende Schilderung beschreibt: «Ich finde, was immer hilfreich ist, ist der Gedanke, wie würde es mir gehen, wenn ich es nicht schaffen würde, das zu machen, was ich machen muss. Wir Erwachsene haben das auch. Wenn wir uns einer Aufgabe im Beruf nicht gewachsen fühlen» (I5). Die Bedeutsamkeit einer Beziehung zwischen Lehrperson und Schulkind kann mit einem Zitat aus den Interviews zusammengefasst werden: «Liebe mich, wenn ich es am wenigsten verdiene, denn dann brauche ich es am meisten» (I5).

Die Subkategorien Kontakt halten und Lernen fördern halten sich bezüglich Gewichtung bzw. der Anzahl Codes die Waage. Von fünf Befragten wird das **Lernen fördern** bei schulvermeidenden Schülerinnen und Schülern als mögliches Element erwähnt: «Gerade Kinder, die schulisch nicht motiviert sind, die überfordert sind, da muss man einfach ja andere Wege finden. Fast alle Kinder haben irgendwas, was sie gut machen und dass auch im Unterricht ist es besonders höflich, besonders freundlich, ist es sehr sensibel, hilft es gerne Mitschülern, ist es gut im Zeichnen (...) es gibt so viel Komponenten. Dann wird's halt Künstler und nicht Mathematiker» (I1).

Im Bereich **Kontakt halten** befürworten fünf Personen, möglichst zeitnah mit dem schulabsenten Kind in den Austausch zu kommen und nachzufragen: «Dass man Anhaltspunkte erhält und auch beim Kind nachfragt» (I6). Des Weiteren raten die Befragten der Lehrperson Besorgnis zu signalisieren: «Sei es, dass man einfach mal ein Gespräch führt. Dass man darauf aufmerksam macht. Dass man mal genau nachfragt und sagt, wir sind besorgt» (I4). «Das Erste ist einfach, mit dem Kind darüber reden» (I1). Auch wird empfohlen, den Betroffenen mögliche Folgen ihres Verhaltens aufzuzeigen: «Relativ gleich einmal die Folgen aufzeigen, was passiert, wenn du so weitermachst (...), weil Kinder oft den Weitblick nicht haben und immer nur im Hier und Jetzt leben und das dadurch nicht erkennen» (I1).

Zum Baustein **Selbstregulation** konnten von zwei Befragten mögliche Massnahmen eruiert werden. Dabei werden die selbstregulativen Fähigkeiten bezüglich der Bewältigung von Herausforderungen aufgeführt: «Die Frustrationstoleranz wird ganz erheblich runtergesetzt (...) bei den Kindern, das heisst, sobald irgendwo Probleme auftauchen, rennen sie quasi davon. Auch später eben beim Schaffen» (I1).

7.2.3 Ebene System

Abbildung 15 visualisiert die Gewichtung der vergebenen Codes zur Ebene System.

Abbildung 15: Sekundärprävention Verteilung Subcodes Ebene System

Auf den ersten Blick ist aus Abbildung 15 zu erkennen, dass der Ebene System eine grosse Anzahl Codes zugeordnet werden konnte. Gemäss den Schilderungen der Expertinnen und Experten bildet die Domäne **Netzwerk der Hilfen** ein wesentlicher Baustein bei Schulabsentismus. Die Befragten weisen darauf hin, möglichst zügig auf eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit ausserschulischen Partnern zu setzen. Auffällig oft wird dabei der Begriff Vernetzung gebraucht: «Wichtig ist einfach, dass man vernetzt denkt» (I4). Auch wird die Individualität jedes Falles betont, weshalb die Expert:innen davon abraten, nach einem strikten Handlungsplan im Sinne einer hierarchischen Folge zu agieren. Der Fokus sollte vielmehr darauf gelegt werden, welcher Partner in der Zusammenarbeit sinnvoll ist: «Auch der Vernetzungsgedanke, weil längerer Schulabsentismus hat für mich immer auch was mit Kinderschutz, mit Kindeswohl zu tun und da ist das gemeinsame Vorgehen eines der Must-Kriterien. Das würde ich dann auch zum Beispiel nicht alleine machen, da könnte man ja vor Ort intervisorisch oder supervisorisch gucken» (I3). Dabei betonen die Befragten, dass eine Lehrperson einen komplexen Fall nicht alleine lösen kann. «Schulabsentismus kann man nur gemeinsam lösen, das können die Lehrpersonen nicht alleine lösen, das können wir Ärzte nicht lösen, das kann auch ein Schulsozialarbeiter nicht lösen, das können auch Eltern nicht alleine lösen, das muss man gemeinsam lösen (...) und diesen Dialog zwischen Schule intern einerseits, aber auch mit den anderen Fachpersonen, da wünschte ich mir mehr» (I3). Auch wird betont, dass es aufgrund der Komplexität von Schulabsentismus wichtig ist, verschiedene Sichtweisen einzunehmen: «Es ist extrem wichtig, dass von verschiedenen Fachleuten eine Meinung gebildet wird. Und eigentlich wäre es super, wenn es wie ein Fachgremium geben würde, das interdisziplinär wäre» (I4). «Es gibt keine fertige Rezeptanleitung, so läuft es. Weil du wirklich jeden Fall individuell anschauen musst. Und wirklich auch alle Ebenen abchecken. Die Familienebene, Klassenebene, Schulebene, die Beziehung Lehrperson und Schüler. Aber auch sonst noch, es könnte ja auch eine psychiatrische Erkrankung dahinter versteckt sein (...)» (I1). Eine Person fügte folgende Metapher hinzu: «Je enger dass dieses Netz gespannt ist, je dichter ist dieses Netz. Und je weniger geht eine grosse Masche auf, durch die ein Jugendlicher fallen kann (...) das ist ein Lösungsansatz schlichtweg» (I2).

Der Domäne **Kooperation Elternhaus** wurde ebenfalls viel Gewicht geschenkt. Bereits bei ersten Signalen empfehlen die Expertinnen und Experten eine intensivere Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten. «Vielleicht auch die Eltern anrufen und sagen (...) ich mache mir Sorgen. Ist das Kind krank? Sind sie medizinisch am Abklären? Oder erzählt es zu Hause, dass es nicht gerne in die Schule kommt?» (I3). Die Befragten empfehlen, mit dem Elternhaus eine gemeinsame Sicht herzustellen, um Barrieren aufzubrechen. «Die Eltern haben einen grossen Einfluss. Aber wenn du auf die Eltern

losgehst, denn werden die in eine Ecke gedrängt» (16). «Wenn man jetzt auf die Eltern zugeht, wie kann ich wertschätzend der Situation begegnen, dass man primär zum Beispiel besorgt ist als Lehrer und nicht gleich mit «Ihr Kind fehlt», dass man nicht gleich drohend oder strafend auftritt» (13). Eine gemeinsame Sorge um das Kind zu teilen und den Erziehungsberechtigten Wertschätzung entgegenzubringen, beschreiben die Befragten auch in der Kooperation: «(...) auch die Sorge, die die Eltern sicher auch haben, zu würdigen und wertzuschätzen und diese Sorge zu teilen. Oder anders gesagt, wir finden uns jetzt vielleicht noch nicht darin, was die Ursachen sind oder was hilfreich wäre, aber wo wir uns gemeinsam finden, ist die gemeinsame Sorge» (15). Oder: «(...) ganz bewusst, wenn ich ein Kind hätte, also ich Lehrer XY, das nicht in die Schule geht, was würde das in mir auslösen. Und in dieser Haltung und in dieser Empathie die Eltern anrufen. Und mit den Eltern ins Gespräch kommen» (15). Auch wird das Elternhaus bezüglich des Erziehungsstils erwähnt. «Also viele Schüler, die ich mit einem rechten Schulabsentismus erlebt habe, hatten Eltern, die antiautoritär erzogen haben. Und die Kinder immer ein bisschen haben gewähren lassen oder überhütet waren (...). Es ist häufig nicht nur der Lehrer oder die Schule, sondern es sind ja meistens die verschiedenen Puzzleteile, die dann einen Beitrag dazu leisten» (14). Die Befragten fügten weiter hinzu, dass die Erziehungsberechtigten eine Verantwortung gegenüber ihrem Kind haben: «Die Eltern müssen da im Gespräch sensibilisiert werden, was das auch für die Zukunft heisst, wer nicht in die Schule geht, braucht später auch nicht zu schaffen (...) da ist es wichtig, dass man sehr schnell und auch präventiv handelt und nicht wartet, bis es in die zweitletzte oder letzte Stufe kommt, man muss die Eltern in die Verantwortung nehmen» (11). «Das Kind, unser oberster Wunsch ist es, dass das Kind [in] die Schule gehen darf (betonend). Das ist ein Privileg hier in der Schweiz und unsere Aufgabe ist es, dass das Kind in die Schule kommt und wir merken, da gibt es irgendwelche Gründe und (...) vielleicht gibt's auch Gründe, dass sie Unterstützung brauchen als Eltern (...)» (13). Die Expert:innen weisen darauf hin, dass im Falle unzureichender Kooperation mögliche Konsequenzen aufgezeigt werden sollten: «Schaut Eltern, hier haben wir eine Linie drin. Und darin bewegen wir uns. Eine Fortsetzung hat diese und diese Folgewirkung (...)» (12).

7.3 Tertiärprävention bzw. Intervention bei Schulabsentismus

Die Intervention beschreibt im vorliegenden Kontext ein Eingreifen, wenn sich auffällige Verhaltensweisen bereits manifestiert haben, und meint einen indizierten präventiven Ansatz. In diesem Abschnitt werden Strategien auf den drei Ebenen beschrieben, die aus der Perspektive der befragten Expertinnen und Experten in der Intervention als wirksam beurteilt werden. Abbildung 16 stellt die Codeverteilung in der Hauptkategorie Tertiärprävention bzw. Intervention bei Schulabsentismus dar. Der am meisten zugeordnete Subcode betrifft den Baustein System.

Abbildung 16: Tertiärprävention Verteilung Subcodes

7.3.1 Ebene Schule

Abbildung 17 zeigt die Verteilung der Subcodes auf der Ebene Schule.

Abbildung 17: Tertiärprävention Verteilung Subcodes Ebene Schule

Die **pädagogische Haltung** wurde in fünf von sechs Interviews in Bezug auf interventive Massnahmen bei Schulabsentismus erwähnt. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass es ratsam ist, schulabsentes Verhalten nicht nur problemorientiert zu betrachten, sondern als pädagogische Herausforderung zu sehen: «Absentismus darf man ja nicht nur problemorientiert betrachten. Oh, nein, schon wieder ein Absentismusfall. Wenn man sich mit Absentismus beschäftigen will, muss man auch ein bisschen Lust haben, das zu machen (...) in ein anderes System eintreten, in der Schule, indem andere Regeln gelten mit anderen Bezugspersonen» (I5). Auch werden auf die möglichen Folgen für die zukünftige Schullaufbahn eines Betroffenen hingewiesen: «Ich erinnere mich an zwei/drei, die einen ganz starken Schulabsentismus hatten. Und wenn du dann die Geschichte genau angeschaut hast, dann hat es sich meistens

schon in der Primarstufe, meistens in der fünften Klasse [gezeigt]» (14). Eine grosse Übereinstimmung im Kontext gemeinsame Haltung im Kollegium lässt sich ebenfalls festhalten: «Bei komplexeren Schulabsentismen, finde ich, ist die Schulleitung sehr wichtig. Weil das einfach die Ressource einer einzelnen Lehrperson übersteigt. Und meistens ist es ein Teamwork. Wenn wir komplexe Fälle bearbeiten, ist die Schulleitung immer dabei (...)» (15).

Zum Baustein **Registratur** äusserten sich vier Personen im Kontext Intervention. Diese sind sich einig, dass die Absenzen genau zu erfassen sind, um in einem nächsten Schritt das Analysieren zu gewährleisten: «Da empfehle ich dann immer so gewisse Fragen. Das eine ist: Wo ist ein Kind? Ist es zu Hause? Ist es auf der Gasse? Hat das Kind irgendwelche Ängste? Wirkt das Kind traurig, depressiv? Wann fehlt das Kind? Das ist ganz wichtig, ist es immer Montag, ist es immer Freitag, ist es immer am Morgen? (...) Da kann man auch schauen, ist da eine Tag-Nacht-Umkehr, das deutet zum Beispiel auf Computersucht hin. Gibts körperliche, psychische Auffälligkeiten? Hat das Kind Angst vor einer Lehrperson, vor Mitschülern? Wie verhält sich das Kind in der Familie, das kann oft konträr sein wie in der Schule. Gibts regelmässige Krankschreibungen, welche Ärzte schreiben krank? Wird das Kind vielleicht von den Eltern ferngehalten von der Schule? Da gibts in der Regel sehr oft bei Mutter und Kind eine Abhängigkeitsbeziehung, das ist sehr oft. Kann auch eine Verheimlichung von Misshandlung sein. Es kann sein, dass das Kind sich um die Eltern kümmern [muss] oder das Gefühl [hat, es müsse] sich um die Eltern kümmern. Wie ist die Familiensituation, ist eine Trennung passiert, ist ein Streit in der Familie? Gibts Disziplinarschwierigkeiten?» (11).

Die Domäne **Sicherheit** wurde von zwei Personen beschrieben und insbesondere im Kontext psychischer oder physischer Gewalt erwähnt. Resultiert das schulabsente Verhalten vor allem aus sozialen Konflikten bzw. Mobbing durch Gleichaltrige, so sollte laut den Interviewten die Sicherheit des betroffenen Kindes gewährleistet werden. Ist dies nicht nachhaltig umsetzbar oder der/die betroffene Lernende fühlt sich in den Räumlichkeiten nicht mehr wohl, könnte auch ein Schulwechsel in Betracht gezogen werden. «(...) wenn jetzt zum Beispiel Täter, mobbende Schüler nicht mehr in der Schule sind (...) sie durch die Räumlichkeit alleine schon getriggert werden, dass wir sagen, okay, wir setzen uns zum Beispiel dafür ein, ne andere Schulgemeinde anzufragen» (13).

Dem Bereich **soziales Lernen** konnten in Bezug auf die Intervention keine Textstellen zugeordnet werden.

7.3.2 Ebene Klasse

Die Verteilung der Subcodes der Ebene Klasse ist in Abbildung 18 dargestellt.

Abbildung 18: Tertiärprävention Verteilung Subcodes Ebene Klasse

Der Subkategorie **Lehrperson-Schülerin/Schüler-Beziehung** auf der Ebene Klasse konnten am meisten Textstellen zugeordnet werden. Fünf der sechs befragten Personen äusserten sich dazu. Die befragten Expertinnen und Experten erwähnen, mit dem betroffenen Kind oder Jugendlichen im Austausch zu bleiben, um die Befindlichkeit erfassen zu können und die Beziehung zu stärken. «Das könnten ja auch Begegnungen sein. Wenn man jetzt das Kind wieder auf dem Pausenplatz sieht. Vielleicht hat es auch eine Wirkung, wenn ein Lehrerteam weiss, der kommt wieder, und sagt, hey, cool, dass du wieder da bist. Wenn der oder die Rückmeldungen erhält, es wird geschätzt» (I6). «Was natürlich sehr wichtig ist, dass die Schulsozialarbeit und die Klassenlehrperson involviert sind, Gespräche anbieten, auch regelmässig und das Kind fragen, wie gehts ihm, ist es wieder gut (...) also auch wieder die Bindung (...)» (I1). Auch wird darauf verwiesen, dass die Klassenlehrperson den Betroffenen gegenüber möglichst positiv gestimmt bleiben sollte. «Eine Lehrperson sollte, wenn es um einen komplexen Schulabsentismus geht, immer die Person sein, die die Hand ausstreckt, die willkommen heisst, die sagt, super, dass du heute da bist. Ich freue mich jedes Mal (...)» (I5). Eine andere Befragte untermauert diese Aussage: «Man kann nicht mit jedem gleich gut. Wichtig ist aber wirklich immer, dass man als Lehrperson wohlwollend ist. Und trotzdem zu wissen, dass man nicht immer alle gleich (unv.) hat. Es sind halt nicht alle Menschen gleich. Aber dass man trotzdem korrekt und wohlwollend jedem Kind gegenüber ist (...)» (I4). Auch ist es ratsam, die Bedürfnisse des schulabsentenden Kindes möglichst zu berücksichtigen: «Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ein Schüler auf gar keinen Fall möchte, dass man eine grosse Geschichte macht, sondern der Schüler hat auch eine gewisse Scham, ist das ein Stück weit, er möchte am liebsten klammheimlich wieder retour und möglichst, dass es keiner gemerkt hat. (...) viele machen dann ein grosses Prozedere, aber das möchten die Kinder nicht. Sie möchten, dass der Alltag ganz normal fortgesetzt wird» (I1), «(...) mit dem Jugendlichen es vorbesprechen, möchtest du es selber deiner Klasse sagen (...) immer den Jugendlichen mitnehmen oder das Kind» (I3).

Vier Personen sind sich bezüglich des Bereichs **Lernen fördern** einig, dass die Förderung der Motivation dazu beitragen kann, dass ein schulabsentes Schulkind wieder regelmässig die Schule besucht. Auch hier wird beschrieben, dass Erfolgserlebnisse ermöglicht und Stärken einbezogen werden sollten: «Ich glaube es ist hilfreich, wenn das Kind merkt, es ist gut und wenn man dann auch zurückmeldet, wenn man merkt, was das Kind für Stärken hat. So, du hast dich total gut eingebracht» (I6). Die Befragten ergänzen jedoch, dass es Lernende gibt, die trotz aller Bemühungen nicht gerne zur Schule kommen. «Es gibt auch Kinder, die gehen nicht so gerne in die Schule und man könnte auch ein bisschen

salopp sagen, Schule ist nicht so ihr Ding (...) bei diesen Kindern schaffst du es nicht, dass sie mit Freude in die Schule gehen. Bei diesen Kindern schafft man es im besten Fall, dass sie in die Schule gehe, weil sie doch ein bisschen Einsicht haben, dass dies nötig ist, wenn man im Leben etwas erreichen will» (I5). Auch betonen die Expertinnen und Experten, den Schülerinnen und Schülern jeweils die Bedeutsamkeit der Bildung und deren Folgen bei häufigen Absenzen aufzuzeigen: «Eigenverantwortung ist ganz wichtig, weil die Verantwortung wird immer abgeschoben (...) ja, der Arzt hat mich krankgeschrieben, oder ja, der Lehrer ist ein blöder, deswegen komme ich nicht in die Schule, ja, es wird immer jemanden geben, der blöd ist im Leben, aber so ist das, aber darum musst du die Verantwortung haben und du musst auch selber wissen, das hat Folgen» (I6).

Die Domäne **Kontakt halten** wurde am dritthäufigsten auf der Ebene Klasse erwähnt und ein gemeinsamer Konsens lässt sich vor allem darin festhalten, dass beim Betroffenen immer wieder nachgehakt und das Gespräch gesucht werden sollte: «Man muss offen kommunizieren, und den Kindern und den Eltern klarmachen, hey, eigentlich ist Schulpflicht. Das Ziel ist, dass du wieder so schnell wie möglich kommst. Und wenn das nicht funktioniert, da muss man einen Zeithorizont geben. (...) Dann sind wir verpflichtet, einen nächsten Schritt zu gehen. Das muss von Anfang an transparent sein» (I6).

Die **Selbstregulation** wurde bei der Intervention lediglich von einer Person erwähnt. Dieser Ansatz wird bezüglich Bewältigungsstrategien für das zukünftige Leben, insbesondere bei einem verfestigten Schulabsentismus, folgendermassen beschrieben: «Es findet eine Persönlichkeitsveränderung statt (...) immer wenn ein Kind Schwierigkeiten hat, wird es körperlich darauf reagieren und das manifestiert sich natürlich nicht nur in der Schule, sondern auch im Privatleben mit dem Partner später, in der Berufswelt und das Kind muss die Entscheidung treffen, möchte ich das, dass ich jedes Mal, wenn ich Schwierigkeiten habe, krank werde, also dass ich Schmerzen habe, oder möchte ich einen gesunden vernünftigen Umgang lernen, wie ich mit Schwierigkeiten umgehe, sodass es nicht zu solchen körperlichen und psychischen Auswirkungen kommt» (I1).

7.3.3 Ebene System

Die Abbildung 19 visualisiert die Verteilung vergebener Codes zur Ebene System.

Abbildung 19: Tertiärprävention Verteilung Subcodes Ebene System

Ein erster Überblick lässt die Bedeutsamkeit der Ebene System in der Intervention bzw. Tertiärprävention bei Schulabsentismus erahnen. Der Subkategorie **Netzwerk der Hilfen** wurden 39 Codes zugeteilt und fünf der befragten Personen äusserten sich dazu. Ein grosser Konsens besteht darin, dass jeder Fall als einzigartig und individuell zu betrachten ist: «Weil die Fälle einfach so individuell sind, das muss man wirklich immer von Fall zu Fall anschauen» (I4); «Die Ursachen resp. die Faktoren, die das begünstigen, sind multifaktoriell, das ist ein Puzzle (...)» (I5); «Da braucht [es] schon eine gewisse Individualität, nicht jedes Kind braucht die gleiche Reaktion» (I3). Die Expert:innen empfehlen zwar ein Handeln nach einem bestimmten Schema, jedoch sollte jeder Fall neu betrachtet werden: «Es gibt keine fertige Rezeptanleitung, weil du wirklich jeden Fall individuell anschauen musst, auch alle Ebenen abchecken» (I4). Die Befragten konkretisierten dieses Anliegen mit dem Vernetzungsgedanken und der interdisziplinären Zusammenarbeit: «Der Vernetzungsgedanke (...) und da ist das gemeinsame Vorgehen eines der Must-Kriterien» (I3); «Wichtig ist einfach, dass man vernetzt denkt. Es ist extrem wichtig, dass von verschiedenen Fachleuten eine Meinung gebildet wird. Und eigentlich wäre es super, wenn es wie ein Fachgremium geben würde, das interdisziplinär wäre» (I4). Eine weitere Person wies auf die Idee einer Supervision hin: «Supervision (...), da könnte man ja vor Ort intervisorisch oder supervisorisch gucken, wie löst das jetzt diese Schule. Was für ein Prozess wird da definiert, dass es gewisse Abläufe auch gibt» (I3). Zudem wird erwähnt, dass die Fälle oft zu lange bei der Schulsozialarbeit bleiben und dies das Risiko berge, dass sich der Schulabsentismus verfestigen könnte: «Sie wollen es gut machen und behalten dann den Fall lange bei sich und versuchen, dann wird so viel Zeit vergeudet (...) und dann ist es meistens so, dann kommt entweder ich oder der SPD zu einem Zeitpunkt rein, wo alles schon verzwickt ist. Man sollte wirklich den Mut haben, interdisziplinär zu arbeiten und auch diese verschiedenen Fachpartner hineinzuholen» (I4). Bei komplexen Fällen empfehlen die Expertinnen und Experten, diese wie ein Puzzle zu betrachten. Dabei könnten sich die Beteiligten überlegen, welches Puzzleteil für die Vervollständigung des Gesamtbildes fehlt. Die Expertinnen und Experten deuten auch darauf hin, dass es wichtig ist, in jedem Fall eine Fachperson beizuziehen: «Unabhängig von psychischen Symptomen, weil die Vermutung kann ja auch trüben (...) das ist ja dann Sache der Spezialisten, das einzuordnen. Ich würde bei hartnäckigen Fällen immer parallel auch entweder die Schulsozialarbeiter, das könnte so ein Zwischenschritt sein, und dann als Nächstes den schulpyschologischen Dienst einschalten, unabhängig von irgendeiner Vermutung» (I3). Ein weiterer Begriff, der häufig in den Interviews im Zusammenhang mit der Intervention bei komplexen Schulabsentismen verwendet wurde, ist das Case-Management. «Die Lehrperson soll sich grundsätzlich auf einen Kernauftrag konzentrieren. Und gerade bei einem komplexeren Fall oder Verlauf, dürfen sie das Case-Management abgeben» (I2). Eine

Person konkretisiert dies wie folgt: «Es ist in der Regel dann meistens das Case-Management beim SPD. Aber das muss man irgendwie immer miteinander definieren. Wer ist hier fallführend» (I4). Gemäss den Befragten sollten die Lehrpersonen möglichst schnell einen weiteren externen Partner einbeziehen und bei komplexeren Fällen das Case-Management beispielsweise an den SPD abgeben: «Wir haben uns ein bisschen spezialisiert auf den komplexen Schulabsentismus, weil der Grund oder der Hauptgrund nicht offensichtlich ist. Manchmal fehlt ein kleines Puzzle-Teil» (I5). Laut einer befragten Person kann dabei der SPD zusätzlich eine vermittelnde Rolle einnehmen: «Es könnte am Anfang ein grosses Misstrauen da sein. Weil die Lehrperson sagt, im Elternhaus stimmt etwas nicht. Und das Elternhaus sagt, in der Schule stimmt etwas nicht. Und wenn wir es nicht schaffen, diese erwachsenen Personen zu einer gemeinsamen Problemsicht zusammenzufügen, dann geht das Kind nicht in die Schule. Klassische Triangulation» (I5).

Der Domäne **Kooperation Elternhaus** konnten 25 Textstellen zugeordnet werden und alle Befragten führten mindestens eine mögliche Handlungsmassnahme auf. Dabei u.a. die Behebung des Krankheitsgewinns der Schülerin oder des Schülers durch die Eltern beschrieben: «Ganz wichtig, dass die Eltern im Boot sind, weil sie oft genau falsch handeln, nämlich sie belohnen das Kind, dass es zu Hause ist, indem dass es im Bett bleiben darf, dass es ausschlafen darf, dass es gamen darf, es wird bekocht und liebevoll ummantelt. Das Kind muss belohnt werden, wenn es in die Schule geht und eigentlich unter Anführungszeichen bestraft werden, wenn es zu Hause bleibt. Also es darf nicht ein positiver Krankheitseffekt daraus entstehen, weil das Kind hat ja immer einen Krankheitsgewinn, das Kind muss den Krankheitsgewinn aufgeben, verliert dafür aber auch die Schmerzen und es muss dem Kind sehr gut erklärt werden und bewusst sein» (I1). Auch weisen die Befragten darauf hin, dass das Androhen von Konsequenzen helfen kann, wenn die Kooperation mit den Erziehungsberechtigten sich schwierig gestaltet: «Diese strafende Komponente ist zwar nicht die pädagogisch richtige, hat aber eine gewisse Berechtigung, weil manche Eltern sind wirklich nur durch Geldbussen bereit, auch mitzutun und wir möchten ja auch nicht, dass die Eltern, ich sage jetzt mal, noch mehr Schwierigkeiten haben. Wir möchten dadurch nur Kooperation erreichen. Also, die Androhung einer Busse wirkt in der Regel Wunder» (I1). Eine befragte Person weist auf die Art und Weise der Kommunikation hin: «Irgendwann ist das «Bitten und Anflehen» auch vorbei. Deshalb sage ich, diese Kaskade, dieser Handlungsplan, die Eltern wussten ja dann auch. Da gibt es Gespräche (...) vor allem wenn es am Faktum Eltern liegt, kann es auch einmal eine Busse sein. Und wenn man das aufzeigt, dann soll man sie nachher auch aussprechen» (I2). Eine weitere Person konkretisierte: «Dann muss man nachhaken: Hören Sie, wir haben das vereinbart, es ist wichtig. Sie sind jetzt zu diesem Termin nicht gekommen. Wir geben Ihnen noch einmal eine Chance, Sie müssen einfach wissen, wenn Sie diese nicht wahrnehmen, dann sind wir verpflichtet (...) man muss den Leuten immer wieder aufzeigen, was der Weg ist und man darf es nicht auf sich beruhen lassen. (...) Ich glaube, es ist wichtig, dass man konstruktiv bleibt und ihnen signalisiert, schauen Sie, eigentlich haben wir beide das gleiche Ziel. Das braucht einfach Zeit und eine Beharrlichkeit und einen guten Ton» (I6).

7.4 Quervergleich

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Interviews zur Prävention, Sekundärprävention und Tertiärprävention einander gegenübergestellt und auf Zusammenhänge überprüft. Abbildung 20 erlaubt einen ersten Einblick in die Verteilung der Subcodes auf den Ebenen Schule, Klasse und System auf den drei Präventionsstufen.

Abbildung 20: Verteilung Subcodes innerhalb der 3 Präventionsstufen

Die meisten Textstellen wurden der Hauptkategorie Sekundärprävention/Frühintervention zugeordnet. Die Ergebnisse könnten darin begründet sein, dass die Expertinnen und Experten aufgrund ihrer Tätigkeiten vor allem in der Frühintervention und in der Intervention mit Schulabsentismus in Berührung kommen. Des Weiteren lässt sich daraus interpretieren, dass in der Frühintervention, also mit dem Beginn von schulabsentem Verhalten, alle Ebenen mehr gefordert sind. Aus den Antworten ergibt sich in der Primärprävention bei Schulabsentismus auf der Ebene Schule zudem am meisten Gewicht. Die Ebene Klasse folgt an zweiter Stelle. Laut den Expertinnen und Experten ist die Ebene System zwar auch ein Element in der Prävention, allerdings wird hier vor allem die Kooperation mit dem Elternhaus fokussiert. In der Frühintervention lässt sich ein Anstieg der Subcodes auf allen Ebenen feststellen. Insbesondere Massnahmen auf den Ebenen System und Schule sind gemäss diesen Ergebnissen in der Sekundärprävention bedeutsam. Bei der Tertiärprävention lässt sich ein weiterer Anstieg der Subcodes auf der Ebene System beobachten. Die Ebenen Klasse und Schule hingegen sinken auf ein tieferes Niveau als in der Primärprävention. Es lässt sich daraus interpretieren, dass der Ebene System in der interventiven Arbeit mit Abstand am meisten Gewicht zugeschrieben wird. Demnach können bei auffälligen bzw. verfestigten Symptomen die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Fachleuten und die Kooperation mit den Erziehungsberechtigten im Zentrum stehen.

In den folgenden Abschnitten wird die Entwicklung der drei Ebenen innerhalb der verschiedenen Präventionsarten aufgeklärt.

7.4.1 Ebene Schule

Die Visualisierung in Abbildung 21 zeigt die Entwicklung der Subcodes auf der Ebene Schule.

Abbildung 21: Entwicklung Subcodes Ebene Schule

Die Verteilung der Subcodes lässt erkennen, dass die **Registratur** und die **pädagogische Haltung** laut den Expertinnen und Experten insbesondere in der Frühintervention an Bedeutung gewinnen. Vor allem milden oder anfänglichen Symptomen/Auffälligkeiten kann wahrscheinlich entgegengewirkt werden, indem Absenzen akribisch festgehalten werden, um daraus Muster zu erkennen. Hilfreich ist hierbei auch eine pädagogische Haltung, die sich durch eine intensive Zusammenarbeit im Kernteam auszeichnet. In der Tertiärprävention wird diesen Subkategorien – womöglich aufgrund der verstrichenen Zeit – nicht mehr genügend Wirkkraft zugesprochen. Die **Sicherheit** und das **Soziale Lernen** verweilen von der Primär- bis zur Tertiärprävention auf einem eher tiefen, jedoch stabilen Niveau.

7.4.2 Ebene Klasse

Eine Übersicht der Entwicklung der Subcodes auf der Ebene Klasse zeigt Abbildung 22.

Abbildung 22: Entwicklung Subcodes Ebene Klasse

Die Befragten erachten die **Beziehungsarbeit** zwischen Lehrperson und Schülerin/Schüler vor allem in der Prävention als wirkungsvoll, um schulabsentes Verhalten zu verhindern oder zu vermindern. Je fortgeschrittener jedoch das schulabsente Verhalten ist, desto weniger Subcodes wurden der Unterkategorie Beziehung zugeteilt. Laut den Antworten sollte die Beziehungsarbeit fortwährend ein wichtiger Bestandteil sein, aber die Bedeutung von anderen Ebenen bzw. Subkategorien nimmt bei komplexeren Absentismen im Verhältnis zu. Dem **Lernen fördern** messen die Expertinnen und Experten ebenfalls in der Frühintervention am meisten Bedeutung bei. Mit Motivationsförderung könnte so wohl eine Verminderung des anfänglichen schulabsenten Verhaltens erreicht werden. Ebenfalls lässt sich das **Kontakt halten** vor allem in der Frühintervention als wirksam erachten. Wenn die Lehrpersonen ihre Sorge und Wertschätzung gegenüber dem/der Lernenden äussern, kann dies eine Signalwirkung haben und dazu führen, dass die Schülerin oder der Schüler wieder gerne zur Schule geht. Die **Selbstregulation** befindet sich zwar auf eher tiefem Niveau, gewinnt aber mit der Intensität des absenten Verhaltens tendenziell an Bedeutung.

7.4.3 Ebene System

Abbildung 23 zeigt die Entwicklung auf der Ebene System.

Abbildung 23: Entwicklung Subcodes Ebene System

Während sich die Subkategorie **Netzwerk der Hilfen** in der Primärprävention auf eher tiefem Niveau befindet, ist eine starke Zunahme parallel zur Intensität des schulabsenten Verhaltens zu beobachten. Die Grafik zeigt: Je mehr sich der Schulabsentismus bereits manifestiert hat, desto eher sind die Betroffenen wohl auf die professionelle Hilfe von Fachexpertinnen und -experten angewiesen. Des Weiteren gibt die Visualisierung Aufschluss darüber, dass bereits in der Frühintervention das Netzwerk der Hilfen einen wesentlichen Bestandteil bilden sollte und demnach schnelles Handeln seitens der Lehrkräfte gefordert ist. Die **Kooperation Elternhaus** ist bereits in der Primärprävention ein wichtiger Baustein, um bei Schwierigkeiten auf ein solides Vertrauensverhältnis zwischen Erziehungsberechtigten und Lehrpersonen zurückgreifen zu können, was sich positiv auf das weitere Vorgehen auswirken kann. Im Gegensatz zur Primärprävention messen die Expertinnen und Experten der Zusammenarbeit mit dem Elternhaus in der Sekundär- und in der Tertiärprävention nochmals mehr Gewicht zu. Es lässt sich daraus interpretieren, dass die Lehrpersonen im Kontext von Schulabsentismus auf eine gute Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten angewiesen sind.

7.5 Schulabsentismus im Wandel der Zeit

In den Interviews wurde auch der Frage nachgegangen, inwiefern sich das Verständnis für Schulabsentismus im Laufe der Zeit bzw. innerhalb der letzten zehn Jahre entwickelt und verändert hat. Dabei konnten die Subkategorien Schule, System, Schülerinnen und Schüler sowie Literatur induktiv erstellt werden. Abbildung 24 zeigt einen Überblick über die vergebenen Codes.

Codesystem	I1	I2	I3	I4	I5	I6
▼ Schulabsentismus im Wandel der Zeit			■			
Literatur	■				■	
▼ Schüler und Schülerinnen				■		
Resilienz		■		■		
Freizeit		■			■	
Ebene Schule	■	■	■			■
Ebene System	■		■	■	■	■

Abbildung 24: Schulabsentismus im Wandel der Zeit Verteilung der Subcodes

Fünf der befragten Personen sind der Ansicht, dass sich auf der **Ebene Schulabsentismus im Wandel der Zeit** das Verständnis von schulabsentem Verhalten vor allem bezüglich System entwickelt hat. Eine Person beschreibt dies wie folgt: «Es greift zu kurz (...) es hat mit dem Kind zu tun, es hat mit den Eltern zu tun und es hat auch sehr wohl mit der Schule zu tun» (I6). Des Weiteren wird die Einführung der Schulsozialarbeit in den letzten Jahren erwähnt: «Was ich auch sehr positiv erlebe, seitdem die Schulsozialarbeiter massiv aufgerüstet worden sind, es ist besser geworden» (I3). Eine weitere Person fügt hinzu, dass ein Wandel beobachtbar ist, indem in den letzten Jahren in Kooperation mit Fachpersonen, z. B. Ärzt:innen und Schulpsycholog:innen, Weiterbildungen für Lehrpersonen zum Thema Schulabsentismus angeboten werden, was eine Sensibilisierung zur Folge habe. Am zweithäufigsten und von vier Befragten wurde die **Ebene Schule** erwähnt. So wird darauf hingewiesen, dass es früher keine Schulleitung gab, die heute für die Lehrpersonen eine grosse Entlastung ist, indem sie Konzepte einführt, Ansprechpartnerin ist, vernetzt und Fachleute involviert. Auch sei eine Entwicklung in der Einstellung von Lehrpersonen beobachtbar: «(...) dass sie sich sogar freuen, dass da jemand anruft und dass es nicht mehr so ist (...), also früher war es viel schwieriger, in eine Klasse in eine Schule hineinzukommen, weil, ich meine, Lehrer sind lange so sozialisiert worden, das ist meins, das mache ich, mischt sich niemand ein» (I3). Eine Expertin berichtet, dass sie ebenfalls eine Veränderung im Bewusstsein für Schulabsentismus bei den Lehrkräften feststellt. Drei der Expertinnen und Experten beobachten zudem auf der **Ebene Schülerinnen und Schüler** einen Wandel. In diesem Kontext wurde erwähnt, dass sich der Schulabsentismus in den letzten Jahren insofern verändert habe, als vor ca. 15 Jahren vor allem renitente¹⁹ Schülerinnen und Schüler schulabsentes Verhalten zeigten. Heute sei man vermehrt mit komplexeren Fällen mit psychischen Komponenten konfrontiert, die zu funktionellen Beschwerden²⁰ führen können. Eine Expertin beschreibt es folgendermassen: «Im Sinne von Helikoptereltern. Man macht alles für das Kind. Man räumt ihnen aber auch jeden Gegenstand aus dem Weg. Es ist einerseits gut, von den Eltern beabsichtigt, aber diese Kinder können keine Resilienz aufbauen. Resilienz ist

¹⁹ Renitent bedeutet, sich Aufforderungen oder Regeln zu widersetzen.

²⁰ Beschwerden oder Syndrome ohne klare organische Ursachen.

etwas, das du nicht angeboren hast, sondern das musst du dir erwerben » (I4). Als Risikofaktor genannt werden zudem die Medien und der Umgang damit. Laut einer Person kann dies zu Isolation und zu sozialen Schwierigkeiten führen. Zwei Expert:innen sind der Meinung, dass auf der **Ebene Literatur** ebenfalls ein Prozess in Gange ist. Eine Person erwähnt, dass es mehr Forschung und Publikationen zu Schulabsentismus gibt. Konsens herrscht hierbei, dass es zwar viel erklärende Literatur gibt, allerdings zu wenig Handlungsanweisungen und Ideenansätze. « Zum Ersten gibt es mal mehr Literatur, allerdings immer noch nicht viel und sie ist auch sehr vage gehalten, eigentlich wäre es wünschenswert, es würde relativ klare Handlungsanweisungen geben und die gibt's so nicht» (I1).

Abschliessend lässt sich resümieren, dass die Expertinnen und Experten innerhalb der letzten zehn Jahre vor allem eine Entwicklung auf den **Ebenen Schule** und **System** festgestellt haben. Allerdings sollte der Annahme, dass die Lernenden über weniger Resilienz verfügen, ebenfalls Beachtung geschenkt werden, indem Strategien im Umgang mit Druck in der Schule erworben und auch mit den Erziehungsberechtigten thematisiert werden sollten.

8 Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus Kapitel 7 mit den zu Beginn gestellten Forschungsfragen und mit den aufgearbeiteten Theorieschwerpunkten verknüpft. Dabei werden die Subkategorien hierarchisch entsprechend ihrer Gewichtung in den Interviews aufgeführt.

8.1 Beantwortung und Diskussion der Forschungsfrage 1

Inwiefern können die Ebenen Klasse, Schule (Schulleitung, Team) und System (Erziehungsberechtigte, ausserschulische Partner) im Sinne einer gesundheitsfördernden Schule zur Prävention bei schulabsentem Verhalten von Schülerinnen und Schülern beitragen?

Die Wortwolke in Abbildung 25 illustriert die Auswertungen der verschiedenen Subkategorien bezüglich Primärprävention bei Schulabsentismus. Die Wirksamkeit der Präventionsstrategien gemäss den Interviews wird über unterschiedlich grosse Schriftgrössen visualisiert. In folgendem Abschnitt werden diese Bausteine erläutert und diskutiert.

Abbildung 25: Wortwolke Forschungsfrage 1

Der **Pädagogischen Haltung** konnte innerhalb der drei Ebenen mit 16 am meisten Subcodes zugeordnet werden, die von fünf Befragten erwähnt wurden. Demzufolge lässt sie sich als die wirksamste präventive Massnahme in Bezug auf Schulabsentismus interpretieren. Die Auszüge aus den Interviews deuten darauf hin, dass die pädagogische Haltung einer Schule bezüglich der Prävention eine wichtige Grundlage darstellt. Eine gemeinsame, klare Haltung nach innen und aussen sowie vertiefte Kenntnisse könnten einen positiven Einfluss auf schulabsentes Verhalten haben. Wesentliche Voraussetzungen bilden demnach auch die Enttabuisierung des Themas Schulabsentismus. Zentral ist weiter, dass das Kollegium regelmässig zu schulabsentem Verhalten sensibilisiert wird und über wesentliche Kenntnisse dazu verfügt. Als federführend kann die Schulleitung betrachtet werden, die Weiterbildungen und Workshops lanciert. Ratsam ist zudem, eine Fachexpertin oder einen Fachexperten im Schulteam als beratende Anlaufstelle zu haben. Diese Erkenntnis deckt sich mit dem Rahmenkonzept zur Förderung der schulischen Anwesenheit und Partizipation von Ricking (2014), in dem er festhält, dass ein einheitliches Vorgehen und eine klare Haltung zu den wesentlichen Einflüssen bei schulvermeidendem Verhalten gehören (S. 44).

Die **Lehrperson-Schülerin/Schüler-Beziehung** wurde von fünf Expert:innen erwähnt und erhielt mit 15 Codierungen am zweithäufigsten Codes. Sie zeichnet sich vor allem durch Wertschätzung und Wohlwollen gegenüber allen Schülerinnen und Schülern aus. Auch die Selbstreflexion einer Lehrperson, die

ihr eigenes Verhalten regelmässig hinterfragen sollte, ist ein zentrales Element. Dies deckt sich mit den Ergebnissen aus der Studie von Neukäter und Ricking (1997), die zeigten, dass Schulen mit hohen Anwesenheitsquoten durch enge Lehrer-Schüler-Beziehungen charakterisiert sind (S. 183).

An dritter Stelle folgt der Baustein **Kooperation Elternhaus** mit 12 Codes, der von vier befragten Personen vor allem dann als wirkungsvoll eingeschätzt wird, wenn von Anfang an auf eine positive Zusammenarbeit gesetzt wird. Denn gemäss Stamm (2008) haben die Erziehungsberechtigten aufgrund der eigenen Schullaufbahn meist eher eine ablehnende Haltung gegenüber der Schule bzw. Lehrperson (S. 141). Treten Schwierigkeiten auf, so bildet eine solide Vertrauensbasis zwischen Schule und Erziehungsberechtigten die Grundlage für eine gute Kooperation. Zudem konnte induktiv eruiert werden, dass die Sensibilisierung des Elternhauses bezüglich Schulabsentismus eine wichtige Rolle spielt. Beispielsweise könnte präventiv im Rahmen eines Elternabends schulabsentes Verhalten thematisiert und dabei verdeutlicht werden, welche weitreichenden Folgen es für ein Kind haben kann.

Die Subkategorie **Registrierung** erhält mit acht Codierungen im Vergleich wesentlich weniger Gewicht. Dennoch wurde sie von vier Befragten bezüglich Prävention erwähnt. Demnach könnte es eine wichtige Rolle spielen, wie die Lehrpersonen mit Absenzen umgehen. Nimmt die Lehrperson das Fernbleiben eines/einer Lernenden wahr und wird ein einheitliches Instrument definiert, um Absenzen festzuhalten, so könnte laut Stamm (2008) schulabsentes Verhalten vermindert oder gehemmt werden (S. 96).

Lediglich drei Personen erwähnten das **Soziale Lernen** als mögliche präventive Massnahme. Hierzu wurden fünf Textstellen zugeordnet. Aufgrund der mehrjährigen Erfahrungen der Expert:innen mit Schulabsentismus, ist davon auszugehen, dass soziales Lernen ein wichtiger Bestandteil einer Schule ist, für schulvermeidendes Verhalten im Vergleich zu anderen Strategien jedoch nicht prioritär in der Prävention als wirksam betrachtet werden kann. Ricking (2014) untermauert diese Annahme, indem er darauf hinweist, dass die verschiedenen Bausteine des Rahmenkonzepts zur Förderung der schulischen Anwesenheit und Partizipation von jeder Schule unterschiedlich gewichtet werden kann (S. 80).

Der Bereich **Netzwerk der Hilfen** wurde mit vier codierten Textstellen von drei Personen beschrieben. Dabei standen vor allem verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler im Zentrum, die noch kein schulabsentes Verhalten zeigen, aber von einer Abklärung profitieren könnten, um künftigen Schwierigkeiten vorzubeugen. Diese Erkenntnis deckt sich mit jener von Ricking (2014), dass auch in der Primärprävention das Hinzuziehen von Fachpersonen je nach Fall sinnvoll sein kann, um mögliche Folgen zu verhindern (S. 80).

Das **Lernen fördern** konnte in drei Interviews mit vier zugeordneten Subcodes eruiert werden. Die Annahme, dass die Unterrichtsqualität einen Einfluss auf die Motivation der Schülerinnen und Schülern haben kann, deckt sich mit jener von Fend (1997, S. 175). Dennoch sprechen die Expertinnen und Experten der Unterrichtsqualität im Vergleich zu den anderen Strategien nicht die gleich grosse Wirkung zu.

Die **Selbstregulation** fällt mit jeweils drei Codierungen von drei Personen eher tief aus. Dies könnte daher rühren, dass nicht jedes Schulkind über dieselben Reflexionsfähigkeiten verfügt, was Ricking (2014) bestätigt, der festhält, dass die Reflexionsfähigkeit eine Voraussetzung für die Selbstregulation

ist (S. 91-99). Folglich ist Selbstregulation nicht für alle Schülerinnen und Schüler die geeignete präventive Strategie.

Die Domäne **Kontakt halten** wurde von zwei Personen genannt und erhielt nur vier Codierungen. Dieses Resultat lässt sich mit Ricking (2014) begründen, der meint, dass die Kontaktaufnahme bei schulabsentem Verhalten zwar zentral ist, jedoch vor allem in der Frühintervention zum Zug kommt (S. 8).

Drei Codes – damit am wenigsten – wurden in zwei Interviews dem Bereich **Sicherheit** zugeordnet. Zwar sollten gemäss Stamm (2008) die Auswirkungen von psychischer oder physischer Gewalt auf schulabsentes Verhalten nicht unterschätzt werden (S. 94), dennoch ist dieser Baustein laut den befragten Personen im präventiven Kontext im Vergleich weniger wirksam. Diese Annahme untermauern die Resultate einer Umfrage von Stamm (2009): Mehr als die Hälfte der Lernenden blieben hauptsächlich aus schulisch bedingten Motiven, z. B. Differenzen mit der Lehrperson, Prüfungsangst oder nicht erledigte Hausaufgaben, der Schule fern (S. 123).

8.2 Beantwortung und Diskussion der Forschungsfrage 2

Mit welchen frühinterventiven Strategien kann das schulvermeidende Verhalten der Schülerinnen und Schüler auf den Ebenen Klasse, Schule und System nachhaltig reduziert werden?

Die Wortwolke in Abbildung 26 illustriert die Auswertungen der verschiedenen Subkategorien bezüglich Frühintervention bei schulabsentem Verhalten. Die Wirksamkeit der frühinterventiven Massnahmen gemäss den Antworten wird über unterschiedlich grosse Schriftgrössen visualisiert. In folgendem Abschnitt werden die Unterkategorien erläutert und diskutiert.

Abbildung 26: Wortwolke Forschungsfrage 2

Mit 33 Codierungen und von allen Beteiligten erwähnt kann der **Registrator** in der Frühintervention am meisten Bedeutung zugesprochen werden. Demnach sollte vor allem das akribische Festhalten der Absenzen durch alle involvierten Lehrpersonen mithilfe eines einheitlichen Instruments fokussiert werden. Gemäss einer Aussage ist die Früherkennung nur einem Kernteam möglich, das täglich mit dem/der Betroffenen in Berührung kommt. Bestenfalls lässt sich nach einer intensiven Auseinandersetzung mit den Fehlzeiten ein Muster erkennen, das für das weitere Vorgehen eine wichtige Schlüsselrolle spielen könnte. Diese Annahme stimmt mit jener von Ricking (2014) überein, der darauf hinweist, dass die genaue Erfassung der Absenzen eine Analyse ermöglicht, um daraus Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten (S. 59-61). Zusätzlich decken sich die Antworten in den Interviews mit jenen von Thimm (2000) und Ricking (2003), die mehrmals betonen, dass ein unmittelbares Handeln von zentraler

Bedeutung ist, da in den meisten Fällen schulvermeidendes Verhalten erst nach längerem oder unentschuldigtem Fernbleiben erkannt wird.

Der Subkategorie **Netzwerk der Hilfen** wurde mit 32 Codes fast genau so viel Beachtung geschenkt und von allen angesprochen. Dabei wird nicht selten bemängelt, dass meist zu lange gewartet wird, um fachspezifische Unterstützung einzuholen. Dies berge das Risiko, dass der Schulabsentismus sich verfestige. Ebenfalls wird von allen gleichermaßen betont, dass jeder Fall individuell und multifaktoriell zu betrachten ist. Dabei sei eine Schule auf eine gute Kooperation mit ausserschulischen Partnern angewiesen. Ricking & Albers (2019) beschreiben ebenfalls, dass eine gut funktionierende interdisziplinäre Zusammenarbeit die Voraussetzung zur Bewältigung von Schulabsentismus ist (S. 70-71). Eine wichtige Erkenntnis bildet der Vernetzungsgedanke. Dabei wird nicht mehr das Handeln im Sinne eines Ablaufschemas empfohlen, sondern vielmehr sollten sich die Beteiligten überlegen, welche Fachpersonen zur Aufklärung förderlich sind. Das Einnehmen verschiedener Sichtweisen ist dafür zentral. Stamm (2009) weist auch darauf hin, dass das Phänomen Schulabsentismus in seiner ganzen Komplexität aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden muss, um es zu verstehen (S. 41-42).

Auch die **Pädagogische Haltung** kann mit insgesamt 28 Codierungen und von allen Befragten beschrieben als wirksam in der Frühintervention erachtet werden. Zum einen sollte durch Sensibilisierung zuerst schulabsentes Verhalten erkannt werden, um anschliessend den Typus zu ermitteln. Ebenfalls ist laut den Befragten ratsam, die Schulleitung miteinzubeziehen und sich durch eine offene Haltung gegenüber dem Thema Schulabsentismus im Schulteam austauschen zu können. Diese Erkenntnis deckt sich mit jener von Ricking (2014), dass Schulabsentismus kein Tabuthema sein sollte und Lehrkräfte darin bestärkt werden sollten, über Schulabsentismus offen zu reden und Rat einzuholen (S. 44).

Die Domäne **Kooperation Elternhaus** im Kontext Frühintervention kam in allen Interviews vor. Es konnten 25 Subcodes zugeteilt werden. Demzufolge lässt sich die Kooperation mit dem Elternhaus als effiziente Strategie verstehen. Zentral ist, bereits bei den ersten Anzeichen auf eine intensivere Zusammenarbeit zu setzen. Die Perspektive der Erziehungsberechtigten kann dabei sehr wertvoll sein. Ziel sollte eine gemeinsame Sichtweise sein, indem den Erziehungsberechtigten mit Wertschätzung und Empathie begegnet wird und die Lehrpersonen signalisieren, dass man eine gemeinsame Sorge teilt. Diese Empfehlung deckt sich mit der Aussage von Ricking (2006), dass jene Schulen vergleichsweise eine tiefere Absentismusrate haben, die eine intensive Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten pflegen und sie über die Absenzen ihres Kindes informieren (Ricking, 2006, S. 83). Laut den Expertinnen und Experten spielt auch die Aufhebung des Krankheitsgewinns für das schulabsente Kindes eine entscheidende Rolle. Dies untermauern Reissner et al. (2015), die festhalten, dass schulabsentes Verhalten möglicherweise gefördert wird, wenn die Erziehungsberechtigten den absenten Lernenden mehr Aufmerksamkeit schenken (S. 12-13). Sollte eine Zusammenarbeit mit dem Elternhaus nicht zustande kommen, so empfehlen die Expert:innen, den Erziehungsberechtigten die Konsequenzen aufzuzeigen, indem beispielsweise eine Busse angedroht wird. Denn das Elternhaus sollte sich seiner Verantwortung dem Kind gegenüber bewusst sein. Auch Stamm (2008) stellte fest, dass Lernende aus verschiedensten Motiven zu Hause behalten werden und die Absenzen anschliessend mit Arztzeugnissen oder Elternschreiben legitimiert werden (S. 30).

Die **Lehrperson-Schülerin/Schüler-Beziehung** wird im Vergleich mit zehn Codierungen und Erwähnungen in fünf Interviews etwas tiefer gewichtet. Dennoch wird darauf hingewiesen, dass das Fernbleiben als Signalwirkung interpretiert werden sollte. Gemäss den Interviewten kann die Früherkennung nur in diesem Kontext geschehen. Die Beziehungspflege ist in dieser Hinsicht entsprechend wichtig, denn wer keinen Kontakt hat, kann nicht früh erkennen. Um die Befindlichkeiten und Bedürfnisse zu erkennen, werden z. B. Gefässe wie der regelmässige Klassenrat empfohlen. Auch ein Perspektivenwechsel der Lehrperson könnte förderlich sein, um den Betroffenen mit Verständnis und Empathie begegnen zu können. Auch Ricking (2007) betont, dass die Lehrperson durch eine unmittelbare Reaktion auf das schulabsente Verhalten Sorge und Aufmerksamkeit gegenüber der Schülerin oder Schüler signalisiert, was sich positiv auf die Beziehung auswirken kann (S. 8).

Dem Baustein **Kontakt halten** konnten nur neun Subcodes zugeordnet werden. Fünf Personen äusserten sich dazu. Hier sollte vor allem der Fokus darauf liegen, beim betroffenen Kind oder Jugendlichen nachzufragen und Besorgnis zu zeigen. Ein erster Schritt könnte sein, mit den schulabsenten Lernenden darüber zu sprechen und ihnen ihre Eigenverantwortung aufzuzeigen, da nicht alle aufgrund der emotionalen Reife die Folgen ihres Schulabsentismus einschätzen können. Stamm (2008) spricht ebenfalls davon, dass es das oberste Ziel sein sollte, die Schülerinnen und Schüler von der Bedeutung der Schulpräsenz für ihren eigenen Schulerfolg zu überzeugen (S. 12).

Dem **Lernen fördern** wurden gleich viele Subcodes wie dem Kontakt halten zugeordnet. Auch wurde diese Domäne von fünf Expert:innen erwähnt. Wie mehrmals erwähnt, ist Schulabsentismus meist multifaktoriell. Es ist jedoch wichtig, sich vor Augen zu führen, dass jede Schülerin und jeder Schüler über individuelle Kompetenzen verfügen. Demnach kann eine Umgestaltung zu einem stärkenorientierten Unterricht schulabsentes Verhalten positiv beeinflussen, in dem der/die Betroffene nicht mehr über- oder unterfordert ist und wieder Motivation entwickelt, um zur Schule zu gehen. Eine Studie von Fend (1997) bestätigt, dass Ängste in einem vertrauensvollen Schul- und Klassenklima weniger ausgeprägt sind und die Haltung der Lehrperson sowie die Gestaltung des Unterrichts massiven Einfluss auf das Klassenklima haben. Des Weiteren fügte er hinzu, dass ein positives Lernklima das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und somit die Motivation an der Schule fördern kann (S. 175).

Die Subkategorie **Selbstregulation** wurde nur von zwei Befragten genannt und konnte fünf Codierungen zugeordnet werden. In diesem Kontext wurden insbesondere Bewältigungsstrategien beschrieben. Hierbei sollte der Schwerpunkt darauf gelegt werden, mit schwierigen Phasen umzugehen und die Frustrationstoleranz zu erhöhen. Die selbstregulativen Fähigkeiten und die Resilienz spielen dabei eine zentrale Rolle, vor allem im Hinblick auf das Erwachsensein. Das Ziel sollte darin bestehen, sich später im Leben Herausforderungen stellen zu können, ohne davonzulaufen. Auch Ricking (2014) untermauert diese Annahme, indem er darauf hinweist, dass selbstregulative Strategien die Lernenden unterstützen, um unerwünschte Verhaltensweisen kontrollieren und steuern zu können (S. 91-99).

Der Subkategorie **Sicherheit** konnte in Bezug auf die Sekundärprävention am wenigsten Codierungen zugeteilt werden. Jeweils zwei Personen erwähnten sie in ihren Antworten. Demnach können physische und psychische Gewalt im Vergleich zu anderen Bedingungsfaktoren eher selten als Motiv für schulabsentes Verhalten interpretiert werden. Diese Annahme deckt sich mit den Ergebnissen einer Studie, die

darauf hinweist, dass vor allem schulische Faktoren und insbesondere Lehrpersonen einen beträchtlichen Teil zur Haltekraft beitragen (Ricking, 2003; Stamm, 2008).

8.3 Beantwortung und Diskussion der Forschungsfrage 3

Was sind Erfolg versprechende Interventionskonzepte aus der institutionellen Perspektive bei schulabsentem Verhalten?

Die Wortwolke in Abbildung 27 visualisiert die Auswertungen der verschiedenen Subkategorien bezüglich Intervention bei schulvermeidendem Verhalten. Die Wirksamkeit der Interventionskonzepte gemäss den Expert:innen wird über unterschiedlich grosse Schriftgrössen grafisch dargestellt. In folgendem Abschnitt werden die Subkategorien beleuchtet und diskutiert.

Abbildung 27: Wortwolke Forschungsfrage 3

Der Domäne **Netzwerk der Hilfen** konnten mit Abstand am meisten Subcodes zugeordnet werden. Auch wurde sie von allen Expert:innen gleichermassen bezüglich Intervention beschrieben. So sind Handlungsabläufe empfehlenswert und können den Lehrpersonen Sicherheit vermitteln. Die einzig richtige Anleitung gibt es aber nicht, denn nicht jedes Kind oder jeder/jede Jugendliche benötigt dieselbe Reaktion. Wesentlich ist der Vernetzungsgedanke, der auf einer gut funktionierenden interdisziplinären Zusammenarbeit aufbaut. Vor allem bei verfestigtem Schulabsentismus sind die Meinungen von verschiedenen Fachleuten wesentliche Bestandteile in der Intervention. Hierbei sollte der Frage nachgegangen werden, welches Puzzleteil das Gesamtbild vervollständigen könnte, um das weitere Vorgehen zu definieren. Eine passende Metapher ist, an das Spinnen eines Netzes zu denken, denn je dichter dieses Netz ist, desto weniger können die Betroffenen durch die Maschen fallen. Die Expert:innen empfehlen in jedem Fall, eine Fachperson beizuziehen. Damit sich die Lehrpersonen auf ihren Kernauftrag konzentrieren können, ist es zudem empfehlenswert, bei komplexeren Fällen das Case-Management abzugeben, beispielsweise an den SPD. Der SPD kann auch eine vermittelnde Rolle einnehmen, wenn die Barrieren zwischen Schule und Elternhaus verhärtet sind. Ratsam ist, im Vorhinein zu definieren, welche Person die Fallführung übernimmt. Ein weiterer Ansatz ist ein interdisziplinäres Fachgremium, das vor Ort supervisorisch arbeitet. Diese Erkenntnis deckt sich mit jenen von Ricking & Albers (2019), dass Schulen vor allem massive Formen von schulabsentem Verhalten nicht allein bewältigen können, da die Ursachen meist im familiären Umfeld oder bei den Betroffenen selbst auszumachen sind (S. 70-71).

Der Baustein **Kooperation Elternhaus** erhielt 25 Codierungen. Hierbei ist die Zusammenarbeit mit dem Elternhaus in der Frühintervention und in der Tertiärintervention von zentraler Bedeutung. Eine

erfolgreiche Intervention kann nur stattfinden, wenn Erziehungsberechtigte und Schule eine einheitliche Problemsicht einnehmen. Zudem muss sich das Elternhaus bewusst werden, dass ein Kind vor allem belohnt werden sollte, wenn es die Schule besucht, und nicht verwöhnt, wenn es zu Hause bleibt. Die Eltern sollten also einen positiven Krankheitseffekt für die Schülerin oder den Schüler verhindern. Manchmal kann ein Hausbesuch empfehlenswert sein, um ein Bild der Gesamtsituation zu erhalten. Dies kann mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten durch die SSA oder den SPD erfolgen. Hat ein Elternteil mit psychischen Beschwerden zu kämpfen, bedarf es spezifischer Unterstützung. Sollte das Elternhaus trotz aller Bemühungen nicht kooperieren, kann aufgrund der Verletzung der Schulpflicht eine Bussenandrohung ausgesprochen werden. Wolke (2014) weist darauf hin, dass eine Ordnungswidrigkeitsanzeige in Betracht gezogen werden kann, wenn eine rechtliche Intervention sinnvoll erscheint (S. 83-84). Die strafende Komponente ist zwar nicht die pädagogisch korrekte, kann aber die Erziehungsberechtigten zur Mitarbeit motivieren. Wichtig ist jedoch, von Anfang an transparent und konsequent zu kommunizieren. Auch hierbei wird empfohlen, stets konstruktiv zu bleiben und die gemeinsame Sorge für das Kind zu signalisieren.

Dem Bereich **Pädagogische Haltung** konnten 16 Codes zugeteilt werden, wozu sich fünf Expert:innen äusserten. Komplexe Schulabsentismen entwickeln sich oft in der Primarschulzeit. Deshalb scheint es zentral, dass das Kollegium vertiefte Kenntnisse zu diesem Thema hat, um Warnsignale zu erkennen und richtig zu deuten. Die Expert:innen weisen darauf hin, dass ein verfestigtes schulabsentes Verhalten die Ressourcen einer Lehrperson übersteigen kann. Deshalb sollte beispielsweise die Schulleitung unterstützend eingreifen und Gesprächen beiwohnen. Eine weitere wichtige Erkenntnis aus den Interviews sind innovative Lösungsansätze, wobei die Bedürfnisse des/der Lernenden im Zentrum stehen. Sinnvoll erscheinen supervisorische Strategien, die das schulvermeidende Verhalten günstig beeinflussen. Ein weiterer Lösungsansatz ist, einen Ideenpool zu bilden für das ganze Kollegium, um voneinander zu lernen. Gemäss Ricking (2014) ist es bedeutsam, die Handlungskompetenzen der Lehrpersonen zu erweitern, indem die Schulleitung die Ressourcen zur Kompetenzerweiterung bereitstellt (S. 44).

Die folgenden Subkategorien unterscheiden sich im Vergleich zu den ersten drei signifikant in der Anzahl Codierungen und der Anzahl Personen, die sich dazu geäußert haben. Die **Lehrperson-Schüler/in-Beziehung** zeigt sieben zugeordnete Subcodes und wurde von fünf Personen angesprochen: Um die Beziehung zu stärken und die Befindlichkeit der Betroffenen zu erfassen, sollte man im Austausch bleiben. Zudem sollte das Kernteam informiert sein, um positive Rückmeldungen zu geben, wenn der/die Lernende zur Schule kommt. Dies kann beim betroffenen Schulkind eine Signalwirkung haben. Auch regelmässige Gefässe für Gespräche, z. B. mit der Klassenlehrperson oder der Schulsozialarbeit, sollten eingeplant werden, um schulabsentes Verhalten positiv zu beeinflussen. Wichtig ist, dass die Klassenlehrperson dem/der Lernenden stets wohlwollend gegenübertritt, denn ihre Haltung kann laut den befragten Personen die Rückkehr der Betroffenen entscheidend beeinflussen. Eine Untersuchung von Cnaan und Seltzer (1989, zitiert nach Ricking, 2006) bestätigt allerdings, dass schulabsente Schüler von den Lehrkräften tendenziell als negativ wahrgenommen wurden. Steht die Rückkehr einer Schülerin oder eines Schülers nach langer Abwesenheit bevor, ist deshalb zu empfehlen, das Vorgehen vorgängig zu besprechen, um die Partizipation des/der Lernenden zu gewährleisten.

Die **Registratur** erhielt sieben Codierungen und vier befragte Personen äusserten sich diesbezüglich. Bei einem verfestigten Schulabsentismus sollten die Absenzen weiterhin von allen involvierten Lehrpersonen akkurat festgehalten werden, denn das Erkennen von Mustern ist ein wesentlicher Bestandteil in der Intervention. Regelmässige Krankschreibungen durch (unterschiedliche) Ärzt:innen («Ärztetourismus») führen aber oft zu einer gewissen Hilflosigkeit bei den Lehrkräften. Diese Einschätzung deckt sich mit den Erkenntnissen von Stamm (2008), dass das Phänomen des Zurückhaltens seitens der Eltern an Bedeutung gewinnt, das heisst: Die Kinder bleiben aus verschiedenen Gründen zu Hause und die Absenzen werden anschliessend mit Arzzeugnissen oder Elternschreiben legitimiert (ebd., 2008, S. 30). Dann sollte mit den medizinischen Fachkräften Kontakt aufgenommen und eine Schweigepflichtsentbindung durch die Eltern eingefordert werden.

Jeweils vier Personen erwähnten das **Lernen fördern** im Kontext der Intervention; dabei konnten sechs Subcodes eruiert werden. Bereits in der Frühintervention wird beschrieben, dass die Förderung der Motivation durch Erfolgserlebnisse und stärkenorientierten Unterricht ein schulabsentes Kind dazu bewegen kann, die Schule wieder zu besuchen. Gemäss den Expert:innen ist jedoch bei komplexen Fällen zu beobachten, dass die Problematik oft im Elternhaus oder beim Kind selbst zu finden ist. Auch gilt es zu beachten, dass es Schülerinnen und Schüler gibt, die partout nicht gerne zur Schule gehen. Im besten Fall wird hier erreicht, dass die Betroffenen wieder die Schule besuchen. Den Lernenden sollten auf jeden Fall die Bedeutsamkeit der Bildung und die Folgen bei häufigen Absenzen aufgezeigt werden. Eigenverantwortung spielt hierbei eine Schlüsselrolle, damit die Schülerin oder der Schüler die Verantwortung nicht abwälzen kann. Ricking (2014) betont ebenfalls, dass die Ursachen bei einem verfestigten Schulabsentismus meist im familiären Kontext oder bei den Betroffenen selbst auszumachen sind (S. 70-71).

Die Domäne **Kontakt halten** erhält mit fünf Codierungen und einer Erwähnung in lediglich drei Interviews nochmals weniger Gewicht. Bei hartnäckigem Schulabsentismus ist es elementar, immer wieder nachzuhaken und das Gespräch zu suchen. Auch sollte wiederholt auf die Schulpflicht hingewiesen werden – sowohl bei den Betroffenen als auch bei den Erziehungsberechtigten. Aus Sicht der Expertinnen und Experten ist es empfehlenswert, von Anfang an konstruktiv und transparent zu kommunizieren und gegebenenfalls einen Zeithorizont für das weitere Vorgehen aufzuzeigen. Ricking (2014) betont ebenfalls, dass jedes weitere Vorgehen seitens der Schule dem Elternhaus und dem/der Lernenden transparent kommuniziert werden muss (S. 59-61).

Nur zwei Personen äusserten sich zur **Sicherheit** und drei Textstellen konnten dieser Domäne zugeteilt werden. Die Expert:innen sprechen der Sicherheit vor allem dann eine wichtige Rolle zu, wenn das schulabsente Verhalten aufgrund psychischer oder physischer Gewalt resultiert. Hierbei ist der Zeitfaktor zentral, damit die Betroffenen nicht in eine Angstspirale geraten, was die Rückkehr zusätzlich erschwert. Diese Einschätzung deckt sich mit den Erkenntnissen von Classen und Niessen (2015), die darauf hinweisen, dass Betroffene konkrete Ängste entwickeln können, die sie nicht mehr aus eigener Kraft bewältigen können (S. 20). Wenn sich die Sicherheit nicht mehr gewährleisten lässt oder der/die Lernende durch die Räumlichkeiten getriggert wird, sollte ein Schulwechsel in Betracht gezogen werden.

Der Domäne **Selbstregulation** umfasst fünf Codierungen, jedoch nur aus einem Interview. Gemäss diesem Experten kann ein schulabsentes Verhalten eine Persönlichkeitsveränderung bewirken. Wenn ein Lernender oder eine Lernende über wenig bis keine Bewältigungsstrategien verfügt, wird er/sie früher oder später bei Schwierigkeiten beispielsweise mit psychosomatischen Beschwerden reagieren. Diese können sich auch später in der Berufswelt oder in einer Beziehung manifestieren. Deshalb sind eine gesunde Resilienz und somit ein vernünftiger Umgang mit Hindernissen und Schwierigkeiten von enormer Bedeutung, um körperliche oder psychische Auswirkungen zu verhindern. Entsprechend wirkt die Annahme von Wustmann (2009) sinnvoll, dass die Förderung von Problemlöse- und Bewältigungsstrategien ein wesentlicher Bestandteil in der Prävention sein sollte (S. 77).

Zur Subkategorie **Soziales Lernen** äusserte sich keine befragte Person bezüglich Intervention. Gemäss den Interviews bildet soziales Lernen vor allem in der Prävention einen wichtigen Ansatz. Für die Intervention werden andere Bereiche folglich als signifikanter eingestuft.

8.4 Beantwortung und Diskussion der Forschungsfrage 4

Inwiefern hat sich das Verständnis für Schulabsentismus im Wandel der Zeit bzw. innerhalb der letzten zehn Jahre verändert?

Die Wortwolke in Abbildung 28 visualisiert die Auswertungen der induktiv erstellten Unterkategorien bezüglich Schulabsentismus im Wandel der Zeit. Die Anzahl Codierungen wird über unterschiedlich grosse Schriftgrössen grafisch dargestellt. Nachfolgend werden diese erläutert und diskutiert.

Abbildung 28: Wortwolke Forschungsfrage 4

Die grösste Übereinstimmung lässt sich auf der **Ebene System** festhalten. Für die Expert:innen ist schulabsentes Verhalten das Ergebnis mehrerer Faktoren. Bis vor einigen Jahren wurden die Ursachen vor allem dem familiären Umfeld und den Betroffenen selbst zugeschrieben. Heute geht man davon aus, dass die Schule ebenso einen wesentlichen Einfluss auf schulabsentes Verhalten haben kann. Diese Erkenntnis deckt sich mit der Aussage von Stamm (2009), dass Schulabsentismus aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden sollte, um das Phänomen in seiner ganzen Komplexität zu verstehen (S. 41-42). Die Einführung der Schulsozialarbeit in den letzten Jahren wird als grosser Mehrwert beschrieben. Allgemein ist laut den befragten Personen eine Steigerung in der Kooperation von Fachpersonen sowie im Angebot von Weiterbildungen für Lehrpersonen zu beobachten. Lehrpersonen werden im Vergleich zu früher mehr sensibilisiert und verfügen über mehr Kenntnisse.

Auf der **Ebene Schule** erachten die befragten Personen die Einführung der Schulleitung als eine grosse Entlastung für die Lehrpersonen. Die Schulleitung sollte als Ansprechpartnerin fungieren und als

Vermittlerin agieren bzw. bei Bedarf Fachleute involvieren. Sie hat eine Vorbildfunktion und übernimmt die Verantwortung, Konzepte bereitzustellen und Workshops zu organisieren. Die Expert:innen berichten, dass in der Einstellung der Lehrpersonen gegenüber dem Schulabsentismus ein Prozess zu beobachten ist. Insbesondere sei eine Erweiterung des Wissens sowie eine offener Haltung gegenüber außerschulischen Partnern feststellbar.

Drei Expertinnen und Experten beobachten einen Wandel auf der **Ebene Schülerinnen und Schüler**. Früher habe es sich vor allem um renitente Schülerinnen und Schüler gehandelt, heute sei man mehrheitlich mit komplexeren Fällen konfrontiert. Auffällig viele Lernende hätten mit psychosomatischen Beschwerden zu kämpfen, die aus einer unzureichenden Resilienz resultieren könnten. Ein wesentlicher Faktor könnte auch der Erziehungsstil des Elternhauses sein, denn laut den Expert:innen ist die Resilienz nicht angeboren, sondern muss erworben werden. Eine Überbehütung durch die Erziehungsberechtigten kann deshalb dazu führen, dass die Lernenden über wenige bis keine Bewältigungsstrategien verfügen. Diese sind jedoch für den schulischen Alltag und später im Erwachsensein elementar. Auch werden die digitalen und sozialen Medien als Risikofaktor beschrieben. Der gesunde Umgang damit, der nicht zuletzt auf die Verantwortlichkeiten des Elternhauses zurückzuführen ist, spielt eine zentrale Rolle

Zwei Befragte erkennen insofern eine Veränderung auf der **Ebene Literatur**, als mehr Forschungen und Literatur zum Thema Schulabsentismus publiziert wird. Sie ergänzen jedoch, dass es sich dabei vor allem um erklärende Literatur handelt und noch zu wenig praxisorientierte Lösungsansätze vorhanden sind.

9 Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen

In folgendem Kapitel werden die relevantesten Erkenntnisse in Bezug auf die zu Beginn formulierte Leitfrage hervorgehoben, die wie folgt lautet:

Welche präventiven und interventiven Massnahmen werden unter Berücksichtigung der Meinung von Expert:innen bei Schulabsentismus auf allen Schulstufen als wirkungsvoll erachtet?

Da das Phänomen Schulabsentismus alle Schulstufen betrifft, war die Intention dieser Arbeit, das Problem aus der Perspektive von Expert:innen zu beleuchten, um daraus neue Erkenntnisse zu gewinnen. Nebst dem Literaturstudium wurden sechs Interviews mit Fachpersonen durchgeführt, die sich im Arbeitsalltag mit Schulabsentismus auseinandersetzen und dank mehrjähriger Erfahrungen über die notwendige Expertise verfügen. Es stand die Absicht im Zentrum, jene präventiven und interventiven Massnahmen herauszukristallisieren, die bei schulabsentem Verhalten als am wirksamsten erachtet werden. Die Erkenntnisse wurden mit der Theorie verknüpft, um wirksame Präventions- und Interventionsmassnahmen abzuleiten.

Die Sensibilisierung zum Thema Schulabsentismus wird gemäss den Auswertungen als äusserst wirksam in der **Prävention** interpretiert und bildet somit das Fundament. Ein besonderes Augenmerk sollte vor allem auf die Enttabuisierung im Kollegium gelegt werden. Konsens unter den Interviewten besteht darin, dass Lehrpersonen oft aus Scham nicht das Gespräch mit Arbeitskolleg:innen suchen. Deshalb ist das Thema im Schulteam zu «normalisieren» und die Einstellung zu vermitteln, dass dies nun mal vorkommen kann. Die Lehrer-Schüler/Schülerin-Beziehung ist ebenfalls ein elementarer Baustein in der präventiven Arbeit. Wesentlich ist, jedem/jeder Lernenden stets mit Wohlwollen und Wertschätzung gegenüberzutreten und Interesse zu zeigen.

Ausserdem sollte von Anfang an auf eine positive Zusammenarbeit mit dem Elternhaus Wert gelegt werden. Dies schafft Vertrauen und eine gute Ausgangslage, auf die man bei Schwierigkeiten zurückgreifen kann. Angesichts der Zunahme von komplexen Fällen mit psychosomatischen Beschwerden sollte zusätzlich die Förderung der Resilienz einen Schwerpunkt in der präventiven Arbeit bilden, damit die Lernenden geeignete Bewältigungsstrategien entwickeln können. Eine Überbehütung durch das Elternhaus, die zunehmend beobachtet wird, lässt sich ebenfalls mit Schulabsentismus in Verbindung bringen. Dem gilt es entgegenzuwirken, indem die Erziehungsberechtigten regelmässig zu diesem Thema sensibilisiert werden und man ihnen mögliche Folgen für die berufliche und private Zukunft der Kinder aufzeigt. Die Förderung der Problemlöse- und Stressbewältigungsfähigkeiten oder eines positiven Selbstkonzepts sollte im schulischen Alltag ebenso integriert werden.

Ein besonderer Fokus sollte auf der **Frühintervention** liegen. Die Ergebnisse aus den Interviews weisen deutlich darauf hin, dass die Frühintervention im schulischen Kontext immer noch unzureichend beachtet wird. Eine bemerkenswerte Übereinstimmung bei den Expert:innen besteht darin, dass sie der Meinung sind, die Schule handle zu zögerlich. Bemängelt wird zudem das ungenügende Ausschöpfen der verfügbaren Ressourcen. Absenzen sind mit einem einheitlichen Instrument und von allen

Lehrpersonen akribisch festzuhalten. Diese Dokumentation dient als Grundlage, um Muster zu erkennen und bei schulabsentem Verhalten adäquat zu intervenieren. Weiter sollte man sich auf Basis der Dokumentationen im (Kern-)Team austauschen, denn verschiedene Sichtweisen können dazu beitragen, eine ganzheitliche Sicht auf die Situation zu erreichen; dies ist für das weitere Vorgehen zentral. Zudem kann eine Expertin oder ein Experte mit einer beratenden Funktion im Schulteam als Anlaufstelle eine grosse Unterstützung sein. Ein Ideenpool mit innovativen Lösungsansätzen kann als zusätzliche Ressource dienen. Bevor weitere Schritte eingeleitet werden, sollte zunächst das Gespräch mit den Betroffenen gesucht werden. Die Beziehungsarbeit und das Signalisieren von Sorge sind dabei wesentliche Inhalte. Als Nächstes sollte auf eine intensivere Zusammenarbeit mit dem Elternhaus gesetzt werden. Auch hier ist zentral, eine gemeinsame Sicht zu erreichen und die gemeinsame Sorge für das Kind in den Vordergrund zu stellen. Die Einstellung der Erziehungsberechtigten kann dann einen grossen Einfluss auf das weitere Geschehen haben, weshalb eine solide Vertrauensbasis förderlich ist. Jeder Fall ist aber individuell zu betrachten, das heisst: Ein einheitliches Konzept kann zwar als Richtschnur für das Handeln Sicherheit vermitteln, es in allen Fällen hierarchisch von oben nach unten abuarbeiten, ist aber nicht sinnvoll. In diesem Kontext ist das Beispiel des Puzzles in Erinnerung zu rufen: Die Frage, welches Puzzlestück bzw. welche Fachperson zur Vervollständigung des Gesamtbildes hinzugezogen werden sollte, kann förderlich sein. Deshalb ist es wesentlich, dass eine Schule mit ausserschulischen Partnern gut vernetzt ist und schnell und niederschwellig Unterstützung einfordern kann. Der Lehrperson hat dabei die wichtige Rolle, Brücken zu schlagen. Bestehen Unsicherheiten, welcher Kooperationspartner involviert werden sollte, ist der Einbezug des SPD, um eine zweite Meinung einzuholen, auf jeden Fall empfehlenswert. Eine zeitnahe Reaktion spielt eine Schlüsselrolle hinsichtlich des Erfolgs oder Nichterfolgs in der Frühintervention. Wird zu lange abgewartet, besteht das grosse Risiko, dass sich der Schulabsentismus verfestigt, der dann meist eine aufwendigere Intervention/Behandlung erfordert; dies bedeutet wiederum eine zunehmende Belastung für die Betroffenen und deren Familien. Sollte sich Schulabsentismus verfestigt haben oder handelt es sich um einen äusserst komplexen Fall, der die Ressourcen einer Lehrperson übersteigt, ist die Übernahme des Case-Managements durch Fachpersonen angebracht.

In Abbildung 29 bis Abbildung 31 werden die zentralen Erkenntnisse mit Handlungsempfehlungen für die Präventions- und Interventionsmassnahmen bei Schulabsentismus auf allen Schulstufen zusammengefasst. Des Weiteren wird die systemische Zusammenarbeit anhand des Kantons St. Gallen exemplarisch mittels eines Modells zur besseren Übersicht grafisch dargestellt.

Abbildung 29: Präventionsmassnahmen bei Schulabsentismus im Überblick

Abbildung 30: Handlungsempfehlungen für frühinterventive und interventive Massnahmen bei Schulabsentismus

Abbildung 31: Systemisches Modell der Zusammenarbeit im Überblick

10 Reflexion

In folgendem Kapitel werden die Methoden dieser Masterarbeit kritisch beleuchtet. Des Weiteren wird die Relevanz für die eigene Berufspraxis erläutert und ein Ausblick gewagt.

10.1 Grenzen der Arbeit

Die Differenzierung bei der Definition von schulabsentem Verhalten in der Forschungsliteratur erschwerte anfangs die Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen. Daher fokussierte ich mich auf den Terminus Schulabsentismus, der sich gemäss Stamm (2008) als Oberbegriff für alle Arten von unerlaubtem Fernbleiben von der Schule etabliert hat (S. 30). Des Weiteren musste ich aufgrund der Rahmenbedingungen, insbesondere der vorausgesetzten Seitenanzahl, den theoretischen Themenbereich stark einschränken. Das Forschungsfeld zu Schulabsentismus bringt einige Theorien und Studien hervor, dennoch ist das Repertoire an praxisnahen Handlungsempfehlungen ziemlich eingeschränkt, weshalb ich mich für das Rahmenkonzept nach Ricking (2014) als theoretische Grundlage zur Prävention und Intervention entschied. Um Handlungsempfehlungen nicht nur auf eine Person zu beschränken, bemühte ich mich, sein Konzept durch weitere Autoren zu ergänzen.

Bei der Methodik können ebenfalls einige Punkte kritisch begutachtet werden. Aufgrund der wenigen Handlungsempfehlungen in der Literatur und aufgrund der Fragestellung habe ich mich für die Experteninterviews entschieden. Die Forschungsfragen ermöglichten mir eine Strukturierung der Interviewfragen. Da sie jedoch offen formuliert wurden, bedurfte es zielgerichteter Nachfragen. Dies war jedoch mit dem Risiko behaftet, die Befragten in ihren Antworten eventuell zu beeinflussen. Grundlage für das Kategoriensystem für die Auswertung der Interviews bildeten das Rahmenkonzept nach Ricking (2014) und die Forschungsfragen. Demzufolge ist anzumerken, dass die Analyse und Interpretationen auf subjektiven Vermutungen beruhen. Weil Transkriptionen von Interviews aufwendig sind, wurde die Anzahl der Interviews auf sechs beschränkt. Jede befragte Person stand zwar stellvertretend für das jeweilige Handlungsfeld, dennoch können die Aussagen nicht als allgemeingültig betrachtet werden. Auch ist darauf hinzuweisen, dass jede befragte Fachperson in ihrer Tätigkeit in unterschiedlichen «Stadien» des Schulabsentismus zum Einsatz kommt, was sich auf den Schwerpunkt ihrer Antworten bezüglich der Präventionsstufen auswirkte. Demzufolge können die Erkenntnisse als Sensibilisierung zum Thema betrachtet werden und als Grundlage für weitere empirische Arbeiten dienen.

10.2 Relevanz für die Berufspraxis

Die intensive Auseinandersetzung mit dem Phänomen Schulabsentismus prägte mich sehr für meine zukünftige Tätigkeit als Schulische Heilpädagogin. Ich konnte mir vertiefte Kenntnisse aneignen und bin nun auf das Thema sensibilisiert. Vor allem der direkte Dialog mit den Experten und Expertinnen empfand ich als grosse Ressource, da die Inputs in den Interviews sehr praxisnah waren und ich das Problem aus verschiedenen Sichtweisen und Aspekten betrachten konnte. Dieses neue Wissen und die Erkenntnisse aufgrund des Perspektivenwechsels möchte ich in mein Schulteam tragen und zukünftig als beratende Anlaufstelle zum Thema Schulabsentismus fungieren. Wie die Interpretationen der Ergebnisse zeigen, können eine klare gemeinsame Haltung im Kollegium, akribisches Dokumentieren der

Fehlzeiten und deren Analyse, eine gute interdisziplinäre Zusammenarbeit mit ausserschulischen Partnern sowie eine solide Vertrauensbasis zwischen Schule und Lernenden/Erziehungsberechtigten einen bedeutsamen Einfluss auf schulvermeidendes Verhalten haben. Allerdings stellt sich die Frage, wie der Transfer dieser Komponenten in die Praxis nachhaltig gelingt. Die Enttabuisierung bei den Lehrpersonen erscheint dabei zentral. Zudem bedarf es regelmässiger Inputs und Schulungen, deren Gelingen von der Schulleitung und einer ganzen Schule abhängig sein dürfte.

10.3 Ausblick

Die Intention dieser Arbeit war, aus der Sicht von Expert:innen wirksame Präventions- und Interventionsmassnahmen bei Schulabsentismus zu evaluieren. Die Überlegungen für die Stichprobe stützten sich auf die Annahme, dass die interviewten Fachpersonen in ihrer Tätigkeit regelmässig mit Schulabsentismus in Berührung kommen und somit über wertvolle Erfahrungen verfügen. Auch ist es relevant, eine Problemstellung aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Die eigene Untersuchung bildet demnach die Ausgangslage für neue Fragestellungen. Denn ob die Massnahmen, die aus den Auswertungen erarbeitet wurden, tatsächlich einen positiven Einfluss auf die Prävention und Intervention bei schulabsentem Verhalten haben, bleibt in dieser Studie unbeantwortet. In einem neuen Forschungsprojekt könnten die vorgeschlagenen Massnahmen in einer Schule umgesetzt und zu einem späteren Zeitpunkt deren Auswirkungen evaluiert werden. Um die vorliegende Fragestellung seriös zu beantworten, bedürfte es zudem einer Langzeitstudie mit einer grösseren Stichprobe, was den Rahmen einer Masterarbeit aber überschritten hätte.

Interessant wäre auch eine Untersuchung, bei welcher mehrere Personen aus verschiedenen Kantonen mit gleicher Tätigkeit befragt würden, um repräsentative Aussagen zu erzielen. Dabei wäre allerdings aufgrund des Umfangs eine quantitative Forschung empfehlenswert.

Des Weiteren würde die Domäne Registratur interessante Ansätze anbieten. Da in Bezug auf die Registratur vor allem das akribische Dokumentieren der Fehlzeiten und die genaue Analyse der Absenzen bedeutsam sind, würde die Erstellung eines einheitlichen Erfassungsinstruments, das über die Möglichkeiten des Lehreroffices hinausgeht, einen massgebenden Beitrag leisten. Insofern beinhaltet diese Idee ein Programm, das mit einem Algorithmus bzw. mithilfe von künstlicher Intelligenz Muster in den Absenzen erkennt und diese beispielsweise in Diagrammen grafisch darstellt. Die Analyse und das Erkennen von Mustern können einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, die Beweggründe und Ursachen bei schulabsentem Verhalten zu verstehen. Allerdings sind vertiefte Programmierkenntnisse und ein kompetentes IT-Know-how wichtige Voraussetzungen, um in einem Algorithmus beispielsweise den individuellen Stundenplan oder verschiedene Lehrpersonen zu berücksichtigen. Solche Analysen würden wiederum interessante Ansätze für weitere Forschungen anbieten.

Es wird ein grosses Repertoire an Literatur und Studien stehen den Lehrpersonen zur Verfügung. Aus persönlicher Erfahrung ist mir bekannt, dass einige Lehrpersonen deren Inhalte und Handlungsempfehlungen im Umgang mit schulabsentem Verhalten kaum kennen. Das «Überangebot» an Seiten und Theorie könnte demnach eine Hürde sein. Demzufolge stellt sich die Frage, wie sich die Lehrpersonen niederschwellig und unkompliziert zu Schulabsentismus und Handlungsempfehlungen informieren können. In diesem Kontext wäre ein Lehrvideo in Zusammenarbeit mit Fachpersonen ein denkbarer Ansatz,

da Videos besonders gut dazu geeignet sind das Wesentliche komplexer Sachverhalte in kurzer Zeit darzustellen. So würden Lehrpersonen einen Zugang zum Thema Schulabsentismus finden, ohne mühevoll Texte durchforsten zu müssen. Auch könnten solche Videos zur Sensibilisierung an Elternabenden oder auf der schuleigenen Website eingebunden werden.

10.4 Schlusswort

Diese Masterarbeit ist der letzte Meilenstein in meiner Ausbildung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik. Ich konnte mein Wissensrepertoire bezüglich Schulabsentismus enorm erweitern. Die Interviews durchzuführen und Erfahrungen und Tipps direkt aus der Praxis zu erfahren, empfand ich als eine grosse Bereicherung. Die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema hat mich während des Prozesses auch immer wieder an meine Grenzen gebracht; rückblickend konnte ich jedoch diverse Kompetenzen erweitern und über mich hinauswachsen.

11 Literaturverzeichnis

- Baum, N. (2007). *Schulabsentismus: Ursachen und Interventionen*. München: GRIN.
- Beelmann, A. & Raabe, T. (2007). *Dissoziales Verhalten von Kindern und Jugendlichen: Erscheinungsformen, Entwicklung, Prävention und Intervention (Klinische Kinderpsychologie)*. Bern: Hogrefe.
- Bronfenbrenner, U. (1981). *Die Ökologie der menschlichen Entwicklung*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können: Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik (2. Aufl.)*. Bern: Haupt.
- Brusemeister, T. (2008). *Qualitative Forschung: Ein Überblick (Studentexte zur Soziologie) (2., überarbeitete Aufl.)*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Classen, A. & Niessen, K. (2015). *Was tun bei Schulverweigerung? Motive erkennen – Schüler erreichen und zurückholen*. Mülheim: Verlag an der Ruhr.
- Fend, H. (1997). *Der Umgang mit Schule in der Adoleszenz, Aufbau und Verlust von Lernmotivation, Selbstachtung und Empathie (Band 4)*. Bern: Hogrefe.
- Flick, U. (2007). *Qualitative Sozialforschung: Eine Einführung*. Berlin: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Götz & Nett (2017). *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen (2. Aktual. Aufl.)*. Stuttgart: UTB GmbH
- Hafen, M. (2007). *Grundlagen der systemischen Prävention: Ein Theoriebuch für Lehre und Praxis*. Heidelberg: Carl-Auer Verlag GmbH.
- Halvali, A. (2017). *Schulabsentismus bewältigen. Politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen der Schulverweigerung*. Norderstedt: Studylab.
- Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews (4. Aufl.)*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hurrelmann, K. (2010). *Einführung: Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung. Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich (2004). *Konzept für Prävention und Gesundheitsförderung im Kanton Zürich*.
- Knollmann, M, Knoll, S., Reissner, V., Metzelaars, J. & Hebebrand, J. (2010). *Schulvermeidendes Verhalten aus kinder- und jugendpsychiatrischer Sicht*. Publikation: Deutsches Ärzteblatt. Heft 2 .
- Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim: Beltz.
- Kumpfer, K. L. (1999). *Factors and Processes Contributing to Resilience. The Resilience Framework. Positive Life Adaptions*. New York: Kluwer.
- Leppin, A. (2004). *Konzepte und Strategien der Krankheitsprävention. Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung*. Bern: Hans Huber
- Maas, R. (2021). *Generation Alpha Studie. Generation Alpha*. Verfügbar unter <https://www.generation-thinking.de/post/generation-alpha-studie>
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim: Beltz.

- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken*. (Beltz Pädagogik) (12. aktual. Aufl.). E-Book: Beltz
- Meyer, H. (2004). *Was ist guter Unterricht?* Berlin: Cornelsen.
- Miller, D. (2018, 14. April). Auch beim Schwänzen ein Sonderfall. *St. Galler Tagblatt*. Verfügbar unter <https://www.tagblatt.ch/schweiz/auch-beim-schwaenzen-ein-sonderfall-ld.708956>
- Misoch, S. (2019). *Qualitative Interviews* (2., erweiterte und aktualisierte Aufl.). Oldenbourg: De Gruyter.
- Neukäter, H. & Ricking, H. (1997). *Schulabsentismus als Forschungsgegenstand*. In: Heilpädagogische Forschung.
- Petersen, L., Stahlberg, D. & Frey, D. (2006). *Selbstwertgefühl. Handbuch der Sozialpsychologie und der Kommunikationspsychologie*. Göttingen: Hogrefe.
- PISA. (2015). *PISA – Internationale Schulleistungsstudie der OECD*. Verfügbar unter <https://www.oecd.org/berlin/themen/pisa-studie/>
- Reissner, V., Hebebrand, J. & Knollmann, M. (2015). *Beratung und Therapie bei schulvermeidendem Verhalten: Multimodale Interventionen für psychisch belastete Schulverweider – das Essener Manual*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Ricking, H. (2003). *Schulabsentismus als Forschungsgegenstand*. Oldenbourg: BIS.
- Ricking, H. (2006). *Wenn Schüler dem Unterricht fernbleiben: Schulabsentismus als pädagogische Herausforderung*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Ricking, H. (2014). *Schulabsentismus*. Berlin: Cornelsen.
- Ricking, H. & Albers, V. (2019). *Schulabsentismus: Intervention und Prävention*. Heidelberg: Carl-Auer Verlag GmbH.
- Dunkake, I. (2010). *Der Einfluss der Familie auf das Schulschwänzen. Theoretische und empirische Analysen unter Anwendung der Theorien abweichenden Verhaltens*. Wiesbaden: VS Verlag.
- Rix, T. (2015). *Schulverweigerung* [E-Book]. München: GRIN.
- Roos, M., Leutwyler, B. (2019). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen* (2., aktualisierte und ergänzte Aufl.). Bern: Huber.
- Sälzer, C. (2010). *Schule und Absentismus: Individuelle und Schulische Faktoren für jugendliches Schwänzverhalten*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Schreiber-Kittl, M. & Schröpfer, H. (2002). *Abgeschrieben? Ergebnisse einer empirischen Untersuchung über Schulverweigerer*. München: DJI Verlag Deutsches Jugendinstitut.
- Schulze, G., Ricking, H. & Wittrock, M. (2000). Gefährdung durch Schulabsentismus? Wechselwirkungen von Schulschwänzen, Lernbeeinträchtigungen und Verhaltensstörungen – Problembeschreibung und schulbezogene Interventionsstrategien. In S. Rolus-Borgward, U. Tänzer & M. Wittrock (Hrsg.), *Beeinträchtigung des Lernens und/oder des Verhaltens – Unterschiedliche Ausdrucksformen für ein gemeinsames Problem* (S. 273-286). Oldenbourg: DIZ.
- Schwarzer, R. (2000). *Stress, Angst und Handlungsregulation* (4., überarbeitete Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Stamm, M. (2008). *Die Psychologie des Schuleschwänzens. Rat für Eltern, Lehrer und Bildungspolitiker*. Bern: Huber.

- Stamm, M., Ruckdäschel, C., Templer, F. & Niederhauser, M. (2009). *Schulabsentismus. Ein Phänomen, seine Bedingungen und Folgen*. Wiesbaden: VS Verlag.
- Stamm, M. (2013). *Zu cool für die Schule?* Verfügbar unter https://www.elternbildung.ch/fileadmin/dateiablage/DE/Fachartikel/Zu_cool_fuer_die_Schule.pdf
- Strittmatter, P. (1997). *Schulangstreduktion* (2., überarb. Aufl.). München: Hermann Luchterhand Verlag.
- Suhr-Dachs, L. & Döpfner, M. (2005). *Leistungsängste. Therapieprogramm für Kinder und Jugendliche mit Angst- und Zwangsstörungen* (THAZ). Band 1. Göttingen, Bern, Wien, Toronto, Seattle, Oxford, Prag: Hogrefe.
- Thimm, K. (2000). *Schulverweigerung: zur Begründung eines neuen Verhältnisses von Sozialpädagogik und Schule*. Münster: Votum.
- Wagner, M., Dunkake, I. & Weiss, B. (2004). *Schulverweigerung. Empirische Analysen zum abweichenden Verhalten von Schülern*. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 56(3), 456-488.
- Wolke, A. (2014). *Schulverweigerung als sozialpädagogische Herausforderung für Jugendwerkstätten und Pro-Aktiv-Centren. Wenn Schüler nicht mehr in die Schule gehen – Themenheft 2*. Verfügbar unter <http://nord.jugendsozialarbeit.de>
- Wustmann, C. (2009). *Die Erkenntnisse der Resilienzforschung – Beziehungserfahrungen und Ressourcenaufbau*. In: *Psychotherapie Forum* (2009)

12 Abkürzungsverzeichnis

bzw.	beziehungsweise
d. h.	das heisst
KESB	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde
KJPD	Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst
KLP	Klassenlehrperson
resp.	respektive
SHP	Schulische Heilpädagogin, Schulischer Heilpädagoge
SPD	Schulpsychologischer Dienst
SSA	Schulsozialarbeit
u. a.	unter anderem
WHO	World Health Organization, Weltgesundheitsorganisation

13 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Klassifikation schulvermeidenden Verhaltens (Knollmann, Knoll, Reissner, Metzelaars & Hebebrand, 2010, S. 44)	9
Abbildung 2: Sozialökologischer Kontext von Schulabsentismus (Schulze et al. 2000; Stamm, 2009, S. 42).....	19
Abbildung 3: Vereinfachte Darstellung des Soll-Zustand der einzelnen Versorgungssegmente des Gesundheitssystems (Hurrelmann, 2010, S. 21).....	21
Abbildung 4: Verhältnis von Prävention und Gesundheitsförderung (Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich, 2004, S. 9)	22
Abbildung 5: Klassifizierung der Prävention in Anlehnung an das Präventionsmodell von Templer (HfH-Handout, 2018).....	23
Abbildung 6: Multidimensionales Modell der Schulvermeidung (Reissner et al., 2015, S. 13)	30
Abbildung 7: Ablaufschema der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2012, S. 78).....	37
Abbildung 8: Primärprävention Verteilung Subcodes	38
Abbildung 9: Primärprävention Verteilung Subcodes Ebene Schule	39
Abbildung 10: Primärprävention Verteilung Subcodes Ebene Klasse.....	40
Abbildung 11: Primärprävention Verteilung Subcodes Ebene System.....	41
Abbildung 12: Sekundärprävention Verteilung Subcodes	42
Abbildung 13: Sekundärprävention Verteilung Subcodes Ebene Schule.....	42
Abbildung 14: Sekundärprävention Verteilung Subcodes Ebene Klasse	43
Abbildung 15: Sekundärprävention Verteilung Subcodes Ebene System.....	45
Abbildung 16: Tertiärprävention Verteilung Subcodes	47
Abbildung 17: Tertiärprävention Verteilung Subcodes Ebene Schule.....	47
Abbildung 18: Tertiärprävention Verteilung Subcodes Ebene Klasse	49
Abbildung 19: Tertiärprävention Verteilung Subcodes Ebene System.....	51
Abbildung 20: Verteilung Subcodes innerhalb der 3 Präventionsstufen	53
Abbildung 21: Entwicklung Subcodes Ebene Schule	54
Abbildung 22: Entwicklung Subcodes Ebene Klasse	55
Abbildung 23: Entwicklung Subcodes Ebene System	56
Abbildung 24: Schulabsentismus im Wandel der Zeit Verteilung der Subcodes.....	57
Abbildung 25: Wortwolke Forschungsfrage 1.....	59
Abbildung 26: Wortwolke Forschungsfrage 2.....	61
Abbildung 27: Wortwolke Forschungsfrage 3.....	64
Abbildung 28: Wortwolke Forschungsfrage 4.....	67
Abbildung 29: Präventionsmassnahmen bei Schulabsentismus im Überblick	71
Abbildung 30: Handlungsempfehlungen für frühinterventive und interventive Massnahmen bei Schulabsentismus	72
Abbildung 31: Systemisches Modell der Zusammenarbeit im Überblick.....	73

14 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Absentismusformen (Ricking, 1997, zitiert nach Ricking, 2003, S. 55).....	5
Tabelle 2:	Alter bei Beginn des Schwänzens (Stamm, 2008, S. 53).....	14
Tabelle 3:	Rahmenkonzept zur Förderung der schulischen Anwesenheit und Partizipation (Ricking, 2014, S. 80).....	24
Tabelle 4:	Interviewte Expertinnen und Experten (Stichprobe).....	36

15 Anhang

Anhang 1: Leitfragebogen	84
Anhang 2: Kodierleitfaden	87
Anhang 3: Transkription Interview 1	91
Anhang 4: Transkription Interview 2	99
Anhang 5: Transkription Interview 3	109
Anhang 6: Transkription Interview 4	119
Anhang 7: Transkription Interview 5	131
Anhang 8: Transkription Interview 6	147

Anhang 1: Leitfragebogen

Einstieg	
Begrüssung und Dank	Ich möchte mich nochmals herzlich bei Ihnen für Ihre Bereitschaft an diesem Interview mitzumachen bedanken. Es freut mich, dass Sie sich die Zeit nehmen, Ihre Erfahrungen und Expertise mir mitzuteilen.
Information und Kontext der Befragung	Ich schreibe eine Masterarbeit, welche die Präventions- und Interventionsstrategien bei Schulabsentismus thematisiert. In Ihrer beruflichen Tätigkeit kommen/ kamen Sie regelmässig mit dem Phänomen SA in Berührung. Mich interessiert nun, welche Erfahrungen Sie gemacht haben.
Rahmenbedingungen	Für das Interview sind ca. 30 - 45 Minuten geplant, ist das in Ordnung für Sie?
Einverständnis	Gerne möchte ich das Interview aufnehmen, damit ich es sorgfältig auswerten kann. Sind Sie damit einverstanden?
Hauptteil	
Leitfrage: Erzählaufforderung	
Inwiefern kommen Sie im Arbeitsalltag mit dem Phänomen SA in Berührung?	
Leitfrage: Erzählaufforderung	
Primärprävention	
<p>Gezielte Prävention im Sinne einer gesundheitsfördernden Schule haben nachweislich eine hemmende Wirkung auf das Auftreten von Schulabsentismus. Im Rahmenkonzept nach Ricking für die Förderung der schulischen Anwesenheit und Partizipation geht er davon aus, dass sich eine erfolgreiche Prävention auf verschiedenen Ebenen abspielt: Ebene System (ausserschulische Partner, Eltern), Ebene Schule (Team, Schulleitung) und Ebene Klasse. Inwiefern können diese Ebenen Ihrer Meinung nach zur Prävention beitragen?</p>	
Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen	Zentrale Begriffe
Was glauben Sie, hat auf der Ebene Schule/Institution den nachhaltigsten Einfluss, damit sich SA im besten Fall gar nicht erst entwickelt kann?	

Welche Faktoren sind auf der Ebene Klasse und Lehrpersonen bedeutsam?

Haltung, Registratur, Sicherheit, Lernen, Haltekraft, Grundkenntnisse, Positive Erfahrungen, Beziehung, fördern, Kontakt, Selbstregulation, Anwesenheitskontrolle, Kooperation Eltern, ausserschulische Partner, Instrumente, Dokumentationen, Austausch

Welche Rolle schreiben Sie der Ebene System (Eltern und ausserschulische Partner) bezüglich präventiver Strategien zu?

Leitfrage: Erzählaufforderung

Sekundärprävention, Früh-Intervention

Die Sekundärprävention befasst sich mit der frühzeitigen Erkennung von schulabsenten Verhalten und zielt auf die Beendigung oder Verbesserung der Problematik ab. Es ist sehr wichtig, Schulabsentismus so früh wie möglich zu erkennen. Mit welchen Massnahmen kann effizient und sinnvoll in den Prozess eingegriffen werden?

Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen

zentrale Begriffe

Welche Strategien zur Früh-Intervention erachten Sie als sinnvoll auf der Ebene Schule?

Tabu, Handlungskompetenz, Expertenfunktion, Fehlzeiten, Instrument, Handlungsplan, Sicherheit, Schulklima, Beratung, Konflikt, Ansprechpersonen, Auftreten, Informationsaustausch, Haltung, Wertschätzung, Beziehung, Fehlerkultur, Abwesenheit, Fragebogen, Kontakt, Eltern, Reaktion, Sorge, Feedback, Stellungnahme, Verstärkung, Verträge, Unterstützung, Elterngespräch, Rückmeldesysteme, Frühwarnsignale, Elternkontakt, Kooperation, handeln, Systeme, Ziele, Jugendhilfe, Erziehungsberatung, SPD, SSA, Ärzt:innen, KESB, Vereine, Zusammenarbeit

Welche Vorgehensweise bzw. Schritte raten Sie Lehrpersonen (Ebene Klasse)?

Wie und wann sollten Eltern und/oder ausserschulische Partner miteinbezogen werden?

Leitfrage: Erzählaufforderung

Tertiärprävention, Intervention

Bei der Tertiärprävention bzw. Intervention ist das schulabsente Verhalten bereits vorhanden ggf. weit fortgeschritten. Das Ziel ist nicht nur eine kurzzeitige, physische Anwesenheit der Betroffenen, sondern wie die Haltekraft einer Schule gestärkt werden kann. Welche Massnahmen erachten Sie als sinnvoll, um Lernende wieder für die Schule zu motivieren und um ein Zurückfallen in alte Verhaltensmuster zu verhindern?

Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen

zentrale Begriffe

Aufgrund Ihrer Erfahrungen, was glauben Sie, ist die häufigste Ursache für SA?

Familienverhältnisse, Scheidung, Sozioökonomischer Status, Erziehung/ Aufsichtspflicht, Unterstützung, häusliche Gewalt, Mobbing, Versagensängste, schulaversives

Auf welcher Schulstufe begegnet man am meisten SA?

Schulabsentismus

Welche Gründe werden von den SuS für SA genannt?

Vermuten Sie, dass bei massivem SA eine erhöhte Delinquenz Bereitschaft vorliegt?

Welche Massnahmen auf der Ebene Schule können Ihrer Meinung nach zu einer Verbesserung der Situation führen?

Wie können pädagogische Fachkräfte (LP, SHP) unterstützen, um Kinder und Jugendliche wieder für die Schule zu motivieren?

Verhalten, Schulangst, Schulphobie, soziale Angst, Prüfungsangst, Schulschwänzen, Schulverweigerung, Schulabsentismus, Unterrichtsabsentismus, Unterrichtsstörung, psychosomatische Beschwerden, Zurückhalten, Trennungsangst, Leistungsanforderungen, Beziehung, Schulleitung, Schule, Klima, Unterrichtsqualität, Modelllernen, Peers, Anomietheorie, Kontrolltheorie, Selbstdisziplin, Etikettierungsansatz, Motivation, Subkulturtheorie, Selbstkonzept, Intervention, Haltung, Stütz- und Fördermassnahmen, lösungsorientierte Programme, pädagogisch-psychologische Strategie, interventives Konzept, einheitliches Vorgehen, Problemlösegespräch runder Tisch, Vernetzung ausserschulische Partner, Mitteilung KESB, Ordnungswidrigkeitsanzeige, Handlungsplan „Sicher! Gsund!“, Verschiedene, Ursachen für SA, individuelle Fälle, Förderpläne, Bedürfnisse wahrnehmen, Wertschätzung, Stellungnahme Eltern

Leitfrage: Erzählaufforderung

Sonstiges

Inwiefern hat sich das Verständnis von Schulabsentismus im Laufe der Zeit bzw. die letzten zehn Jahre entwickelt?

Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen

zentrale Begriffe

ordnungspolitisch, pädagogisch, Persönlichkeitsmerkmal, multikausal, digitale Medien, Literatur, Haltung, Kenntnisse, Kooperation, Zusammenarbeit

Abschluss

Nachfrage

Habe ich etwas vergessen, dass Sie gerne noch ansprechen möchten?

Dank

Vielen Dank, dass Sie sich für das Interview Zeit genommen haben und Ihre Offenheit. Es war für mich ein sehr spannendes Gespräch und ist sehr wertvoll für meine Arbeit.

Information und Auswertung

Im nächsten Schritt werde ich die Daten transkribieren und auswerten. Anschliessend werden alle Daten gelöscht.

Verabschiedung

Verabschiedung

Anhang 2: Kodierleitfaden

Präventionstypen	Subkategorien	Unterkategorien der Subkategorien	Ankerbezug	Kodierregeln	Quelle
Primärprävention	Ebene System	Netzwerk der Hilfen	Fachpersonen	Unterstützung, Elternberatung, Kooperation	Ricking, 2014
		Kooperation Eltern	Kontakt	pos. Zusammenarbeit, lösungsorientiert, Regelmässigkeit, Telefon, Mail, Gespräch, Vertrauen, Kind, Zentrum,	Ricking, 2014
	Ebene Klasse	LP-SuS	Beziehung	Vertrauen, Wertschätzung, Wohlbefinden, wichtig, akzeptieren, Humor, Aufsicht, Kontrolle,	Ricking, 2014
		Lernen / Fördern	Motivation	Versagen, Lernerfolge, pos. Rückmeldungen, Selbstwirksamkeit, Unterforderung, Überforderung, Partizipation, lernförderlich, interessant, Unterrichtsqualität, Stress, Druck	Ricking, 2014
		Kontakt halten	Reaktion	handeln, Fehlzeiten nicht dulden, Kontakt, Eltern, Warnsignale, unerwünschtes Verhalten, reagieren, Besorgnis, Interesse, Signalwirkung	Ricking, 2014
		Selbstregulation	Strategien	Methoden, Verhalten kontrollieren, Ressourcen, Selbstmanagement, Feedback	Ricking, 2014
	Ebene Schule	Pädagogische Haltung	Sensibilisierung Schulabsentismus	Enttabuisierung, Experte, Kenntnis, pädagogische Herausforderung, Bedingungsfaktoren, Schulleitung Unterstützung, Verhalten Lehrpersonen, Konzept, Thematik, Rat	Ricking, 2014
		Registratur	Fehlzeiten	erfassen, analysieren, handeln, Kontrolle, wahrnehmen	Ricking, 2014
		Sicherheit	Schulklima	Wohlbefinden, Integration, Umgang, Kommunikation, respektvoll, Mobbing,	Ricking, 2014
		Soziales Lernen	Haltekraft	soziale Kompetenzen, Schulregeln, klassenübergreifend, Projekte, Mittagstisch	Ricking, 2014

Sekundärprävention	Ebene System	Netzwerk der Hilfen	Fachpersonen	Unterstützung, Elternberatung, Kooperation	Ricking, 2014
		Kooperation Eltern	Kontakt	pos. Zusammenarbeit, lösungsorientiert, Regelmässigkeit, Telefon, Mail, Gespräch, Vertrauen, Kind, Zentrum,	
	Ebene Klasse	LP-SuS	Beziehung	Vertrauen, Wertschätzung, Wohlbefinden, wichtig, akzeptieren, Humor, Aufsicht, Kontrolle,	Ricking, 2014
		Lernen / Fördern	Motivation	Versagen, Lernerfolge, pos. Rückmeldungen, Selbstwirksamkeit, Unterforderung, Überforderung, Partizipation, lernförderlich, interessant, Unterrichtsqualität, Stress, Druck	
		Kontakt halten	Reaktion	handeln, Fehlzeiten nicht dulden, Kontakt, Eltern, Warnsignale, unerwünschtes Verhalten, reagieren, Besorgnis, Interesse, Signalwirkung	
		Selbstregulation	Strategien	Methoden, Verhalten kontrollieren, Ressourcen, Selbstmanagement, Feedback	
	Ebene Schule	Pädagogische Haltung	Sensibilisierung Schulabsentismus	Enttabuisierung, Experte, Kenntnis, pädagogische Herausforderung, Bedingungsfaktoren, Schulleitung Unterstützung, Verhalten Lehrpersonen, Konzept, Thematik, Rat	Ricking, 2014
		Registratur	Fehlzeiten	erfassen, analysieren, handeln, Kontrolle, wahrnehmen	
		Sicherheit	Schulklima	Wohlbefinden, Integration, Umgang, Kommunikation, respektvoll, Mobbing,	
		Soziales Lernen	Haltekraft	soziale Kompetenzen, Schulregeln, klassenübergreifend, Projekte, Mittagstisch	

Tertiärprävention	Ebene System	Netzwerk der Hilfen	Fachpersonen	Unterstützung, Elternberatung, Kooperation, SPD, KESB, KJPD, SSA	Ricking, 2014
		Kooperation Eltern	Kontakt	pos. Zusammenarbeit, lösungsorientiert, Regelmässigkeit, Telefon, Mail, Gespräch, Vertrauen, Kind, Zentrum,	
	Ebene Klasse	LP-SuS	Beziehung	Vertrauen, Wertschätzung, Wohlbefinden, wichtig, akzeptieren, Humor, Aufsicht, Kontrolle,	Ricking, 2014
		Lernen / Fördern	Motivation	Versagen, Lernerfolge, pos. Rückmeldungen, Selbstwirksamkeit, Unterforderung, Überforderung, Partizipation, lernförderlich, interessant, Unterrichtsqualität, Stress, Druck	
		Kontakt halten	Reaktion	handeln, Fehlzeiten nicht dulden, Kontakt, Eltern, Warnsignale, unerwünschtes Verhalten, reagieren, Besorgnis, Interesse, Signalwirkung, Übersicht	
		Selbstregulation	Strategien	Methoden, Verhalten kontrollieren, Ressourcen, Selbstmanagement, Feedback	
	Ebene Schule	Pädagogische Haltung	Sensibilisierung Schulabsentismus	Enttabuisierung, Experte, Kenntnis, pädagogische Herausforderung, Bedingungsfaktoren, Schulleitung Unterstützung, Verhalten Lehrpersonen, Konzept, Thematik, Rat	Ricking, 2014
		Registratur	Fehlzeiten	erfassen, analysieren, handeln, Kontrolle, wahrnehmen, Versäumnis, sichtbar machen, Stellungnahme Eltern, Fachlehrpersonen, Tempo	
		Sicherheit	Schulklima	Wohlbefinden, Integration, Umgang, Kommunikation, respektvoll, Mobbing,	
		Soziales Lernen	Haltekraft	soziale Kompetenzen, Schulregeln, klassenübergreifend, Projekte, Mittagstisch	

Schulabsentismus

Schulabsentismus im Wandel der Zeit	Ebene System				induktiv
	Ebene Schule				induktiv
	Ebene Schüler:innen				induktiv
	Ebene Literatur/Forschung				induktiv

Anhang 3: Transkription Interview 1

Name Fall: Schulleiter Timeout-Schule
Datum Erhebung: 24.09.2021
Timecode der Sequenz: 00:00:20 – 00:31:47
Name Interviewer:in: Désirée Carrier
Name Transkribent:in: Désirée Carrier

I = Interviewerin B= Befragte/Befragter

I: Inwiefern kommst du im Arbeitsalltag mit dem Phänomen Schulabsentismus in Berührung?

B: hm (bejahend) sehr stark. Schulabsentismus betrifft unsere Klienten zu 70 bis 80 Prozent. Das heisst ein Grossteil unserer Schüler betrifft Schulabsentismus auf die eine oder andere Art und Weise, die Mehrheit davon sind Schulverweigerer, sind weiblich, tendenziell mit psychischen Auffälligkeiten mit somatoformer Auffälligkeiten Bauchweh, Kopfweh, Rückenweh, Ohnmachtsanfälle regelmässige, Depressionen, Angststörungen und so weiter.

I: hm (bejahend) Also du sagtest vor allem Schulverweigerung?

B: Genau.

I: Wie sieht es mit Schulschwänzen aus?

B: Ja ich würde sagen das sind ja so 15 Prozent in etwa die die Schule schwänzen und das sind auch die schwierigeren Fälle, weil da ist ja eine gewisse Haltung dahinter. Schule schwänzen tut man ja aus verschiedensten Gründen, aber das ist die schwerere Klientel, dass man die für die Schule motivieren kann.

I: Aus der Sicht der Schüler und der Schülerinnen, was teilen sie aus ihrer eigenen Sicht mit, wieso sie die Timeout-Schule besuchen? Ist ihnen bewusst, warum dass sie jetzt zu dir in die Timeout-Schule kommen

B: Ihnen ist bewusst, warum sie da sind, wenn es aber gerade um Schulabsentismus geht ist ihnen nicht bewusst das eigentlich sie meinen sie sind wegen der Symptome da, sie meinen sie sind da weil sie Rückenschmerzen haben und sie meinen sie sind da weil sie Bauchschmerzen haben. Aber es steckt eigentlich ganz was anderes dahinter, das sind nur Symptome, die sie zeigen, in Wirklichkeit sind es eben psychische Situationen, Überforderungssituationen, familiäre Situationen, warum sie da sind. Und da geht's ganz fest darum, dass sie das wissen, dass sie die Problematik angehen und ganz ganz wichtig, dass die Eltern im Boot sind, weil wir brauchen bei Schulverweigerer die Eltern, weil sie oft genau falsch handeln, nämlich sie belohnen das Kind, dass es zuhause ist, indem dass es im Bett bleiben darf, dass es ausschlafen darf, dass es gamen darf, es wird bekocht und liebevoll ummantelt sage ich jetzt mal und das ist eigentlich genau das falsche. Das Kind muss belohnt werden, wenn es in die Schule geht und eigentlich unter Anführungszeichen bestraft werden, wenn es zuhause bleibt. Also es darf nicht einen positiven Krankheitseffekt daraus entstehen.

B: Bezüglich der Symptome, welche die Schüler äussern wie zum Beispiel Rückenschmerzen, Schwindel, empfinden die Jugendlichen diese Symptome als real oder nehmen sie diese eher als Vorwand?

I: Nein die sind real, also das nennt sich psychosomatische Störungen wo einfach die Psyche eine Auswirkung hat auf den Körper und das ist in der Regel einfach die Schwachstelle vom Körper und das ist bei jedem ein bisschen

Schulabsentismus

anders wenn jemand einfach schon die Neigung dazu hat Bauchschmerzen zu haben, dann manifestiert sich natürlich das dort und das kann ganz unterschiedliche Formen haben, das kann auch hyperventilieren sein, das kann gerade bei Migrationshintergrund auch regelmässige Ohnmachtsanfälle auslösen. Haben wir relativ oft.

I: Wieso spezifisch bei Migrationshintergrund?

B: Ja das ist so in der moslemischen Kultur ist das verankert, dass Frauen eigentlich nicht jammern sollen, und sie müssen das dann körperlich zum Ausdruck bringen und das ist so könnte man vielleicht fast schon als eine gewisse Hysterie auch bezeichnen, wo sie danach wirklich in Ohnmacht fallen.

I: Aufgrund deiner Erfahrungen, du hast ja auch schon einige Jugendliche betreut wie sieht das später in der Zukunft aus? Gibt es da eine Tendenz, dass diese Jugendliche eher straffällig werden oder kann man sagen, es ist etwa gleich wie mit Jugendlichen, welche nie zu Schulabsentismus geneigt haben?

B: Das kommt drauf an. Wenn es um Schulverweigerer geht, die werden überhaupt nicht straffällig, gar nicht, wenn es um Schulschwänzer geht, ist die die Chance, dass sie später delinquent werden extrem hoch. Also die kommen meistens auch schon mit entsprechenden Hintergründen, das heisst sie sind Drogen nicht abgeneigt in der Regel halten sich in Peergroups auf, die auch Schulabsentismus betreiben. Die treffen sich auch alle an den gleichen Stellen, das heisst Mc Donalds, Quantas, Bahnhof, das ist so der Ort, wo sie sich aufhalten, ja, machen auch teilweise Raubüberfälle. Alles Mögliche. Also, sind sehr stark gefährdet.

I: Und fühlen sich auch bestärkt durch die Gruppen oder, durch das, dass sie nicht allein sind?

B: Richtig richtig, dadurch, dass sie in einem Umfeld sind wo das normal ist, dass man das macht ist das für sie auch eine normale Lebensrealität. In der Regel sind es auch schlechte Schüler, wo keine guten Noten haben und wo gar nicht interessiert sind an der Schule.

I: hm (bejahend). Gehen wir mal Richtung Prävention

B: hm (bejahend)

I: Gezielte Prävention hat ja nachweislich eine hemmende Wirkung auf schulabsentes Verhalten und es gibt ja dieses Rahmenkonzept von Ricking und er weist darauf hin, dass eine wirklich erfolgreiche Prävention vor allem auf verschiedenen Ebenen angegangen werden muss. Gemeint ist die Ebene Schule als Ganzes, sowie auch die Ebene Klasse mit der Lehrperson sowie auch mit den Peers, aber auch das System rundherum mit den Eltern und mit ausserschulischen Partnern. Was denkst du, inwiefern können die verschiedenen Ebenen wirklich zu einer Prävention beitragen, dass sich schulabsentes Verhalten gar nicht erst entwickeln kann?

B: Hm (bejahend) die können sehr viel beitragen (...) das ist auch eine Haltungsfrage von einer Schule, dulden sie Schulabsentismus oder dulden sie es nicht (...) Leider Gottes sind Lehrer nicht wahnsinnig gut ausgebildet in diesem Bereich, wissen relativ wenig über Schulabsentismus und deswegen sollte die Schulleitung eigentlich dieses Thema im Team immer wieder sensibilisieren (...) ganz wichtig ist lückenloses Führen vom Lehreroffice, also dass alle Lehrer ganz genau wissen wie ist es, wie schaut's aus. Es ist sogar oft so, dass die Lehrer gar nicht merken, wenn Schüler fehlen, das ist sehr oft der Fall (...) es muss auch ein Verantwortlicher da sein und das ist die Klassenlehrperson. Der Klassenlehrperson, ihr muss klar sein, dass Schulabsentismus, dass sie verantwortlich ist und dass das nicht ein Problem von den Lehrern ist das es auch kein Kavaliersdelikt ist (...) es ist auch so, dass

in verschiedenen Familien Schulabsentismus akzeptiert wird auch so, dass es vorgelebt wird, indem dass der Papa zum Beispiel IV-Bezüger zuhause ist arbeitslos ist (...) die Mama dann auch zuhause ist (...) ganz klar dann sieht natürlich das Kind ja warum soll ich dann nicht zuhause bleiben, weil es funktioniert ja relativ gut. (...) und die Eltern müssen da im Gespräch sensibilisiert werden, was das auch für die Zukunft heisst wer nicht in die Schule geht, braucht später auch nicht zu schaffen, so einfach ist das und die Frustrationstoleranz wird ganz erheblich runter gesetzt (...) bei den Kindern, das heisst sobald irgendwo Probleme auftauchen, rennen sie quasi davon. Auch später eben beim Schaffen. Was viele Lehrer auch nicht wissen ist, wenn Arztzeugnisse kommen, kann das genauso Schulabsentismus sein. Wir nennen das Ärztetourismus (...) also es gibt Ärzte die interessiert das nicht, die machen einfach und es ist auch oft so dass innerhalb kürzester Zeit mehrere verschiedene Ärzte aufgesucht werden und Lehrer dann oft das Gefühl haben, ja wenn ein Arzt das absegnet, dann ist das ok. Und dem ist natürlich überhaupt nicht so (...) und deswegen ist es eben, wie du sagst wichtig, dass alle Ebenen zusammen schaffen, das heisst Eltern, Lehrer, Schulsozialarbeiter (...) auch dort ist noch viel Fehlinformation, die doktern oft wahnsinnig lang umher, was ein absoluter Fehler ist. Schulabsentismus muss von heute auf morgen vorbei sein. Auch bei uns ist das so (...) 95 Prozent von Schulabsentismus kriegen wir wieder ab dem ersten Tag wieder retour in die Schule und wenn man das nicht schafft, dass die innerhalb von der ersten Woche oder der ersten zwei drei Tage da sind, dann ist es eigentlich schon erledigt. Schulabsentismus ist nicht etwas, wo man langsam aufbauen muss, sondern das geht von heute auf morgen. Ausser der Schulabsentismus ist schon so verchronifiziert, dass das Kind Depressionen hat, dass es wirklich schwerwiegende psychische Störungen hat und meistens auch Angststörungen und dann muss man es langsam an die Schule gewöhnen. Dann hat man aber in der Prävention absolut verschlafen und auch nicht nur in der Prävention, sondern dann hat man generell alles verschlafen. Weil Schulabsentismus muss nach zwei Wochen muss das unterbrochen werden, sonst ist das extrem schnell führt das zu einer Tag-Nacht-Umkehr (...) eben körperliche massive Erscheinungen, wo denn oft viel zu lang zu Doktors gerannt wird bei Schulverweigerer ah nein nicht bei Schulverweigerer bei Schulschwänzer ist es einfach so, dass die relativ in einen Drogenkonsum reinkommen in einen übermässigen Computerkonsum, eben wie gesagt Tag-Nacht-Umkehr und auch relativ schnell Erfahrungen mit der Jugendpolizei sammeln. Auch die Jugendpolizei ist für uns ein ganz guter Kooperationspartner, wenn es um Schulabsentismus geht.

I: hm (bejahend) Aber vor allem auf der Oberstufe?

B: Auf der Oberstufe, ganz genau.

I: Okay (...) Eben wie du ja sagst, es ist ja sehr wichtig, dass man Schulabsentismus so früh wie nur möglich erkennt. Damit dieses schulabsente Verhalten möglichst bald beendet wird oder mindestens eine Verbesserung nach sich zieht. Wenn eine Lehrperson merkt, da sind Anzeichen vorhanden für ein schulabsentes Verhalten, also da ist ein Prozess im Gange beim Kind, wie könnte man jetzt sinnvoll in diesen Prozess eingreifen, damit sich der nicht weiterentwickelt, also was kann man bei der Sekundärprävention unternehmen, welche Strategien gibt es da?

B: Ja, also ich unterscheide mal in in vier Stufen von der Schulverweigerung (...) das eine ist, wo man schon hellhörig sein muss, ist, das Kind kommt in die Schule, hat aber immer immer öfter körperliche Beschwerden. Oder auch psychische Beschwerden, das ist schon mal das erste Anzeichen. Das zweite ist (...) das Kind kommt regelmässig in die Schule, geht aber oft früher oder kommt später mit irgendwelchen Beschwerden (...) und spätestens da sollte man eigentlich schon eingreifen, sollte ein Erstgespräch führen, sollte die Sozialarbeit beiziehen (...) weil der nächste Schritt ist, dass das Kind tageweise nicht mehr in die Schule kommt und danach fehlt es relativ schnell mal ganz. Und da ist es wichtig, dass man sehr schnell und auch präventiv handelt und nicht wartet, bis es in die zweitletzte oder letzte Stufe kommt, man muss die Eltern in die Verantwortung nehmen, man muss die Schulsozialarbeit einbinden, man muss auch relativ gleich den SPD einbeziehen oder der schulärztliche Dienst. Das ist auch

ein klares Zeichen gegenüber den Eltern jetzt passiert was und jetzt müssen sie was machen (...) und da ist es wichtig, auch da wird zu oft zu lang umher gedoktert. Wenn das innerhalb von ich sag jetzt mal einer Woche nichts bringt, muss man direkt den nächsten Schritt nehmen und das ist in der Regel dann auch die Timeout-Schule.

I: Du hast gesagt der SPD und der schulärztliche Dienst. In jedem Fall beide oder je nachdem, wenn es psychosomatische Beschwerden sind, eher beim schulärztlichen Dienst?

B: Hm (bejahend) wir haben das so geregelt, dass bei psychosomatischer oder halt bei oder generell bei psychischer und bei körperlichen Schwierigkeiten der schulärztliche Dienst beigezogen wird, zum einen, weil er die fachliche Qualifikation hat, auch kann der sich mit anderen Ärzten unterhalten, falls es jetzt zu Ärztetourismus kommt plus es geht sehr schnell. Beim schulpsychologischen Dienst, der hat oft Wartezeiten und das macht wenig Sinn dann.

I: Bei diesen Symptomen, die du erwähnt hast, diese psychosomatischen Symptome. Was sind so die häufigsten Symptome, wo man aufmerksam werden sollte?

B: Bauchweh ist so ziemlich das häufigste (...) Schlafstörungen Rückenweh, Kopfweh (...) eben Ohnmachtsanfälle in dieser Reihenfolge in etwa. Am häufigsten sind wirklich (...) Bauchweh eigentlich (...) auch erbrechen (...) ja (...) Kopfweh darf man nicht vergessen, Kopfweh ist auch noch recht häufig.

I: Du hast ja dann gesagt, wenn es weiter geht und man unternimmt nichts, dann geht es in ein Dropout-System. Dort sind wir ja eigentlich bei der Intervention angekommen

B: hm (bejahend)

I: Dort ist das schulabsente Verhalten schon weit fortgeschritten, es hat sich verfestigt und da ist ja eigentlich das Ziel bei der Rückkehr in die Schule, dass es nicht nur eine kurzzeitige physische Anwesenheit gibt, sondern vielmehr wie kann man das Kind oder den Jugendlichen wieder für die Schule motivieren, ohne dass es wieder in alte Verhaltensmuster zurückfällt. Welche Massnahmen oder Strategien sind da sinnvoll?

B: Also dann sollte eigentlich schon erledigt sein die Thematik, weil für das ist die Timeout-schule da. Was wir zuerst schauen, um was geht's überhaupt, so dass wir an dem schaffen, dass wir das festigen, weil das Kind hat ja immer ein Krankheitsgewinn. Eben wie wir vorhin schon gesagt haben, dadurch dass es zuhause bleiben darf, dass es verwöhnt wird. Aber es es kostet natürlich auch etwas und das sind die Schmerzen in erster Regel und da muss dem Kind ganz bewusst sein und auch den Eltern, (...) das Kind muss den Krankheitsgewinn aufgeben verliert dafür aber auch die Schmerzen und es muss dem Kind sehr gut erklärt werden und bewusst sein, dass sich die Persönlichkeit verändert auch. Also es findet eine Persönlichkeitsveränderung statt, wenn man das duldet, es heisst immer wenn ein Kind Schwierigkeiten hat, wird es körperlich darauf reagieren und das manifestiert sich natürlich nicht nur in der Schule so oder so, sondern auch im Privatleben mit dem Partner später, in der Berufswelt und und (...) und das Kind muss die Entscheidung treffen, (...) möchte ich das, dass ich jedes Mal, wenn ich Schwierigkeiten habe krank werde, also das ich Schmerzen habe, oder möchte ich einen gesunden vernünftigen Umgang lernen, wie ich mit Schwierigkeiten umgehe, so dass es nicht zu solchen körperlichen und psychischen Auswirkungen kommt.

I: Also geht es vor allem darum, in der Timeout-Schule Strategien anzueignen, wie gehe ich mit bestimmten Situationen um, wenn es mir nicht gut geht?

B: Ganz genau. Weil das wissen die Kinder in der Regel nicht und die erschrecken dann oft und die Eltern erschrecken noch viel mehr, was das für Auswirkungen hat auf die Zukunft, wenn man da nichts macht. Und dann sind sie auch sehr motiviert anders und reifer erwachsener mit Konflikten umzugehen.

I: Aber das hat ja sehr viel mit dem Elternhaus zu tun diese Thematik mit diesen Strategien? Man sagt aber auch in der Forschung, dass Schulen mindestens den gleich grossen Beitrag bzw. Einfluss beitragen, dass es zu Schulabsentismus kommt. Beispielsweise die Beziehung von Lehrperson zu ihren Schülern.

B: Natürlich, es kommt eben darauf an was für eine Form von Schulabsentismus. Wenn wirklich um eine körperliche, psychische Form geht, dann würde ich sagen, dann ist sehr oft der elterliche Anteil grösser, weil auch in der Familie im Normalfall psychosomatische Erscheinungen sind.

I: Quasi Modelllernen?

B: Genau das ist das Modelllernen und das wird unbewusst einfach kopiert und nachgemacht also nicht alles was man von zuhause mitkriegt ist gut, aber es stimmt natürlich, je besser die Beziehung Lehrperson-Schüler ist und auch das Klassenumfeld, umso weniger Schwierigkeiten hat man, auf jeden Fall.

I: Wenn jetzt aber ein Kind zurückkommt in die Schule, was ratest du den Lehrpersonen, den Klassenlehrpersonen und auch den Mitschülern und Mitschülerinnen. Gibt es da etwas Spezielles zu beachten, damit sich das Kind wieder willkommen fühlt?

B: Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ein Schüler auf gar keinen Fall möchte, dass man eine grosse Geschichte macht, sondern der Schüler hat auch eine gewisse Scham, er möchte am liebsten klammheimlich wieder retour und möglichst, dass es keiner gemerkt hat. Also ich weiss, viele machen dann ein grosses Prozedere, aber das möchten die Kinder nicht. Sie möchten, dass der Alltag ganz normal fortgesetzt wird. Was natürlich sehr wichtig ist, dass die Schulsozialarbeit und die Klassenlehrperson involviert sind und Gespräche anbieten, auch regelmässig und das Kind fragen, wie geht's ihm, ist es wieder gut (...) also auch wieder die Bindung, dass die da ist.

I: Also auch im Austausch bleiben?

B: Genau.

I: Und nicht erst, wenn sich die Situation wieder verschlechtert, sondern präventiv?

B: Richtig. Das Kind muss wissen, wenn irgendetwas ist, soll es einfach sofort fragen und dann kann die Klassenlehrperson oder die Schulsozialarbeit auch vielleicht Rücksprache halten mit der Timeout-Schule, welche Strategien haben funktioniert. Aber in der Regel haben wir eigentlich keine Kinder, die zurückfallen, das gibt's eigentlich nicht.

I: Wann ist denn der Zeitpunkt wo ihr denkt, so jetzt ist das Kind wieder bereit, um wieder in die reguläre Schule zurückzukehren?

B: Ich kann aber doch noch ein paar Sachen mir fehlt oder fällt gerade ein, was ganz wichtig ist, Hausbeschulung darf auf keinen Fall toleriert werden. Viele Eltern haben den Wunsch und generell ist zu vorheriger Frage noch ein

schnelles Case-Management wichtig durch Lehrperson. Die Lehrperson muss schnell agieren (...) eben also so schnell wie möglich die Wiederaufnahme des Schulbesuchs, das ist das absolut Wichtigste man kann auch schauen, dass man zum Beispiel mit weniger Hausaufgaben starten kann. Dass man regelmässige Telefonkontakte zu den Eltern und auch vielleicht auch zum Kind hat, also Beziehungsarbeit. Man kann zum Beispiel eine Patenschaft mit anderen Schülern einrichten, das ist eine ganz angenehme Sache, wo denn wenn das Kind Schwierigkeiten hat zum Kommunizieren, dann einfach ein anderer beauftragt wird oder das einfach macht, eine gewisse Verantwortlichkeit trägt. Bei psychosomatischen Beschwerden kann man auch zum Beispiel sagen, so jetzt kann das Kind mal einen Tee haben, wenn es ihm nicht gut geht. Es darf auch einfach mal lesen oder sich zurückziehen das machen wir sehr viel. Positives Motivieren ist ganz wichtig und wertschätzen, das brauchen die Kinder. Auch lernen mit anfänglichen Symptomen umzugehen, das ist einfach so (...) und ja auch die Eigenverantwortung aufzeigen. Eigenverantwortung ist ganz wichtig, weil die Verantwortung wird immer abgeschoben (...) ja der Arzt hat mich krankgeschrieben oder ja der Lehrer ist ein blöder, deswegen komme ich nicht in die Schule ja es wird immer jemanden geben der blöd ist im Leben, aber so ist das, aber darum musst du die Verantwortung haben und du musst auch selber wissen das hat Folgen. Welche auch immer (...) und man muss auch die Verantwortlichkeit von den Eltern aufzeigen

I: Hm (bejahend) (...) aufzeigen, wie wichtig die Schulpräsenz für den eigenen Lernerfolg ist, oder?

B: Genau und wenn sich das manifestiert hat, das sich das ein Leben lang durchsetzen wird und dass er dann die Arbeit verlieren wird und und und. Das hat einen riesigen Rattenschwanz.

I: Noch eine letzte Frage. Das Thema Schulabsentismus gibt es ja eigentlich schon lange, ist aber erst in den letzten 20 Jahren plus minus erst richtig prominent geworden, du hast schon viele Jahre Erfahrung (...) was glaubst du, inwiefern hat sich das Verständnis für Schulabsentismus die letzten zehn Jahre weiterentwickelt oder verändert

B: (...) Also ich denke zum ersten gibt es mal mehr Literatur, allerdings immer noch nicht viel und sie ist auch sehr vage gehalten das macht es immer sehr schwer. Eigentlich wäre es wünschenswert es würde relativ klare Handlungsanweisungen geben und die gibt's so nicht. Und das macht es für eine Lehrperson auch sehr schwierig, weil jeder individuell abschätzen muss und das ist eigentlich total schade (...) wir sind bei der Stadt dran, wir haben, also ich habe ein Konzept geschrieben, wie das laufen sollte, ab wann man reagieren muss, wie man reagieren muss, wo man reagieren muss und (...) wenn das Kind nicht in der Schule war, dann waren die Eltern verantwortlich, Punkt aus fertig, so einfach ist das. Und heute nimmt sich die Schule einfach mehr in die Pflicht, es ist auch eine Schulsozialarbeit, die eingeführt worden ist, die sich dann darum kümmern kann. Früher hat es auch keine Schulleitung gegeben, Schulleiter ist gerade in der Schweiz relativ neu, man glaubt's kaum und ein Schulleiter bringt natürlich auch Entlastung, indem er Konzepte einführt, indem dass er Ansprechpartner ist, indem er vernetzt Fachleute involviert. Also ich glaube da hat sich schon Einiges gemacht, dennoch muss man sagen es ist noch lange nicht Ende der Fahnenstange, da muss viel gemacht werden und speziell in der Lehrerfortbildung.

I: Vielen Dank. Gibt es noch etwas, dass du gerne noch ansprechen möchtest? Gibt es etwas Wichtiges, das ich noch nicht erwähnt habe?

B: (...) Eine Frage hast du glaube ich ausgelassen, und zwar glaube ich die strafende Komponente habe ich gemeint.

B: Ah die formalistisch-ordnungspolitische.

I: Ah genau, die ging einher mit der Frage der Intervention. Wenn die Jugendlichen bereits im Dropout-System sind.

B: Ah okay. Ja weil es ist ja auch so, diese strafende Komponente gibt's ja auch. Vom Schulamt oder bei uns (unv.) (...) und diese strafende Komponente ist zwar nicht die pädagogisch richtige, hat aber eine gewisse Berechtigung, weil manche Eltern sind wirklich nur durch Geldbussen bereit auch mitzutun, ich sage jetzt gerade wenn in der Familie es ist ja oft so lernen am Modell das wir vorher schon gesagt haben, wenn die Eltern natürlich nicht schaffen gehen und quasi vom Sozialsystem leben, vielleicht eine Delinquenz vorhanden ist, Drogensucht, Alkoholismus und so weiter, dann sind die oft gar nicht wirklich interessiert und möchten null beitragen und da kann und wir tun das selten, aber da kann eine Androhung einer Busse Wunder wirken. Das ist eine Motivation

I: Das wird ganz individuell entschieden?

B: Das wird ganz individuell entschieden. So ist es und wir möchten ja auch nicht, dass die Eltern ich sage jetzt mal noch mehr Schwierigkeiten haben. Wir möchten dadurch nur Kooperation erreichen. Also die Androhung einer Busse wirkt in der Regel Wunder. Was gibt's denn sonst noch?

I: Gibt es vielleicht noch etwas, was du gerne erwähnen möchtest oder wo du denkst, das wäre auch noch sehr wichtig?

B: Ja ich denke zum einen ist es wichtig zum Erkennen um was handelt es sich, weil Schulabsentismus ist ein grosses Wort. Man muss den Typus herausfinden, was für ein Typ von Schulabsentismus ist es und da empfehle ich dann immer so gewisse Fragen. Das eine ist Wo ist ein Kind? Ist es zuhause? Ist es auf der Gasse? Hat das Kind irgendwelche Ängste? Wirkt das Kind traurig, depressiv? Wann fehlt das Kind? Das ist ganz wichtig, ist es immer Montag, ist es immer Freitag, ist es immer am Morgen?

I: Dokumentieren, oder?

B: Genau. Da kann man auch schauen ist da eine Tag-Nacht-Umkehr, das deutet zum Beispiel auf Computersucht hin. Gibt's körperlich psychische Auffälligkeiten? Hat das Kind Angst vor einer Lehrperson, vor Mitschüler? Wie verhält sich das Kind in der Familie, das kann oft konträr sein wie in der Schule. Gibt's regelmässige Krankenschreibungen, welche Ärzte schreiben krank? Wird das Kind vielleicht von den Eltern ferngehalten von der Schule? Da gibt's in der Regel sehr oft bei Mutter und Kind, eine Abhängigkeitsbeziehung, das ist sehr oft. Kann auch eine Verheimlichung von Misshandlung sein. Es kann sein, dass das Kind sich um die Eltern kümmern müssen oder das Gefühl haben, sie müssen sich um die Eltern kümmern. Wie ist die Familiensituation, ist eine Trennung passiert, ist ein Streit in der Familie? Gibt's Disziplinarschwierigkeiten? Dissoziative Störungen. Ist ein Substanzabusus-Missbrauch was für Peergroups hat's. Da könnte man relativ schnell herausfinden, was für eine Art von Schulabsentismus handelt sich's. Weil es ist eigentlich schon wieder die Aufgabe vom Schulsozialarbeiter bzw. vom Fachmann, aber wenn sich jetzt wirklich ein Lehrer darum bemüht, dann ist das auch für ihn relativ schnell klar um was es geht. Und das erste ist einfach mit dem Kind darüber reden und relativ gleich einmal die Folgen aufzeigen, was passiert, wenn du so weiter machst. (...) Weil Kinder oft den Weitblick nicht haben und immer nur im Hier und Jetzt leben und das dadurch nicht erkennen. Wichtig ist, dass man lösungsorientiert schafft, jammern nützt nichts, man muss Dinge angehen, man muss Dinge verändern (...) ja ein Kind muss auch beschäftigt werden. Man muss ganz individuell schauen, was braucht das Kind. (...) ja und Lob ist eigentlich das (unv.).

I: Hm (bejahend) Erfolgserlebnisse ermöglichen?

B: Erfolgserlebnisse ja. Auch Kinder, gerade Kinder die schulisch nicht motiviert sind, die überfordert sind, da muss man einfach ja andere Wege finden (...) und das ist relativ schwierig, aber auch solche Kinder, also die meisten Kinder, also fast alle Kinder haben irgendwas was sie gut machen und dass auch im Unterricht ist es besonders höflich, besonders freundlich, ist es sehr sensibel, hilft es gerne Mitschülern, ist es gut im Zeichnen, weiss der Geier, es gibt so viel Komponenten. Dann wird's hald Künstler und nicht Mathematiker. Schwierig ist es bei denen Kindern, die relativ wenig mitbringen. Das gibt's auch, wir hatten auch schon Kinder wo wir wirklich sagen mussten... mmmh....mmmh... (...) du bist gut im Schulschwänzen (...) (schmunzelnd) (...) oder im im Stehlen oder im im Ausreden suchen (...). Wo das beruflich später oder persönlich später oder irgendwann hilft weiss ich nicht was gibt's denn noch (...) Ich denke das ist es eigentlich.

I: Du hast auch sehr ausführlich erläutert. Vielen Dank für das Interview!

Anhang 4: Transkription Interview 2

Name Fall: ehemaliger Präsident der KESB (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde)

Datum Erhebung: 29.09.2021

Timecode der Sequenz: 00:00:20 – 00:31:47

Name Interviewer:in: Désirée Carrier

Name Transkribent:in: Désirée Carrier

I: Sie waren sieben Jahre als Präsident der KESB tätig. Inwiefern kamen Sie mit dem Phänomen Schulabsentismus im Arbeitsalltag in Berührung?

B: Da gab es zwei Dimensionen. Die eine war eher interventionsorientiert, (unv.) wenn es nicht mehr ging. Und wir hatten verschiedene Fälle von Schulabsentismus in unterschiedlich ausgeprägten Formen. Das war das eine. Das andere ist das, dass wir als KESB auch in einer Arbeitsgruppe mitwirkten, die sich mit präventiven Aspekten befasste. Da haben wir jeweils KESB-Präsidi-Vereinigungen, da machte ich drei Jahre den Vorsitz. Und dort war Patrick Terzer bei dieser Zusammenarbeit involviert. Das war eine Arbeitsgruppe zwischen den Schulträgern, den Schulleitungen, der SPD war auch dabei, der KJPD, der Sonnenhof und die KESB und das Kinderspital war auch noch involviert. Das waren die Akteure. Man konnte dort aber auch nicht ein Rezeptbuch erarbeiten. Sondern die Strategie war dann eher durch Sensibilisierung, das Bewusstsein schaffen für diese Thematik. Und so hatte ich in diesen beiden Feldern oder Dimensionen mit dem Schulabsentismus zu tun.

I: Es gibt ja dreierlei Formen. Ich sage mal Unterkategorien von Schulabsentismus. Also das wäre das Schulschwänzen, die Schulverweigerung und auch das Zurückhalten seitens der Eltern. Mit welcher Thematik kamen Sie tendenziell an meisten in Berührung? Kann man das überhaupt sagen?

B: Doch, das kann man schon ein bisschen sagen. Mit der letzten Form das Zurückhalten hatten wir weniger zu tun in dieser Intensität, dass wir hätten sagen müssen, das ist ein wahrer Schulabsentismus. Das Klammern hatten wir im Kinderschutz verschiedene Male auch beobachtet, aber es war wahrscheinlich eher eine Nebenfrage oder eine Nebenwirkung. Bei denen aber die Hauptwirkung viel intensiver waren. Bei dem dann das Kind halt geklammert (unv.) oder man hat (unv. simuliert), dass das Kind krank ist. Das Klassische halt, also wirklich das (unv. Kind zu gefährden) bis zur Medikamenteneinnahme, obwohl das Kind eigentlich nichts hatte. Da war es dann eher ein Kranksein, um sich abzunabeln, also so Abnabelungsschwierigkeiten. In einer Form sehr ausgeprägt, wo die Mutter selber aus der Medizin kam und es dann in Richtung Medikamentenmissbrauch ging auch gegenüber dem Kind. Das war sicher ein extremer Fall, der mir noch ganz gut blieb. Aber in dieser letzten Form, würde ich sagen, haben wir es eher weniger. Und zu den ersten beiden Formen von Schulschwänzen und dann hinüber zu Schulabsentismus, da gibt es wahrscheinlich eine schwimmende Grenze. Und das ist für mich auch so aus den Rückschlüssen dieser Fälle. Das waren ja nicht hunderte. Es waren einzelne Ereignisse auf unsere Grösse von rund 50000 Einwohner, die wir hatten, auf die rund sieben, knapp acht Jahre. Wenn man aber diese Fälle ein bisschen reflektiert, würde ich sagen, gibt es da wahrscheinlich fließende Grenzen. Es fängt irgendwo an und wenn man es einreissen lässt, geht es dann weiter. Das ist eine Hypothese natürlich. Aber in der Kombination und ich glaube, das macht für mich heute ein Schulabsentismus viel mehr aus, dass es ein Zusammenwirken ist von verschiedenen Indikatoren. Von denen da Schulschwänzen nur einer davon ist.

I: Also als Symptom dann auch?

B: Ja. Und es ein Beginnen ist. Und wenn diese Grenze von zuhause nicht gesetzt wird, dass dann halt das willentliche Schulschwänzen... oder nicht mal das willentliche Schulschwänzen, sondern ich arbeite jetzt mal aus der

Option heraus und erhalte diesen Freiraum. Es gibt keine Reaktion von Seiten der Eltern darauf. Und da gehen wir schon tiefer in das Thema hinein. Weil wenn dann die Intervention der Schule auch ausbleibt, ja dann schleicht sich das letzten Endes ein. Dann muss nur noch dazukommen, dass zuhause eine gewisse Abneigung gegenüber der Schule besteht. Dann kommt der nächste Indikator, den man mal rein als strukturelles Schulmodell bezeichnen könnte. Da weiss man heute auch, dass verschiedene Schulmodelle sich unterschiedlich auswirken Richtung Schulabsentismus. Dann ist das Kind vielleicht noch in einem für ihn falschen Schulmodell drin und so häuft sich das dann letzten Endes. Und einfach retour auf diese Reflexion empfinde ich, da greife ich schon vor, finde ich ganz wichtig, dass es halt Reaktionen gibt. Also seitens der Schule. Dass es nur schon notiert wird, das ist etwas, was mich immer wieder beeindruckt hat, das hat sich dann aber mit der Zeit durch die elektronischen Unterstützungsmassnahmen verbessert. Aber wenn wir gefragt haben: wie viele Tage hat denn das Kind gefehlt. Dann konnte man uns da keine genauen Angaben machen. Da neigt jetzt aber auch ein Jurist eher dazu, dass er das gerne hätte. Aber es fängt hier an, das saubere Dokumentieren eines Verlaufes. Und halt auch von Beginn weg, damit sich das nicht einschleicht. Und wenn das schon in der Schule bei der Lehrperson anfängt, über die Schulleitung, über einen Schulträger, kein Handlungsplan da ist, dann reisst es ein. Aber ich glaube, da sind wir jetzt auch schon wieder einen Schritt weiter.

B: Ich glaube, wir gehen heute anders damit um. Vielleicht für uns auch eher der Anfang, weil die KESB-Behörde natürlich auch Partner wurde. Wenn ich denke, noch 2012, noch die Vormundschaftsbehörde, eine Laienbehörde, tagt abends, tagt viermal jährlich, also pro Quartal. Dann war das kein Partner, den man mit ins Boot holen konnte. Wo man heute sagen kann, wenn bei den Eltern (unv.) die Kooperation fehlt, dann schalten wir die KESB ein. Da ist wirklich ein Partner da, der wirklich auch anders agiert als damals. Diese Partnerschaften haben sich zuerst finden müssen. Und dann weitergehend die Eltern, die Intervention zuhause. Also wo gibt es eine Reaktion, wird das noch gestützt oder nicht. Wie waren die Erfahrungen der Eltern im Bereich des Schulbesuches.

I: Das ist eine spannende Thematik, der Bereich Eltern. Also Eltern können Schulabsentismus in dem Sinne auch fördern?

B: Ja.

I: Wann ist denn der Moment, bei dem man sagt, jetzt muss man die KESB einschalten? Das ist ja nicht immer so. Wann ist es sinnvoll, die KESB hinzuzuziehen?

B: Also diesen Moment kann man nicht klar beschreiben. Wie auch der Gesetzgeber die Kindeswohlgefährdung in dem Sinn bewusst nicht klar qualifiziert, nicht klar umschrieben hat. Ich denke, es ist sehr individuell konkret und deshalb gibt es da nicht eine allgemein gültig richtige Antwort. Ich würde es mal so bezeichnen. Dort wo die Kooperation der Eltern nicht (unv. zum Fliegen) kommt. Da finde ich, ist das Momentum, wo ich finde, dort sollte dann die Behörde dann allenfalls eingeschalten werden oder zumindest mit diesem Instrument gearbeitet werden. Weil von dort an, finde ich, ist es schwierig. Wir kommen dann vielleicht noch auf den Druck und den Gegendruck zu sprechen. Aber wenn es dort fehlt, dann läuft es so ins Leere hinaus. Und dann ist die KESB vielleicht noch ein Mittel, das unter Umständen noch einen Beitrag leisten kann. Dass die Eltern in eine Kooperation kommen. Und dass dann die KESB vielleicht nicht mal eingeschaltet werden muss. Sondern das Androhen, das Missbrauchen des Wortes KESB, vielleicht dazu führen kann, dass die Eltern doch noch als Ultima Ratio in eine Kooperation und in eine Compliance kommen. Und deshalb würde ich sagen, das wäre das Momentum. Und wenn die Behörde reinkommt, dann gibt es, glaube ich, zwei Wege. Einen kooperativen und dann der Zwangsweg. Und der Zwangsweg ist der Weg, den ich nicht als förderlich betrachte. Aber manchmal braucht es auch diesen.

I: Vielen Dank für diese ausführliche Antwort. Wir gehen mal in Richtung Prävention. Eine Prävention im Sinne einer gesundheitsfördernden Schule hat nachweislich eine hemmende Wirkung auf Schulabsentismus. Und es gibt ja dieses Rahmenkonzept nach Ricking. Und darin geht er davon aus, dass eine erfolgreiche Prävention sich auf verschiedenen Ebenen abspielt. Also er sagt z. B. Ebene Schule. Ebene System, das auch ausserschulische Partner miteinbezieht. So wie auch die Ebene Lehrperson und Klasse. Was glauben Sie, inwiefern könnte eine Ebene zu einer Prävention beitragen? Ein paar Sachen, haben Sie vorhin ja schon angedeutet.

B: Ja, also ich bin sehr fest überzeugt, dass es eben eine Kombination davon ist. Ich habe mich mal mit dem Modell von Margrit Stamm vertieft. Ich glaube, es ist wirklich ein bisschen diese Kombination. Also angefangen beim Schulischen/Ausserschulischen aus der Perspektive des Schülers. Also angefangen bei der Grundmotivation in die Schule zu gehen. Das geht weiter in das Schulmodell. Dieser offene Rahmen heute, ich glaube, für einen Grossteil der Schüler ist das wirklich eine Chance, dass man halt stärken- und schwächenbasiert viel mehr arbeiten kann. Oder diese stärkendurchlässigen Modelle oder die Neigungen orientierte Modelle. Das sich halt wirklich jemand entfalten kann in der Mathematik. Und in Deutsch dann halt in einem niedrigeren Niveau als Grundbedürfnis (uvm.). Das führt zu einer Motivation in der Schule. Auch zu einer Bestärkung, davon bin ich fest überzeugt, dass diese Modelle ihr Positives herbeiführen. Daran angeknüpft natürlich nachher weiter die Lehrperson. Da finde ich, die Lehrperson in ihrer Vorbildcharakterfunktion mal losgelöst von der Genderfrage Mann und Frau. Aber nur schon nachvollziehbare authentische Entscheidungen der Lehrpersonen haben einen wesentlichen Einfluss in meiner Interpretation und in meinen Reflexionen. Die haben einen Einfluss. Und wenn da eine Pfeife von Lehrer vorne steht, die man nicht ernst nehmen kann, die wie ein Fähnchen im Wind entscheidet. Das öffnet dann die Türe auch wieder und schwächt dann halt diese (unv. Innenbindung). Hingegen dort, wo starke Lehrpersonen sind, die mit einer guten Werthaltung auf die Kinder eingehen können, ist das etwas, das das Kind abholen kann. Es geht dann weiter. Der nächste Aspekt die Elternschaft. Ich habe das vorher angeschnitten. Die Erfahrung der Eltern. Und gerade in diesen neuen Schulmodellen wäre die Chance gewesen, dass dies gewisse Eltern auch hätten ablegen können. Dass sie sagen könnten. Also ich hatte noch bei einer Klosterfrau Schule und mir hat auch der Pfarrer mal eine Ohrfeige gegeben. Und heute ist eine andere Zeit. Wenn ich da meine Kinder sehe, dann dürfen sich die schulisch ganz anders entfalten als damals. Und dann geht es weiter zur Schulleitung. Corona lässt grüßen. Das war für mich auch ein Paradebeispiel, zu sehen, wie operiert man jetzt. Das heisst nicht, dass die ganze Stadt St. Gallen gleich sein muss. Aber dass es eine gewisse Linie hat in einer Schuleinheit. Und nicht die eine Klasse so und die andere Klasse so. Da fängt es an. Da habe ich das Gefühl, das ist etwas, was man unterschätzt. Dass das Individuum des Schülers dem ein Gewicht beimisst. Und dann auch entsprechend seine Schlüsse ableitet. Und geht dann weiter über eine Schulleitung bis zum Schulträger. Und wieder retour (unv.) in den Schulabsentismus. Man hat einen Handlungsplan. Man hat klare Linien, Leitplanken. Das muss nicht mit der Strenge alleine zu tun haben. Sondern das schafft auch Freiräume. Und das bestätige ich, da bin ich überzeugt davon, das hat einen Einfluss. Einen präventiven Einfluss auf die Schüler.

I: Sehr spannend. Bezüglich ausserschulische Partner. Da gibt es die Schulsozialarbeit. Da gibt es den SPD. Es gibt den schulärztlichen Dienst. Inwiefern können die eventuell auch zur Prävention beitragen? Macht das überhaupt schon Sinn, die bei der Prävention miteinzubeziehen? Oder erst zu einem späteren Zeitpunkt?

B: Wie so oft, wenn ich es vergleiche mit einem Notfall, dann ist das ja wie eine Rettungskette, sie ist so stark, wie das schwächste Glied darin. Mal losgelöst von, wer ist es jetzt. Die externen Partner oder die hauptbetroffene Person. Aber man unterstützt sich auch und insofern glaube ich, ist der Beizug auch richtig. Und da ja eine Lehrperson einen Kernauftrag hat. Die Lehrperson soll sich grundsätzlich auf einen Kernauftrag konzentrieren. Und gerade bei einem komplexeren Fall oder Verlauf, dürfen sie das Case Management abgeben. Und dafür in der Rolle, die ich vorher auch beschrieben habe, dort ihre Stärke einzubringen. Wir profitieren alle

Schulabsentismus

Partnerorganisationen voneinander, wenn wir uns gegenseitig stärken können. Das ist eine Aussage. Und die andere Aussage....halt so früh wie möglich ist oft besser als so spät wie...

I: Schnelles Handeln?

B: Schnelles konsequentes Handeln. Das heisst ja nicht, dass schon die ganze Alarmkette bis zur KESB losgehen muss. Aber wenn die schulische Sozialarbeit beispielsweise früh schon eingebunden ist. Eben ein Teil des Case Managements übernehmen könnte, gegebenenfalls ein SPD. Und irgendwann kommt dann vielleicht die Brücke in den KJPD. Und in den schwereren Verläufen dann auch, es ist ja wie eine Treppe, wo man dann irgendwann auch ambulant (unv.) stationär kommt, dann kommt die stationäre Frage. Oder auch der Check, ist es psychosomatisch. Oder ist es auch psychiatrisch irgendwo hinterlegt. Dass man diese Abklärungen dann auch miteinbinden lässt. Die KESB ist da auch nicht die letzte Kette. Sondern die kommt irgendwo in der Mitte zum Zug. Das kann dann auf verschiedenen Ebenen sein. Wieder zurückgespielt auf die Disziplin der KESB.

I: Sie haben am Anfang das Wort Sensibilisierung verwendet. Was denken Sie, die Lehrpersonen auf allen Schulstufen, sind die genug sensibilisiert auf diese Thematik? Mal rein hypothetisch?

B: Ja, das ist reine Mutmassung. Ich glaube schon ja. Ich hoffe es auch. Und vertraue nicht zuletzt auch in eine PH, dass dies heute natürlich auch Gegenstand ist eines pädagogischen Studiums. Dass solche Inhalte schon auch behandelt werden. Ich habe mich da zwar eines Besseren belehren lassen, dass z. B. Methodik und methodische Ansätze rein bezüglich des Unterrichtens nicht mal so einen grossen Teil (unv. beinhaltet). Das kann man sich fast nicht vorstellen. Ein Lehrer, der jeden Tag vorne steht. Dass dies nicht mehr Inhalt hat. Deshalb kenne ich den Lehrplan nicht einer PH. Retour auf das Sensibilisieren. Es ist weniger vielleicht alleine der Teil der Lehrperson und wahrscheinlich auch nicht von den umgehenden Fachleuten. Das liegt eher bei der SSA, SPD, KJPD. Ich glaube, das Sensibilisieren würde dann auch eher hinübergehen in die Elternarbeit oder Elternforen. Die vielleicht eine ganz tragende Rolle hätten. Oder nur schon das Innenverhältnis zwischen der Elternarbeit und den Klassenlehrpersonen oder Lehrpersonen. Dann sind wir beim Begriff der Kultur. Also was für eine Kultur leben wir in einer Schuleinheit. Und ich glaube dort zu sensibilisieren, könnte ein wesentlicher präventiver Anteil haben.

I: Also aufzeigen, dass es das geben kann. Und allenfalls auch die Symptomatik, wie sich das äussern kann z. B.?

B: Genau. Oder wie können wir vorbeugen, dass es dies gar nicht gibt. Dass eine Früherkennung da ist. Und noch einmal aus einem nächsten Ring heraus betrachtet. Vielleicht über die Kultur Brücken schlagen zu können. Mal losgelöst aus dem Schulabsentismus. Dass nur schon die Innenbindung zwischen Eltern, und damit Träger von schulischen Themen, zur Schuleinheit gut funktioniert. Kann an einem ganz anderen Thema angeknüpft sein. Und damit die Grundhaltung von zuhause schon ist. Wir alle kennen ja das Problem, dass natürlich genau die Eltern, die wir ansprechen wollen, an solche Veranstaltungen nicht kommen. Usw. Daher wäre die Frage oder die Challenge wie schaffen wir es, um dort zu können, entweder Multiplikatoren zu finden, die den Anreiz schaffen, dass die Adresskreise eher kommen. Vielleicht braucht es wirklich diesen Elternabend, bei dem es nachher noch ein Bierchen gibt. In diesen Coronazeiten auch schwieriger, aber ja.

I: Dass man in einen Austausch kommt?

B: In einen Austausch kommt und man sieht, das ist jetzt nicht mehr der klassische Pädagoge, wie er es früher war, der zu der Kategorie Pfarrer, Gemeindepräsident, Lehrer, Polizist gehört. Sondern das sind Menschen wie du

Schulabsentismus

und ich, die auch ihren Job haben. Und so eine bessere Brücke zu schaffen zwischen der Elternschaft und dem Kind.

I: Dass die Elternschaft auch sieht, dass eine Schule sehr wohl auch anders funktionieren kann als die Erfahrungen, die sie vielleicht früher selbst gemacht haben?

B: Genau. Identifikation schaffen, Wir-Gefühle...aber natürlich ist das ein Wunschdenken, aber es könnte in diese Richtung

I: Irgendwo muss man ja anfangen.

B: Genau. Und es kann ja ein Setting von verschiedenen Interventionen im präventiven (unv.).

I: Spannend. Vielen Dank. Sie haben es vorher auch schon ein bisschen angesprochen. Wenn wir mal Richtung Sekundärprävention anschauen. Da ist ja eigentlich das schulabsente Verhalten bereits schon ein bisschen vorhanden. Und da geht es ja darum, in diesen Prozess einzugreifen. Dass man möglichst dieses Verhalten im besten Fall beenden kann. Oder zumindest verbessern oder minimieren kann. Was glauben Sie, welche Strategien sind hier effizient? Was kann z. B. eine Lehrperson unternehmen, wenn sie ein Schulabsenzverhalten bei einem Schüler oder einer Schülerin beobachtet?

B: Das ist für mich angeknüpft an das unmittelbare Reagieren. Nicht schleifen lassen. Und das Agieren nach einem Handlungsplan. Dass es dann nicht irgendwo ausufern kann. Dass es klar ist, O. K. wir haben diese Feststellung. Das führt jetzt dazu, dass man anfängt zu dokumentieren. Ziemlich zeitnah mit den Eltern das Gespräch geführt wird. Das, wenn es über die Schuleinheiten nicht geht, die Schulleitung informiert wird. Und im Beisein der Schulleitung die Gespräche stattfinden. Es soll nicht schon ein Riesendruck aufkommen. Aber es muss Systematik, es muss einen roten Faden haben. Und dass man das auch aufzeigen kann. Schau, Schüler oder schaut Eltern hier haben wir eine Linie drin. Und darin bewegen wir uns. Eine Fortsetzung hat diese und diese Folgewirkung (unv.). Und ich glaube, das ist mal ein erster, wichtiger Teil und der Handlungsplan. Und heute hat man auch solche Muster von Handlungsplänen. Der kann auch gematcht mit den Partnerorganisationen sein. Dass man auch dort weiss, doch jetzt müssen wir versuchen, diesen oder diesen Punkt auszumerzen. Da liegt eine Schulphobie vor oder hat es noch andere Gründe. Die wir allenfalls gar nicht sehen. Weil es nicht unsere Kerndisziplin ist. Das den Schüler daran hindert, in die Schule zu gehen.

I: Was ich hier heraushöre ist vor allem, dass die Schulleitung ein wichtiger Kooperationspartner darstellt?

B: Das ist für mich eine klare Ebene auch. Und um wieder zurückzukommen. Die Lehrperson hat ihren Kernauftrag und darf sich auch...und so denke ich, ist auch die Rolle einer starken Schulleitung, die erhält so auch ihre Entfaltung. Weil es hat eine andere Wirkung, wenn es immer darunter bleibt, und die Person der Schulleitung oder auch in kleineren Gemeinden kann das auch das Schulpräsidium sein. Oder der Ausschuss eines Schulrates wie auch immer. Aber diese Interventionsgrösse, die muss irgendwo kommen. Bevor man dann sagt, ja und jetzt schreien wir nach SPD und KJPD. Und die Eltern kommen dann und sagen, ja, jetzt haben wir diese Kaskaden noch gar nicht ausgeschöpft. Gerade mit diesem Wort, es sollte auch mit diesem Handlungsplan auch eine Kaskade aufgezeigt werden, dass sie auch wissen und sich einordnen können, hey, das sind diese Schritte. Und wir haben des Öfteren auch erlebt, dann gab es irgendwo noch ein Einzelereignis, das vielleicht nicht mal direkt im Kontext mit dem Schulabsentismus stand. Und dann war man gleich auf der Treppe vier oder fünf. Und das andere hat man dann ausgelassen. Und das, finde ich, ist dann gefährlich. Und deshalb, es soll ein klares Schema sein, das man

Schulabsentismus

durchläuft und auch dementsprechend die Organe durchläuft. Weil es gibt ja dann als Klassenlehrperson gewisse Möglichkeiten, wie aber auch als Lehrperson und Schulpräsidenten. Gerade die letzte oder dritte Form, die Sie genannt haben, das Zurückhalten. Das bedingt eine intensive Elternarbeit. Das bedingt eine Verwarnung an die Eltern. Und das erleben wir viel zu wenig, eine Schulgemeinde kann eine Busse aussprechen. Und wie viele Male schöpft man dann dieses Mittel aus. Aber man geht dann schon zum nächsten Organ und das soll es dann richten. Des Öfteren habe ich auch mal gesagt, hey, habt ihr den Rahmen auch schon ausgefüllt, ist der abgeholt. Und gerade, wenn es in diese Form reingeht, gehört das auch dazu. Dass dann auch einmal eine Busse zumindest angedroht wird.

I: Sie haben gesagt, das Aussprechen einer Busse ist eine Möglichkeit. Da sind wir eigentlich bereits bei der tertiären Prävention angekommen. Der Schulabsentismus ist das schon ziemlich verfestigt bzw. schon weit fortgeschritten. Das Verhängen von Bussen ist ja nicht so die pädagogische Strategie, sondern eher eine politische Strategie. Wie sinnvoll finden Sie diese?

B: Ich war 15 Jahre Polizist. Da ist das Aussprechen von Bussen natürlich in einem normativen Bereich schon fast eine Normalität und an der Tagesordnung. Nein, Spass beiseite. Es ist immer, wie wir auch festgelegt haben vorher, es ist ein fließender Übergang. Und irgendwann ist das "Bitten und Anflehen" auch vorbei. Deshalb sage ich, diese Kaskade, dieser Handlungsplan, die Eltern wussten das ja dann auch. Da gibt es Gespräche. Irgendwo gibt es vielleicht einmal eine Verwarnung oder einen Zeugniseintrag. Aber irgendwann könnte es, vor allem wenn es am Faktum Eltern liegt, kann es auch einmal eine Busse sein. Und wenn man das aufzeigt, dann soll man sie nachher auch aussprechen. Und sonst sind wir genau wieder dort. Man sagt es, man bespricht es, versucht zu motivieren. Aber wenn man dann an diesem Punkt X oder an dieser Weggabelung angekommen ist, entscheidet man dann doch wieder nicht. Und dieser fehlende Mut, finde ich, ist dann gerade wieder kontraproduktiv in dieser Lage. Wie wir vorher gesagt haben, ein Vorbild sein. Eine Linie haben. Auch mal durchziehen. Und das kommt ja nicht an erster Stelle. Und diese Busse muss ja auch nicht Tausende von Franken hoch sein. Aber es wäre ein mögliches Zeichen. Vor allem dort, und das muss man dann auch individuell konkret anschauen. Die Busse soll natürlich nicht die Eltern abstrafen, über ein Verhalten, das der Jugendliche hätte (unv. steuern) können und umgekehrt soll der Jugendliche nicht abgestraft werden für etwas, das die Eltern eigentlich im Handeln hätte beeinflussen können. Aber es gibt doch eine Vielzahl von Fällen, bei denen es machbar ist. Wo man sagen kann, O. K....

I: Aber wichtig auch das konsequente Handeln. Was man androht auch durchziehen?

B: Auch der repressive Teil kann einen präventiven Touch haben. Wenn ich mich da an einen Fall erinnere, wo die Eltern keine Legitimation mehr hatten, ihrem Sohn zu sagen, so und jetzt Junge, du musst und weisst du, wir wollen das auch. Wir müssen das auch durchsetzen, das wird von uns Eltern erwartet. Sonst erhalten wir das auch. Aber da war das so verhärtet, der Junge hat sich wirklich eingeschlossen. Der hat den ganzen Tag nur noch gegammt und am Schluss kam es wirklich so weit, dass man das Türschloss aufmachen musste, dass man mit der Polizei dort stand und ihm sagte. Jetzt steuerst nicht mehr du das System, sondern jetzt wirst du wirklich platziert. Du kommst hier jetzt raus, ob du willst oder nicht. Aber das war natürlich auch wieder eine Extremsituation. Aber das kann die Eltern auch legitimieren, um dem Jugendlichen aufzuzeigen. Wir haben auch elterliche Pflichten, sind dem Gesetz auch verbrieft. Und dass man manchmal auch vorlesen kann. Hey, die Eltern haben diese Pflicht und du als Jugendliche, was übrigens im Gesetz steht, du schuldest Gehorsam. Ja, genau.

I: Sie haben vorhin von diesem Jugendlichen erzählt, der sich selber eingeschlossen hat. Ich nehme an, da hat sich der Schulabsentismus schon ziemlich verfestigt?

B: Absolut ja.

I: Nehmen wir das jetzt als Paradebeispiel. Wie kann man solche Jugendlichen auch wieder für die Schule motivieren? Wenn es sich schon derart chronifiziert hat. Welche Massnahmen könnten sinnvoll sein, dass der Betroffene wieder gerne zur Schule geht? Damit sie nicht nur physisch kurzzeitig anwesend sind, sondern wirklich nachhaltig wieder den Unterricht besuchen?

B: Also der Fall, den ich genannt habe, der hatte verschiedene Phasen. Da war es übrigens auch ein schleichender Prozess. Und wenn man in die Akten und in die Dokumentation geschaut hat, musste man feststellen, es begann eigentlich mit Verschlafen. Und so auch zu spät kommen. Das schlich sich ein irgendwann ein, ja, ich gehe jetzt nicht. Da passiert nicht so viel. Eine Konstellation zuhause, wo die Eltern in Trennung waren. Sich getrennt haben. Und die Mutter nachher mit einem neuen Partner im Haus zusammenlebte. Das kennen wir ja alle, der erhielt natürlich eine andere Rolle zugeordnet als dass er dann quasi der Mann im Hause gewesen wäre. Und sich auch durchgesetzt hat. Der hat nachher aber auch eine bedeutende Rolle erhalten. Aber da war es schleichend. In der ersten Phase rückblickend hätte man eben viel konsequenter eingreifen müssen. Dann kam bei ihm ein Suchtverhalten dazu. Ganz eine losgelöste Thematik aber passt auch sehr gut. Wir haben ja vorher gehört, es gibt auch fremde Indikatoren. Da würde ich sagen, klar. Und auch unreguliert also stundenweise. Tag-Nacht-Umkehr. So dass die Eltern nicht mehr in der Lage waren durchzugreifen. Bis zum sich selber einschliessen. Er schliesst sich ein. Und die Eltern sind nicht mehr in der Lage durchzugreifen. Und hier hat man das monataeweise so mitgemacht. Mit dem Isolieren des gesellschaftlichen Lebens. Keine Teilnahme mehr an den familiären Strukturen. Man kommt nicht mehr zum Frühstück, zum Mittag- oder Abendessen. Man kommt nicht mehr an ein Familientreffen mit. Also da war es so manifestiert, dass es hier wirklich nicht mehr anderes gab als von aussen einen relativ harten Weg zu gehen. Wo aber im Voraus auch eine klare Aufforderung kam. Und dann eine schriftliche Verfügung. Und dann hat man den Interventionsplan so durchgezogen. Und beim ersten Mal konnte man noch eine (unv.)trick anwenden, um die Türe zu öffnen. Und es hat sich dann natürlich noch einmal fortgesetzt. Beim ersten Mal hat er noch nicht (unv.). Beim zweiten Mal hat er schon (unv.). Und dann hat man ihn dann in der Folgeintervention mit Einverständnis der Eltern hat man diese Türe aufgebrochen. Aber er musste dann merken, O. K., ich komme nicht durch. Letzten Endes wenn es dann auch zur körperlichen Konfrontation kommt, bei dem dann auch die Polizei einen Part übernommen hat. Er ging dann einmal auch in Handschellen in diese Sonderschule, in die wir ihn dann eingewiesen haben. Gegen seinen Willen. Zum Schutz der Eltern haben wir ihn eingewiesen und nicht die Eltern. Sonst würde es ja die KESB nicht benötigen, denn die Eltern können ja über den Aufenthaltsort des Kindes bestimmen. Aber hier hat man bewusst zum Schutz der Eltern das übernommen. Er ist ja jetzt fremdbestimmt. Er ist dann weggelaufen. Und man musste dies dann zwei- dreimal durchspielen und dann ist es durchbrochen worden. Der Schüler hatte übrigens ein gutes Schulniveau. Hier sprechen wir nicht von schlechten Leistungen. Der Vater hatte einen Dokortitel, ich glaube auch in Medizin, irgendwie naturwissenschaftlich, Physiker. Irgendwie in diese Richtung. Also sehr gebildete Leute. Die Mutter war im schulischen Kontext. Das war ganz eine schwierige Situation auch für sie. Sie war nicht in ihrer Gemeinde tätig. Aber das System hat im Voraus versagt. Und hier ging es nur noch über den Zwangskontext. Und nicht beim ersten Mal, aber mit der Zeit konnte er sich darauf einlassen. Und da konnte diese Sonderschule wieder einen guten Job machen. Da sie ihn mit anderen Lernformen, anderen Bezugspersonen, mit einer anderen Linie wieder abholen konnten. Aber das ist natürlich, wie man früher gesagt hat, guter Bulle, böser Bulle. Wir waren natürlich dann die Bösen. In der Schule konnte man dann eine gute Beziehung schaffen. So dass es am Schluss sogar gut wurde. Und er dann wenigstens die ordentlichen Schuljahre abschliessen konnte. Und ich glaube, er hat sogar noch die Kantonsschule besucht. Aber ob er das durchgezogen hat, das weiss ich nicht. Das erzieht sich meiner Erkenntnis. Man hat sich dann aus den Augen verloren. Weil es letzten Endes dann so funktioniert hat.

Schulabsentismus

I: Was ich heraushöre, spielt die Lehrperson eine ganz wichtige Rolle, was die Beziehungsarbeit angeht. Wenn alle rundherum solche Massnahmen ergreifen, sollte die Lehrperson diese Person sein, die sagt, du bist willkommen bei uns. Die die Hand reicht?

B: Ja, sie ist eine primäre Bezugsperson. Und auch hier angeknüpft. Wir sprechen immer wieder von abrupten Bindungsabbrüchen. Und das ist auch nicht zu unterschätzen. Aber auch das Spüren des Schülers, wir haben eine Bindung. Die Lehrperson und ich. Und die ist ja auch ganz (unv.) aus Sicht des Schülers, wenn man sich dann in einem Rollenspiel mit Schülerinnen. Das sind dann die Vorbilder, das sind Idole. Dann mit dem gross werden, dann kommen noch die Entwicklungsprozesse körperlich und geistig dazu. Und dann die Schwelle per Sie, per Du. Oder darf ich jetzt als Krönung meinem Lehrer noch Du sagen. Das sind ja alles ein Ausdruck einer zum Teil engen Bindung. Und sie nehmen ja wahrscheinlich die primärste Funktion ein, wenn das gut funktioniert. Zuhause findet ein Abnabelungsprozess statt. Das ja auch wichtig ist. Wenn dies nicht im Einklang ist und keine Vorbilder da sind. Dann muss nur noch der Zufall wollen. Keine gesellschaftliche Einbettung, kein Verein oder so. Dann kann es zu diesem Verlauf kommen. Es gibt ja auch Studien, die aufzeigen, das noch oft.... man kann es nicht 1:1 sagen, dass jeder Schulabsentismus zu einem delinquenten Verhalten führt. Aber man hat in einer Studie gesehen, dass Delinquente mehrheitlich auch Schulabsentismus in ihren Jugendjahren praktiziert haben. Aber es ist gefährlich, das dann 1:1 zu mischen. Es hat vielleicht auch mit fehlenden Strukturen zu tun. Und natürlich auch gesellschaftlich. Wo sind die Eltern. Welche Werthaltungen geben die. Jetzt sind wir wieder bei diesem 1x1. Welche Struktur gebe ich vor. Welche vom Elternhaus, welche in der Schule. Je besser dass das korrespondiert...

I: Und multikausal oder so viele Faktoren?

B: Je eher ist dieses Netz. Und ich finde das noch spannend. Und die Sozialarbeit würde mir jetzt wahrscheinlich einen Wollknäuel geben. Je enger dass dieses Netz gespannt ist, je dichter ist dieses Netz. Und je weniger geht eine grosse Masche auf, durch die ein Jugendlicher fallen kann. Und das ist ein Lösungsansatz schlichtweg. Da sind wir wieder retour bei den Lerneinheiten oder Schuleinheiten, eine Kultur schaffen. Oder auch die Schulsozialarbeit. Das ist nichts Schlechtes. Im Gegenteil das kann etwas Unterstützendes sein. Das ist ja super, wenn ihr dieses Thema thematisiert. Nur muss es dann auch wieder gelebt werden. Ein Mädchen hatte mit dem Ritzen gerade Schwierigkeiten, stand dann im Kontext. Das war eine Kollegin meiner Tochter. Sie hat sich doch massiv geritzt. Diese beiden Mädchen haben sich der Schulsozialarbeit anvertraut. Der geht nachher zu diesem Jungen und sagt, diese Mädchen haben das gesagt. Das ist schwierig. Das gibt gleich wieder ein Vertrauensbruch. Und wenn dieser Schulsozialarbeiter noch sagt. Ja, ich weiss jetzt halt auch nicht, was wir machen sollen. Dann sind wir wieder bei diesem Handlungsplan, wo (unv.) ist. Oder bei den Maschen. Dann gibt es Maschen, da verlieren (unv.) die Vorbildfunktion. Das schwächt das System und dann sind wir wieder bei der Rettungskette.

I: Das ist auch eine Haltung, die sich nach aussen zeigt. Wo man sieht, da ist ein Netzwerk vorhanden. Wir halten zusammen. Und das hat auch einen Einfluss.

B: Es geht bis zur Schulkultur, die Schulsozialarbeit. Und wenn man mit den Lehrpersonen in einem guten Einklang ist. Dass da eine gute Arbeitskultur ist. Und das stützt natürlich das System.

I: Und Sie sagten vorher, es sei so vielschichtig diese Thematik. Es gibt nicht nur einen Grund, der zu einem Schulabsentismus führt. Aber können Sie aus Ihrer Erfahrung vielleicht trotzdem ein, zwei Punkte aufzählen, die Ihrer Meinung nach zu einem Schulabsentismus führen könnte?

Schulabsentismus

B: Ja. Es sind ein bisschen die eingangs erwähnten. Fehlende Strukturen. Dann der normative. Ich muss in die Schule und die Schule ist strikt genau in diesem Rahmen. Je offener der Rahmen oder je individualisierter, je weniger könnte das ein bisschen zum Tragen kommen. Die Haltung der Eltern gegenüber der Schule. Das ist ein Klassiker, finde ich, der prägend oder ein Indikator ist. Dann die Sinnhaftigkeit dahinter sehen. Den Grundantrieb.

I: Also auch ganz viel auf den Unterricht selbst gerichtet, wie Sie gesagt haben? Die Sinnhaftigkeit?

B: Das greift Margrit Stamm schön auf. Es kommt der Punkt auf, wo kann ich über mich dann auch entscheiden. Und jetzt in der Entwicklung eines jungen Menschen ist das nachher in der Schule eine solche Phase. Er muss auch lernen Verantwortung zu übernehmen. Konsequenzen zu tragen. Aber das Lernen hat ja auch mit Lernerfahrungen zu tun. Und er erhält dort dann mal einen gewissen Handlungsspielraum, wo er dann selbst entscheiden kann.

I: Mitbestimmungsrecht? Partizipation?

B: Dort drin liegt vielleicht auch die Gefahr, dass er, wenn er merkt, hey, ich kann entscheiden, dass ich jetzt nicht gehe. Hand aufs Herz. Wir alle haben schon einmal krank gespielt und geschwänzt. Aber wenn das einreißt, dass ich dann merke, eigentlich ist es ja eine positive Bestätigung. Ich kann etwas machen, entscheiden und durchziehen. Aber wenn das dann falsch interpretiert wird oder keine Konsequenzen hat, dann wird es schwierig.

I: Also einem Muster verfallen?

B: Ja, genau. Dann wäre da ein bisschen ein erster (unv. Strauss) aus der Perspektive von Jugendlichen, die (unv.).

I: Wir bewegen uns langsam Richtung Schluss des Interviews. Was mich noch interessieren würde, das Phänomen Schulabsentismus gibt es ja schon lange. Also in den 70-er-Jahren wurde es das erste Mal thematisiert. Dann hat sich in den letzten Jahren viel getan. Was glauben Sie, inwiefern hat sich das Verständnis für Schulabsentismus verändert in den letzten 10 Jahren? Oder hat sich überhaupt etwas verändert?

B: Das ist noch schwierig zu beantworten. Ich glaube, es haben sich diese Formen, bei denen es eine gesellschaftliche Veränderung gegeben hat. Also insbesondere die neuen Medien und das Abtauchen in diese Räume. Jetzt noch weniger die Einflüsse, sondern nur schon die Bildschirmzeit, um es auf den Punkt zu bringen. Ja, das zu einer gewissen Isolation führt. Und angeknüpft an diesen Indikatoren, die wir gerade vorher besprochen haben, ist es natürlich ein Förderfaktor. Bei jemandem, der ein gesundes Umfeld hat, in einem Verein eingebunden ist, Freunde hat. Mit diesen Freunden auch gerne in die Schule geht. Dann würde ich meinen, wären das jetzt so Resilienzpunkte, die natürlich Schutzfaktoren wären und nicht Risikofaktoren. Insofern gerade die neuen Medien, würde ich sagen, ist ein bedeutender Risikofaktor. Das könnten wir jetzt wieder als ein eigenes abendfüllendes Thema (unv.). Den Umgang damit. Auch hier Handlungspläne, die Struktur der Eltern, der Schule etc. Das fließt 1:1 genau gleich wieder da rein. Und früher gab es das sicher auch. Aber man hat ihn dann einfach "durchgeknorzt". Und man hat einfach gesagt, du musst. Oder der Vater oder der Patron, oder wer auch immer, hat dann gesagt. So ist es. Ob es erfolgreicher war, möchte ich bewusst hier offenlassen. Ich kann es nicht beantworten. Ich würde sagen, es gab dort auch Schulabsentismus. Aber man hatte ganz andere gesellschaftliche Faktoren. Im wohnen ja in Ausserrhoden. Heute noch ein Ausdruck, wir haben acht Volksschul (unv. klassen). Nach der achten Klasse kann ich raus. Es ist ja eigentlich gleich. Wir nehmen die jetzt raus. Du kannst arbeiten gehen. Wir machten keine Ausbildung. Heute schon aber früher ging man dann raus und ging arbeiten. Man hatte aber auch noch solche Arbeitsplätze. Wir sind in unserer gesellschaftlichen Entwicklung, bei der wir z. B. auch Juristen im Übermass haben, die

Schulabsentismus

Verwaltungsaufgaben übernehmen. Deshalb haben wir jetzt keine solchen Arbeitsplätze mehr. Es fehlen uns diese Patrons, die das auch noch durchziehen würden. Ich meine (unv.), das hat sich auch verändert. Und manchmal ist es auch spannend, mal einen ganz anderen Gedanken, gerade im Kantonsrat, was wir da behandeln. Es wurde uns ein Sozialbericht vorgelegt. Und wenn wir jetzt schauen, haben wir Leute, die das Kanti-Niveau haben. Die die Kanti dann abbrechen. Und wenn man dann schaut, was diese Leute dann machen. 10 % der Leute, die die Kanti abbrechen, die gehen durch die Masche. Und von denen spricht eigentlich niemand. Von denen spricht gar niemand. Und beim Schulabsentismus sagt man aus denen wurde nichts. Und deshalb retour, wir hatten auch früher schon Leute, die nicht das Glück hatten, Bundesrat zu werden. Ein bisschen ketzerisch gesagt, wir haben auch in der KESB-Arbeit.... Das ist vielleicht nicht für draussen, aber wir sagten ab und zu mal, das Kind wurde leider nicht geboren, um Bundesrat zu werden. Also da kommen schon die genetischen Aspekte mit rein. Und ich glaube, gesellschaftlich ist es auch eine Herausforderung, dass die Gesellschaft heute diesen Anspruch hat. Alles muss sauber sein, normativ sein. Man duldet kein (unv.). Unsere Dorf-Unikate, oder Stadt-Unikate, die wir alle haben. Die haben heute gar keinen Platz mehr.

I: Also diese gesellschaftlichen Erwartungen, die auch....

B: Ja, genau. Was wenigstens heute der Vorteil ist, denke ich, mit dem durchlässigen Bildungssystem. Dass ein Spätsünder durchaus noch eine Chance hat, da bin ich das lebendige Beispiel. Nicht dass ich schulische Mühe hatte. Aber doch drei Berufe am Schluss erlernt habe, bis ich meine Berufung gefunden habe.

I: Auch das Bildungssystem hat sich da auch flexibler angepasst.

B: Heute geht niemand mehr zur Polizei und wird mit 65 pensioniert. Man hat einen Grundberuf. Man lernt einen zweiten Beruf. Und macht dann vielleicht noch einmal etwas. Geht in das Recht oder wo auch immer. Man entwickelt sich. (...) Manchmal macht man auf einmal den Knopf auf. Das kann auch eine Strategie sein. Den Druck rauszunehmen. Und dann auch einmal lassen. Aber eben, es muss gut abgesprochen werden. Und wenn man den Handlungsplan verliert, dann wird es dann gefährlich. Aber bei Gewissen, muss man irgendwann den Handlungsplan sagen und das einem Jugendlichen auch eröffnen muss, hey, wir lassen dich nicht fallen. Die Hände sind da. Aber es scheint, dass du an einem Wendepunkt bist, wo du deine Wende suchen musst, jetzt lässt man dich. Mit diesen und diesen und diesen Konsequenzen. Und dann manchmal lernen sie "einen Schatz" kennen und zack bum dann ändert sich es. Das kann auch eine Wundermedizin geben.

I: Manchmal auch mit der emotionalen Reife, die eine ganz zentrale Rolle spielt. Ich finde, das war doch jetzt ein schöner Abschluss. Gibt es noch etwas, was ich vielleicht vergessen habe, anzusprechen. Was Sie gerne noch sagen würden oder was Ihnen zu diesem Thema wichtig wäre?

B: Das aufeinander zugehen, wirklich von all denen Beteiligten. Und ich spreche bewusst nicht von Funktionären, sondern von Beteiligten. Das aufeinander zugehen, da sein und jetzt spanne ich wieder dieses Netz. Da ist auch das schwächste Glied der Rettungskette gefragt, weil es ein wichtiges Glied ist. Wenn das fehlt, dann kann der Rest noch so stark sein. Und das kann vielleicht auch irgendjemand aus dem Umfeld sein. Die vielleicht eine Vorbildfunktion hat.

I: Ein sehr schöner Abschluss. Vielen Dank für das spannende Interview.

Anhang 5: Transkription Interview 3

Name Fall: Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie sowie für Kinder- und Jugendmedizin, Schwerpunkt Psychosomatische und Psychosoziale Medizin

Datum Erhebung: 01.10.2021

Timecode der Sequenz: 00:02:16 – 00:43:02

Name Interviewer:in: Désirée Carrier

Name Transkribent:in: Désirée Carrier

I: Sie sind Facharzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie mit dem Schwerpunkt auf psychosomatische Medizin. Inwiefern kommen Sie in ihrem Arbeitsalltag mit dem Phänomen Schulabsentismus in Berührung?

B: Ja das sind zwei unterschiedliche Zugangswege. Das eine sind diejenigen, nee eigentlich drei (...) die einen, die von meinen pädiatrischen Kollegen zugewiesen werden, die da mit Schmerzen oder mit Schwindel, Bauchweh sowas zugewiesen wurden und die Kollegen inzwischen sehr gut auch erkennen da ist mehr und natürlich dann auch erfahren, dass erheblicher Schulabsentismus besteht. Das zweite sind, die die uns direkt zugewiesen werden von niedergelassenen Hausärzten, die jetzt nicht wegen Schulabsentismus per se aber wegen eben den gleichen Beschwerden eigentlich und eben zunehmend nicht mehr in die Schule gehen können oder auch ihren Alltag nicht mehr bewältigen können. Aber da gibt es schon den Link körperliche Beschwerden. Also der ist immer mit dabei.

I: Psychosomatischen Beschwerden?

B: Wir sagen inzwischen das nicht mehr so, wir sagen funktionelle Beschwerden. Also Schwindel, Übelkeit, Bauchweh, Kopfweg, Rückenweh. Das sind so die häufigsten Symptome.

I: Beim Schulabsentismus gibt es diese Aufgliederung von Kategorien. Das wären das Schulschwänzen, Schulverweigerung und das Zurückhalten seitens der Eltern. Ich nehme mal an in Ihrem Tätigkeitsfeld sind es vor allem die Schulverweigerer?

B: Ja, wir sagen allerdings nicht. Ich habe eigentlich den Begriff von Herrn Knollmann übernommen, ich weiss nicht, ob Sie die Literatur kennen? Sonst kann ich Ihnen das auch mal weiterleiten. Schulvermeidung, also ich spreche eher von Schulvermeidung, denn Schulverweigerung ist ein älterer Begriff. Der impliziert für mich immer so was Aktives und viele Kinder und Jugendliche wollen eigentlich auch in die Schule gehen, aber sie haben wirklich Probleme, körperliche Beschwerden und das läuft nicht immer alles so gezielt und bewusst alles ab (...) und deshalb nutze ich den Begriff Vermeidung (...) und das läuft unter Vermeidung und manchmal steckt dann dahinter tatsächlich so das Klassische, ne Schulangst auch oder ne Schulphobie, aber oftmals muss ich sagen familiäre Probleme. Sehr oft ja.

I: Bei der Schulvermeidung ist die Problematik eher seitens des Elternhauses und nicht schulbedingt?

B: Natürlich schon auch Schulangst, doch doch (...) klar. Ich kann das jetzt nicht gewichten, aber das ist nicht nur dann Schulphobie und Schulangst, so einfach ist es nicht. Es sind oftmals eben auch andere kontextuelle Bedingungen dahinter bis hin natürlich auch zu nicht erkannter Lernstörungen ähm Leistungsstörungen, Autismus, das gibts alles. Ja (...) aber das ist dann alles subsummiert unter Schulvermeidung. Bei mir oder bei uns.

I: Wenn man mal in Richtung Prävention schaut im Sinne einer gesundheitsfördernden Schule, hat es nachweislich eine hemmende Wirkung auf schulabsentes Verhalten. Es gibt das Rahmenkonzept nach Ricking zur Förderung

der Schulanwesenheit und Partizipation, worin er sagt, dass es sehr wichtig ist, dass für eine erfolgreiche Prävention eine Zusammenarbeit der Ebenen System, also ausserschulische Partner und Eltern, Schule als Ganzes und die Lehrperson mit Klasse benötigt. Was denken Sie, inwiefern können diese Ebenen zur Prävention beitragen?

B: Also Prävention ist für mich schon eigentlich der übernächste Schritt. Was für uns das grösste Thema ist, ist die Früh-Intervention. Also eigentlich ist das ja ein Teil der Sekundärprävention. Das ist für uns das Hauptproblem, was wir immer wieder sehen, dass es viel zu lange dauert, bis die Schule reagiert, oder bis überhaupt jemand reagiert (...) und ich hab jetzt von der leitenden Schulsozialarbeiterin, ich weiss nicht ob Sie sie kennen, die Nadja Schretter. Die ist die Leitung von den St. Galler SchulsozialarbeiterInnen, die ist bei uns in der Arbeitsgruppe, auch in der anderen, haben wir mal so eine Zusammenstellung gemacht, alle Schulgemeinden abgefragt, 50% Rückmeldung (...) drei Fünftel aller Schulabsenzen von mehr als einen Monat pro Jahr kommen ohne Zeugnis und es ist mindestens ein Monat. Der Durchschnitt liegt bei drei Monaten, ich bin beinahe vom Hocker gefallen! (...) Das ist viel zu viel. Das dauert viel zu lange bis da reagiert wird.

I: Bezüglich Dokumentation?

B: Dass es erstens erfasst wird, dass es weitergeleitet wird, dass es nicht die Lehrpersonen mit sich selbst abmachen müssen. Das ist sehr viel Verantwortung und die haben viele Kinder. Das muss man miteinander teilen sowas, ja, zumindest mit irgendeiner Abteilungsleitung oder Schulleitung von mir aus.

I: Dass auch die Schulleitung mit ins Boot geholt wird?

B: Ja und dass man, was weiss ich, alle drei Monate zusammensitzt und sagt, wie sieht es bei uns mit den Absenzen aus. Dass es ein gewisses Qualitätsmanagement da auch gibt und als Lehrperson sich auch trauen zu sagen: „Der hat dieses Jahr schon einen Monat gefehlt, davon drei Wochen unentschuldig, irgendwas stimmt da nicht. Was mach ich denn jetzt? Wie hole ich mir da Hilfe?“ Und wir haben da ja so ein Ablaufdiagramm, das ist natürlich ganz rudimentär, da steht nur drin, innerhalb von sechs Wochen drei nicht zusammenhängende unentschuldigte Absenzen, da sollte man dann reagieren, aber klar, wie reagieren? Das ist es ja. Da brauchen glaube ich die Lehrpersonen Unterstützung.

I: Wie könnte denn so eine Unterstützung aussehen?

B: Also, das ist aber nur eine Idee, die habe ich (...) ich gebe so eine Weiterbildung alle zwei Jahre mit den auszubildenden Ärzten und Psychologen im Kanton zu dem Thema, da kam so die Idee, ob man nicht auch so eine Art Supervision macht (...) dass man das auch mal vorstellen kann, weil ich glaube da braucht schon eine gewisse Individualität. Also nicht jede Schule, nicht jedes Kind braucht die gleiche Reaktion, aber zum Beispiel wäre da wichtig, wenn man jetzt auf die Eltern zugeht, wie mach ich das, ja. Wie kann ich trotz allem also wie kann ich wertschätzend der Situation begegnen. Wie kann das Joining mit Eltern und so, dass man primär zum Beispiel besorgt ist als Lehrer und nicht gleich mit „ihr Kind fehlt“, dass man nicht gleich drohend oder strafend auftritt. Solche Sachen.

I: Um aufzuzeigen, wie wichtig das Kind einem ist?

B: Ja genau, genau, dass man das in den Vordergrund stellt.

I: In eine Kooperation kommen.

B: Ja und eben auch der Vernetzungsgedanke, denn längerer Schulabsentismus hat für mich immer auch was mit Kinderschutz, mit Kindeswohl zu tun und da ist das gemeinsame Vorgehen eines der Must-Kriterien. Das würde ich dann auch zum Beispiel nicht allein machen, da könnte man ja vor Ort intervisorisch oder supervisorisch gucken, wie löst das jetzt diese Schule. Was für einen Prozess wird da definiert und ohne dass man der Lehrperson irgendwie einen Rüffel gibt, weil sie zu spät oder zu reagiert hat. Dass es gewisse Abläufe auch gibt.

I: Das ist ja zum Teil auch die Problematik bei den Lehrpersonen. Es ist mit einer gewissen Scham behaftet, weil zum Teil einfach auch die Ängste vorhanden sind, hat es etwas mit mir zu tun und dass man dann lange abwartet, bis es dann zu spät ist.

B: Ja, richtig. Ja, wie kommt die Person, Lehrer, deshalb bei uns auch nicht nur Supervisionen retrospektiv, wenn was vorgefallen ist, sondern auch prospektiv (...) wie kann ich meine Person da erstmal raushalten. Es gibt gewisse Abläufe und auf die kann ich mich vielleicht auch berufen, ja und eine gewisse Standardisierung eigentlich auch. Nicht zu sehr, das geht in der Schweiz eh nicht und schon gar nicht von Gemeinde zu Gemeinde, aber eine gewisse Standardisierung würde ich schon vorschlagen.

I: Vor allem auch in einer Schule als gemeinsame Haltung?

B: Ja und Abläufe. Es braucht Abläufe. Es gibt einer Lehrperson Sicherheit. Sie können ihr Persönliches, es gibt ihr die Chance, dass sie ihr Persönliches auch mal mit rausnehmen kann.

I: Eine weitere Problematik, welche ab und an auftaucht, das nennt sich Ärztetourismus, bei welcher Kinder immer wieder von Kinderärzten krankgeschrieben werden ohne einen nachvollziehbaren Grund. Dadurch fühlen sich die Lehrpersonen wie bestätigt, dann ist es ja wichtig, dann ist das so (...) und das kann ja dann auch so eine Falle sein, wie kann man damit umgehen?

B: Ja das ist aber nicht unbedingt natürlich die Schuld der Lehrperson, sondern da sind wir mit den Kollegen dran, mit den Ärzten, dass wir mit den Ärzten eben gucken, dass die nicht zu schnell Atteste ausstellen und ich finde da passiert, zumindest bei den Kinderärzten, passiert auch was schon.

I: Also auch eine gewisse Sensibilisierung dieser Thematik?

B: Ja.

I: Was denken Sie bezüglich Schulen und Lehrpersonen, sind diese genügend sensibilisiert?

B: Nein. Ich kann das allerdings auch nicht pauschal beurteilen, aber das was ich mitbekomme (...) es gibt eine Entwicklung, es wird besser, also wir hier zumindest, das was ich überblicken kann im Kinderspital, es wird weniger und wir haben auch nicht mehr die ganz schweren Fälle. Wobei Sonnenhof sagt, also Sie wissen Gantereschwil?

I: hm (bejahend)

B: ..., dass sie immer noch diese krassen Fälle haben. Solche hatten wir früher ab und zu mal, da kamen Kinder, Präadoleszenz, zu uns, die waren ein Jahr nicht in der Schule.

Schulabsentismus

I: Und das hat bis zu einem Jahr gedauert, bis diese wieder zur Schule gingen?

B: Bis jemand konsequent gehandelt hat. (...) Und diese krassen Fälle sind weniger muss ich sagen. Was ich auch sehr positiv erlebe seitdem die Schulsozialarbeiter massiv aufgerüstet worden sind, es ist besser geworden. Ich glaube die bewirken ganz viel.

I: Ist auch ein ganz wichtiger Kooperationspartner, oder?

B: Ja und die sind jetzt ja auch bei uns integriert, die sind super sensibilisiert und die haben auch das Knowhow. Sind ja oft Sozialpädagogen oder SozialarbeiterInnen, die reagieren anders und die sagen, hey da geht's um das Kind, da muss was gehen und so ja.

I: Und es ist nochmals eine andere Perspektive und man hat keinen persönlichen Bezug. Ich denke für die Lehrpersonen ist es ja manchmal wahrscheinlich schwierig, es ist ja eine Beziehung vorhanden und die möchte man nicht gefährden.

B: Ja.

I: Wenn eine Lehrperson merkt, irgendwas stimmt nicht, es sind Anzeichen für einen beginnenden Schulabsentismus vorhanden. Das Kind kommt zum Beispiel regelmässig zu spät oder geht regelmässig früher nach Hause oder ist oft abwesend, was wären dann so die ersten Schritte, welche eingeleitet werden müssten?

B: Also, wenn jetzt eine Lehrperson für sich entschieden hat, da stimmt was nicht?

I: Genau, wenn sie merkt dem Kind geht's nicht so gut, es stimmt etwas nicht, was wären die nächsten sinnvollen Schritte?

B: Hm (bejahend) also ich, so bin ich sozialisiert, würde mit einer definierten Person erstmal da drüber sprechen. Ich würde nicht allein entscheiden.

I: Und das könnte welche Person sein?

B: Ich weiss nicht wie die Schule heutzutage organisiert wird, Schulleiter oder Schulsozialarbeiter. Man kann es ja auch erstmal anonymisiert machen sogar (...) und da einen Konsens herstellen, was der nächste Schritt ist. Aber in der Regel als ersten Schritt dann danach auf die Eltern zugehen.

I: Hm (bejahend).

B: Nicht über das Kind gehen, es sei denn, die sind sagen wir mal über vierzehn.

I: Wenn die Kooperation mit den Eltern nicht gelingt, was auch ab und zu der Fall ist, welche Möglichkeiten gibt es denn da? Die Eltern sind ja ein wichtiges Puzzlestück zum Beitrag der Lösung, dass man gemeinsam eine Lösung findet.

B: Es gibt ja eine Schulpflicht, da würde ich mich drauf berufen und ihnen sagen, wir respektieren das, aber zum Wohl des Kindes gehört eine Schulpflicht. Dafür setzen wir uns ein. Darauf würde ich mich berufen und dann würde

Schulabsentismus

ich sagen, wir haben uns entschieden jetzt so und so zu reagieren, das kann was weiss ich den Kinderarzt einschalten, wobei die da nicht so begeistert sind, weil die wissen dann auch nicht was sie machen sollen (...) dürfte der Schulsozialarbeiter mal bei ihnen vorbeikommen (...) ja, so und wenn da gar nichts geht, aber das ist ja wirklich selten, dann müsste man unter Umständen die KESB einschalten.

I: Hm (bejahend).

B: Aber da braucht es wie so ein zwei Zwischenschritte und das muss auch gut dokumentiert sein und vor allem kommuniziert, entweder per Telefon oder per Brief und immer nicht als Drohung (betonend), sondern uns geht es um das Wohl Ihres Kindes. Das Kind, unser oberster Wunsch ist es, dass das Kind die Schule gehen darf (betonend). Das ist ein Privileg hier in der Schweiz und unsere Aufgabe ist es, dass das Kind in die Schule kommt (...) und wir merken, da gibt es irgendwelche Gründe und (...) vielleicht gibt's auch Gründe, dass sie Unterstützung brauchen als Eltern, aber solange wir das nicht wissen, ist es unsere Aufgabe sowie Wadenbeisser dranzubleiben und zu sagen ja.

I: Hartnäckig bleiben und schnell handeln?

B: Ja und auch sehr klar. Nicht so rum eiern, also Zeitlimiten setzen, nächstes Mal muss mindestens ein ärztliches Zeugnis, wenn Sie dürfen mit dem Hausarzt in Kontakt treten, wenn das nicht der Fall ist, dann machen wir das, dann machen wir das.

I: Wenn man jetzt davon ausgeht, dass ein Kind vielleicht unter einer Schulphobie oder Schulangst leidet, inwiefern macht es Sinn den Schulpsychologischen Dienst oder den schulärztlichen Dienst einzuschalten? Gibt es da Entscheidungshilfen?

B: Also generell würde ich nach Möglichkeit immer entweder einen Schulsozialarbeiter bei solchen Fällen oder den Schulpsychologischen Dienst einschalten. Unabhängig von psychischen Symptomen, denn die Vermutung kann ja auch trüben. Für mich ist es sekundär, ob es eine Schulangst oder eine Schulphobie ist, das ist ja dann Sache der Spezialisten das einzuordnen. Ich würde bei hartnäckigen Fällen immer parallel auch entweder die Schulsozialarbeiter, also darf jemand mal zu Ihnen nach Hause..., wollen Sie mal mit unserem Schulsozialarbeiter..., das könnte so ein Zwischenschritt sein und dann als Nächstes den schulpsychologischen Dienst einschalten, unabhängig von irgendeiner Vermutung.

I: Lässt sich eine Tendenz bezüglich des Alters erkennen, oder zieht sich das durchs ganze Band?

B: Zieht sich durchs Band, aber die Zahlen die ich jetzt bekommen habe von Nadja zeigen ab der 7. Klasse nimmt nochmal zu. Siebte bis Neunte sind am häufigsten. #00:21:47-5#

I: Aber wahrscheinlich entwickelt sich dieses Phänomen nicht erst auf der Oberstufe?

B: Kindergarten.

I: Gibt es Frühwarnsignale, bei welchen man sagt, da sollte man aufmerksam werden?

B: Ja ausser die Absenz selbst, da sollte man sich schon an die Vorgaben von uns halten (...) naja, das ist ja prinzipiell, das sind ja dann allgemeine Sachen, die auch eine Gewährung des Kindeswohl anzeigen,

Schulabsentismus

Verhaltensauffälligkeiten des Kindes, Verwahrlosungserscheinungen, kommt oft zu spät (...) ja sehr allgemein. Ich würde das relativ strikt sehen, also unentschuldigtes Fehlen in einem bestimmten Zeitraum hat die und die Konsequenz. Es soll ja nicht, das ist ja gerade das, wie kriegt man rüber, dass das jetzt nicht gleich eine Wertung ist oder eine Verurteilung. Sondern dass es, ich sag jetzt mal in der Schweiz übliches Vorgehen, weil Kinder haben Schulpflicht und es ist ihr Recht, zur Schule zu gehen.

I: Recht auf Bildung.

B: Recht auf Bildung. Ich würde das eher so sehen.

I: Regelmässig betonen das Wohl des Kindes ist uns wichtig und es hat ein Recht auf Bildung?

B: Ja.

I: Kinder und Jugendliche, welche während ihre Schullaufbahn zu schulabsentem Verhalten geneigt haben, was glauben Sie aufgrund Erfahrungen, tendieren die eher dazu, eines Tages straffällig bzw. delinquent zu werden im Vergleich zu jenen, welche nie auffällig waren? Oder hält sich in etwa die Waage?

B: Da kenne ich nur Literatur, da habe ich jetzt nicht so viel Erfahrung. Wir sehen ja nicht die Schulschwänzer primär, vielleicht mehr so die psychiatrische Linie noch eher, aber die mit Symptomen kommen, Beschwerden, Ängste und so, die werden nicht unbedingt delinquent nein. Überhaupt nicht. Aber das weiss man ja, durch die Studien von Frau Stamm, die Dropouts später im beruflichen Leben, die sind natürlich schon hoch.

I: Deckt sich das in dem Fall mit Ihren Beobachtungen?

B: Ja die haben, also sind dann wirklich nur die ganz schweren Schulabsentismen (...) Das kann ich nicht so pauschal beantworten, da ist jeder Fall anders und was ich sagen kann, je früher man interveniert und das Richtige tut, desto besser und ich glaube die Delinquenten, die sind dann eher doch so bei den Schwänzern angesiedelt sag ich mal (...) und die kommen nicht hier ins Kinderspital, die kommen nicht in die Psychosomatik und die kommen auch nicht in die Psychiatrie. Ist ja keine Erkrankung, denn Schwänzen ist ja per Definition freiwillig.

I: Hm (bejahend) man sucht sich ausserschulisch eine attraktivere Alternative im Gegensatz zu jenen mit Schulvermeidung, welche eher zuhause bleiben, oder?

B: Ja (...) ja und Schulvermeidung im Geheimen gibt's auch, aber dass das geheim bleibt ist viel häufiger bei den Schulschwänzern und da ist es ja zumindest vorübergehend auch erstmal eher ein Lustgewinn, während die Gruppe der Kinder und Jugendlichen die Schule vermeiden recht gross ist, die eigentlich gerne in die Schule gehen, ausser Schulangst natürlich. Und bei den Schwänzern ist ja am Anfang fast schon ein Lustgewinn dabei.

I: Vor allem, wenn man noch bestärkt wird durch Kollegen und Kolleginnen. Es entsteht ein Gemeinschaftsgefühl.

B: Genau, wenn es einen Kultureffekt oder Gemeinschaftseffekt gibt.

I: Wenn man nochmals zurückgeht zu den Kindern oder Jugendlichen, welche unter Schulangst oder Schulphobie leiden. Ich bin mir bewusst, dass jeder Fall sehr individuell und die Gründe sehr multikausal sein können, aber kann man anhand von Erfahrungen sagen, welches die häufigsten Gründe oder Ursachen sind?

B: Nein das kann ich nicht, weil ich ja nicht in der Schule bin und ich krieg ja nur einen Ausschnitt mit hier. Aber was ich so in Diskussionen dieser Gruppe mitbekomme, muss ich schon sagen das sind meistens, also es wird deutlich mehr Schulangst, also das wird mehr.

I: Also Leistungsdruck?

B: Ja nicht nur Leistungsdruck, sondern eben auch schlechte Schulerfahrungen, Mobbing (...) und familiäre Belastungen (...) die dann zu Symptomen führen und dann als Grund vom Kind präsentiert werden, nicht in die Schule zu müssen. Schulphobien sehe ich nicht mehr so oft.

I: Hm (bejahend), was ich noch spannend finde, in der Literatur von Ricking werden diese Begriffe nochmals aufgegleist. Also die Schulphobie sind die Ursachen eher im Elternhaus anzutreffen, zum Beispiel Trennungsangst und Schulangst dann eher wirklich die Angst, zur Schule zu gehen aufgrund von Leistungsdruck oder Mobbing.

B: Nee, das ist komplexer muss ich sagen. Schulphobie heisst ja, ist eine Trennungsangst, nichts weiter und Trennungsangst ist ja nur ein Grund, der auch mit dem Elternhaus zu tun hat, weil meistens ein Elternteil auch eine Angststörung hat. Aber das ist ja nur ein kleiner Teil. Was viel häufiger ist, sind Paarkonflikte, Gewalt zuhause, Not, finanzielle Not, Einelternfamilie, das ist viel häufiger.

I: Hm (bejahend)

B: Scheidungsfamilien. Die ganze Geschichte mit den, dass die Kinder dann in so einem Besuchsrechtkonvention funktionieren müssen, alle zwei Wochen zum Vater oder zur Mutter und dann gibt's da Streit und so, das ist häufig (...) das hat nichts mit Trennungsangst zu tun (...) das sind familiäre Belastungen. Dann entwickeln Kinder eben Symptome (...) ich sag das immer so, also es gibt für die Kinder noch ganz oft nur noch eine Möglichkeit, und zwar etwas nicht zu tun, nämlich nicht in die Schule zu gehen.

I: Also irgendwo auch ein Hilferuf?

B: Ja.

I: Bei Ihren Patienten und Patientinnen, ich nehme mal an, da hat sich das schulabsente Verhalten schon ziemlich verfestigt bzw. es ist schon weit fortgeschritten, da ist man ja eigentlich schon bei der Tertiärprävention angelangt. Sie schreiben auf ihre Internetseite, dass Sie vor allem auf einen familienzentrierten und ressourcenorientierten Ansatz setzen mit dem Ziel nehme ich an, dass das Kind oder der Jugendliche wieder die Schule besucht. Wie gehen Sie dabei vor?

B: Ja, es ist ja nicht so, dass der Schulbesuch dann allein als Ziel definiert wird, sondern jetzt geht's erstmal um (...) primär zum Beispiel im stationären Bereich, aber vor allen Dingen, also die schweren Schulabsentisten, die nehmen wir stationär auf. Da geht's dann um eine Entlastung der Familie, den Druck rausnehmen allgemein, Symptomreduktion, (...) Familienarbeit, das steht im Vordergrund (...) und das ist selten, dass in unserer Klientel, dass (...) es Schwierigkeiten bereitet, die Jugendlichen wieder in die Schule zu bringen. Sie wollen schon irgendwie. Am schwierigsten ist es bei Schulangst, (...) also das fällt mir schwer da sagen wir mal ein prototypisches Vorgehen zu definieren, aber da geben wir schon auch vor, dass wir erstmal versuchen den Jugendlichen ins Boot zu holen, dass er weiss er oder sie wird nicht gezwungen zu irgendwas.

Schulabsentismus

I: Eine gewisse Sinnhaftigkeit die dabei sein muss.

B: Bis hin dazu, auch wenn jetzt zum Beispiel Täter, mobbende Schüler nicht mehr in der Schule sind, dass wir trotzdem prüfen, einfach weil (...) sie durch die Räumlichkeit alleine schon getriggert werden, dass wir sagen, okay wir setzen uns zum Beispiel dafür ein, ne andere Schulgemeinde anzufragen.

I: Dass auch ein Wechsel der Schule auch eine Option darstellen kann?

B: Ja, also wirklich den Jugendlichen, gerade bei Schulangst, ins Zentrum stellen. Bei Trennungsangst ist das natürlich was anderes, da müssen ja eher die Eltern den eigentlichen Weg gehen.

I: Hm (bejahend). Nehmen wir mal an, ein Jugendlicher oder ein Kind kehrt zur alten Schule zurück, was sollte man als Schule, Klasse oder Lehrperson berücksichtigen, um möglichst eine angenehme Rückkehr zu ermöglichen?

B: Mmh ja die Brücken bauen, also kooperieren dann mit uns. Wir machen das meistens im stationären Bereich, dass wir dann mit dem Jugendlichen es vorbesprechen, erst in vitro dann in vivo, wie möchtest du es haben, möchtest du es selber deiner Klasse sagen, willst du dich erstmal mit dem Hauptlehrer treffen, muss der Schulleiter einbezogen werden, also das wie stufenweise aufbauen, immer den Jugendlichen mitnehmen oder das Kind.

I: Damit sich das Kind selbstbestimmt erleben kann?

B: Ja (...) manche lösen das so, manche so (...) manche stellen sich auch vor die Klasse und sagen bin wieder da, ich habe das und das gehabt.

I: Und andere wollen möglichst gar nicht auffallen, wenn sie zurückkommen.

B: Ja, da soll es der Lehrer sagen und ja (...) Belastungserprobung ist natürlich ganz wichtig.

I: Hm (bejahend) und bezüglich des Unterrichts? Macht es Sinn, wenn der oder die Betroffene direkt von Anfang an alle Hausaufgaben lösen oder Lernkontrollen mitschreiben muss? Oder muss man da individuell schauen, vielleicht auch mit anderen Kooperationspartnern in den Austausch gehen?

B: Ja das hängt jetzt davon ab, wenn's eine Lernstörung war oder eine Leistungsangst, dann ist das was anderes als wenn's ne Schulangst ist wegen Mobbing (...) also beim zweiten möglichst normal Schulbetrieb mit allen Prüfungen und allem (...)

I: Normalität (...)

B: Normalität und beim ersten ein graduiertes Vorgehen.

I: Und das was Sie vorhin angesprochen haben mit Lehrpersonen in Kontakt treten, beinhaltet das auch unter anderem auch diese Zusammenarbeit mit Lehrpersonen, welche sie auf Ihrer Seite beschreiben?

B: Wir machen das immer. Also stationär immer.

Schulabsentismus

I: Dann gibt es runde Tische, oder wie läuft das ab?

B: Ja zum Beispiel oder unsere Schulsozialarbeiter stationär können wir das so machen. Unsere Sozialarbeiter gehen auch in die Schulen oder organisieren runde Tische oder Lehrpersonen kommen auch manchmal. Manchmal kommen auch die Schulleiter, manchmal kommt der Schulsozialarbeiter als Delegierter oder Delegierte (...) unsere Mappe auf unserer Therapiestation da ist das alles auch genau beschrieben. Die treten ein und bei jedem Jugendlichen steht drin das erste was wir machen ist mit der Schule Kontakt aufnehmen, auch wenn's jetzt nicht um Schulabsentismus geht (...) wir arbeiten immer mit den Schulen zusammen, genau.

I: Ein ganzes Netzwerk oder System, oder?

B: Ja, wir knüpfen von Anfang an stationär knüpfen wir Netzwerke in dem System des Kindes.

I: Wie sind denn die Erfahrungen mit den Jugendlichen und Kindern, welche in ihre alte oder auch in eine neue Schule zurückkehren. Kann man gelegentlich ein Zurückfallen in alte Muster beobachten oder zeigen die Interventionen mehrheitlich Erfolge?

B: Also (...) das ist in der Regel schon erfolgreich, aber es gelingt nicht immer (...) nur das ist gar nicht immer nur schulisch bedingt, also wir haben jetzt so einen Fall eine Jugendliche innerhalb von 1.5 Jahren das zweite Mal aufgenommen worden auf der Therapiestation, die da nicht mehr obwohl es sogar einen Schulwechsel von Rorschach nach Wittenbach gab, da geht's dann nicht um die Schule da geht's um was anderes, dass die Jugendlichen andere Signale setzt (...) zum Beispiel, dass die Mutter einfach nicht in der Lage ist eine Erziehung auszuüben (...) letztendlich eine Form von Vernachlässigung um die es sich handelt und (...) ja dann müssen wir halt dann auch mal auf eine Platzierung zurückgreifen.

I: Wenn die Aufsichtspflicht der Eltern versagt?

B: Nicht immer nur die Aufsichtspflicht, das ist jetzt nur ein Beispiel, sondern einfach, dass es in der Regelschule nicht geht (...) da bräuchte es so viel Struktur, weil dieses Kind oder diese Jugendlichen so viel Baustellen noch haben (...) damit es regelmässig in die Schule geht, so viel Halt von aussen, dass die Eltern auch wenn sie das könnten, gar nicht dazu in der Lage sind und dann muss man eben manchmal eine Platzierung machen.

I: Finde ich ein ganz wichtiger Aspekt, die Überlegung ist diese Schule überhaupt der richtige Ort für das Kind oder den Jugendlichen?

B: Ja (...) ja (...) und das hat halt auch nichts mich Schuld oder Versäumnissen zu tun, sondern manchmal ist so viel zu tun, dass eine Regelbeschulung für das Kind einfach nicht mehr möglich ist (...) weil es den grossen Klassenrahmen nicht verträgt, weil es nach wie vor Ängste hat (...) was fällt mir so spontan ein (...)

I: Auch die Grösse einer Klasse, da sind ja meistens 20, 22 Lernende in einer Klasse und da wirklich auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes einzugehen.

B: Ja ja, oder das ist unmöglich, dass das Kind jeden Tag gleich stabil, eigenständig in die Schule geht oder es braucht zu viele Pausen zwischendurch am Anfang. Das kann eine Regelschule nicht gewährleisten.

Schulabsentismus

I: Was mich interessieren würde, inwiefern hat sich das Verständnis für das Phänomen Schulabsentismus innerhalb der letzten zehn Jahre verändert? Ist ein Wandel im Gange oder wie nehmen Sie das wahr?

B: Es ist ein Wandel im Gang (...) und aus meiner (unv.) jetzt vor allen Dingen seit wir uns so seit sechs, sieben Jahren auch zusammenschliessen, indem wir Weiterbildungen machen, seitdem (...) ich find auch die Schulpsychologen sich engagieren, jetzt die Schulsozialarbeiter (...) da passiert was. Die Schulen selbst habe ich nicht so im Blick, ich bin ja nicht an der Front, ich weiss es nicht.

I: Deshalb ist dieser Austausch so wichtig, oder?

B: Ja und ich habe früher mehr ambulant gearbeitet, da habe ich auch mehr mit den Lehrpersonen zu tun gehabt, das ist jetzt nicht mehr so, dass ich jetzt direkt mit Lehrpersonen, das machen meine Mitarbeiter dann eher ja. (...) Ja aber es heisst, dass Lehrpersonen, dass es da auch Bewegung gibt, dass sie mehr, dass sie sich sogar freuen, dass da jemand anruft und dass es nicht mehr so ist, das muss ich schon sagen, also früher war es viel schwieriger in eine Klasse in eine Schule hineinzukommen, weil ich meine Lehrer sind lange so sozialisiert worden, das ist meins, das mache ich, mischt sich niemand ein.

I: Nehmen es als eine bewertende Situation wahr?

B: Ja warum auch immer, das will ich gar nicht beurteilen, aber für mich war das immer so eine Kultur ganz viel (...) gab es noch so in den 90er-Jahren das ist meins und (...) wenn sie mir da zu viel reinreden (...) das verbietet ich mir und das hat sich, glaube ich, geändert. Oder ist am sich ändern.

I: Hm (bejahend). Ja wir wären langsam am Ende des Interviews angekommen. Habe ich eventuell noch etwas wichtiges vergessen, dass Sie noch gerne erwähnen möchten?

B: Ich hab's erwähnt, die Früh-Intervention muss verbessert werden und ich wünschte mir, dass es ohne dass Schulen oder Lehrpersonen Angst haben oder Sorge haben müssen, dass es um falsch oder richtig oder Belehrung geht, dass man miteinander redet, dass man Fragen stellt, dass man sich diesem Prozess öffnet (...) das Thema Schulabsentismus kann man nur gemeinsam lösen, das können die Lehrpersonen nicht alleine lösen, das können wir Ärzte nicht lösen, das kann auch ein Schulsozialarbeiter nicht lösen, das können auch Eltern nicht alleine lösen, das muss man gemeinsam lösen (...) und diesen Dialog zwischen Schule intern einerseits, aber auch mit den anderen Fachpersonen, da wünschte ich mir mehr Offenheit, mehr Kontakte, mehr (...) was weiss ich Workshops, Supervisionen oder irgendwie sowas ja. Weil die Früh-Intervention muss noch verbessert werden, das ist mein Hauptanliegen.

I: Ich finde das einen guten Abschluss. Vielen herzlichen Dank für das Interview!

Anhang 6: Transkription Interview 4

Name Fall: Schulärztlicher Dienst der Stadt St. Gallen, telefonisch

Datum Erhebung: 04.10.2021

Timecode der Sequenz: 00:00:20 – 00:31:47

Name Interviewer*in: Désirée Carrier

Name Transkribent*in: Désirée Carrier

B: Einfach, um das schon voranzusetzen. Schwierigkeit ist ja, der schulärztliche Dienst gibt es ja eigentlich nur auf städtischer Ebene. In den Gemeinden, einfach dass das klar differenziert ist, in den Gemeinden gibt es zwar auch die Schulärzte. Aber die sind meistens in der Form eines Hausarztes. Dort ist es, dass die Kinder dann manchmal bei diesem Hausarzt sind oder bei einem anderen. Und das ist natürlich nicht ein solch professionelles System, wie wir das hier in der Stadt haben. Deshalb differenziert sich das auch ein bisschen auf der Gemeindeebene im Vergleich zur Stadtebene. Das merken wir immer wieder, weisst du, auf der Gemeindeebene läuft sehr viel über den SPD. In der Stadt ist das noch ein bisschen eine Knacknuss. Das ist ein heikler oder wunder Punkt. Weil (unv. sie/wir) selbst noch ein bisschen in der Findungsphase sind, wer was wo macht. Wichtig ist einfach voranzuschicken, dass der Zeitfaktor extrem entscheidend ist. Und das ist ein bisschen.....(unv.) also vielleicht ein bisschen zur Geschichte. Der Schulabsentismus hat sich ja ein bisschen verändert in den letzten zehn Jahren. Oder vielleicht auch 15 Jahren. Also ich angefangen habe beim schulärztlichen Dienst vor 14 Jahren, waren eher renitente Schüler, also im Sinne von Schulschwänzer, die sich aufbegehrt hatten. Die keinen Bock mehr hatten. Die vielleicht auch gekifft haben. Also mehr die Renitenten. Und das hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Da sind sehr viele psychische Komponente dahinter. Die die dann aber zu funktionellen Beschwerden führen. Und meistens stehen dann diese Beschwerden im Vordergrund. Kopfweh, Erbrechen, Bauchweh. Und dann ist immer ein bisschen die Schwierigkeit oder, ist etwas Medizinisches vorhanden. Das führt dann schnell zu einer Verunsicherung der Eltern. Häufig kommen sie dann mit Arztzeugnissen. (unv.) wahrhaben. Dann werden sie entschuldigt. Dann laufen sehr häufig somatische Abklärungen usw. Häufig ist dann eine Krankschreibung dahinter. Und sobald eine Krankschreibung existiert, kannst du nichts machen. Dann ist die Schule schachmatt gesetzt. Auch wir können nichts machen. Niemand kann etwas machen. Weil ein ärztliches Zeugnis einfach gilt.

I: Ja, genau dieser Ärztetourismus. Das man einfach krankgeschrieben wird. Und das dann bei den Lehrpersonen auch so ankommt. Ja, dann wird es so sein. Und dann macht man dort einen Punkt, anstatt dann vielleicht weiterzuschauen.

B: Genau. Und deshalb ist eigentlich die Grundlage, dass man peinlich genau dokumentiert das (unv. wesen). Dass man wirklich eine gute Dokumentation hat. Und auch die Zeugnisse gut anschaut. Also im Sinne von, ist es immer derselbe Hausarzt. Gibt es eine Begründung. Passt es auch zur Saison. Dann kannst du auch ein bisschen schauen. Wenn immer wieder steht Erbrechen oder Magendarmgrippe. Und "Hansli" ist immer der einzige in der Klasse und alle anderen haben nie Magendarm. Dann passt es irgendwie nicht. Aber wenn du merkst, alle, auch noch fünf andere mit Magendarm. Dann kann es passen. Und sonst, wenn es immer wieder Erbrechen ist oder Kopfweh, Bauchschmerzen. Das ist das, was am häufigsten zeigt im Alter Primarschule aber auch Oberstufe. Dann ist das immer ein bisschen ein Alarmzeichen. Wenn sie immer wieder wegen demselben krankgeschrieben werden, ob da nicht auch ein Schulabsentismus dahinter versteckt sein könnte.

I: Also ein Muster dahinter zu erkennen? Dass man genau hinschaut.

B: Genau.

Schulabsentismus

I: Wir sind bereits mitten im Thema.

B: Aber dann auch wirklich reagieren. Wenn du merkst, die Fehlhalbtage nehmen zu, dass man dann vielleicht lieber einmal mehr als Lehrperson z. B. sich mit der Schulleitung kurzschliesst. Oder vielleicht kennt jemand anderes noch aus dem Lehrerteam diese Familie. Hat auch schon einmal ein Kind von denen und kennet da die familiären Verhältnisse oder so. Dass man das mal genau anschaut. Aber auch immer den Blick auf die Klasse haben. Gibt es irgendwie ein Mobbing-Thema oder so.

I: Das wäre eigentlich so in der Früh-Intervention, oder?

B: Genau. Ich sehe mehr Kinder aus der Oberstufe. Was mir den Eindruck gibt, nicht, dass es das in der Primarstufe nicht gibt, aber dort wird häufig ein bisschen darüber hinweggeschaut.

I: Richtig.

B: Das ist kein Vorwurf, aber dass die Schulleitungen häufig sagen, dass man an den Oberstufen meistens ein bisschen genauer nachfragt. Ich erinnere mich an zwei/drei, die einen ganz starken Schulabsentismus hatten. Und wenn du dann die Geschichte genau angeschaut hast, dann hat es sich meistens schon in der Primarstufe, meistens in der fünften Klasse, begann es sich so einzustellen.

I: Und diese Beobachtung haben wir eben auch gemacht. Dass auf einmal in den letzten zwei, drei Jahren mindestens zwei oder sogar drei Schüler waren es, die dann plötzlich in der Timeout-Schule waren. Und wenn man zurückgeblickt hat, das hat sich abgezeichnet. Und das ist der Knackpunkt. Man hätte dort schon intervenieren sollen. Und nicht erst in der Oberstufe. Was glaubst du, woran könnte das liegen? Ich meine, das entwickelt sich ja schon lange vorher?

B: Ich sage immer, Schulabsentismus ist ein wahnsinnig heterogenes Thema. Ich glaube, es gibt keinen, der gleich ist. Das ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit. Dass du wirklich immer jeden Fall ganz einzigartig anschauen musst. Und zu schauen, was in diesem Fall auch zu machen ist. Es gibt nicht einfach das. Aber es lohnt sich wirklich, das Gespräch zu suchen. Einerseits mit dem Schüler und andererseits mit den Eltern. Um wirklich frühzeitig klarzumachen, was wir beobachten. Und es eine Tendenz dabei, über die wir besorgt sind. Man muss sich ja immer so ausdrücken, dass wir besorgt sind. Einerseits auch, um die Eltern darauf hinzuweisen, was wir schauen mit. Das ist sicher mal das eine. Und andererseits auch die Chance abzuholen, ist irgendwie überhaupt etwas da. Weil das kann ganz vielschichtig sein. (unv.)

I: Richtig ja.

B: Neulich war ein Kind da, das auch nicht mehr gehen wollte. Und da war so, dass sich dieses Kind extrem verängstigt war, weil die Mutter eine Krebsdiagnose hatte. Und sie war so von der Rolle, weil sie solche Verlustängste entwickelt hat. Das wurde dann aber so nach aussen projiziert. Da musste man sagen, das Thema ist mehr in der Familie. Und gegen aussen war es dann eher so ein Mobbingthema. Man versucht dann immer im Äusseren eine Begründung zu suchen. Aber das Thema war eigentlich zuhause. Das Kind musste wirklich hören, dass sie sich nicht um die Mutter sorgen muss. Und das alles gut ist bei der Mutter. Und das wurde so nie ausgesprochen. Und deshalb ist es immer wichtig, dass man rechtzeitig das Gespräch sucht. Und vielleicht kann man so, schon relativ viel abfangen.

Schulabsentismus

I: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dass man mal weiss, wo liegt die Hauptproblematik und wie du sagst, es ist vielschichtig. Es sind meistens mehrere Faktoren, die zusammenspielen. Aber dass man trotzdem einen Anker setzen kann. Wo man ansetzen muss.

B: Genau.

I: Und das wäre ja jetzt auf der Ebene Klasse und Lehrperson.

B: Klasse, Lehrperson. Aber ich finde auch immer gut, wenn die Schulleitung miteinbezogen wird. Ich weiss halt nicht, es sind ja alle Schulen ein bisschen anders aufgestellt. Aber ich finde es immer gut, wenn man noch eine Rückbesprechung mit der Schulleitung hat. Die einen objektiven Blickwinkel haben. Weil wenn man selber in der Klasse drin ist und selber die Lehrperson ist und so. Kann man ja manchmal ein bisschen einen (unv. Tiefen)-Blick haben. Und deshalb ist es immer gut, wenn noch jemand, der objektiv noch mitdenkt. Oder davon gehört hat. Und noch die eine oder andere Frage stellen kann. Aber du musst sicher immer alle Faktoren abchecken. Also das familiäre Umfeld. Gibt es dort einen Stressor. Dann die Klasse selbst, das Klassensystem. Dann aber auch die Lehrperson und das Kind. Ich erlebe immer wieder in der Oberstufe z. B. da war ein ganz krasser Fall eines Oberstufenlehrers, der wirklich ganz klar den Jugendlichen diskriminiert hat. Also auch rassistisch, weisst du. Und das ist jetzt etwas, wenn die Lehrperson mit dem Schüler das Gespräch führen sollte, dann würde dieser nie ehrlich antworten.

I: Ja verständlicherweise.

B: Deshalb ist es manchmal noch gut, wenn ein anderes System reinkommt. In dem Fall war ich es dann. Wo ich dann selbst sagen musste. Nein, also hier verstehe ich den Schüler, dass er nicht mehr gerne geht. Und dann musst du dann auch gewisse Massnahmen ergreifen. Und deshalb ist jeder Fall immer individuell. Ich denke, es ist immer gut, wenn man zuerst im Kleinen schaut. Aber vielleicht noch jemanden objektiv miteinbezieht. Ob das jetzt die Schulsozialarbeit ist oder die Schulleitung. Einfach jemand, der noch einen objektiven Blickwinkel hat.

I: Was ich manchmal auch noch beobachte, wenn man merkt, es ist ein komplexerer Fall. Dann denkt man ja manchmal auch an den SPD oder den schulärztlichen Dienst. Wann macht denn welcher Dienst Sinn, um diesen einzuschalten? Jetzt gerade bei Schulabsentismus, wann macht der SPD Sinn und wann der schulärztliche Dienst.

B: Ja, das war ein Knackpunkt. Du hast vielleicht gesehen. Warst du mal auf der Seite des KJPD?

I: Ja.

B: Dort über den Schulabsentismus. Und dort ist ja immer noch das Stufenmodell drin.

I: Genau.

B: Und davon kam man jetzt weg. Und deshalb habe ich dir jetzt diese neue Variante geschickt. Ich bin ja selber in dieser Gruppe Schulabsentismus dabei. Man kam ein bisschen davon weg, weil die Fälle einfach so individuell sind. Man kann irgendwie nicht sagen, es macht Sinn, dieser, dieser oder dieser. Wichtig ist einfach, dass man vernetzt denkt. Und das ist das, was ich jetzt häufig mehr in der Oberstufe erlebe. Das etwas und das ist kein Vorwurf. Aber es ist etwas, an dem man arbeiten muss. Dass z. B. die Schulsozialarbeit viel zu lange den Fall bei sich hat. Und nicht noch einen anderen Fachpartner dazu nimmt. Und das ist extrem wichtig, weil es wirklich

Schulabsentismus

möglichst...ich war lange in der Kinderschutzgruppe des Kantons drin. Und dort kannte ich nur, dass man interdisziplinär arbeitet. Und das ist noch etwas, was man noch erarbeiten muss, gerade beim Thema Schulabsentismus. Es ist extrem wichtig, dass von verschiedenen Fachleuten eine Meinung gebildet wird. Und eigentlich wäre es super, wenn es wie ein Fachgremium geben würde, das interdisziplinär wäre. Dass man das zusammen prüfen könnte. Aber im Moment ist es noch sehr häufig so, dass dann eben meistens der Fall zuerst über die Schulsozialarbeit.... Und sie wollen es gut machen und behalten dann den Fall lange bei sich und versuchen und dann wird so viel Zeit vergeudet eigentlich, in der sich dann die Sachen sehr stark (unv.). Und dann ist es meistens so, dann komme entweder ich oder der SPD zu einem Zeitpunkt rein, wo alles schon (unv. verzwick) ist. Und das kann man manchmal fast nicht mehr zurechtbiegen. Ich hatte gerade einen Fall, der seit dem Frühling lief. Und erst nach den Sommerferien reagiert wurde. Und der ist jetzt so chronifiziert. Das schafft man mit einer Time-Out-Schule fast nicht mehr. Sondern da musst du dann mit schwerem Geschütz, mit KESB und (unv.) stationären Massnahmen auffahren. Und das ist immer schade. Weil man sollte das möglichst schnell unterbrechen.

I: Also sagst du ganz wichtig bei der Früh-Intervention ist vor allem schnelles Handeln?

B: Schnelles Handeln und interdisziplinäres Denken. Das ist einfach ganz wichtig, dass nicht eine Fachdisziplin das Gefühl hat, sie müssen den Fall bei sich behalten und das möglichst lösen. Sondern es ist wichtig, dass verschiedene Partner involviert werden. Egal ob das jetzt der SPD oder der schulärztliche Dienst ist. Vielleicht um das ein bisschen zu differenzieren. Im Kanton ist es meistens der SPD, der involviert ist. Sehr häufig werden dann die Hausärzte und manchmal dann auch die Schulärzte involviert. Und bei uns in der Stadt ist es so, vor allem auf dem Niveau Oberstufe, ist es sehr häufig, dass es so Richtung Schulschwänzer geht. Und die sind mehr beim SPD. Und sobald es in die Thematik funktionelle Beschwerden geht, im Sinne von Bauchschmerzen, manchmal haben sie Mensbeschwerden in der Oberstufe. Die (unv.). Die in Richtung Schulphobie oder Schulangst geht. Oder z. B., ein krasser Fall, den wir hatten, da war z. B. auch ein extremes Zurückhalten einer pathologischen Mutter. Die den Sohn so für sich beansprucht hat, dass sie nicht alleine ist, dass also wirklich Krankheiten vorgeschoben wurden. Also massiv. Der also massiv von Ärzten abgeklärt wurde. Aber es war gar nichts. Die Mutter hat das wie (unv.) gemacht. Und der Junge hat dann selbst erzählt, meine Mutter ist meine Anwältin. Der hatte eine solch verschobene Wahrnehmung. Das sind dann ganz krasse Fälle. Und da sind wir dann auch häufig involviert, weil dann auch häufig viel über ärztliche Sachen, also Ärztezeugnisse usw. dabei sein. Wo wir uns dann mit diesen Ärzten mal in Verbindung setzen und nachfragen, ob das wirklich gerechtfertigt ist. Dass die immer krank sind.

I: Und das ist eben das, was du mit diesem Vernetzungsgedanken meinst?

B: Ja, genau. Die meisten, die diese Systeme entwickeln, die sind wahnsinnig, die suchen ja immer überall ihre Schlupflöcher, um irgendwie wieder weiterzukommen. Ich hatte gerade einen Fall, der seit dem Frühling existiert. Und die sind immer wieder zum Arzt und so. Und das Schlimmste, was passieren kann ist, dass diese Ärzte dann eine Krankschreibung machen. Was aber sehr viel passiert. Weil dann solche Sachen wie Müdigkeit oder Abgeschlagenheit, Bauchweh und solche Sachen vorgeschoben werden. Und dann werden sie krankgeschrieben und dann ist die Schule handlungsunfähig. Dann kannst du nichts machen.

I: Und vor allem für das Kind oder den Jugendlichen gibt es ja eine Art Lustgewinn. Ich kann ja zu Hause bleiben. Ich muss nicht in die Schule.

B: Genau. Genau.

Schulabsentismus

I: Aber bezüglich Frühintervention. Was bräuchte es in den Schulen noch zusätzlich? Was hast du für Beobachtungen oder Erfahrungen gemacht oder was kannst du mir noch sagen, vielleicht wäre das noch eine gute Idee für eine Schule? Ich weiss, es ist ja sehr individuell und man kann es nicht über jede Schule stülpen, aber so das Wesentlichste?

B: Ich glaube, das Wichtigste ist das, was Margrit Stamm jeweils sagt. Das Wichtigste ist ein gutes Monitoring der Schulabsenzen. Das ist ganz wichtig. Aber auch das Bewusstsein, dass man wirklich da hinschauen will. Dass man diese Aufmerksamkeit hat. Mit dem Wissen, dass in den Schulen sehr viel sonst noch läuft. Und so viele Sachen in der Schule gemacht werden müssen. Und man ist manchmal im Stress und so. Und trotzdem, dass man hinschaut. Und diese Schüler benötigen ja sehr viel Zeit. Also diese Schüler mit Schulabsentismus benötigen sehr viel Zeit. Und dementsprechend müssen meistens auch viele Fachleute involviert werden. Aber es lohnt sich wirklich, rechtzeitig hinzuschauen und dann auch wirklich den Mut zu haben, eine Intervention zu machen. Sei es, dass man einfach mal ein Gespräch führt. Dass man darauf aufmerksam macht. Dass man mal genau nachfragt. Und sagt, wir sind besorgt. Wir sehen, dass dieses Kind zehnmal krank war in einem Quartal. Manchmal gibt es auch eine ganz normale Erklärung. Bei einem Fall z. B. den ich hatte. Da hat der Junge immer gefehlt. War eigentlich ein guter Schüler. Und plötzlich fehlte er. Und dann hat die Schulsozialarbeit gefragt, ob ich das mal überprüfen kann. Und dann habe ich mit ihm und den Eltern ein Gespräch geführt. Und dann kam heraus, dass er wirklich einen Hirntumor hatte. Und die Eltern konnten einfach nicht darüber sprechen. Manchmal gibt es dann wirklich Erklärungen, bei denen es legitim ist, dass er nicht kommt. Und er konnte auch nicht damit umgehen. Es wurde ganz frisch diagnostiziert und er konnte damit nicht umgehen. Und ging dann nicht in die Schule. Aber der hatte eine Erklärung. Und darauf konnten wir ihm Unterstützung bieten. Deshalb ist es einfach wichtig, dass man genau hinschaut und dann auch mal das Gespräch sucht.

I: Also in dem Fall auch die Sensibilisierung auf das Thema und auch unbedingt in den Austausch gehen.

B: Auf alle Fälle.

I: Aber wie ist es denn, wenn sich ein Schulabsenzverhalten sich schon sehr verfestigt hat oder man hat vielleicht zu spät gehandelt. Was gibt es denn da für Massnahmen oder Strategien?

B: Du meinst, wenn sich ein Schulabsentismus eingeschleppt hat?

I: Richtig. Inwiefern kann die Motivation für die Schule wieder hergestellt werden? Was gibt es dafür Strategien, was man da unternehmen könnte?

B: Also ich glaube, das muss man wirklich immer von Fall zu Fall anschauen. Was wirklich aus dem Gespräch herauskommt. Warum schafft es der Schüler nicht, in die Schule zu gehen. Wenn es nur ein einfaches Schulschwänzen ist, das klar (unv.) ist richtig, dass man allenfalls disziplinarische Massnahmen....also allenfalls auch Bussandrohung. Die Eltern darauf aufmerksam macht. Dass sie ihre Pflicht haben usw. Wenn es wirklich so z. B. die Schülerin, die ich gerade hatte, die hatte eine extreme Schulphobie. Die hat es wirklich einfach nicht mehr geschafft. Die war eigentlich eine gute Schülerin. Und sie war das jüngste Kind und sehr überbehütet in dieser Familie. Der Vater wurde dann depressiv und die Mutter war auch zuhause. Und sie entwickelte dann eine extreme Schulphobie. Dass sie dann Angstzustände entwickelte. Heimweh. Herzklopfen. Herzrasen. Wenn sie nur das Haus verlassen musste. Dort musst du dann ganz klar mit einer Psychiatrie, Psychologie mit dem KJPD an die Sache rangehen. Das schafft man gar nicht anders. Das sind dann komplexe Themen, die du wirklich therapeutisch angehen musst. Und deshalb ist es, wenn du mich fragst, das sollte eigentlich offensichtlich sein. Die Schulsozialarbeit

Schulabsentismus

hat es aber lange bei sich behalten. Und hat immer ein bisschen Gespräche geführt. Aber eigentlich ist es nicht das Thema einer Schulsozialarbeit mit ihr eine Gesprächstherapie zu machen, denn sie sind ja dafür nicht ausgebildet. Und deshalb sage ich, man sollte wirklich den Mut haben, interdisziplinär zu arbeiten und auch diese verschiedenen Fachpartner hineinzuholen. Weil je nachdem, was das Thema ist, muss man so oder so intervenieren. Und dann ist es einfach schade, wenn sich jemand 10 Wochen lang mit einer Schülerin "herumschlägt" und dann ist es so chronifiziert, dass man dann das fast nur noch mit stationären Bedingungen angehen kann.

I: Verstehe ich das richtig. Dann ist in dem Fall auch die Schulsozialarbeit ein bisschen die fallführend?

B: Nein. Das kann irgendwie so nicht sagen. Wir haben gerade beim letzten Austausch über den Schulabsentismus lange diskutiert, wer eigentlich fallführend ist. Das ist ganz schwierig zu sagen. Eigentlich ist die Fallführung in der Regel ja immer bei der Schule. Weil die Partner, die du hineinholst, also z. B. die Schulsozialarbeit oder SPD oder wir, wir haben ja gar nicht die Ressource zum Beispiel, um den Schüler zuhause holen gehen. Die Fallführung ist in der Regel immer noch in der Schule selbst.

I: Mit der Schulleitung zusammen, meinst du?

B: (unv.) der Beschulung. Wir sind eigentlich nur Fachexperten, die involviert sind. Dann kann es aber Sinn machen, dass man jemand anderen hineinholt. Dann ein Case Management aufgleist, wenn es komplizierter wird. In der Regel, wenn es dann weitere Massnahmen braucht im Sinne einer Time-Out-Beschulung oder Laufbahnentscheid. Dann ist in der Regel dann meistens das Case-Management beim SPD. Aber das muss man irgendwie immer miteinander definieren. Wer ist hier fallführend. Weil häufig, das ist dann auch noch das Thema, dann fühlt sich dann niemand mehr zuständig.

I: Ja, genau.

B: Und trotzdem ist es wichtig, dass man wirklich miteinander arbeitet. Auch wenn man z. B. eine Time-Out-Beschulung macht. Dann ist ja immer das Ziel, dass man eine Integration machen kann in die ursprüngliche Klasse. Wenn es irgendwie geht.

I: Ja, wenn es irgendwie geht.

B: Und deshalb muss man quasi immer miteinander absprechen. Und das kann wahrscheinlich auch im Rahmen eines Schulabsentismus kann die Fallführung oder das Case Management auch ändern. Dass das dann ein anderer Partner vorübergehend übernimmt. Aber das ist etwas, was wichtig ist, dass man das je nach Fall definiert, den man hat.

I: Und du sagst, normalerweise sei die Fallführung bei der Schule. Also meinst du die Klassenlehrperson?

B: Ja, oder die Schulleitung.

I: Oder die Schulleitung.

B: Weil z. B. wenn es nötig ist, wie bei dieser Schülerin, von der ich vorhin erzählt habe. Da war es dann auch nötig, dass man die KESB informiert. Und dann geht die Gefährdungsmeldung in der Regel von der Schule aus.

Schulabsentismus

I: Ja. Das ist ein ganz grosses Wort Schulabsentismus.

B: Ja. Und es gibt keine fertige Rezeptanleitung, so läuft es. Weil du wirklich jeden Fall individuell anschauen musst. Und wirklich auch alle Ebenen abchecken. Die Familienebene, Klassenebene, Schulebene, die Beziehung Lehrperson und Schüler. Aber auch sonst noch, es könnte ja auch eine psychiatrische Erkrankung dahinter versteckt sein. Oder sonst eine Erkrankung. Wie bei diesem Schüler, von dem ich dir erzählt habe. Oder es kann auch eine akute Krise sein. Ich hatte auch einmal einen Schüler, der akut nicht mehr in die Schule ging. Der hatte erfahren, dass sein Vater nicht sein richtiger Vater ist. Der kam dann in eine solche Krise hinein. Dass er nicht mehr aus dem Bett kam. Es ist so vielfältig. Deshalb gibt es kein (unv.) Vorgehen. Deshalb hat man jetzt auch dieses Stufenmodell geändert. Aber zentral ist immer der Schüler und diese verschiedenen Partner, die möglich sind. Aber man muss wirklich individuell schauen. Weil ein Partner reinkommt. Aber wichtig ist einfach, dass man vernetzt denkt.

I: Das ist spannend. Weil das habe ich jetzt ganz oft gehört. Dass diese Vernetzung so wichtig ist. Der von der KESB hat auch gesagt, je dichter das Netz ist, desto weniger kann der Jugendliche durch die Masche fallen. Und das finde ich eine ganz gute Metapher, um das zu veranschaulichen. Und wenn wir jetzt mal in Richtung Primärprävention schauen mit dem Ziel, möglichst das Auftreten von Schulabsentismus zu verhindern. Ich meine, immer ist es ja nicht möglich. Aber im Sinne einer gesundheitsfördernden Schule. Inwiefern könnten dann dort dieser verschiedenen Ebenen beitragen?

B: Ich glaube, wenn man sich selbst zurückerinnert an deine Schulzeit. Und das ist auch das, was man weiss. Egal, was für Schulformen was auch immer es gibt, es ist einfach die Beziehung Lehrperson und Schüler sind massentscheidend. Da ist halt immer so, die Chemie stimmt nicht immer. Das ist so. Das hast du sicher erlebt. Das habe ich erlebt. Man kann nicht mit jedem gleich gut. Wichtig ist aber wirklich immer, dass man als Lehrperson wohlwollend ist. Und trotzdem zu wissen, dass man nicht immer alle gleich (unv.) hat. Es sind halt nicht alle Menschen gleich. Das ist halt so. Aber dass man trotzdem korrekt und wohlwollend jedem Kind gegenüber ist. Und dass man da auch das Verhalten immer wieder hinterfragt. Dass man sich auch als Lehrperson regelmässig immer ein bisschen hinterfragt. Wenn es z. B. einen schwierigen Schüler gibt. Habe ich da einen Beitrag. Das sollte man ja eigentlich in jeder Beziehungsebene machen. Wenn es schwierige Beziehungen sind, egal in welchem Umfeld. Da muss man sich ja immer fragen, was könnte mein Anteil sein. Dass man sich da sehr reflektiert verhält. Und auch diesen Klassengeist. Dass es die Klasse gut hat zusammen. Und das weisst du wie ich auch. Dass das nicht immer funktioniert. Es gibt Klassen, die extrem gut harmonieren. Und dann gibt es Klassenverbände, die extrem schwierig sind. Dass man möglichst einen Teamgeist schaffen kann. Aber es gibt halt nicht immer. Das ist mir sehr wohl bewusst. Aber wenn man vielleicht sieht, es ist eine schwierige Gruppe. Dass man sich vielleicht auch Hilfe organisiert in der Schulsozialarbeit. Dass man mal eine Teamförderung machen kann.

I: Auch da ist wichtig, welchen Partner hole ich da rein, auch bei der Prävention?

B: Ja.

I: Und das wäre ja dann die Ebene Klasse, Lehrperson. Kann man denn auch als Schule allgemein, also als Schulleitung mit dem Team, etwas dazu beitragen?

B: Ich glaube schon. Was ich ja so miterlebt habe, hat jedes Schulhaus oder Schulquartier seine eigenen Philosophien. Und ich glaube, das wird sehr von der Schulleitung selber geprägt. Weil die Schulleitung stellt ja in der Regel auch die Leute ein. Man merkt einfach, in diesen Schulhäusern, bei denen insgesamt das Team gut ist, das entwickelt sich ja immer positiv. Und wenn es anfängt irgendwo zu (unv. kriseln), dann (unv. kriselt) es dann überall.

Schulabsentismus

I: Auch die Haltung, die man nach aussen ausstrahlt?

B: Ja, genau. Aber ich denke die meisten Schulhäuser, wie ich es erlebe, arbeiten an den Teams. Aber auch am Schulhaus mit denen Themen, die ihr aufnehmt. Also eine wohlwollende Schule ist immer das Beste. Eine wohlwollende Schule, die die Kinder ernst nimmt. Auch partizipiert. Aber trotzdem auch eine gewisse Strenge hat. Es braucht ja auch eine gewisse Führung.

I: Natürlich.

B: Aber ich glaube Kinder sind ja sehr sensibel. Und wenn sie merken in einem Schulhaus, die haben es gut zusammen, das strahlt ja dann auch etwas aus. Das merkt man ja auch auf anderen Ebenen. Wenn du Zug fährst, dann merkst du ja automatisch, wenn ein Paar Krach hat. Also Kinder sind sensibel und wenn sie merken, dass eine Schule gut zusammen harmoniert und gut arbeitet, dann fühlen sich die Kinder auch wohl und haben auch den Nährboden, wo sie sich gut entwickeln können.

I: Auch ein gutes Beispiel sein in dem Sinn. Ein Modellernen, wie die Lehrpersonen miteinander umgehen.

B: Genau.

I: Ein ganz spannender Input.

B: Aber was ich jetzt so erlebt habe. Es gibt wirklich, also z. B. die eine Jugendliche, an die ich mich erinnere. Bei der war wirklich die Beziehung zur Lehrperson ganz schwierig. Aber die hatte es auch schwierig zuhause. Also viele Schüler, die ich mit einem rechten Schulabsentismus erlebt habe, hatten Eltern, die antiautoritär erzogen haben. Und die Kinder immer ein bisschen haben gewähren lassen oder überhütet waren. Oder es sind Schüler, die ADHS-Komponenten dabei haben. Die sowieso überall anecken. Es ist häufig nicht nur der Lehrer oder die Schule. Sondern es sind ja meistens die verschiedenen Puzzleteile, die dann einen Beitrag dazu leisten.

I: Genau. Und deshalb ist es ja wichtig, mit den Eltern im Austausch zu bleiben. Auch bevor etwas ist.

B: Ja, die Elternarbeit ist sicher wichtig. Ich glaube, wenn die Eltern zu dir als Lehrperson vertrauen haben, dann merkt das Kind. Also wenn Vertrauen da ist, dann geht es einfach auch viel besser. Als wenn die Eltern sehr misstrauisch sind gegenüber einer Schule oder einer Lehrperson. Und da kommt da manchmal noch die eigene Geschichte. Was ich manchmal auch erlebe, ist, die Eltern waren ja alle auch mal Schüler. Und wenn man dann bei den Eltern ein bisschen genauer nachfragt. Wenn sie sehr misstrauisch sind und so. Dann haben sie häufig auch eine schwierige Schulkarriere hinter sich. Dann sind so sowieso kritisch gegenüber der Schule eingestellt. Und das überträgt sich dann manchmal. Ich denke, man muss immer alle Ebenen anschauen.

I: Also in dem Fall auch die Eltern auch in die Schule einladen, um den Unterricht zu besuchen. Oder sich selbst ein Bild machen zu können. Es ist vielleicht heute anders als noch zu ihrer Zeit. Sie haben meistens andere Bilder im Kopf, wie bei ihnen die Schulzeit war.

B: Ja, genau.

I: Ganz spannende Inputs von dir. Du hast am Anfang etwas erwähnt. Was mich noch interessieren würde, inwiefern hat sich für dich sich das Verständnis für Schulabsentismus in den letzten 10 Jahren entwickelt? Kannst du das eine Veränderung beobachten?

B: Vor ca. 15 Jahren hatte man eher die renitenten Schüler. Die, die Null-Bock hatten. Und die (unv.) gefunden haben, um die Schule schwänzen. Die hat man heute nicht mehr so häufig. Heute hat man häufig eben Schüler, die wirklich komplexe Störungen haben. Die wirklich komplexe (unv.) haben. Ich habe mich schon gefragt, ob das ein bisschen ein Beitrag, dass die heutigen Schüler, die in der Oberstufe angekommen sind, dass sie sehr, nicht nur im Sinne von überbehütet, sondern dass man ihnen einfach alles aus dem Weg geräumt hat. Sie mussten weniger Resilienz entwickeln. Und das ist, glaube ich, für mich ein bisschen der matchentscheidende Punkt. Weil wir haben als Kinderärzte schon lange gesehen, dass eine Generation Prinzen und Prinzessinnen kommen.

I: Also wegen der antiautoritären Erziehung meinst du?

B: Nicht nur wegen der antiautoritären Erziehung. Sondern einfach so im Sinne von Helikoptereltern. Eltern, die das Kind als Projekt anschauen. Man macht alles für das Kind. Man räumt ihnen aber auch jeden Gegenstand aus dem Weg. Es ist einerseits gut von den Eltern beabsichtigt, aber diese Kinder können keine Resilienz aufbauen. Resilienz ist etwas, das du nicht angeboren hast, sondern das musst du dir erwerben. Und wenn jetzt eine Schülerin oder Schüler, sobald eine kleine Krise kommt, sei es auf dem Schulweg. "Hansli" wirft einen Schneeball und trifft den "Maxli". Und dann steht der Vater von "Maxli" schon beim "Hansli". Früher haben die Kinder viel mehr selbst Konflikte ausgetragen. Und haben dann entsprechend auch eine gewisse Resilienz erworben. Und dadurch, dass all dies den Kindern abgenommen wird. Man macht mit ihnen die Hausaufgaben. Jede Problemstellung, die (unv.), denen aus dem Weg baut. Dass die dann in der Oberstufe wie zusammenbrechen. In der Oberstufe, wo es dann komplex wird. Wo es dann darum geht, eine Berufswahl zu treffen. Sie müssen eine Projektarbeit machen. Sie müssen sich bewerben gehen usw. Dann kommt plötzlich ein Zusammenbruch, weil sie irgendwie keine Resilienz haben. Dass sie nicht stark genug erzogen wurden.

I: Selbstregulative Fähigkeiten?

B: Ja, um den Druck dann auch auszuhalten. Und ich denke, dass dies auch ein Beitrag ist, wenn sie merken, ah, die Welt ist eigentlich gar nicht so lieb. Und dann quasi ein bisschen erwachen und merken, diesem Druck kann ich nicht standhalten. Und dann entwickeln sie eben solch funktionelle Beschwerden.

I: Und das ist natürlich noch schwierig. Das ist eine Art Erziehung der Eltern. Dass man hier alle erreicht, ist natürlich schwierig. Aber das könnte jetzt ein guter Input sein, den man gut in den Unterricht reinnehmen könnte. Also den Erwerb von Strategien. Wie gehe ich mit einer gewissen Situation um.

B: Genau. Auch was ich den Schülern manchmal sage. Auch wenn manchmal ein Konflikt zwischen zwei Klassenkameraden da ist. Dann sage ich noch häufig. Du musst das einfach so betrachten. Das ist ein Trainingsfeld für später. Weil diese Situation wirst du immer wieder erleben. Auch wenn du später in einem Beruf drin bist. Du wirst nicht immer mit Leuten zusammenarbeiten, die deine Freunde sind. Sondern du musst Strategien entwickeln, dass man trotzdem mit allen zusammenarbeiten kann, auch wenn sie dich ein bisschen nerven. Das muss man wirklich mit ihnen besprechen, damit sie auch lernen, Stärke zu entwickeln. Damit sie nicht gleich auseinanderfallen, wenn dann mal ein bisschen Widerstand kommt. Denn Widerstand kommt immer im Leben und das macht es auch aus. Dass man eben auch resilient wird.

Schulabsentismus

I: Auf das Leben vorbereiten.

B: Genau. Die Fähigkeit zu lernen, ich kann auch eine Krise überwinden. Und dann gibt es auch Vertrauen in das Leben. Dass du merkst, eine Krise ist zwar da, das ist nicht lässig. Aber man kann sie überwinden und dann geht es weiter.

I: Und ich finde, das hat auch wieder ganz viel mit der Haltung einer Lehrperson zu tun. Wie geht man mit Fehler um. Sieht man einen Fehler als etwas Gutes. Denn man kann ja daraus lernen.

B: Das sind Sachen, bei denen ich denke, diesen Part kann nicht nur die Schule übernehmen. Sondern das sind Sachen, die man den Eltern eigentlich immer wieder sagen müsste. Im Sinne von, die Eltern sind mittlerweile so lieb mit ihren Kindern. Nicht dass du es falsch verstehst. Aber ich sage manchmal. Wenn ich im Krankenhaus arbeite. Dann sage ich manchmal zu den Eltern, wenn sie ihr Kind so fest umarmen. Wenn sie ihr Kind so festhalten, dann kann ich gar nicht untersuchen. Du wollen es so fest beschützen. Dann sage ich, das bringt jetzt gar nichts, denn ich kann das Kind ja gar nicht untersuchen. z. B. auch wenn ich bei einem Kind einen Abstrich machen muss. Ich meine, früher haben die Eltern gesagt, jetzt machen wir das. Heute diskutieren sie manchmal 1 1/2 Stunden mit den Kindern. Ich sage immer, das liebevolle Strengsein. Das braucht es ein bisschen manchmal. Da sind die Eltern durch diese vielen Erziehungsdinge, die es gab, ziemlich verunsichert. Und sind dann fast zu lieb. Und den Kindern bringt das aber nichts für das Leben.

I: Und ich glaube, darum geht es ja, dies den Eltern zu vermitteln. Uns ist es ja wichtig, dass es dem Kind besser geht. Und dass es auf eigenen Beinen stehen kann. Und deshalb muss es ja diese Erfahrungen auch selbst machen. Dass sei das nachvollziehen können. Ich finde das auch ein wichtiger Aspekt.

B: Und ich denke, das kann die Schule nicht alleine machen. (unv.) Vorbilder sein. Aber ich glaube es gibt auch vieles, das in die (unv.) geht, das auch zuhause geleistet werden muss. Bezüglich der Haltung.

I: Genau. Was man aber auch in das Elterngespräch miteinbauen kann. Wenn man das dort thematisieren kann, z. B. Oder an einem Elternanlass, wo auch immer.

B: Ja.

I: Das sind sehr spannende Ansätze. Wir sind bereits bei der letzten Frage angelangt. Gibt es vielleicht sonst noch etwas Wichtiges, das du gerne noch erwähnen möchtest?

B: Also die wichtigste Botschaft, die ich dir schon gesagt habe, ist der Zeitfaktor. Die Sensibilität. Dass man sensibilisiert ist. Dann auch der Zeitfaktor, wenn man sieht, da ist etwas am Kommen oder es tut sich etwas. Dass man nicht zu lange wegschaut, sondern in die Handlung kommt. Und das disziplinäre Denken, das ist ganz wichtig. Und weil es einfach extreme Auswirkungen hat auf die Gesellschaft. Gesellschaft und auch die Wirtschaft. Wenn diese Schüler nicht auf die Beine kommen und dann keine Lehrstelle finden. Da ist eine riesige Dramatik dabei. Ich sage immer, es ist ein Bruchteil einer Sekunde, die matchentscheidend sind, dass hier genau jemand hinschaut. (unv.). Ich kann mich an die (unv.) erinnern. Wo wir dann wirklich lange gekämpft haben, und nachher hat sie den Rank wieder gefunden und dann lief es wieder.

I: Es geht um das Selbstkonzept, wenn man dann solche Versagensängste entwickelt.

Schulabsentismus

B: Genau. Das ist das. Das andere ist, das auch noch mit hineinspielt, aber das ist dann eher in der Oberstufe, das ist die ganz Drogenproblematik. Die im Moment im Raum St. Gallen nicht gut gelöst ist. Das Kiffen. Denn das sind dann wirklich ein bisschen die verlorenen Schüler, die dann (unv.) abdriften.

I: Dass es in der Oberstufe mehr Aufklärung braucht oder wie man diese Jugendlichen abholen kann zu dieser Thematik?

B: Information. Aber auch im Sinn von Prävention. Bessere Kontrolle. Mir sagen Schüler häufig, sie kommen einfacher an Hasch als an Alkohol.

I: Wahnsinn.

B: Das (unv.) der Jugendschutz nicht richtig. In der Stadt St. Gallen, vor allem in der städtischen Ebene, in der Kantonsschule. Die Kantonsschule hat auch eine Drogenproblematik. Sie kommen sehr einfach an diese Dinge. Das gibt natürlich ganz feste Störungen. Dass das Hirn Konzentrationsstörungen hat. Das sind schon soziale und wirtschaftliche Folgen, die da entstehen.

I: Muss als etwas passieren in der Oberstufe?

B: Ja. Auf alle Fälle. Es ist bekannt. Aber mit der ganzen Corona-Problematik hat niemand so richtig Zeit gehabt, sich dem anzunehmen. Und jetzt dümpelte das vor sich hin. Aber das ist unbedingt etwas, wo man dranbleiben muss.

I: Das ist wirklich ein Bereich, den ich gar nie im Hinterkopf hatte. Weil ich schon im Denken der Primarschulstufe bin. Aber das ist natürlich auch noch einmal ein ganz wichtiger Faktor. Drogen.

B: Ja, in der Oberstufe ist das sicher ein wichtiger Faktor. Und was mir persönlich, und das sage ich jetzt als Ärztin, ein wichtiger Faktor ist auch. Dass man verhaltensauffällige Kinder auch rechtzeitig mal mit Fachleuten anschaut. Nicht im Sinne, dass man sie stempeln will. Ich finde persönlich immer, es ist wichtig, mal eine genaue Diagnostik zu machen. Die ein bisschen komischen Kindern. Die verhaltensauffälligen Kinder, dass man die anschaut. Z. B. ein ADHS-ler, der wirklich ein ADHS hat, der kann extrem profitieren, wenn man ihn richtig. Also in eine Ergotherapie schickt oder allenfalls dann Ritalin gibt. So kann man auch die Schulkarriere retten. Das ist einfach mein Motto. Dass man nicht wegschaut.

I: Hinschauen, aufmerksam sein.

B: Und wenn man sieht, die machen eine schwierige Schulkarriere durch. Dass man dann auch mal genau hinschaut, hat der wirklich ein Problem, es gibt so viel zu erzählen. Aber ich denke, wichtig ist einfach, dass man sensibilisiert ist. Dass man in die Handlung kommt. Und dass man vernetzt denkt. Ich glaube, das sind die wichtigsten Punkte. Jeder Fall ist so individuell. Es gibt kein Schema, wo du sagen kannst, das musst du so und so und so machen

I: Das ist ja auch die Schwierigkeit. Das ist der Punkt.

B: Ich glaube es ist wichtig, dass man den Fall anschaut und sich mal (unv.), wo könnte die Thematik sein und dann entsprechend rechtzeitig die entsprechenden Fachleute reinholt.

Schulabsentismus

I: Sozusagen, dass die Lehrperson weiss, hey, ich bin nicht allein. Es gibt da Fachleute, die damit reinkommen. Ich kann nicht alles allein lösen. Es geht auch nicht.

B: Genau. Auch sich nicht selbst Vorwürfe machen, dass du etwas falsch gemacht hast. Das ist immer ein bisschen das, dass man sich nicht schämt. Wieso kommt der jetzt nicht, vielleicht habe ich etwas falsch gemacht. Sondern eben, dass man da schauen muss. Eben diese (unv.), von der ich dir erzählt habe, der dann einen Hirntumor hatte. Da hat weder die Lehrperson noch jemand aus der Klasse etwas falsch gemacht. Der hatte einfach das Thema. Der hat die Diagnose frisch erhalten, war komplett überfordert und ging deshalb nicht mehr in die Schule. Eben deshalb muss man auch eine Klärung machen.

I: Und dann sich auch bewusst sein, es gibt Schulabsentismus. Bei einigen Lehrpersonen ist wie eine Scham da. Könnte es an mir liegen. Und dann geht man vielleicht nicht so darauf ein, weil Ängste da sind. Ich könnte ja der Grund sein. Das ist manchmal auch noch ein Faktor, den man beobachtet. Aber ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du dich da zur Verfügung gestellt hast.

B: Sehr gerne.

Anhang 7: Transkription Interview 5

Name Fall: Kriseninterventionsgruppe, Schulpsychologischer Dienst des Kantons

St. Gallen (SPD), Sekundarlehrer, Systemischer Familientherapeut

Datum Erhebung: 27.09.2021

Timecode der Sequenz: 00:02:00 – 01:09:28

Name Interviewer:in: Désirée Carrier

Name Transkribent:in: Désirée Carrier

I: Inwiefern kommst du mit der Thematik Schulabsentismus im Berufsalltag in Berührung?

B: Zuerst vielleicht Schulabsentismus habe ich auch schon in früheren Arbeitsstellen, ich war in einem Sozialdienst einer Berufsschule. Ich hatte dort schon damit zu tun. Da waren gerade die Forschungen von Margrit Stamm über die Langzeitfolgen und so. Das war so mein erster Berührungspunkt. Innerhalb des schulpsychologischen Dienstes arbeite ich natürlich ein bisschen in einer speziellen Abteilung, nämlich in der Kriseninterventionsgruppe. Und die Kriseninterventionsgruppe befasst sich eigentlich mit Schulen mit allen möglichen Themen, die die Schulen nicht selbst können oder bearbeiten wollen. Das heisst, unsere Kunden/Kundinnen sind Schulen. Meistens die Schulleitungen oder Schulsozialarbeit oder Schulbehörde, dann meistens die Schulpräsidien. Und Absentismus ist eines der Themen, die bei uns landen. Wenn die Schulen damit konfrontiert sind und vor allem, wenn es schwierige Fälle sind. Wenn es Fälle sind, die sie selber nicht lösen können. Und daher bearbeiten wir schon seit langem Schulabsentismus. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass seit dem Lockdown vor allem einfach die Zahlen zugenommen haben. Also einerseits haben vielleicht die Zahlen zugenommen, aber andererseits hat auch das Bewusstsein, glaube ich, zugenommen. Und das kann man nie ganz voneinander trennen. Wenn wir unsere Anmeldestatistiken anschauen, dann steigt der Schulabsentismus an. Aber ist es jetzt, weil es wirklich mehr vorkommt oder ist es, weil man genauer hingeschaut hat. Und unser Interesse und natürlich auch unser Spezialität ist in dem Sinn ja nicht die Früherkennung oder vorher noch primär Prävention. Obwohl uns das natürlich auch ein Anliegen ist. Aber im beruflichen Alltag sind es bei uns vor allem Fälle bearbeiten, Fallführungen zu machen bei Schulabsentismus. Und das ist auch, würde ich sagen, unser grosses, unser Knowhow liegt vor allem dort. Wie bearbeiten wir schwierige Schulabsentismusfälle. So dass möglichst (unv.), das ambulant bearbeitet werden kann. Ambulant heisst, das Kind geht nicht von seinem Zuhause weg. Es geht nicht in einen stationären Rahmen. Es wird entweder in der bisherigen Schule oder in einer anderen Klasse (unv.) der Schule wieder integriert und es kann einen regelmässigen Schulbesuch machen.

I: Also z. B. in Form eines Dropout-Systems? Also Timeout-Schule?

B: Das gibt es ganz selten. Das machen wir nicht unbedingt, wie soll ich sagen, es kann mal in einem gewissen Fall Sinn machen. Aber aus unserer Sicht ist das eher die Ausnahme. Weil Timeout bedeutet, da muss sich ein Kind wieder nur befristet in einem neuen Gefüge zurechtfinden in einer neuen Gruppe. Und Timeout-Schulen sind ja auch sehr fluktuierende Gruppen. Das ist sehr volatil, das ist nicht konstant. Und für Kinder, die sowieso schon Mühe haben, in die Schule zu gehen, in eine feste, bekannte, bestehende Gruppe mit bekannten Lehrpersonen, ist meistens ein Wechsel und dann am Ende des Timeouts ja wieder ein Wechsel, ist meistens dann eine grössere Herausforderung.

I: Und du sagst, die Fälle von Schulabsentismus hätten sich in letzter Zeit gehäuft. Gibt es da eine Tendenz, welche Art von Schulabsentismus, das vermehrt vorkommt? Also ist es Schulverweigerung oder Schulschwänzen?

Schulabsentismus

B: Also je älter, desto eher ist es Schulschwänzen, das ist klar. Oder je eher kommt diese Kategorie. Aber für uns ist eben gar nicht so ganz klar. Ich kenne diese Unterscheidung diese Arten von Schulabsentismus, die ja auch aus der Forschung relativ gut segmentiert werden konnten. Und beschrieben werden konnten. Das ist einerseits schon interessant, weil es uns einfach dazu bringt, genauer hinzuschauen, welche Bereiche sind da tangiert. Oder welche Belastungen liegen vor. Aber das ist nur die Hälfte der Fallbearbeitung. Die andere Hälfte ist, was können wir machen. Was finden wir für Interventionen, die für gewisse Schulabsentismen geeignet sind. Und wenn der Fall völlig klar ist. Da gibt es einen Hauptgrund, sagen wir mal, Fernhalten der Eltern. Das ist der Grund, deshalb kommt das Kind nicht. Das sind einfache Fälle. Als wir unterscheiden nicht unbedingt, ist es ein Fernhalten, ist es eine Trennungsangst usw., weil in der Praxis aus unserer Sicht. Also es gibt solche Fälle, die so eindeutig sind. Aber die kommen ja in der Regel nicht zu uns, weil dort liegt es auf der Hand, was man machen muss. Interessant ist aber...also wir machen eher die Unterscheidung einfacher Schulabsentismus und komplexe Schulabsentismus. Einfacher Schulabsentismus heisst für uns, das Kind oder die Eltern oder die Lehrpersonen können genau sagen, was der primäre Grund ist oder der Hauptgrund ist, wieso das Kind nicht in die Schule kommt. Und im besten Fall sagen sogar noch alle das Gleiche. Das Kind wird gemobbt. Das heisst, es ist ein Problem quasi in der Schule. Das erzählt uns das Kind. Das sagen die Eltern und das sagt auch die Lehrperson. Das sind einfache Schulabsentismen. Ein bisschen salopp gesagt, wenn man dieses Problem löst, dann geht das Kind auch wieder in die Schule.

I: Richtig ja.

B: Jetzt ist die Realität aber oft eine völlig andere. Die Realität ist oft, dass niemand genau Auskunft geben kann, was genau das Problem ist. Die Eltern haben das Problem, dass sie zunehmend Mühe haben, das Kind in die Schule zu bringen. Das Kind spürt innere Widerstände in die Schule zu gehen. Manchmal Ängste. Auf jeden Fall benennt sie es oft, als ich schaffe es einfach nicht. Und die Lehrperson sieht die Absenztabelle und sagt wenn möglich noch, ich sehe gar nichts in der Schule. Ich sehe es nur auf der Absenztabelle. Aber in der Schule, wenn das Kind da ist, ist alles O. K. Und das ist aus unserer Erfahrung die Mehrheit der Absentismusefälle. Es kann uns niemand sagen, was ist überhaupt das Problem. Es geht einfach nicht. Und wir haben uns ein bisschen spezialisiert auf den komplexen Schulabsentismus, weil der Grund oder der Hauptgrund nicht offensichtlich ist. Und wenn wir solche Fälle bearbeiten, stellen wir immer wieder fest, ein Kind geht oder es geht nicht, dazwischen ist nichts. Also klar, es kann tageweise gehen oder nicht. Aber es ist eine 0/1-Funktion, entweder es ist zuhause oder es ist in der Schule. Es gibt nichts dazwischen. Es ist nicht (unv. die Hälfte). Aber die Ursachen resp. noch interessanter ist, was hilft dem Kind, wieder in die Schule zu gehen. Das ist meistens ein Puzzle. Da gibt es nicht ein Grund, der 0 oder 1 ist. Sondern da gibt es womöglich sieben Faktoren, die alle dazuführen, dass immer mehr beim Kind oder bei den Eltern halt, das Gehen nicht über 50 % ist, sondern darunter. Und dann geht es gar nicht mehr. Aber manchmal fehlt ein kleines Puzzle-Teil und dann ist es bei 52 % und dann geht es. Es geht zwar nicht mit Freude, aber es geht. Das heisst, das Gehen oder Nichtgehen ist primär und die Ursachen resp. die Faktoren, die das begünstigen, sind multifaktoriell, das ist ein Puzzle. Und uns interessiert halt eher das. Weil jedes Kind...du musst sagen, wenn ich zu lange rede.

I: Nein, erzähl ruhig weiter.

B: Gut. Jedes Kind oder fast jedes Kind, das nicht mehr in die Schule geht, da gibt es eine Vorgeschichte und die führt dazu, dass das Kind selbst belastet ist und die Eltern belastet sind. Und manchmal auch die Lehrperson. Weil die ja merkt, da geht etwas nicht. Also alle sind belastet. Und belastete Eltern, die ein belastetes Kind haben, haben eine gewisse Trennungsangst. Das ist normal. Und natürlich ein Kind, das weiss, ich müsste in der Schule sein und ich bin nicht in der Schule. Es macht daraus Ängste. Und eine Lehrperson, die es nicht schafft, ein Kind in die Schule zu bringen, schwankt zwischen "es nervt mich". Scham, hat es etwas mit mir zu tun. Und so haben alle ihre

Schulabsentismus

Anteile. Und diese Anteile findest du in diesen theoretischen Kategorisierungen natürlich nicht. Also die Realität ist komplex, auch wenn die Theorie uns vorgibt, das sei simpel.

I: Aber eben, weil ja jeder Fall so individuell ist, ist vor allem da drin die Schwierigkeit. Dann macht es eigentlich bei einem komplexen Schulabsentismus Sinn, hier den SPD einzuschalten?

B: Das muss nicht der SPD sein. Aber wahrscheinlich, ich sage es mal salopp, gibt es im Kanton St. Gallen, der so viele Fälle bearbeitet wie wir. Aber nicht, weil wir besser sind. Sondern einfach, weil das unser Metier ist, in dem wir tagtäglich. Es vergeht, im letzten Jahr, verging keine Woche, in der ich nicht mit Schulabsentismus zu tun hatte. Und das ist natürlich in einer Schule, manchmal ist eine Schule ein ganzes Jahr gar nicht betroffen. Wenn es eine grössere Schule ist, gibt es das sicher jedes Jahr. Aber jede Lehrperson vielleicht alle drei Jahre. Die Fallzahlen sind vielleicht kleiner und somit kannst du auch weniger Erfahrung generieren. Und deshalb gibt uns, aus unserer Sicht dieses Modell. Manchmal ist es gar nicht richtig hilfreich. Wenn wir an ein Erstgespräch kommen.... gell, du unterbrichst mich, wenn ich zu lange rede?

I: Kein Problem.

B: Wenn wir an ein Erstgespräch kommen, dann wollen wir, wir zeichnen manchmal auf ein grosses Blatt. Das Zuhause, der Weg, das Kind, das Schulhaus. Und legen das auf den Tisch und symbolisieren damit. Wir müssen einfach alles zusammen anschauen. Und es gibt sehr selten ein Fall, bei dem nur bei einem dieser (unv.) etwas drinsteht. Und das hilft manchmal, um miteinander nachzudenken, ein bisschen Ergebnisse (unv.), was könnten denn die Faktoren sein. Wenn das Kind, das ist unsere Erfahrung, kann meistens keine Auskunft geben. Es schafft es einfach nicht. Und das ist, dann bleibt sehr vieles in unserer Fantasie. Und das Hauptproblem, aus unserer Sicht, beim Einsteigen in den Fall ist. Die Eltern versuchen alles, um das Kind in die Schule zu bringen. Das heisst, sie versuchen alles so gut wie möglich zu machen, um das Kind zu schicken. Wenn sie alles versuchen, und sie haben keinen Erfolg. Dann ist ihr erster Gedanke, in der Schule stimmt etwas nicht. Unser Kind wird sicher gehänselt oder hat Prüfungsangst oder was man auch immer weiss. Und die Lehrperson ist genau am anderen Ende. Die sieht, ich mache alles, um das Kind bei mir zu behalten. Aber es kommt nicht. Also muss das Problem zuhause liegen. Und dann kommen wir bei mehr als der Hälfte der Fälle in Situationen, bei denen die Eltern sagen, da muss irgendetwas in der Schule sein. Und die Schule sagt, da muss irgendetwas zuhause sein. Und unsere Erfahrung ist, beide haben Recht und beide haben Unrecht. Es ist meistens sind es mehrere Sachen. Wenn es nur etwas wäre, wäre es schon lange erledigt.

I: Also die Essenz von dem Ganzen, was du jetzt sagst, es sind meistens mehrere Systeme betroffen. Es ist nicht nur das System Schule oder das System Elternhaus oder wirklich, es ist wie ein Puzzleteil...?

B: Und die Persönlichkeit, die Psyche des Kindes auch noch. Es ist multifaktoriell genau. Und das macht die Situation so verzwickelt.

I: Richtig. Das macht den Fall so komplex.

B: Das macht den Fall komplex. Und ich glaube, was mir in den letzten zwei, drei Jahren geschafft haben, würde ich sagen ist. Wir haben einen Bearbeitungsweg gefunden, bei dem wir denken, er berücksichtigt die Ausgangslage. Es berücksichtigt, es ist multifaktoriell. Niemand kann uns genau Auskunft geben. Und es könnte am Anfang ein grosses Misstrauen da sein. Weil die Lehrperson sagt, im Elternhaus stimmt etwas nicht. Und das Elternhaus sagt, in der Schule stimmt etwas nicht. Und wenn wir es nicht schaffen, diese erwachsenen Personen zu einer

gemeinsamen Problemsicht zusammenzufügen, dann geht das Kind nicht in die Schule. Klassische Triangulation, das gibt es ja mehrere Fachbegriffe oder. Das Kind könnte es ja gar niemandem mehr Recht machen.

I: Sie sind in dem Fall auch ein bisschen eine vermittelnde Instanz, die sie da einnehmen?

B: Ja, genau. Obwohl es uns nicht darum geht, zu vermitteln im Sinne von, wo liegt die Wahrheit. Sondern mehr, dass wir mit allen Erwachsenen, die in diesem System drin sind, uns auf den Weg machen, um zu erforschen, welche Faktoren könnten da mitspielen. Und es ist immer einfacher, wenn die Schule über sich selbst Mutmassungen macht als über die Eltern. Und es einfacher, wenn die Eltern über sich selbst Mutmassungen machen als über die Schule. Und das versuchen wir. Wir versuchen, dass wir gemeinsam darüber nachdenken. Was könnte, was (unv. ein Wirkungskreis) ist. (unv.)

I: Genau. Sich der eigenen Verantwortung bewusst werden. Da kommen wir gerade zum Punkt Primärprävention. Vielleicht wenn wir ein paar Schritte zurückgehen. Eine Schule im Sinne einer gesundheitsfördernden Schule, das hat ja nachweislich eine hemmende Wirkung auf Schulabsentismus. Und es gibt ja das Rahmenkonzept von Ricking, der eine Handlungsalternative aufzeigt. Und er geht ja davon aus, dass eine erfolgreiche Prävention sich auf verschiedenen Ebenen abspielt. Wie du das vorher schon gesagt hast. Im Sinne einer Primärprävention. Was glaubst du, inwiefern könnten diese Ebenen zu einer Prävention beitragen? Wenn man z. B. die Ebene Schule anschaut, Ebene Klasse, Ebene System in dem Sinn, ausserschulische Partner und das Elternhaus? Gibt es da aus deiner Erfahrung Strategien oder Tipps, was könnte man z. B. im Sinne einer Prävention machen?

B: In meinem Alter hat man den Vorteil, dass man schon verschiedene Sachen gesehen hat. Ich habe in der Suchtarbeit gearbeitet, Schulsozialarbeit, jetzt hier. Und Primärprävention ist grundsätzlich sowieso etwas Gutes. Logisch oder. Aber Primärprävention, da verstehe ich vor allem und das betrifft Primärprävention in ganz vielen Bereichen. Selbstkompetenzen zu fördern. Sozialkompetenzen zu fördern usw. Also eine gute Umgebung zu schaffen. Eine wertschätzende Umgebung. Eine entwicklungsfördernde Umgebung usw. Gute Haltekraft sagt man dem in Bezug auf Absentismus. Das ist natürlich alles gut und das soll man machen. Das finde ich wirklich. Aber es wäre auch vermessen zu denken, mit Primärprävention würde man diese Probleme beseitigen können. Wie man denken würde, mit Suchtprävention bringt man Suchtprobleme weg. Prävention hat ja aus meiner Sicht mehrere positive Effekte. Natürlich kann man auf der einen Seite sagen, es soll direkt den Leuten helfen, die direkt gefährdet sind. Das ist der eine Effekt der Prävention. Der andere Effekt der Prävention ist, man denkt darüber nach. Man spricht darüber. Man findet eine Sprache dafür. Man findet Begrifflichkeiten dafür. Man macht Forschungen in diesem Bereich oder. Und das ist auch ein wichtiger Effekt von Prävention. Bei der Suchtprävention hat man immer gesagt, das eine ist natürlich, man möchte Menschen befähigen, nicht süchtig zu werden. Aber das andere, wenn wir eine Prävention machen, dann sprechen wir auch darüber, dass es diese Probleme gibt. Und das ist auch wichtig.

I: Sensibilisierung.

B: Und zu sagen, das gibt es. Da muss man sich primär nicht dafür schämen. Menschen können süchtig werden. Menschen können schulabsent werden usw. In dem Sinn finde ich, Primärprävention etwas Wichtiges. Aber man darf nicht die Idee haben, dass die Primärprävention Einzelfälle verhindert. Dann würde man denen, die Betroffenen sind, auch wieder einen Bärendienst erweisen. Weil dann würde man denen ja eigentlich die Botschaft geben, ihr seid einfach nicht genug gut auf diese Primärprävention eingestiegen. Aber so einfach ist es nicht.

I: Ja, das ist ein interessanter Ansatz. Das habe ich so noch nie betrachtet.

B: Und wir Menschen, ich glaube einfach, wir Menschen können, und das kann uns allen passieren, da darf man ja nicht von oben herabschauen. Wir Menschen können in Situationen kommen, bei denen wir das, was wir schaffen sollten, nicht schaffen. Obwohl wir es bis anhin geschafft haben. Das gilt für Kinder und das gilt auch für Erwachsene. Das gilt für alle, jeder, der in seinem Leben mal eine richtige Angstgeschichte durchgemacht hat, weisst das. Und das sind wahrscheinlich über den Daumen gepeilt mehr als 50 % der Menschen. Nicht in den Lift steigen können. Höhenangst haben usw., das sind ja die ganz banalen Sachen. Oder manchmal auch die Erfahrung, etwas, was ich mir vornehme, kriege ich einfach nicht hin.

I: Also in dem Sinn auch Versagensängste?

B: Ja, genau.

I: Wie du auch vorhin gesagt hast, eine Lehrperson kann dann auch wie schambehaftet sein. Ja, könnte es dann auch an mir liegen.

B: Scham ist bei Absentismus ein Riesenthema.

I: Ein Riesenthema?

B: Ja, bei allen. Eltern. Das betroffene Kind. Manchmal auch die Geschwister. Weil man jeden Tag in der Schule ist und darauf angesprochen wird. Die Klasse. Was machen wir allenfalls falsch oder könnten andere denken, wir sind schuld. Die Lehrperson. Da lauert die Scham hinter jeder Ecke.

I: Und hast du diesbezüglich irgendeinen Tipp, wenn wir sagen, wir wollen uns im Schulhaus auf dieses Thema sensibilisieren. Diese Scham, die auch bei Lehrpersonen entstehen kann, wie geht man das an, dass die Lehrpersonen wirklich auch den Schritt wagen, dies zu melden?

B: Normalisieren. Ich sage immer zu den Lehrpersonen. Schaut, in deiner ganzen Schule...es gibt Sachen, die passieren dir jede Woche. Du musst ein Schüler, eine Schülerin massregeln. Du musst gegen dein Herz streng sein usw. Da gibt es tausend Sachen. Und dann gibt es Sachen, die begegnen dir jeden Monat usw. Und dann gibt es Sachen, die begegnen dir wahrscheinlich drei- viermal. Ein Kind hat einen schweren Unfall. Oder es stirbt ein Kind in deiner Klasse. Du hast ein Kind, das es nicht schafft, in die Schule zu gehen. Das gehört zum Lehrerinnenleben. Normalisieren. (unv.).

I: Kein Tabu-Thema daraus machen?

B: Genau. Und wenn ihr so weit seid, dass du ein Kind hast, das nicht in die Schule kommt. Dann müssen wir mit dir, mit dem Kind, mit den Eltern müssen wir zusammensitzen und darüber nachdenken, was hilft. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, den man gehen kann. Und wenn ich in Schulen über Absentismus referieren muss, dann sage ich manchmal auch, das ist ein mega spannendes und cooles Gebiet.

I: Das geht in die Tiefe, oder?

B: Das ist so interessant, sich darin zu vertiefen. Das ist auch ein Ansatz, nicht nur problemorientiert zu schauen. Sondern, hey, das ist eine pädagogische und psychologische Herausforderung. Und das müssen wir jetzt so gut wie möglich machen.

I: Eine gemeinsame Haltung als Schule zu vertreten?

B: Genau.

I: Du hast vorher angedeutet, wenn es dann so weit kommt, dass du dann mit den Eltern und mit den Lehrpersonen am Tisch sitzt, dann zeigst du das Zuhause, der Weg, die Schule auf. Und das Kind selbst. Aber die Eltern sehen ja meist die Problematik bei der Schule und die Schule sehen sie bei den Eltern. Das kann einen ungünstigen Einfluss auf das Vertrauensverhältnis haben. Ist es nicht ratsam, von Anfang an auf ein gutes Verhältnis zu setzen?

B: Ja. Ich sage den Lehrpersonen immer. Wenn wir eine Anmeldung einer Schule erhalten, dann ist es mindestens in der Hälfte der Fälle oder eher drei Viertel der Fälle so, das mit der Problemschilderung kommt: die Eltern sind auch überfürsorglich, überbehütet. Es gibt wenige Fälle, bei denen das nicht als Vermutung der Schule im Raum steht.

I: Dass man noch belohnt wird, wenn man zu Hause bleibt. Ich verwöhne dich ein bisschen, ich bringe dir einen Tee.

B: Oder sie haben sogar selbst Trennungsängste. Oder man hat Angst, das Kind gehen zu lassen. Dass das Kind selbstständig wird. Solche Themen.

I: Und das ist ja wahnsinnig schwierig für eine Lehrperson, das herauszufinden. Das ist ja fast nicht möglich.

B: Respektive eine Lehrperson. ich sage darauf jeweils, das kann sein, dass wir irgendwann dort sind und dass dies eines der Probleme ist. Das ist möglich. Wenn ihr aber in den ersten Kontakt mit Eltern tretet, dann müsst ihr die Grundannahme nehmen, die Eltern sind extrem besorgt. Und das müsst ihr euch wirklich vorher zu Gemüte führen. Ganz bewusst, wenn ich ein Kind hätte, also ich Lehrer XY, das nicht in die Schule geht, was würde das in mir auslösen. Und in dieser Haltung und in dieser Empathie die Eltern anrufen. Und mit den Eltern ins Gespräch kommen.

I: Also möglichst auch zu versuchen, die andere Perspektive einzunehmen?

B: Genau. Und auch die Sorge, die die Eltern sicher auch haben, zu würdigen und wertzuschätzen und diese Sorge zu teilen. Oder anders gesagt, wir finden uns jetzt vielleicht noch nicht darin, was die Ursachen sind oder was hilfreich wäre, aber wo wir uns gemeinsam finden, ist die gemeinsame Sorge.

I: Richtig.

B: Und wenn man das am Anfang des Gespräches stellt, dann...

I: Ist das für alle förderlich, oder?

B: Dann ist es für alle annehmbar.

I: Man findet einen gemeinsamen Konsens.

Schulabsentismus

B: Genau. Aber es gibt schon auch Fälle, die so eskaliert sind, dass wir zuerst einzeln mit den Eltern sprechen. Und einzeln mit der Schule. Und uns dann überlegen, wie wir das jetzt zusammenbringen.

I: Wenn die Fronten verhärtet sind?

B: Ja, genau.

I: Sehr spannend. Vielen Dank für diese ausführliche Vorstellung. Genau. Wir sind uns da auch einig, dass man Schulabsentismus so früh wie möglich erkennen sollte. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor?

B: Ja, das ist klar.

I: Vor allem auch mit dem Ziel, dass man das schulabsente Verhalten im besten Fall beenden kann. Oder zumindest verbessern kann?

B: Genau.

I: Wenn jetzt eine Lehrperson gewisse Anzeichen beobachtet, es fehlt vielleicht regelmässig oder es kommt zu spät in die Schule oder es will früher nach Hause gehen. Oder es beklagt sich immer wieder über Bauchschmerzen. Was hast du da für Tipps an Strategien an die Lehrpersonen, wie sie damit umgehen sollen. Gibt es da irgendeinen Faktencheck, den man entlanggehen kann? Oder was empfehlst du?

B: Ich weiss es nicht. Ich schwanke da auch immer. Ich bin ja im ersten Beruf Lehrer. Und ich schwanke immer wieder. An eine Lehrperson werden so viele Bedürfnisse herangetragen, was sie alles früh erkennen sollten. Und das ist natürlich in diesem System, wie wir die Bildung organisiert haben, ist es ja so, dass einfach nebst den Eltern, die Lehrperson normalerweise die Person ist, die die meiste Zeit mit einem Kind verbringt. Und deshalb auch die Entwicklung des Kindes mitbeurteilen kann. Und halt nicht mit dem Blick der Eltern, sondern mit einem aussenstehenden Blick. Insofern gibt es tausend Sachen, bei denen es schön wäre, wenn die Lehrperson...ich kenne es vor allem von der Berufsschule. Sie sollte das Suchtproblem früh erkennen. Sie sollte präpsychotisches Verhalten erkennen. Sie sollte Absentismus erkennen. Sie sollte depressive oder suizidale Verläufe ...usw. Alle Fachleute, die in einem speziellen Gebiet tätig sind, haben die die Bedürfnisse an die Früherkennung in der Schule. Weil das ja die einzigen Adressaten sind, an die wir uns als Fachleute wenden können. Und insofern bin ich nicht so ein Fan davon zu sagen, das müsst ihr jetzt auch noch und das und das. Aber natürlich wie in allen anderen Gebieten auch, denke ich, das Thema, in Beziehung sein mit den Kindern. Eine minimale Ahnung davon haben, wie es einem Kind geht. Nicht in allen Details, aber ein bisschen auf dem Radar haben.

I: Befindlichkeiten?

B: Wie die Befindlichkeiten sind. Und wenn Störungen da sind, diese zum Anlass nehmen, nachzufragen.

I: In den Austausch mit dem Kind und den Eltern zu kommen.

B: Es gibt doch so ein Spruch: liebe mich, wenn ich es am wenigsten verdiene, denn dann brauche ich es am meisten. Also das Kind, das nicht ganz in der Spur läuft. Die nicht da sind oder die Dinge nicht bringen. Oder immer wieder ein Klagensverhalten an den Tag legen oder so, dort musst du in die Beziehung gehen, noch einmal extra.

Schulabsentismus

Auch wenn der erste Dings ist, ah, das auch noch. Das finde ich. Aber das ist wahrscheinlich fast bei allem der Schlüssel.

I: Ja, das denke ich auch. Die Lehrer-/ Schülerbeziehung. Und ich meine, das gibt es ja auch. Es „menschelet“ ja auch. Das Verhältnis kann ja nicht immer gut sein, wenn jetzt da die Beziehung vielleicht nicht so stimmt. Gibt es da auch noch eine andere Möglichkeit?

B: Also das ist ja das Schöne davon, dass nicht mehr nur eine Lehrperson ganz alleine für eine Klasse zuständig ist. Das ist ja auch im besten Fall ein Miteinander. Also wenn ich bei einem Kind einen guten Zugang habe als Lehrperson, dann weiss ich je ungefähr, wo das steht. Sind da besondere Ängste oder besondere Belastungen zu Hause. Oder gibt es in der Schule Schwierigkeiten. Und bei den Kindern, wo ich das nicht habe, die schulische Heilpädagogin fragen. Die Schulsozialarbeit fragen. Die (unv.) fragen. So.

I: Und was sprichst du der Schulleitung für eine Rolle zu in dieser Situation?

B: Im Absentismus?

I: Genau so, wenn die Zeichen erkennbar sind, im Sinne einer Sekundärprävention. Spielt da die Schulleitung überhaupt eine wichtige Rolle?

B: Ja, das glaube ich. Also wir sind eigentlich der Überzeugung. Es gibt quasi die Lehrperson oder zwei/drei Lehrpersonen, die direkt mit dem Kind am meisten zu tun haben und am meisten Zeit verbringen. Und die Früherkennung kann nur da passieren. Es kann nur dort passieren, wo jemand in Kontakt ist. Wenn du nicht in Kontakt bist, kannst du nicht früh erkennen. Ausser natürlich das Zählen der Absenzen. Und das, denke ich, ist wichtig, dass die Schulleitungen ihren Lehrpersonen auch sagen, was da der Standard ist, den man erwartet. Absenzkontrolle, wie das geführt wird. Wo, dass man sagt, jetzt ist es auffällig usw. Da denke ich, kann die Schulleitung zur Früherkennung beitragen. Indem sie eine Kultur gibt von, wir schauen die Absenzen genau an. Und wir dramatisieren das nicht und bagatellisieren nicht. Wir versuchen, das nüchtern anzuschauen.

I: Die Thematik besteht und sie kann passieren.

B: Genau. Und dann bei komplexeren Schulabsentismen, finde ich, ist die Schulleitung sehr wichtig. Weil das einfach die Ressource einer einzelnen Lehrperson übersteigt. Und meistens ist es ein Teamwork. Wenn wir komplexe Fälle bearbeiten, ist die Schulleitung immer dabei. Klasse(unv.). und sowieso meistens auch die Schulsozialarbeit und die Heilpädagogik. Sind zusammen da.

I: Was ich heraushöre, ist es wichtig ein Netzwerk aufzubauen? Bei dem alle miteinander am gleichen Strick ziehen.

B: Genau.

I: Also die Warnsignale. Wir müssen jetzt nicht alle aufzählen, aber vielleicht so vier, fünf. Bei welchen Frühwarnsignalen sollte man aufmerksam werden? Nebst dem Fernbleiben, denn das wäre ja schon zu spät, oder? Aber vielleicht gibt es ja schon Anzeichen vorher, wo müsste man aufmerksam werden.

B: Also das häufigste Warnzeichen ist klar oder das deutlichste. Das sind einfach zunehmende Absenzen. Und dort haben wir ja mal innerhalb des schulpsychologischen Dienstes und ich glaube, das kommt auch ein bisschen aus

Schulabsentismus

der Forschung und so. Drei (unv. nicht) zusammenhängende Absenzen innerhalb von sechs Wochen, sagen wir, als Grössenordnung. Dann sollte man nachfragen. Aber nicht jedes Mal, wenn drei unzusammenhängende Absenzen in sechs Wochen ist, es ein sich (unv.) Absentismus. Es kann auch ein Zufall sein, dass es diese drei verschiedenen Absenzen gegeben hat. Also das Absenzmanagement ist sicher...

I: Um auch mit anderen Lehrpersonen einen Überblick zu haben?

B: Ja, genau. Vor allem auf dem Lehrstufen, wo sehr viele Lehrpersonen beteiligt sind.

I: Manchmal gibt es ja auch noch die Problematik, dass Kinder oft vom Kinderarzt krankgeschrieben werden. Ohne eigentlich einen wirklich prägnanten Grund. Gerne entsteht dann die Dynamik: Ah, wenn das der Arzt sagt, ist es ja völlig in Ordnung.

B: Dort gilt für uns die gleiche Regel, drei nicht zusammenhängende in sechs Wochen, mal nachfragen bei den Eltern. Oder auch beim Kind. Je nachdem wie alt das Kind ist und zuverlässig usw.

I: Trotzdem genau so handeln?

B: Ja. Wenn ein Kind dreimal krankgeschrieben wird in sechs Wochen. Das ist einfach nicht.. ich kann nicht sagen, das ist nicht normal. Aber das ist einfach nicht Durchschnitt. Es ist auffällig.

I: Es ist schon signifikant. Ja, auf jeden Fall.

B: Und das ist sicher etwas Wichtiges. All das, was feststellbar ist, die Befindlichkeiten des Kindes. Wenn ein Kind unglücklich wirkt usw. Aber man darf nicht unterschätzen, dass ganz viele Schulabsentismen in der Schule am Verhalten des Kindes nicht erkennbar sind. Und entsprechend ist es einfach wichtig, das, wenn eine Lehrperson einen Anruf einer Mutter oder Vater kriegt, der sagt, wir haben Mühe, das Kind in die Schule zu bringen. Das ist gefährdet.

I: Das wäre ein solches Signal?

B: Das wäre ein Signal.

I: Das man genauer anschauen sollte.

B: Weil ganz viele Kinder, die nicht wissen, wieso sie so Mühe haben, in die Schule zu gehen. Das sind Kinder, die sich in der Schule sehr angepasst verhalten. Zuweilen auch fröhlich usw. Nur zuhause und das ist übrigens ein gutes Zeichen für die Entwicklung eines Kindes. Zuhause kann es diese Ängste oder Schwierigkeiten zeigen. Das ist ein Zeichen für eine gute Bindung zuhause. Nicht eine Überbindung, eine krankhafte Bindung, sondern für eine gute Bindung. Wenn das Kind sich zuhause den Eltern anvertrauen kann.

I: Richtig absolut.

B: Ich finde, was immer hilfreich ist, ist der Gedanke, wie würde es mir gehen, wenn ich es nicht schaffen würde, das zu machen, was ich machen muss. Wir Erwachsene haben das auch. Wenn wir uns einer Aufgabe im Beruf nicht gewachsen fühlen...

I: Was macht das mit uns?

B: Was macht das mit uns. Gehen wir dann wirklich ins Büro oder in die Schule und sagen, ich schaffe das nicht. Nein. Die meisten gehen und versuchen es, so gut wie möglich zu machen. Und alle um ihn herum denken, wow, der macht seine Arbeit gut. Weil der hat wirklich eine schwierige Aufgabe, ich wüsste auch nicht, ob ich das könnte. Und der sitzt hin und macht es. Also auch wir, und das ist ein normaler menschlicher Impuls, wir haben die allermeisten Triebfedern, um draussen das zu bringen, was von uns erwartet wird.

I: Die Resilienzfähigkeit, mit Druck umgehen zu können?

B: Ja. Wir wollen es so gut wie möglich zu machen. Auch wenn wir dann nach der Arbeit nach Hause gehen und unserem Partner oder Partnerin sagen, oh heute habe ich es fast nicht ins Büro geschafft. Und wenn man das Gleiche im Büro fragen würde, wie war der heute. Dann würden die Kollegen sagen, ja wie immer. Und nur der Freund oder die Partnerin zuhause hat bemerkt, dass dies heute schon eine Herausforderung war für ihn. Und so funktionieren in vielen (unv.).

I: Und was ich spannend finde, du hast ja ganz am Anfang erwähnt, diese überfachlichen Kompetenzen und die Selbstkompetenz. Das Vermitteln von Strategien in den Schulen, bzw. wie geht man mit Leistungsdruck um? Oder Prüfungsangst? Das wäre natürlich auch ein Ansatz, den man mithineinbringen könnte?

B: Genau. Und wenn wir dann solche Fälle bearbeiten, haben wir natürlich jetzt aus Erfahrung. Ich habe so meine inneren Checklisten. Was frage ich alles ab. Was frage ich die Eltern. Was frage ich die Schule alles. Damit ich möglichst das, was man kann, auf dem Radar habe.

I: Die Puzzle-Teile mal zusammensetzen? Um ein Bild der Situation herstellen zu können.

B: Ja, Genau. Und wenn man es mal nicht geht, wenn ein Kind es einmal nicht geschafft hat zu gehen und vielleicht noch ein zweites oder drittes Mal, dann fängt es sofort an (unv. die Angewöhnung von Angst). Das kennen wir auch aus dem Erwachsenenleben. Leute, die z. B. in ein Burnout hineinkommen oder die eine chronische Erkrankung haben oder so. Die gehen immer arbeiten. Die wollen auch das Beste geben. Und wenn sie es dann mal nicht schaffen und dann kommt eine grosse Angst. Das ist die Eigendynamik von Angst, die darf man nicht unterschätzen. Sobald das Vermeiden praktiziert wird, Neurologen würden das wahrscheinlich vor allem auch neurologisch begründen. Oder mit diesen ganzen Botenstoffen oder. Dann gibt es eine kurzfristige Entlastung. Man geht nicht, dann ist Entlastung. Aber zwei Stunden später kommt die Angst. Was ist morgen. Dieser Teufelskreis befeuert sich selber sehr schnell und führt zuhause zu massiven Ängsten. Die auf einmal ausbrechen. Und dann fangen die Eltern dann an, auch überbehütet zu reagieren. Das ist auch normal. Und bestärken dadurch das Vermeiden noch. Das ist ein Teufelskreis. Wir müssen da sehr viel Psychoedukation machen.

I: Wann macht das Einschalten des schulärztlichen Dienstes Sinn? Kann das bezüglich der Thematik eine Option darstellen?

B: Wenn wir wirklich nicht wissen, was sind da die Bedingungsfaktoren und Probleme, dann gehört es auch dazu, finde ich, dass man einen körperlichen Check macht. Denn es gibt manchmal, gerade bei Mädchen, die in die Pubertät kommen, die Menstruation bekommen. Wenn ein Kind, ein Jugendlicher z. B. ein massiver Eisenmangel

hat, das ist einfach blöd in einer solchen Situation. Und es gibt auch ein paar andere. Die Schilddrüse, es gibt so ein paar Sachen, bei denen wir finden, die muss man anschauen.

I: Abchecken, dass man es ausschliessen kann?

B: Genau. Und wenn man etwas findet, das dann behandeln. Das sind zumeist auch Sachen, die man gut behandeln kann.

I: Auf jeden Fall, wenn man vor allem die Ursache kennt. Beim Schulabsentismus ist es ja so, dass man möglichst schnell handeln sollte. Und wenn man jetzt da den SPD beiziehen möchte, die Wartezeit ist ja meistens ein bisschen länger. Wie lässt sich das vereinbaren mit dieser Dringlichkeit?

B: Gar nicht. Ja, das ist wirklich ein schwieriges Problem. Das ist auch für uns in der Praxis ein Riesenproblem. Weil wir sind anders aufgestellt. Wenn ich jetzt heute Pikett habe und es kommt ein solcher Fall rein. Und ich sehe, ich habe grundsätzlich überhaupt Zeit, diesen zu bearbeiten. Dann habe ich noch diese Woche den Anfang gemacht. Also ja, wir sagen immer, ein Schulabsentismus kannst du nicht mit Gesprächen im Rhythmus, sogar wenn es schnell geht, jede Woche. So kannst du keinen Schulabsentismus-Fall bearbeiten. Einen einfachen vielleicht schon. Aber sobald es ein bisschen komplexer wird, geht das nicht. Wenn wir einen Schulabsentismus-Fall bearbeiten, dann brauchen wir in der ersten Woche 15 Stunden. Aber weisst du, wir können hier jetzt gut auf andere zeigen. Ich meine das überhaupt nicht despektierlich. Nicht dass du mich falsch verstehst. Da hat jede Fachstelle und alle Fachpersonen haben ihre Rhythmen. Eine Lehrperson kann sich auch nicht 10 Stunden in einer Woche einem Schulabsentist widmen. Das geht gar nicht. Sie haben 30 fixe Lektionen, plus Vor- und Nachbearbeitungszeit. Und womöglich noch ein Elternabend. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Und das können wir. Und dadurch wir auch mobil sind, wir gehen auch zu Leuten nach Hause. Wir machen Wegbegleitungen. Wir machen auch diese ganzen Fallführungen. Wir können das. Das können andere einfach nicht. Nicht weil sie nicht gut sind.

I: Aufgrund der Ressourcen?

B: Ja, genau. Und das denke, ist die Krux. Manchmal komme ich zu Fällen, in denen sieben Fachleute involviert sind. Und alle haben eine haben eine Stunde pro Woche Zeit. Wenn es hoch kommt zwei. Und die sind schon seit Wochen dran, immer in ihren Rhythmen, und das Kind und die Familien gehen einmal in den SPD, einmal in KRPD, zum Hausarzt, die Heilpädagogin ist noch involviert und dann haben sie noch einen Termin bei der SSA. Und die Familien sollten das managen können, plus der Schulbesuch, der nicht funktioniert. Das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn wir Schulabsentismus effizient bearbeiten wollen, müssen wir dorthin, wo es stattfindet. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt aber doch eine Grunderfahrung.

I: Zur Quelle?

B: Dorthin ja. Und wenn uns niemand sagen kann. Ich kann dir ein paar Beispiele nennen.

I: Beispiele sind immer hilfreich.

B: Gut. Wir hatten einen Schulabsentist, der war sowohl beim Kinderarzt als auch beim Schulpsychologen. Er berichtete von grossen Ängsten. Der Junge berichtete davon. Die Eltern sprachen davon. Und die Schule sprach davon, dass die Mutter schon lange davon gesprochen habe. Der gab auch bei diesen Tests, bei diesen (unv. Screening-Tests) und so Angst und so. Das gab er an. Und obwohl man alles Mögliche gemacht hat, um dieser

Schulabsentismus

Angst zu begegnen, therapeutisch usw., hat sich nichts geändert. Und als wir in diesen Fall reinkamen, dann ist klar, wir hören auch zu, was die Fachleute sagen. Und die sagen, das ist das Thema. Und dann dachten wir, in dem Fall ist es wichtig, auch mal zu sehen, wie sich diese Angst äussert.

I: Ein Schulbesuch?

B: Nein, der ging gar nicht in die Schule. Wie äussert sich diese Angst, wenn jemand kommt und sagt, du musst in die Schule. Und dann sahen wir, dass der gar keine Angst hat. Der hat keine Angst. Der ging nicht zur Schule, das machte er wirklich nicht, aber er wusste auch nicht recht wieso. Und natürlich die erste Frage, die du ein Kind fragst, hast du Angst. Ja, ich habe ein bisschen Bauchweh. Ah ja, klar. Psychosomatisch, Bauchweh, Angst usw. Und das Kind übernimmt das und sagt dies. Also das ist eine Erklärung.

I: Ich kann ja dann zuhause bleiben, wenn ich das sage?

B: Genau. Und wenn ich zu denen am Morgen nach Hause kam, dann war die Mutter noch im Pyjama. Er noch so halbwegs im Bett. Wenn ich dann mit der Mutter angefangen habe zu reden, stand er auf, setzte sich vor den Fernseher. Ass Pommes Chips und so. Wenn du einen Schulabsentismus bearbeiten möchtest, glaube ich, dann musst du das anschauen gehen. Und ich möchte jetzt überhaupt nicht sagen, die Mutter hat nicht geschaut. Die war auch in einer schwierigen Situation. Es war nicht so, dass die nicht wollte. Aber wir merkten dann einfach, dass der Angstanteil bei ihm jetzt wirklich nur reaktiv ist. Also reaktiv auf den Absentismus. Der war selber schon genug schlau, dass er merkte, jetzt ging ich schon so viele Male nicht, jetzt wird es immer schwieriger. Der Schulabsentismus war nicht angstbedingt. Und deshalb in solchen Fällen muss man die Eltern stärken, dass sie sich durchsetzen können. Und da (unv.) dann auch so, indem man die Mutter gestärkt hat. Das konnten wir eine Weile lang durch uns. Weil wir einfach sagten, wir können. Und dann musste sie es langsam selber übernehmen und schaffte es nicht. Und dann gibt es ein (unv.).

I: Indem Fall der nächste Schritt.

B: Als das Hilfe da ist, um das durchzusetzen. Ich möchte einfach damit sagen, es geht mir jetzt nicht um dieses Beispiel quasi, da wurde etwas für etwas anderes ausgegeben. Sondern es geht mir darum. Wenn wir solche komplexen Fälle übernehmen, bei denen niemand genau etwas sagen kann. Das kann man nicht von einem Büro aus in einem Gespräch mit den Betroffenen alleine bearbeiten. Das ist mir wichtig zu sagen. Wenn das gelingt, super. Dann kann man einen Haken darunter machen. Aber wenn man das mal fünf Wochen mit Gesprächen versucht hat und man hat es nicht geschafft. Dann ist nicht sicher, dass noch einmal fünf Wochen Gespräche (unv.).

I: Nein, wenn es über einen einfachen Schulabsentismus hinausgeht. Dann ist die beste Möglichkeit, sich vor Ort einen Einblick zu verschaffen.

B: Ja, genau.

I: Ergibt Sinn.

B: Vielleicht gibt es auch andere, die auch schon einen anderen Weg gefunden haben. Aber das ist einfach unser Weg, wie wir das machen.

Schulabsentismus

I: Das Beispiel zeigt dies gerade auf, was du erzählt hast. Das ermöglicht nochmals einen ganz anderen Einblick in das Ganze.

B: Ja, aber auch bescheiden sein. Man darf nicht denken, ich weiss jetzt, wie es geht und alle anderen nicht. Überhaupt nicht. Das ist unser Weg, der hat sich für uns bewährt. Der passt auf unsere Struktur. So können wir arbeiten.

I: Und wenn dieses Kind regelmässig zuhause bleibt, dann hat sich dieser Schulabsentismus schon sehr verfestigt bzw. ist fortgeschritten. Und wenn man das Kind in die Schule zurückholen möchte, dann ist ja nicht das Ziel, nur eine kurzzeitige physische Anwesenheit. Sondern man möchte ja wirklich, wie du sagst, die Haltekraft einer Schule stärken.

B: Die Durchsetzungsfähigkeit der Eltern, jetzt in dem Fall.

I: Was kann man denn auf den verschiedenen Ebenen unternehmen, um das Kind auch wieder für die Schule zu motivieren? Also auch wieder eine gewisse Freude an der Schule ermöglichen zu können?

B: Schwierig.

I: Das Rezept gibt's wahrscheinlich nicht.

B: Weisst du, es gibt bei Kindern, die mal gerne in die Schule gingen. Und grundsätzlich Kinder sind, die gerne in die Schule gehen. Aber aus was für Gründen auch immer, dies eine Weile lang nicht geschafft haben. Bei denen ist es schon das Ziel, dass sie wieder Freude an der Schule bekommen. Aber sind wir ehrlich, es gibt auch Kinder, die gehen nicht so gerne in die Schule. Und man könnte auch ein bisschen salopp sagen, Schule ist nicht so ihr Ding. Vielleicht sind es dann mal gute Maurer oder was auch immer. Aber Schule ist nicht ihr Ding. Und bei diesen Kindern schaffst du es nicht, dass sie mit Freude in die Schule gehen. Bei diesen Kindern schaffst man es im besten Fall, dass sie in die Schule gehen. Weil sie doch ein bisschen Einsicht haben, dass dies nötig ist. Wenn man im Leben etwas erreichen will.

I: Die Wichtigkeit der Schulpräsenz vermitteln? Allgemein für das Leben?

B: Ja, genau. Aber wir haben natürlich eine ganze Reihe. Also natürlich, im besten Fall gibt es Kinder, die erhalten wirklich wieder Freude an der Schule. Aber viele Schulabsentisten haben auch nicht wirklich wahnsinnige Freude an der Schule.

I: Dafür gibt's keine Gründe, wieso die keine Freude an der Schule haben?

B: Das hat vielleicht schon einen Grund, aber den kannst du nicht wegmachen. Ich habe selber drei Kinder. Zwei gingen super gerne in die Schule. Machten die Matur, haben angefangen zu studieren. Der Älteste hat ein ADHS und ein (unv.). Der ging nie gerne in die Schule. Ist das ein Wunder. Der machte jetzt zwei Lehren und ist super glücklich in seinem Beruf. Aber der ging nie gerne in die Schule. Und wenn er Absentismus gezeigt hätte, dann hätte man da völlig falsche Ziele verfolgt. Wenn das Ziel gewesen wäre, der geht gerne in die Schule. Also auch ein bisschen normalisieren, das..bei all diesen menschlichen Phänomenen haben wir ja immer noch die (unv. kurve). Und natürlich gibt es die, die super gerne in die Schule gehen und der grosse Teil, der geht in ein paar Fächern gerne und in ein paar nicht so und unter dem Strich O. K. Und dann gibt es noch ein Teil, der nicht

Schulabsentismus

reinpasst. Das ist auch O. K. Trotzdem müssen sie in die Schule. Auch da, finde ich, muss man das Realitätsprinzip oder das Normalitätsprinzip walten lassen. Ich habe einen Absentismus-Fall von einem Oberstufenschüler bearbeitet. Der ging nie gerne in die Schule oder so. Obwohl er wäre ein Intelligenter gewesen, aber das war nicht sein Ding. Die Eltern hatten einfach irgendwann nicht mehr die Kraft, ihn in die Schule zu bringen. Und da haben wir auf Druck gearbeitet. Da sind wir, die Bösen, die sagen, (unv.), dann gibt es eine KESB-Meldung. Bis zu diesem Zeitpunkt, als wir die Gefährdungsmeldung schon geschrieben haben (unv. wenn du nicht in die Schule gehst, schicke ich sie ab).

I: Das kann manchmal Wunder bewirken, auch wenn es nicht die pädagogische korrekte Massnahme ist..

B: (unv.). Wir alle machen auch Sachen, weil wir müssen. Im besten Fall auch, weil wir Freude haben. Aber manchmal auch, weil wir müssen. Und manchmal gibt es auch Konstellationen, bei denen der Müssen-Anteil grösser ist als der Lust-Anteil.

I: Die Wichtigkeit und Notwendigkeit der Bildung, auch wenn man nicht gerne geht, um später ein eigenständiges Leben führen zu können.

B: Und auch einfach, es ist Schulpflicht. Gesetz. Du kannst nicht wählen. Du kannst auch nicht wählen, ob du auf der Autobahn nur 120 km, resp. wenn du zu viel fährst, musst du eine Busse zahlen. So ist es. Klar, wenn du zu viel fährst, musst du auch den Führerschein abgeben. Ganz in der Realität, das ist für mich ein wichtiges Anliegen in der Bearbeitung des Schulabsentismus. Aber ich weiss nicht...jetzt müssen wir langsam zum Ende kommen, gell?

I: Kein Problem.

B: Was ich auch extrem wichtig finde, ist, dass man sich bei der Bearbeitung des Schulabsentismus sehr gut überlegt, wer nimmt welche Rolle ein und wer deckt welche Bereiche ab. Eine Lehrperson sollte, wenn es um einen komplexen Schulabsentismus geht, immer die Person sein, die die Hand ausstreckt, die willkommen heisst, die sagt, super, dass du heute da bist. Ich freue mich jedes Mal usw. Den Druck müssen andere aufbauen. (unv.) ein Externer.

I: Das ist ein ganz wichtiger Input. Denn das ist ja oft auch der Knackpunkt. Manchmal sind dann Lehrpersonen, und das ist gar nicht böse gemeint, fast schon etwas genervt: Ah, jetzt ist er schon wieder nicht da. Das beeinträchtigt ja auch irgendwie ein gutes Verhältnis bzw. die Beziehung. Das finde ich einen ganz wichtigen Input.

B: Und bei uns heisst es halt dann oft. Wenn es Druck und Vorgaben braucht, dann übernehmen wir das. Denn wir gehen dann auch wieder. Heute morgen ist eine in die Schule. Eveline holte sie heute ab. Das haben wir alles so eingefädelt. Ich habe letzte Woche viel Druck gemacht. Eveline hat gesagt, komm, ich helfe dir. Ich weiss, der Allenspach ist für dich schwierig und die Eltern können sagen, schau, wenn das nicht klappt, dann müssen wir in eine (unv.). Also es lohnt sich wirklich zu überlegen, wer macht da was.

I: Leuchtet ein. Nun eine letzte Frage. Du hast jetzt schon viele Jahre Erfahrung zu dieser Thematik gesammelt. Inwiefern hat sich das Verständnis von Schulabsentismus in den letzten Jahren verändert?

B: Ich glaube, es gibt dazu mehr Forschung. Es gibt mehr Publikationen. Ich finde immer noch in der Tendenz. Es gibt viel erklärende Literatur und es gibt wenig Handlungsanleitungen. Und das was wir jetzt für uns an

Schulabsentismus

Handlungsanleitungen erarbeitet haben und für unser Team, das haben wir fast alles selber erarbeitet. Wir finden wenig Interventionsideen. Wir kannst du ganz konkret bei einem Kindergärtler, bei dem ein Teil des Problems ist, dass er nicht alleine den Weg zurücklegen kann. Wie machst du das. Was hast du für Ideen. Wie kann man einem Kind einen Weg erleichtern. Klar, man kann Fahnen aufhängen. Immer in Sichtweite. Wenn ich bei diesem Fähnlein bin, gehe ich zum nächsten. Ich sage das jetzt als ein Beispiel

I: Individualität.

B: Genau. Da sind auch mehrere am Suchen.

I: Lösungsorientiertes Arbeiten?

B: Ja, genau. Das Kind schafft es vielleicht nicht, von hier nach dort zu gehen, wenn es bis dort nicht sehen kann. Aber es schafft es, zu diesem Fähnlein zu gehen. Und dann schafft es wieder zum nächsten.

I: In kleinen Schritten Erfolgserlebnisse ermöglichen?

B: Und solche Ideen zu sammeln. Das finde ich ist sehr...also alles, was wir versucht haben, schreiben wir auf. Und schreiben auf, was, in welchen Kontext haben wir es probiert. Was hat es bewirkt.

I: Das zeigt ja auch wieder diese Komplexität auf? Wie individuell wirklich jeder Fall ist. Also man kann eigentlich schon Handlungskonzepte erarbeiten, aber eigentlich bedarf es pro Fall je nachdem wieder ganz individuelle Lösungen.

B: Ganz genau.

I: Wie sieht es denn mit den sozialen Medien, Gamen aus. Hat dies oder kann dies einen Einfluss auf das Schulabsenzverhalten haben?

B: Wahrscheinlich schon. Weil, was machen die Jugendlichen, wenn sie nicht in der Schule sind. Dann sind sie am Handy. Da versuchen wir schon. Ausser bei Kindern, die total verängstigt sind, wo es nur noch darum geht, das Kind überhaupt zu beruhigen. Dass man überhaupt wieder über etwas anderes nachdenken kann als über die Angst. Dort können manchmal Computerspiele auch hilfreich sein. Also das ganze Stresssystem herunterfahren. Aber sonst ist der Grundsatz schon. Ein Kind, das nicht in der Schule ist, soll nichts Schöneres machen dürfen als es in der Schule müsste. Also da funktionieren unsere menschlichen Belohnungssysteme sehr schnell. Wenn ich (unv. nicht) in die Schule gehe, kann ich Fernsehen. Ich würde manchmal lieber zuhause ein Buch lesen, anstatt arbeiten zu gehen. Und insofern beobachten wir das genau. Was macht ein Kind, anstatt in die Schule zu gehen. Und das besprechen wir auch mit den Eltern. Das gilt nicht, wenn ein Kind extreme Ängste hat. Dann muss man das Kind zuerst einmal beruhigen. Und ein Kind beruhigt man besser mit gewohnten Strategien als mit etwas völlig anderem. Aber sonst brauchen wir das auch.

I: Sehr spannend.

B: Aber ich finde, ich möchte das am Schluss jetzt auch noch dir sagen. Absentismus darf man ja nicht nur problemorientiert betrachten. Oh, nein, schon wieder ein Absentismusfall. Wenn man sich mit Absentismus beschäftigen will, muss man auch ein bisschen Lust haben, das zu machen. Freude zu haben, oder ich sage immer, im (unv.)

Schulabsentismus

des Hauses, Mami und Papi Tschüss sagen, sich auf einen Weg machen, in ein anderes System eintreten, in der Schule, indem andere Regeln gelten mit anderen Bezugspersonen. In diesem kleinen Teil hast du die ganze Entwicklungspsychologie dabei. Und das ist ja das, was so wahnsinnig spannend ist.

I: Auf jeden Fall. Aber natürlich auch eine zeitliche Ressource, dem Ganzen auf die Spur zu gehen?

B: Ja.

I: Diese Freude ist wahrscheinlich nicht jeder Lehrperson gegeben (...) Gibt es sonst noch etwas, was du noch ansprechen möchtest?

B: Was wir natürlich immer gerne haben, wenn es erwähnt wird. Die Zeitachse und die Verfügbarkeit von Fachleuten ist im Schulabsentismus wesentlich, aber natürlich auch in vielen anderen Problemen. Wenn ein Kind eine Angststörung entwickelt, ist es wichtig, dass es psychotherapeutisch behandelt werden kann. Und drei Monate ist eine Ewigkeit, wenn du für einen Ersttermin drei Monate warten musst. Oder wenn man wirklich bei einem Kind (unv.), dass man das Gefühl hat, es braucht jetzt eine stationäre Behandlung und Abklärung Diagnostik. Und du wartest fünf Monate darauf. Das ist einfach sehr sehr schwierig.

I: Was passiert in dieser Zeit bis dann?

B: Genau. Und dass man das auch sagt. Also das muss man nicht im KPD und im (unv.) sagen. Die wissen das auch, dass das wichtig wäre. Das wäre einfach wichtig, dass diese Grundversorgung gut und zeitnah gegeben ist.

I: Vielen Dank. Das war sehr spannend.

Anhang 8: Transkription Interview 6

Name Fall: Schulsozialarbeiterin der Stadt St. Gallen

Datum Erhebung: 27.09.2021

Timecode der Sequenz: 00:00:18 – 00:34:21

Name Interviewer:in: Désirée Carrier

Name Transkribent:in: Désirée Carrier

I: Vielen Dank, dass du dich für dieses Interview zur Verfügung stellst. Meine erste Frage wäre an dich wäre, du bist ja Schulsozialarbeiterin. Und du bist sicher auch schon mit Schulabsentismus in Berührung gekommen. Inwiefern beschäftigt dich das im Arbeitsalltag?

B: Ich komme immer dann damit in Berührung, wenn man sich die Frage stellt, ist es Schulabsentismus. Das Kind fehlt häufig. Und dann geht es dann darum zu klären, was ist da los, was steckt dahinter. Ich komme meistens erst dazu, wenn es, sage ich mal, schon ziemlich spät ist. Wenn schon viel sich ereignet hat und das Kind wirklich nicht mehr regelmässig in die Schule geht. Und das ist eigentlich schon ein bisschen spät.

I: Gibt es das eine spezielle Schulstufe, wo das vermehrt vorkommt, oder zieht sich das vom Kindergarten bis und mit Oberstufe?

B: Das begegnet mir vom Kindergarten bis in die Oberstufe.

I: Und was glaubst du könnte die häufigste Ursache sein, wieso Schulabsentismus entsteht?

B: Ich glaube, es sind verschiedene Themen. Das eine ist das Schulumfeld. Man fühlt sich nicht wohl, Überforderung, Unterforderung. Das begegnet mir. Die Situation in der Klasse. Sich nicht aufgehoben fühlen. Keinen Platz zu haben, wo man das Gefühl hat, hierhin komme ich gerne. Dann das familiäre Umfeld kann eine Rolle spielen. Es gibt nicht nur einen Grund, bei dem ich das Gefühl habe, das ist es. Sondern ich glaube, es spielen verschiedene Sachen zusammen.

I: Und beim Schulabsentismus, gibt es da auch einen Prozentsatz, wo du sagen kannst, es geht vor allem um die Schulverweigerung. Also in dem Sinne, dass das Kind wirklich nicht in die Schule will und zuhause bleibt. Oder sind es vermehrt Kinder, die die Schule schwänzen und quasi den Platz ausserhalb der Schule als attraktiver wahrnehmen?

B: Nein, einen Prozentsatz kann ich dir nicht nennen. Und ich könnte auch nicht sagen, mir begegnen eher die einen oder die anderen. Ich glaube, es ist wie eine Mischform. Und es gibt vereinzelt, wenn man die Kinder fragt, was es denn ist, dass das Zuhause spannender ist. Weil sie mehr Freiheiten haben. Aber das sind wenige.

I: Was vermutest du, diese Jugendlichen, die zu Schulabsentismus neigen, glaubst du, dass sie später in der Zukunft, also als erwachsene Personen, mehr dazu neigen straffällig zu werden. Oder hält sich das ungefähr gleich mit den Jugendlichen, die nie schulabsentes Verhalten gezeigt haben?

B: Das finde ich eine schwierige, hypothetische Frage. Das kann ich so nicht beantworten. Es gibt diejenigen, die dann wieder den Weg zurückfinden. Und es gibt die, die sowieso auf der Kurve sind. Ich könnte das jetzt nicht in Zusammenhang stellen. Ich glaube eher, das Kind zeigt durch dieses Verhalten etwas, das nicht funktioniert. Und

Schulabsentismus

da ist das System gefordert, zu schauen, was ist das denn. Und wie bringen wir dich zurück in die Schule. Weil das ist ja eigentlich der Ort, der am wichtigsten ist, um auf das Leben vorzubereiten.

I: Also zuerst der Ursache auf den Grund gehen, was sind die Faktoren, wieso das Kind in einen Schulabsentismus reinkommt?

B: Das ist ja auch beides. Ich finde, die Ursachen spielen eine wichtige Rolle. Aber es geht ja auch darum, wenn ein Kind weg ist, möglichst schnell zu schauen, dass es wiederkommt. Unabhängig, ob ich jetzt die Ursache kenne oder nicht. Und nachher mit dem Kinde zu schauen, was brauchst du denn. Und mit dem Kind und dem System, was brauchst du denn, dass es wieder geht.

I: Wenn wir die Prävention betrachten, also im Sinne einer gesundheitsfördernden Schule, mit dem Ziel Schulabsentismus möglichst zu verhindern. Es gibt ja ein Rahmenkonzept von Ricking. Er sagt, dass er eine erfolgreiche Prävention nur dann möglich sei, wenn alle Ebenen daran beteiligt sind. Also Ebene Schule, Ebene Klasse, so auch die Ebene System, wie beispielsweise die ausserschulischen Partner oder die Eltern. Was denkst du, inwiefern diese Ebene zu einer Prävention beitragen könnte?

B: Ich glaube eben, dass diese System Eltern, Schule, Klasse, wenn die gut zusammenwirken, dann merkt ein Kind, ah, die sind vernetzt, ah, die tauschen sich aus. Ah, die haben einen Blick auf mich geworfen. Die interessiert es, wenn ich nicht komme. Oder stellen Fragen, wenn ich nicht komme. Wenn das läuft, dann glaube ich, merkt ein Kind, ah, hier bin ich aufgehoben.

I: Eine gewisse Haltung nach aussen zeigen? Und was könnte jetzt explizit die Ebene Klasse mit der Lehrperson und mit den Peers unternehmen?

B: Ich glaube, wenn ein Kind merkt, ich habe meinen Platz. Und egal wie ich bin, man hat mich hier gerne. Ich gehöre hierhin. Auch wenn es (unv.) kommt. Wenn ein Kind merkt, da bin ich aufgehoben. Hier ist man an mir interessiert. Hier geht man in Beziehung. Das ist viel wert.

I: Wertschätzung zeigen?

B: Wertschätzung und wenn ein Kind nicht kommt. Wenn man sagt, hey, du hast uns gefehlt. Sich interessiert, was war denn mit dir los. Wenn es regelmässig fehlt, sich mit ihm zusammensetzen und zu schauen, meistens sind es dann auch gesundheitliche Sachen. Bei denen man dann nicht weiss, ist jetzt das Kind wirklich so anfällig. Oder schleicht sich da etwas ein, wenn man dann auch in das Gespräch geht und sagt. Sind es denn auch regelmässige Grippen. Oder steckt noch etwas anderes dahinter. Wenn man sich dann auch mit den Eltern austauscht oder dann auch mit den Ärzten in Kontakt kommt. Wenn das Kinder merkt, ich werde hier eigentlich erwartet. Und wenn ich fehle, dann fällt das auf.

I: Und wie sieht es denn mit der Schule als Ganzes aus, also als Team inklusive Schulleitung. Können die auch einen Beitrag dazu leisten?

B: Ja, das glaube ich. Wenn eine Schule, das ausstrahlt. Ich glaube, ihr seid ja mit der neuen Autorität dran. Wenn eine Haltung der Schule ist, du bist mir wichtig. Ich schaue hin. Ich in der Klasse beobachte das und wenn ich merke, es läuft etwas nicht gut, dann hole ich mir Unterstützung. Wenn das Kind merkt, das ist eine Haltung, dann

hast du einen Einfluss. Und ich denke, eine Schulleitung hat nicht einen unwesentlichen Einfluss, eine Haltung zu prägen.

I: Und das Elternhaus? Spielen diese bei der Prävention auch schon eine wichtige Rolle?

B: Ja, ich glaube schon. Es geht darum, dass die Eltern und die Schule in einen guten Austausch kommen. Und dass die Schule bei den Eltern nachfragt, wenn die Eltern melden, sie ist krank. Oder sie zeigen auch schon ein bisschen die Zusammenhänge auf. Oder sie erklären ja zum Teil auch die Versäumnisse. Und wenn da die Eltern auch als ernste Partner wahrgenommen werden, glaube ich, spielt das auch eine wichtige Rolle. Ja, ich glaube, das Gespräch mit den Eltern von Anfang an. Das ist zentral. Ich glaube, sie und ihre Haltung sind auch ein Schlüssel.

I: Im Austausch bleiben. Kontakt bleiben. Auch wenn es gut läuft.

B: Und im besten Fall baut man ja eine Zusammenarbeit auf, wenn es gut läuft. Dass die dann bestehen bleibt, wenn es nicht funktioniert. Dass du darauf zurückgreifen kannst. Und sie wissen, ah, das ist die Lehrerin meines Kindes. Die ist interessiert. Meistens ist es ja dann, wenn es schon angespannt ist und nicht gut läuft, dann ist es schwierig.

I: Das auch ein gewisses Vertrauensverhältnis besteht, falls mal eine Situation kommt, die vielleicht schwieriger ist. Dass dann dieses Fundament da steht?

B: Ja.

I: Wenn man Richtung Sekundärprävention schaut, da befasst man sich ja vor allem mit der frühzeitigen Erkennung von schulabsentem Verhalten. Das Ziel besteht darin, dass dieses Verhalten möglichst unterbrochen wird, oder zumindest eine Verbesserung stattfindet. Vor allem scheint es wichtig zu sein, möglichst früh zu erkennen. Was rätst du einer Lehrperson mit welchen Massnahmen oder Strategien vorzugehen, wenn sie Anzeichen wahrnimmt?

B: Ich glaube, es ist wichtig, diese Absenzen. Die vermerkt ihr ja. Und wenn man merkt, es häuft sich. Und man merkt nicht wirklich einen Zusammenhang. Das müsste man in der Schule mal besprechen, ist das nach dreimal. Dreimal ist vielleicht ein bisschen schnell. Aber vielleicht ist es nach fünf- oder siebenmal. Aber es wird festgestellt. Und man tauscht sich dann auch mit den Fachlehrpersonen aus. Hey, das Kind fehlt viel. Fällt dir etwas auf. Vielleicht auch die Eltern anrufen und sagen, hören Sie, es fällt uns auf. Ich mache mir Sorgen. Was ist es. Ist das Kind krank. Sind sie medizinisch am Abklären. Oder erzählt es zuhause, dass es nicht gerne in die Schule kommt. Oder wie können sich das die Eltern erklären. Dass man Anhaltspunkte erhält und auch beim Kind nachfragt. Ich glaube, man muss das auflisten. Und man muss feine Sensoren haben. Und darauf ansprechen. Wenn man merkt, oh, ich bin nicht sicher, ansprechen.

I: Das finde ich ein spannender Input. Du sagst, eine gewisse Anzahl festlegen. Eine Art Kodierung, dass man sagt, das Kind fehlt jetzt so viele Male in einem Semester. Eine Grenze setzen, ab wann es als auffällig interpretiert werden könnte, habe ich das richtig verstanden?

B: Ja. Und ich habe in Gossau in der Schule in der Sozialarbeit da hatten die eine Art Ablauf. Nach so und so vielen Malen ist der Lehrer verpflichtet mit den Eltern Kontakt aufzunehmen und dieses Thema zu platzieren. Sie es fällt uns auf.....Und nicht bis zum Elterngespräch Ende des Semesters warten. Oh, der hat jetzt 25 Halbtage gefehlt.

I: Dann ist es ja schon zu spät, oder? Also dein Tipp wäre ein einheitliches Handlungskonzept für eine Schule. Bei dem im Team klar ist, ich halte mich an diese Anweisungen. Dass für alle die gleichen Bedingungen gelten?

B: Bei diesen Weichenfaktoren ist es noch schwierig zu sagen, genau so. Aber eine Art Rahmen, dass man sagt, im Grundsatz schaut man hin. Und man muss ein bisschen (unv. vor- und nachgeben). Aber im Grundsatz glaube ich, braucht es eine geteilte Haltung. Ja, wenn es so ist, dann handhaben wir das so.

I: Und es ergibt sich auch oft die Situation, dass die Kinder einfach auch von ihrem Kinderarzt krankgeschrieben werden. Wo dann nicht einmal gross eine Begründung aufgeführt ist. Es wird dann zu wenig hinterfragt, wenn es der Arzt sagt, dann ist es ja berechtigt. Wie geht man damit um? Wenn da immer wieder ein Arztzeugnis kommt, das Kind ist krankgeschrieben.

B: Ich handhabe es so, dass ich es thematisiere und nachfrage. Sie, jetzt ist dieses Kind schon wieder krankgeschrieben. Darf ich mal, also mit einer Schweigepflichtsentbindung, darf ich mal mit dem Arzt Kontakt aufnehmen. Und manchmal ist es ja so, wenn du mit dem Arzt Kontakt aufnehmen darfst, dass dieser eine Situation schildert, bei der du merkst, ah, O. K. dem geht es so schlecht. Davon weiss ich gar nichts. Oder dass der Arzt schon wieder krankschreibt. Weil es halt schon wieder einen Schnupfen, also nein, aber ich glaube, man muss dies auch durchbrechen. Und ich finde ein Arzt, den kann man nicht höherstellen. Nur weil er es unterschreibt, finde ich, muss man trotzdem nachfragen. Um dieser Sache auf den Grund zu gehen.

I: Und was denkst du beim schulärztlichen Dienst, wäre der Bezug des schulärztlichen Dienstes auch sinnvoll? Als zweite Meinung?

B: Also in der Oberstufe weiss ich, die sind in einem regelmässigen Austausch. Das ist sicher auch ein Player, der unterstützen kann. Ich glaube, es muss einfach, sinnvollerweise koordiniert das jemand, der den Lead hat und schaut, wie wo geht man wohin. Und der Schularzt kann auch ein wichtiger Player sein. Die Frage ist einfach, wie weit weg sind die.

I: Beim SPD ist ja meistens die Wartezeit länger. Beim schulärztlichen Dienst, wenn es sich um einen Notfall handelt, erhält man relativ schnell einen Termin. Macht es Sinn, je nachdem was für eine Art von Schulabsentismus sich zeigt, dass ich entweder den SPD oder den schulärztlichen Dienst einschalte? Gibt es einen Unterschied?

B: Das ist noch schwierig. Die Vision oder meine Vision in St. Gallen wäre ja, dass die Schulsozialarbeit ein wichtiger Partner wäre. Dass dann diese wichtigen Fragen da hinkommen würden, damit man dann mit den Leuten schauen könnte, O. K., welcher Weg ist jetzt sinnvoll. Es braucht in jedem Fall wahrscheinlich jemand, der den Fall führt. Und dann in Absprache mit den anderen Klassenlehrpersonen und der Schulleitung schaut, was braucht es jetzt. Was ist angezeigt.

I: Wenn diese Lehrperson Warnsignale wahrnimmt, dann wäre ein sinnvoller Schritt, auf die Schulsozialarbeit zuzugehen? Diese von Anfang an mit ins Boot zu holen?

B: Ich würde auf jeden Fall in den Austausch gehen, um zu sagen, hey, ich stelle fest, so und so. Dann kann man auch Fragen stellen. Und dann hast du noch eine Fachperson, die dir sagt, ins Gespräch zu gehen oder gleich zum Schularzt. Oder wenn ein Kind überhaupt nicht mehr geht, muss man vielleicht gleich die KESB einschalten. Es kommt darauf an, wo steht das Ganze

Schulabsentismus

I: Individuell schauen, genau. Aber in diesem Fall würde die Schulsozialarbeit eine Expertenfunktion zu dieser Thematik einnehmen? Verstehe ich das richtig?

B: Das wäre meine Vision. Das ist im Moment leider noch nicht so. Aber die Idee, finde ich, es braucht, oder auch wenn ein Schularzt dazukommt oder der SPD. Die müssen ja mit diesen Informationen triagieren. Weil wenn man wartet. Vielfach ist es ja so, dann wartet man. Dann hat man ein Erstgespräch und dann macht man eine Einschätzung. Und dann verstreicht wieder ein Vierteljahr. Und wenn es einreißt, dann ist dieses Kind im dümmsten Fall ein Jahr weg.

I: Wie ich heraushöre, ist schnelles Handeln zentral?

B: Ja.

I: Schnelles Handeln. Das fängt ja an beim Wahrnehmen von Symptomen an. Welche Symptome kannst du aus dem Stegreif nennen, bei denen du sagen kannst, oh, das könnte jetzt Richtung Schulabsentismus gehen? Gibt es da gewisse Signale, auf die man achten kann? Nebst dem Fernbleiben des Unterrichtes?

B: Also das Fernbleiben des Unterrichtes ist ja das Signal, etwas ist gar nicht gut. Ich glaube, hilfreich wäre eine Art Klassenstunde oder einen Klassenrat. In der man regelmässig die Stimmung wahrnimmt und merkt, fühlen sich die Kinder wohl. Und manchmal oder meistens sind es die Kinder, die ausscheren, die sich nicht so wohl gefühlt haben. Oder die keinen Rückhalt oder ein positives Feedback erhalten haben. Also dass man so eine Art...wer ist wo in der Klasse gestellt.

I: Um wahrzunehmen, wie geht es den Kindern überhaupt?

B: Wie geht es ihnen, ja.

I: Und wenn man jetzt als Lehrperson merkt, oh, dieses Kind fühlt sich gar nicht wohl in der Klasse? Oder es ist nicht glücklich in der Klasse?

B: Also ich glaube, der Klassenrat wäre ein hilfreiches Instrument, um zu schauen...schlussendlich müssen sich ja alle wohl fühlen. Und wohl fühlen heisst ja nicht 100 %, sondern ich muss gerne kommen und ich muss da ein positives Feedback erhalten, damit ich mich weiterentwickeln kann. Dass man das ein bisschen relativiert, was heisst gerne kommen. Und dieses Recht haben alle. Und wenn merkt, hier hat es einige, die nicht so gerne kommen. Dass man sich überlegt, was kann jeder selbst dazu beitragen, dass sich jeder ein bisschen wohler fühlt.

I: Also auch mit den Schülern in den Austausch kommen?

B: Ja.

I: Regelmässig die Befindlichkeiten wahrnehmen. Was kann man unternehmen, dass es einem bestimmten Schüler besser geht.

B: Und abfragen, was ist der Beitrag jedes Einzelnen. Weil das finde ich noch spannend, die Schüler haben ja super Ideen. Und in der Regel gelingt es relativ gut, dass die Kinder mit den Kollegen wie ein Pate/Patin an die

Schulabsentismus

Seite erhalten. Der sie vielleicht auch am Morgen abholen kommt. Oder einfach so, dass das System so unterstützt, dass der Schüler merkt, ich habe gar keine Wahl. Ich muss kommen.

I: Das finde ich einen schönen Ansatz mit dem Patensystem, dass jeder Schüler jemanden an seiner Seite hat. Explizit für die Kinder, denen es nicht so gut geht oder für alle?

B: Wahrscheinlich wäre es für alle sinnvoll, dann hebt man kein Kind hervor. Denn der fragt sich dann sonst, wieso ich jetzt. Oder was auch hilfreich ist, wenn ein Kind regelmässig fehlt, dass die Klasse sich meldet und sagt, hey, du hast uns gefehlt. Wir würden uns freuen, komm doch am Montag wieder.

I: Wertschätzung zeigen? Du fehlst uns, wir merken, dass du nicht da bist?

B: Genau. Wir freuen uns, komm wieder. Und ich glaube, die Schule hat eine Haltekraft, die man manchmal unterschätzt. Das ist der Ort, ich meine, man verbringt die meiste Zeit in der Schule. In der Primarstufe.

I: Früher schaute man eher Richtung Elternhaus. Die neuesten Studien zeigen auf, dass die Schule mindestens den gleich grossen Einfluss das Schulabsenzverhalten haben kann.

B: Ja. Und ich glaube auch, die Eltern haben einen grossen Einfluss. Aber wenn du auf die Eltern losgehst, denn werden die in eine Ecke gedrängt.

I: Das was du vorhin erwähnt hast bezüglich Beziehung, die ganz wichtig ist für eine Kooperation. Wenn wir einen Schritt weitergehen zur Intervention. Da ist ja das schulabsente Verhalten schon fortgeschritten bzw. es hat sich verfestigt. In der Intervention ist es wichtig, dass man nicht nur zum Ziel hat, dass das Kind wieder physisch anwesend ist, sondern vielmehr möchte man ja das Kind oder den Jugendlichen wieder für die Schule motivieren können. Ein Zurückfallen in alte Verhaltensmuster verhindern. Was glaubst du, welche Massnahmen sind sinnvoll, um das Kind wieder für die Schule motivieren zu können?

B: Ich glaube, das ist ein längerer Prozess. Also in erste Linie muss ein Kind wieder präsent und anwesend sein. Und im besten Fall hat es jemanden, der mit ihm im Austausch ist und positive Rückmeldungen gibt.

I: Und wer könnte das in dem Fall z. B. sein?

B: Das könnte ein(e) Schulkamerad(in) sein, das kann die Klassenlehrperson sein. Das kann die Heilpädagogin sein. Die Schulsozialarbeit.

I: Mit denen man regelmässig Gespräche vereinbart?

B: Regelmässige Gespräche. Das könnten auch Begegnungen sein. Wenn man jetzt das Kind wieder auf dem Pausenplatz sieht. Vielleicht hat es auch eine Wirkung, wenn ein Lehrerteam weiss, der kommt wieder, und sagt, hey, cool, dass du wieder da bist. Wenn der oder die Rückmeldungen erhält, es wird geschätzt. Und es ist natürlich je nach Struktur des Kindes, da muss man gut abwägen. Es kann auch too much sein. Wenn dann jeder sagt, hey, so cool. (Unv.)

I: Wenn die Aufmerksamkeit darauf gerichtet wird?

Schulabsentismus

B: Ich denke, das muss man abwägen. Aber ich glaube, es ist hilfreich, wenn das Kind merkt, es ist gut, dass ich da war. Und wenn man dann auch zurückmeldet, wenn man merkt, was das Kind für Stärken hat. So, du hast dich gut eingebracht. Das ist ein spannendes Thema.

I: Erfolgserlebnisse ermöglichen?

B: Ja.

I: Das wäre jetzt ja eher die pädagogische Intervention. Es gibt ja auch Schulen, die ordnungspolitisch intervenieren. Das heisst, in Form von Bussgeldern oder eine Androhung. Evtl. sogar eine Gefährdungsmeldung. Was hältst du von solchen Massnahmen?

B: Ich glaube, das eine schliesst das andere nicht aus. Man muss offen kommunizieren, und den Kindern und den Eltern klarmachen, hey, eigentlich ist Schulpflicht. Und wir können jetzt mit dir schauen. Das Ziel ist, dass du wieder so schnell wie möglich kommst. Und der Weg ist, dass wir das so schaffen. Und wenn das nicht funktioniert, da muss man einen Zeithorizont geben. Das muss man sagen. Dann sind wir verpflichtet, einen nächsten Schritt zu gehen. Ich glaube, das muss von Anfang an transparent sein. Und das eine schliesst das andere nicht aus.

I: Wenn z. B. die Eltern nicht kooperieren? Oder sie kommen nicht an ein vereinbartes Gespräch. Was kann man da machen?

B: Dann muss man dem nachhaken: hören Sie, wir haben das vereinbart, es ist wichtig. Sie sind jetzt zu diesem Termin nicht gekommen. Wir geben Ihnen noch einmal eine Chance. Und Sie müssen einfach wissen, wenn Sie diese nicht wahrnehmen, dann sind wir verpflichtet...man muss den Leuten immer wieder aufzeigen, was der Weg ist. Und man darf es nicht auf sich beruhen lassen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man konstruktiv bleibt. Und ihnen signalisiert, schauen Sie, eigentlich haben wir beide das gleiche Ziel. Und in der Regel lassen sich die Eltern manchmal mit ein paar "Schlaufen" schon (unv. gewinnen). Das braucht einfach Zeit und eine Beharrlichkeit und einen guten Ton.

I: Ein guter Ton. In die Beziehung gehen, scheint sehr wichtig zu sein.

B: Ich glaube, das ist das A und O.

I: Spannen. Was denkst du, inwiefern hat sich das Verständnis von Schulabsentismus in den letzten Jahren verändert? Wenn ich z. B. an meine Kindheit oder Schulzeit allgemein zurückdenke, diese Thematik noch nicht wirklich ein Thema.

B: Ich glaube, es ist ...früher gab es ja auch Kinder, die nicht kamen. Aber die hat man dann einfach (unv. sausenlassen?). Oder hat es so abgetan, es ist das Kind. Also das Problem liegt am Kind. Und ich glaube, in der heutigen Zeit merkt man, dass es eben eine systemische Frage ist. Und dass man sich dieser Thematik auch breiter annehmen muss.

I: Könntest du das vielleicht etwas genauer ausführen, also die Systemfrage? Wie meinst du das genau?

B: Es ist ein systemisches Problem. Ich glaube, es greift zu kurz, wenn man sagt, ein Kind, dass nicht in die Schule kommt, da liegt das Problem beim Kind. Oder das Kind, dass nicht in die Schule kommt. Ah, das hat halt ein

Schulabsentismus

schwieriges Elternhaus, das sich nicht kümmert. Sondern es hat mit dem Kind zu tun, es hat mit den Eltern zu tun und es hat auch sehr wohl mit der Schule zu tun. Und ich glaube, das muss man reflektieren. Und das ist nicht nur angenehm. Und deshalb wurde es auch ein bisschen zögerlich angegangen. Weil es ist ja trotzdem ein Thema, bei dem man merkt, ah, da muss sich jeder auch kritische Fragen stellen.

I: Verantwortung übernehmen? Nicht abschieben, sondern auch wir als Schule sind genauso verantwortlich für die Anwesenheit der Schüler und Schülerinnen wie die das Elternhaus?

B: Ja, genau. Und ich glaube, das, dieses Bewusstsein, hat sich verändert. Das ist gereift. Und trotzdem, wenn man schaut, wer macht im Endeffekt am Tag X etwas, habe ich das Gefühl, dass ich immer noch recht grosse Hilflosigkeit wahrnehme.

I: Bei einer bestimmten Gruppe? Oder allgemein?

B: Wie soll ich das sagen. Also wenn das Thema Schulabsentismus kommt, habe ich das Gefühl, oh, jetzt kommt jemand nicht in die Schule, was machen wir jetzt. Oder wer macht jetzt was. Oder wer muss jetzt.

I: Dass es koordinierter abläuft, klarer wird, wer leitet welchen Schritt ein?

B: Ich finde, es müsste klarer sein, wer macht jetzt was. Und jeder müsste sich ein Stück weit verantwortlich fühlen und wissen. O. K., das Kind kommt zu mir in die Klasse. Oder in mein Schulhaus oder zu mir in die Musik. Das fehlt. Ah, das hat auch ein bisschen etwas mit mir zu tun. Oder ich kann einen Beitrag leisten.

I: Ich kann einen Beitrag leisten. Nicht nur die Klassenlehrperson, sondern...

B: Das System. Ja, weil es ist ja eigentlich eine Chance. Es ist bei den unterschiedlichsten Lehrpersonen. Und das sind ja im Prinzip alles Bezugspersonen, die dieses Kind erleben. Und vielleicht auch einen Einfluss nehmen können.

I: Und es kann ja sein, dass eine Lehrperson das Kind ganz anders erlebt als eine andere Lehrperson. Und deshalb ist dieser Austausch so wichtig, um ein ganzheitliches Bild zu erhalten.

B: Ja.

I: Wie du bereits erwähnt hast, ist es auch wichtig aufzuschreiben, wann das Kind fehlt. An welchen Tagen. Auch die Muster dahinter (unv.).

B: Ja, vielleicht sieht man etwas. Vielleicht sind es immer diese Stunden. Ah, Französisch. O. K. Vielleicht zeigt sich etwas. Wo du sagen kannst, ah.

I: Es gibt ja auch Jugendliche, die fehlen nicht den ganzen Tag, sondern kommen gerne mal zu spät. Oder gehen dann wieder früher. Sagen, dass sie Bauchweh oder Kopfweg haben. Was kann man denn da machen. Wenn ein Kind immer sagt, ich habe Bauchweh? Es ist schwierig, vor allem auf der Primarstufe, die Motive zu erkennen.

B: Ich glaube, man sollte dann auch mit den Eltern ins Gespräch kommen. Um auch zu sagen, hören Sie, es sagt oft, es habe Bauchweh. Hat es das zuhause auch. Dann merkt man, ah zuhause ist das auch ein Thema oder es

Schulabsentismus

hat wirklich nur in der Schule Bauchweh. Und Bauchweh ist ja auch nicht ganz ein eindeutiges...ich meine, Bauchweh ist ja auch oft psychosomatisch. Man muss wirklich dahinterkommen, hey, was meinst du denn genau. Oder wann kommt es.

I: Also die Resonanz ist, möglichst die verschiedenen Systeme miteinbeziehen. Wie ist es zuhause, im Lehrerteam. Mit den Eltern. Wo auch immer. Mit der Klasse. Einfach, wo zeigt sich das Kind wie.

B: Ja. Und auch signalisieren, hey schau, ich bin da. Ich bin an dir interessiert. Und es ist auch mein Job, auch wenn es ein bisschen hartnäckig ist. Aber ich muss.

I: Genau. Gibt es sonst noch etwas, was du gerne erwähnen möchtest? Vielleicht etwas, das ich vergessen habe zu fragen, aber das du noch gerne mitteilen möchtest?

B: Also ich glaube, die Schüler müssen wissen, dass es ein Netzwerk gibt. Und das trägt und die lassen nicht locker. Egal was ist.

I: Eine gemeinsame Haltung nach aussen zeigen?

B: Ja. Und eben auch, dass sich die Schule bewusst ist, sie haben eine grosse Haltekraft. Und ich glaube auch mit solchen Schulhausritualen, so übergeordnete Anlässe, bei denen man merkt, man ist ein Teil einer grossen Gemeinschaft.

I: Das finde ich eine schöne Aussage.

B: Und da bin ich wichtig, ich bin ein Teil davon. In diesen sechs Jahren, die ich hier in die Schule gehe, habe ich einen Platz und eine Rolle und eine Funktion. Und jeder von uns ist wichtig.

I: Beispielsweise klassenübergreifende Projekte durchführen?

B: Ja. Wieso auch nicht. Dass man sich kennt. Das darf man nicht unterschätzen. Die Grösseren, die dann auch einen Einfluss auf die Kleineren haben können. Oder (unv. der Kleinere) könnte zeigen, hey, wie gehen wir miteinander um. Dass man ihnen auch eine Verantwortung gibt und die auch als Lehrpersonen vorlebt. Dass die merken, hey, die bescheissen uns nicht. Denen geht es um das Gleiche. Und ich glaube, man muss auch bereit sein, auszuprobieren. Also auch unkonventionelle Lösungsansätze...wenn jetzt ein Kind sagt, ich weiss nicht, auf dem Weg geht etwas nicht. Dass man sagt, O. K., es gibt einen anderen Weg. Oder du gehst vielleicht fünf Minuten früher. Also auch, dass man mal etwas ausprobiert, das vielleicht nicht....

I: Lösungsorientiert.

B: Ja, unbedingt. Und nicht von Anfang an sagen, das geht auf keinen Fall. Weil sonst wollen das alle. Sondern, hey schau, wir probieren das aus diesem Grund.

I: Individuell auf das Kind eingehen, was brauchst du, dass es dir besser geht?

B: Ja. Und wie kann man das hinkriegen, dass es auch im System aufgeht. Und es gibt wahrscheinlich Sachen, die man überhaupt nicht denken würde. Und wenn man offen ist, glaube ich, ist vieles möglich.

Schulabsentismus

I: Was ich vor allem heraushöre ist die Haltung einer Schule. Den Schülern zeigen, du bist uns wichtig. Jedes einzelne Kind von diesen 300 Schüler und Schülerinnen.

B: Ja. Ich glaube einfach eine gemeinsame Haltung. Und die muss nicht bis in den letzten hintersten Winkel, aber so einen (...)

I: Gewissen Rahmen?

B: Ja. Dass man nicht darüber diskutieren muss. Sondern dass der Ansatz ist, das Kind gehört in die Schule und wir setzen alles daran, dass dies möglich ist.

I: Und möglichst alle Beteiligten. Das finde ich doch ein schöner Abschluss.

B: Ja.

I: Vielen Dank für deine Bereitschaft und dein Engagement. Du hast sehr viele neue Perspektiven und neue Inputs geben können.

B: Gern geschehen.